

**M
A
S
T
E
R
A
R
B
E
I
T**

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Umgang mit drei Dilemmata
der Schulischen Heilpädagogik im
integrativen Setting**

Eingereicht von: Anja Huber & Cornelia Stolz

Begleitung: Annette Koechlin

22. Juni 2014

Abstract

Durch die integrative Schulform in der Volksschule hat sich der Berufsauftrag der schulischen Heilpädagogin sowie des schulischen Heilpädagogen verändert. Vermehrt unterrichten sie Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen zusammen mit der Klassenlehrperson im Klassenzimmer. Was bedeutet diese Veränderung für die Heilpädagogik? Die integrative Schulungsform bringt viele Vorteile mit sich, aber auch Situationen, die auf den ersten Blick keine zufriedenstellende Lösung ergeben.

Mit dem Begriff *Dilemma* wurden in dieser Masterarbeit drei herausfordernde Gegebenheiten definiert: Beziehung-Zeit, Selbstkonzept-Stigma und Berufsauftrag-Integration. Hierzu wurden mit fünf schulischen Heilpädagoginnen aus dem Kanton Zürich offene Interviews geführt und diese nach ihrem persönlichen Umgang mit den drei Dilemmata im Alltag befragt. Mittels Literaturrecherche wurden zentrale Begriffe und Bedeutungen erarbeitet.

Die aus der qualitativen Untersuchung gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass schulische Heilpädagoginnen durchaus diesen Dilemmata in ihrem beruflichen Alltag begegnen, sich jedoch an die Vorgaben der Bildungsdirektion des Kantons Zürich für die Integration halten, Lösungen zur Bewältigung von herausfordernden Situationen suchen und diese auch finden. Als zentrales Thema hat sich die Kooperation zwischen den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen herauskristallisiert. Es wurden aber auch Grundhaltungen, Arbeitsformen und Didaktische Modelle angesprochen. Aus den Erkenntnissen lassen sich wichtige Schlüsse für die eigene Berufspraxis ziehen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
1 Einleitung	2
2 Themenwahl	4
3 Fragestellung und Ziele	5
4 Begriffsklärung und theoretischer Bezugsrahmen	6
4.1. Dilemma	6
4.1.1 <i>Begriffserklärung</i>	6
4.1.2 <i>Beziehung – Zeit</i>	6
4.1.3 <i>Selbstkonzept</i>	7
4.1.4 <i>Berufsauftrag</i>	7
4.2. Schulische Integration	8
4.2.1 <i>Begriffsklärung Integration</i>	8
4.2.2 <i>Schulische Integration im Kanton Zürich</i>	9
4.2.3 <i>Integrative Förderung</i>	11
4.2.4 <i>Integrierte Sonderschulung</i>	12
4.2.5 <i>Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit</i>	12
4.2.6 <i>Zehn didaktische Prinzipien für den integrativen Unterricht</i>	13
4.2.7 <i>Fazit schulische Integration</i>	15
4.3. Lehrer-Schüler Beziehung	15
4.3.1 <i>Begriffserklärung Beziehung</i>	16
4.3.2 <i>Beziehung in der Pädagogik und Didaktik</i>	16
4.3.3 <i>Die Bedeutung einer guten Beziehung</i>	17
4.3.4 <i>Beziehungsarbeit gestalten</i>	18
4.3.5 <i>Fazit</i>	19
4.4. Selbstkonzept	20
4.4.1 <i>Definition Selbstkonzept</i>	20
4.4.2 <i>Die Entwicklung des Selbstkonzepts</i>	20
4.4.4 <i>Die Attribuierungstheorie</i>	21
4.4.5 <i>Der hierarchische Aufbau des Selbstkonzepts</i>	22
4.4.6 <i>Selbstkonzept, Stigmatisierung und Integration</i>	23
4.4.6 <i>Konsequenzen für den Unterricht</i>	24
4.4.8 <i>Fazit</i>	27
4.5. Berufsauftrag	28
4.5.1 <i>Aufgabenfeld: Förderdiagnostik</i>	29

4.5.2 Aufgabenfeld: Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf.....	29
4.5.3 Aufgabenfeld: Unterricht Fachdidaktik Sprache und Mathematik.....	29
4.5.4 Aufgabenfeld: Umgang mit herausforderndem Verhalten.....	29
4.5.5 Aufgabenfeld: Beraten.....	30
4.5.6 Aufgabenfeld: Kontext gestalten und entwickeln.....	30
4.5.7 Aufgabenfeld: Forschen, Entwickeln, Reflektieren.....	30
4.5.8 Fazit Berufsauftrag.....	30
5 Forschungsmethodisches Vorgehen	31
5.1. Qualitative Sozialforschung.....	31
5.1.1 Problemzentriertes Interview.....	31
5.1.2 Transkription.....	33
5.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse.....	33
6 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	34
6.1. Auswertung Integration.....	35
6.1.1 Arbeitsform.....	35
6.1.2 Persönliche Stellungnahme.....	36
6.1.3 System.....	38
6.1.4 Zusammenarbeit.....	39
6.1.5 Didaktik.....	43
6.1.6 Beantwortung der Unterfragen.....	43
6.2. Auswertung Beziehung.....	44
6.2.1 Arbeitszeit.....	44
6.2.2 Konstanz.....	45
6.2.3 Relevanz.....	46
6.2.4 Handlungskonzepte.....	46
6.2.5 Zusammenarbeit.....	47
6.2.6 Beantwortung der Unterfragen.....	48
6.3. Auswertung Selbstkonzept.....	49
6.3.1 Selbsteinschätzung.....	49
6.3.2 Ressourcen.....	49
6.3.3 Entwicklung.....	50
6.3.4 Wertschätzung.....	51
6.3.5 Zusammenarbeit.....	52
6.3.6 Klassengemeinschaft.....	52
6.3.6 Leistungsschere.....	53
6.3.7 Didaktik.....	54
6.3.8 Stigmatisierung.....	55

6.3.9 <i>Beurteilung</i>	56
6.3.10 <i>Beantwortung der Unterfragen</i>	56
6.4 <i>Auswertung Berufsbild</i>	57
6.4.1 <i>Schülerbild</i>	57
6.4.2 <i>Elternbild</i>	58
6.4.3 <i>Elternabend</i>	59
6.4.4 <i>Elternarbeit</i>	60
6.4.5 <i>Berufsauftrag</i>	62
6.4.6 <i>Beantwortung der Unterfragen</i>	64
7 Diskussion	65
7.1. <i>Diskussion Integration und Schlussfolgerung</i>	65
7.2 <i>Diskussion Beziehung und Schlussfolgerung</i>	67
7.3 <i>Diskussion Selbstkonzept und Schlussfolgerung</i>	69
7.4 <i>Diskussion Berufsbild und Schlussfolgerung</i>	71
7.4 <i>Diskussion Berufsbild und Schlussfolgerung</i>	73
7.5 <i>Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis</i>	75
7.6 <i>Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens</i>	76
7.7 <i>Persönliche Reflexion</i>	77
7.8 <i>Ausblick</i>	78
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	79
Literaturverzeichnis	79
Anhang	82

Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit wurde im Zeitraum von April 2013 bis Juni 2014 an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich unter Begleitung von Annette Koechlin verfasst. Für uns ergab sich das Thema dieser Arbeit direkt aus unserem beruflichen Alltag und somit aus der Praxis. Die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben einer schulischen Heilpädagogin, eines Heilpädagogen wurde von uns und auch an unserem Arbeitsplatz häufig diskutiert. In Schulentwicklungsprozessen stiessen wir auf Erwartungen, Unsicherheiten und offene Fragen zu unserem Berufsauftrag. Wir wurden mit verschiedenen Dilemmata in unserem schulischen Alltag konfrontiert, die nach Entscheidungen verlangten. Auch den angefragten Interviewpartnerinnen war unsere Thematik nicht fremd und es fanden rege und aufschlussreiche Gespräche statt.

An dieser Stelle danken wir allen Personen, welche zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Ihre Hilfe und Unterstützung schätzen wir sehr. Ein besonderer Dank geht an unsere Begleitung Annette Koechlin, die uns mit ihrer wertschätzenden Haltung durch diese Arbeit führte. Weiter danken wir Nora Früh und Marc Capeder für das Korrekturlesen und allen Interviewpartnerinnen, welche engagiert mit uns diskutierten und die mit ihren Aussagen unsere Forschungsarbeit ermöglichten. Ein weiterer Dank geht an unsere Familie und Freunde, welche uns in der vergangenen Zeit Mut zugesprochen haben und uns immer wieder Geduld und Unterstützung entgegenbrachten. Auch dem kleinen Marlon sprechen wir an dieser Stelle unseren Dank aus, er hat diese Zeit von Anfang an prägend mitgestaltet.

1 Einleitung

„Die Menschen sind, was die Umstände aus ihnen machen, doch werden sie, was sie aus den Umständen machen“ (Sperber; zitiert nach Frick, 2007, S. 277)

Vor gut einem Jahr standen wir im Prozess eine erste Projektskizze zu unserer Masterthese zu entwickeln. Wir blicken auf eine intensive und lehrreiche Zeit zurück. Fleissig suchten wir nach Literatur, führten Interviews mit engagierten schulischen Heilpädagoginnen, werteten die Gespräche aus und verloren uns in spannenden Diskussionen. Nun unzählige Stunden später liegt unsere Masterarbeit vor uns. Ein Meilenstein ist für uns vollbracht.

Von Beginn an war uns klar, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen möchten, welches aus unserem Alltag stammt und aus welchem wir möglichst viel für die heilpädagogische Praxis gewinnen können. Seit unserem Berufseinstieg werden wir beide mit der Integration konfrontiert. Bereits als Regelklassenlehrpersonen und später auch als schulische Heilpädagoginnen begegneten wir in unserem Alltag immer wieder Fragen und Unsicherheiten im Umgang mit der Integration. Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Kindern, von denen gewisse die Primarschulzeit erfolgreich und selbstbewusst absolvieren und die Lernziele erreichen, andere hingegen nicht. Stets begleitet uns der Gedanke, wie wir allen gerecht werden und sie möglichst gut für ihre Zukunft vorbereiten können. In Gesprächen mit Arbeits-, wie auch Studienkolleginnen und Kollegen stellten wir fest, dass viele von ihnen unsere Fragen und Unsicherheiten bezüglich der Rollen einer schulischen Heilpädagogin teilen. Vielleicht gerade wegen dieser Unsicherheit sind schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nach den bisherigen Erkenntnissen aus der Wissenschaft stark Burnout gefährdet (vgl. Burri, 2014, S. 3). Die Integration ist für die Schule eine erneute und wichtige Reform. 2007 hat sich die Schweiz für diese Schulungsform entschieden, welche alle Zürcher Gemeinden bereits umgesetzt haben. Im Schuljahr 2013/2014 startete die Bildungsdirektion bereits einen neuen Schulversuch unter dem Titel „Fokus starke Lernbeziehungen“. Sowohl die Umsetzung der integrativen Förderung, als auch der neue Schulversuch haben direkt Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Bereits die integrierte Förderung verlangte mehr Flexibilität und eine engere Zusammenarbeit mit den Regelklassenlehrpersonen. Der neue Schulversuch beeinflusst den Berufsauftrag noch stärker. Die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werden neu enger in eine Klasse eingebunden sein und müssen gleichzeitig ihre Rolle als Berater verstärkt wahrnehmen.

Wir sind der Meinung, dass die integrative Schulungsform viele Vorteile für alle Beteiligten beinhaltet. Durch Erlebnisse und Gespräche in der Praxis erfahren wir aber auch die Stolpersteine der integrativen Schulungsform im Berufsalltag. Die folgenden Beispiele stammen aus Erlebnissen und Erfahrungen aus unserer eigenen Praxis:

- Der schulischen Heilpädagogin stehen in einer Klasse wenige IF Lektionen (3-4 Lektionen) zur Verfügung. Es bleibt wenig tatsächliche Unterrichtszeit pro Kind mit Förderbedarf. Wenige Lektionen in einer Klasse können auch mehr disziplinarische Probleme ergeben.
- In der Gesellschaft und unter den Eltern ist der Beruf der schulischen Heilpädagogin noch weitgehend unbekannt. Oft führt dies zu Misstrauen seitens der Eltern.
- Die schulische Heilpädagogin muss mit verschiedenen Lehrpersonen zusammenarbeiten, was eine hohe soziale Flexibilität erfordert.
- Die Heilpädagogin steht im Konflikt der individuellen Förderung und der summativen Beurteilung.
- Der Beruf der Heilpädagogin wird in den Medien und der Politik wenig wertgeschätzt.

Diese Beispiele führten uns zur Auseinandersetzung mit dem Thema *Dilemmata der schulischen Heilpädagogik im integrativen Setting*.

Unsere Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

Zunächst begründen wir unsere *Themenwahl* und zeigen auf, wo für uns Dilemmata in unserem Beruf auftauchen. Aus unseren Gedanken leiten wir die *Fragestellung und die Ziele* für diese Arbeit ab. Darauf folgend definieren wir die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit unserer Fragestellung und setzen uns auch kritisch mit wissenschaftlichen Theorien auseinander. Im Anschluss erklären wir bezogen auf die Theorie, wie die Datenerhebung, -aufarbeitung und -auswertung erfolgte. Die Ergebnisse werden im Kapitel *Darstellung und Interpretation der Ergebnisse* dargestellt, mit der Theorie verbunden und interpretiert. Im letzten Kapitel *Diskussion* fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und leiten Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis ab. Ebenfalls wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert und ein Blick in die Zukunft geworfen.

2 Themenwahl

Ein Dilemma ist laut Duden "eine Zwangslage, in der sich jemand befindet, besonders wenn er zwischen zwei in gleicher Weise schwierigen oder unangenehmen Dingen wählen soll oder muss" (vgl. www.duden.de, Zugriff Montag 14. Mai, 2014).

Der Kanton Zürich hat sich dazu verpflichtet, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in die Regelklassen zu integrieren. Diese Massnahme verändert das Berufsbild der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) und stellt sie vor Dilemmata oder vor Situationen, für welche sich auf den ersten Blick keine zufriedenstellende Lösung finden lässt.

Als Lehrpersonen und Heilpädagoginnen stehen wir täglich selbst vor solchen Situationen mit denen wir umgehen müssen. In unserem Arbeitsalltag beschäftigten uns drei Fragen besonders:

- Wie gelingt es mir eine Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen aufzubauen, wenn ich sie wenige Lektionen die Woche sehe?
- Wie schaffe ich es das Selbstkonzept von integrierten Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf zu stärken?
- Wie definiert sich der Berufsauftrag der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der aktuellen Schulform?

Unsere Recherchen bestätigten, dass sich Politik und Forschung auch mit diesen Themen beschäftigen. Der Kanton Zürich startet in diesem Jahr das Schulprojekt mit dem Titel „Fokus starke Lernbeziehungen“. Dabei geht es darum die Anzahl der Lehrpersonen an einer Klasse zu reduzieren, dadurch eine tragfähige Lehr- und Lernbeziehung zu den Schülerinnen und Schüler aufzubauen und sie in ihren emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten zu fördern (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 5)

Eine aktuelle Studie der Hochschule für Heilpädagogik Zürich zeigt auf, dass das Selbstkonzept von integrierten Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf schlechter ist, als das ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler (vgl. Venetz, Tanutzer, Zurbruggen & Sempert, 2012, S. 200).

Des Weiteren hat die Hochschule für Heilpädagogik eine umfassende Beschreibung des Berufsauftrags von einer SHP herausgegeben.

Wir sind der Meinung, dass diese Themen die SHP in ihrem Arbeitsalltag nicht nur herausfordern, sondern sie vor Dilemma-ähnliche Situationen stellen. Es sind Situationen, die keine zufriedenstellende Lösung erlauben. Es ist uns ein Anliegen diese drei Themen zu ergründen. Mit schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen diskutieren wir diese Themen und unsere Fragen. Uns interessiert ihre Einschätzung und ihren Umgang damit.

Diese Arbeit ermöglicht uns eine gezielte Auseinandersetzung mit der Thematik *Dilemmata im integrativen Setting*. Sie gibt uns einerseits Einblicke in verschiedene Auffassungen und zeigt andererseits Handlungsalternativen auf, auf welche wir künftig in der Praxis zurückgreifen können.

3 Fragestellung und Ziele

In der Einleitung haben wir beschrieben, dass wir in unserem Schulalltag Situationen erleben, mit denen es schwierig scheint, einen passenden Umgang zu finden. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gehen täglich mit solchen Situationen um. Als Ziel versuchen wir die Begriffe rund um unsere Dilemmata theoretisch zu definieren und die kantonalen Vorgaben zu beschreiben. Ein weites Ziel ist herauszufinden, welche Strategien Kolleginnen und Kollegen in ihrem Berufsalltag anwenden um mit diesen Dilemmata in der Praxis umzugehen.

Aus diesen Zielvorstellungen heraus, formulieren wir die Fragestellung:

Wie gehen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen konstruktiv mit den Dilemmata ihres Berufes um?

Da SHP vermutlich verschiedenen Dilemmata begegnen und das Wort *Umgang* einen grossen Deutungsspielraum offen lässt, beschränken wir uns auf drei Dilemmata und differenzieren mit folgenden Unterfragen unsere Hauptfrage:

- *Wie gehen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit der Integration um?*
- *Welche Bedeutung hat die Lehr-, Lernbeziehung für die schulische Heilpädagogin?*
- *Wie gestalten schulische Heilpädagoginnen die Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern?*
- *Wie fördern schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen das Selbstkonzept ihrer Schülerinnen und Schüler?*
- *Wie definieren schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ihren Berufsauftrag?*
- *Welche Aufgabenfelder können schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen umsetzen?*

Vorerst werden wir uns theoretisch mit den wesentlichen Begriffen im Titel dieser Arbeit "Integration" und "Dilemma" auseinandersetzen. Anhand von aktueller Literatur werden wir drei Dilemmata der integrativen Schulform herausarbeiten. In offenen Interviews mit fünf Kolleginnen diskutieren wir die Dilemmata, mit dem Ziel ihren persönlichen Umgang damit zu erfahren. Die transkribierten Interviews werden wir kategorisieren und schliesslich die Ergebnisse mit der Theorie vergleichen und diskutieren.

4 Begriffsklärung und theoretischer Bezugsrahmen

Unsere Fragestellung dient als Orientierung, welche Begriffe wir klären und theoretisch begründen. Uns interessiert der Umgang mit Dilemmata im integrativen Setting. Dies bedingt, dass wir zunächst den Begriff "Dilemma" erläutern und aufzeigen, auf welche drei Dilemmata wir uns in dieser Arbeit beschränken. Auf diese Einführung folgt die Begriffserklärung zu Integration. Wir zeigen auf wie diese im Kanton Zürich umgesetzt wird und erklären die integrative Förderung und die integrierte Sonderschulung. Nachfolgende beschäftigen wir uns mit den drei Begriffen, welche im Fokus dieser Arbeit stehen *Beziehung, Selbstkonzept* und der *Berufsauftrag*.

Die Unterkapitel sind jeweils in eine Einleitung, eine Ausdifferenzierung der Thematik und ein Fazit gegliedert. Das Fazit fasst die für unsere Forschung wichtigsten Erkenntnisse zusammen und verknüpft diese mit Feststellungen aus vorhergehenden oder nachfolgenden Kapiteln.

4.1. Dilemma

Im folgenden Kapitel werden wir auf drei Dilemmata eingehen, auf welchen unsere Fragestellung basiert. Dieser Begründung geht eine Begriffserklärung voraus.

4.1.1 Begriffserklärung

Laut Duden ist ein Dilemma eine „Zwangslage, Situation, in der sich jemand befindet, besonders wenn er zwischen zwei in gleicher Weise schwierigen oder unangenehmen Dingen wählen soll oder muss“ (www.duden.de, Zugriff Montag 14. Mai, 2014).

Unsere Verwendung des Begriffs unterscheidet sich von der herkömmlichen Definition darin, dass die Person, die vor dem Dilemma steht nicht nur zwei, sondern mehrere Möglichkeiten hat, aus welchen sie wählen muss.

Die SHP wird in ihrem Berufsalltag mit unangenehmen Situationen konfrontiert, auf welche wir in den folgenden Kapiteln eingehen.

4.1.2 Beziehung – Zeit

Die erste Dilemma-Situation ergibt sich durch die Anzahl Lektionen, die eine SHP an einer Klasse hat. Der Kanton Zürich teilt jeder Gemeinde aufgrund von Schülerzahlen und Sozialindex eine bestimmte Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE) zu. Der Kanton sieht vor, dass Gemeinden mindestens 0,5 (VZE) für die integrierte Förderung verwenden. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S. 9).

Für die IF ergibt eine Vollzeiteinheit 28 Wochenlektionen. Die folgende Tabelle zeigt die bestimmte VZE für die Klassenstufen der Primarschule an. In der rechten Spalte sind die Anzahl Wochenlektionen für IF aufgeführt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S.6).

Tabelle 1: Vollzeiteinheit; Anzahl IF Lektionen für eine Klassengrösse von 25 Kinder

Klasse	VZE Bedarf	Anzahl Lektionen	Anzahl Lektionen IF
1. Klasse	1.10	32	3.6
2. Klasse	1.17	34	3.6
3. Klasse	1.24	36	3.6
4. Klasse	1.21	34	3.5
5. Klasse	1.21	34	3.5
6. Klasse	1.21	34	3.5

Wenn es in der Klasse um die zwanzig oder mehr Kinder gibt, darunter mehrere Kinder mit besonderem Förderbedarf, bleibt wenig Zeit um eine lernförderliche Beziehung aufzubauen und stellt die schulische Heilpädagogin vor eine herausfordernde Situation. Largo sieht diese Problematik im Allgemeinen in der Volksschule und macht darauf aufmerksam, dass viele unterschiedliche Personen mit einer Klasse arbeiten. So wird es für den Lehrer wie für das Kind immer schwieriger oder gar unmöglich, eine Beziehung zum anderen aufzubauen. „Fachlehrer haben nicht mehr mit einer Klasse zu tun, sondern mit sechs und mehr Klassen, nicht mehr mit 25, sondern mit 100 und mehr Kindern. In diesem System steht das Fach im Mittelpunkt und nicht mehr das Kind [...] Ein Kind ist weniger lernbereit, wenn es nur eine oberflächliche oder gar keine Beziehung zum Lehrer hat“ (Largo, 2009, S. 198). Wie zentral die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schüler ist, wird im Kapitel 4.3 erläutert.

4.1.3 Selbstkonzept

Der Kanton Zürich hat sich verpflichtet Kinder mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen zu integrieren. Studien belegen, dass integrierte Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf ein geringeres Selbstkonzept haben, als ihre Mitschüler (vgl. Venetz et al., 2012, S. 200).

Aus dieser Tatsache ergibt sich für uns ein zweites Dilemma. Als SHP ist es die Aufgabe Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zu integrieren. Gleichzeitig wissen wir, dass durch die Integration das Selbstkonzept dieser Schüler und Schülerinnen beeinträchtigt wird, da sie sich mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen vergleichen. Der theoretische Hintergrund zum Selbstkonzept wird im Kapitel 4.4 aufgezeigt.

4.1.4 Berufsauftrag

Durch die integrative Arbeitsweise in der Volksschule, hat sich der Berufsauftrag der SHP verändert. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich schreibt, dass die SHP die Lehrperson berät, im Teamteaching unterrichtet und Schülerinnen und Schüler einzeln und in Gruppen fördert (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S. 6). Die Hochschule für Heilpädagogik Zürich verfasste im Jahre 2013 ein weit umfassenderes Berufsbild. Darin führt sie Kompetenzen einer SHP und die unten aufgeführten Aufgabenfelder auf:

- Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren
- Unterricht – besonderer Bildungsbedarf
- Unterrichten, Fachdidaktik Sprache und Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf
- Umgang mit herausforderndem Verhalten
- Beraten
- Kontext gestalten und entwickeln
- Forschen, Entwickeln, Reflektieren

(Schriber & Steppacher, 2013, S. 5)

In der Praxis nehmen wir jedoch wahr, dass SHP bezüglich Aufgaben und Rollen, welche sie zur erfolgreichen Ausführung ihres Berufsauftrages zu erfüllen haben, unsicher sind. Darin sehen wir ein

weiteres Dilemma. Wir haben den Eindruck, dass zwischen Regellehrpersonen und SHP nicht immer eine gemeinsame Verantwortungs- und Erwartungsklä rung statt findet. Die Bildungsdirektion gibt vor, dass die Lehrperson und die SHP Verantwortung und Zuständigkeiten gemeinsam festlegen müssen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S.9). In der Einleitung der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik schreibt Sassenroth die folgende Aussage, welche unsere Wahrnehmung bestätigte: „Fest steht aber, dass die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen mit zahlreichen Hürden verbunden ist [...] Die Problematik der notwendigen Kooperation der verschiedenen Fachleute aus der Regel- und Sonderpädagogik, sind deren unterschiedliche Kompetenzen und Rollenverständnisse“ (Sassenroth, 2012, S.1). Wir wollen aus diesem Grund das persönliche Berufsverständnis der SHP im Feld erfahren. Im Kapitel 4.5 wird auf die Aufgabenfeder vertieft eingegangen.

4.2. Schulische Integration

Die beschriebenen Dilemmata tauchen im integrativen Setting auf. Wir arbeiten beide in dieser Form und interessieren uns deshalb für den Umgang mit der Integration. Ebenfalls dient sie uns als Ausgangslage unserer Forschung. Nachfolgend erklären wir den Begriff "Integration" und zeigen auf, aus welchem Grund der Kanton Zürich für das Prinzip der integrativen Förderung entschieden hat. Es werden Auswirkungen erläutert und die Umsetzung der integrativen Förderung, wie auch der Integrativen Sonderschulung beschrieben. Am Ende wird auf die Bedeutung der Zusammenarbeit und die didaktischen Prinzipien des integrativen Unterrichts eingegangen. Abschliessend folgt ein Fazit.

4.2.1 Begriffsklärung Integration

Im 17. Jahrhundert führte der Mathematiker Jakob Bernoulli (1654 - 1705) den Begriff „Integration“ in der Mathematik ein. Ab dem 18. Jahrhundert findet das Verb „integrieren“ zunehmend Eingang in den Sprachschatz. Die Grundworte des Verbs sind das lateinische Verbum „integrare“ (ergänzen) und das Adjektiv „integer“ (unberührt, ganz). Diese Grundwörter werden zurückgeführt aus den Stammwörtern „tangere“ und „intactus“ (berühren, unberührt, ganz). Der Integrationsbegriff machte im Laufe des 19. Jahrhunderts zahlreiche Bedeutungen durch und erlangte seine gesellschaftliche Bedeutung vor allem durch die Soziologie, der Psychologie und der Bildungspolitik der Neuzeit (vgl. Eberwein, 1999, S. 71). Schauen wir heute im Fremdwörterduden nach, heisst Integration [*lat.: ‚Wiederherstellung eines Ganzen‘*]: 1. [*Wieder*] herstellung einer Einheit [*aus Differenziertem, Vervollständigung.*] 2. Einbeziehung, Eingliederung in ein grösseres Ganzes.

Joller-Graf macht darauf aufmerksam, dass die Wortzusammensetzung *Wieder-Herstellung* also davon ausgeht, etwas zu verbinden, was einmal bereits Bestand hatte. Weiter beleuchtet er die Integration aus drei verschiedenen Perspektiven, dabei nennt er die Begriffe: *Näherrücken*, *Einbeziehen* und *Akzeptanz*. Wobei der erste Begriff mit der Vorstellung verbunden ist, dass sich die Person zur Mitte hin bewegt. Das *Einbeziehen* hingegen kommt vom Umfeld, welches sich auf die Person am Rande zu bewegt. Bei der dritten Perspektive geht es um eine Haltungsänderung aller Beteiligten, welche das Anderssein als normal akzeptieren (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 8- 9).

Eine treffende und zusammenfassende Definition der Integration stammt von Feuser:

...die Idee vom Erhalt bzw. der Wiederherstellung gemeinsamer Lebens- und Lernfelder für behinderte und nicht behinderte Menschen, um der Erweiterung der Entwicklungsmöglichkeiten aller willen. Die, verbunden mit dem Ziel, der Schaffung der Kultur einer inklusiven Gesellschaft, aus der niemand mehr wegen Art oder Schweregrad seiner Behinderung, seiner Nationalität, Kultur, Sprache und Religion ausgegrenzt wird. (Feuser, 2005, S. 4)

4.2.2 Schulische Integration im Kanton Zürich

Zehn Jahre vor dem Entscheid zur Integration, haben die separativen Massnahmen im Kanton Zürich stetig zugenommen. Diese führten die Zürcher Volksschule an pädagogische und ökonomische Grenzen. Am 5. Juni 2005 hat schliesslich eine grosse Mehrheit der Züricher Stimmbevölkerung *Ja* zum Prinzip der integrativen Förderung gesagt. Im neuen Volksschulgesetz ist dies nun verankert und die Bildungsdirektion des Kantons Zürich verweist mit folgendem Zitat auf die Erklärung von Salamanca. Diese geht davon aus, dass alle Kinder unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse haben und dass die Integration das beste Mittel ist, den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

In der Erklärung von Salamanca hält die Schweiz gemeinsam mit den Vereinten Nationen fest, dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat, und dass Regelschulen mit integrativer Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, den individuellen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden und um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2)

Lehrpersonen und Heilpädagogen sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass alle Kinder an der Gesellschaft teilhaben können. Es müssen Bedingungen geschaffen werden, welche es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen gemeinsam und voneinander zu lernen. „Ein binnendifferenzierter, individualisierender und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt die Entwicklung und das Lernen aller Schülerinnen und Schüler und nutzt die Chancen der Gemeinschaft“ (ebd.). Die Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007) verweist auf verschiedene Studien, welche die Wirkungen der integrativen Beschulung zeigen. So widerlegen die Ergebnisse die Erwartung, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen bessere Schulleistungen im separativen Setting erbringen. Das integrative Setting, welches auf individuelle Lernvoraussetzungen eingeht, hat positive Auswirkungen auf den Schulerfolg von diesen Kindern. Auch stärkere Schülerinnen und Schüler werden auf ihrem Niveau entsprechend gefördert. Weitere Studien zeigen auf, dass im Bereich Selbsteinschätzung und Begabungskonzept integrierte Kinder mit Lern- und Leistungsschwächen ein realistischeres Bild von ihren Schulleistungsfähigkeiten haben als Kinder, die in einer Sonderschule unterrichtet werden. Jedoch zeigte sich auch, dass die integrierten Kinder ein tieferes Selbstkonzept haben, sich also schlechter einschätzen. Mit differenzierter Unterrichtsgestaltung sollte dem positiv entgegengewirkt werden (vgl. S. 3-4). In den Bereichen Sozialstatus und Befindlichkeit haben integriert geschulte Kinder eine schlechte soziale Stellung in der Klasse. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine Sonderschule kein toleranteres Umfeld bietet, sondern lediglich eine andere Vergleichsgruppe. Die soziale Stellung in einer Klasse wird stark von der Unterrichtskultur geprägt. Langfristige Auswirkungen sprechen klar für die integrative Schulung. Integriert geschulte Erwach-

sene sind Abgängern von Sonderschulklassen in ihren Lese-, Rechtschreibkompetenzen, im Rechnen und der beruflichen Laufbahn deutlich überlegen. Die oben aufgeführten negativen Auswirkungen hängen jedoch stark von der Art der Behinderung ab, so sind sehbehinderte, hörbehinderte oder auch körperbehinderte Kinder weniger stark betroffen wie verhaltensauffällige, lern- oder leistungsschwache Kinder (ebd.). Lütje-Klose und Werning sehen im integrativen Unterricht den gemeinsamen Unterricht, wobei dieser das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler stärken soll, das solidarische Handeln in heterogenen Gruppen stärken und Anregungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Förderbedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler geben (vgl. Lütje-Klose & Wernig, 2003, S. 188).

In Schuljahr 2013/2014 startete die Bildungsdirektion des Kantons Zürich einen neuen Schulversuch, welche unter dem Namen „Fokus starke Lernbeziehungen“ bekannt ist. Primäres Ziel ist, dass nur noch zwei Lehrpersonen an einer Klasse unterrichten und dadurch eine starke Lernbeziehung entsteht. Dies bedeutet auch eine Änderung des Berufsauftrags der SHP, da die integrative Förderung neu von der Regelklassenlehrperson umgesetzt wird. Die schulische Heilpädagogin teilt sich neu die Stelle mit einer Lehrperson (ca. 130 Stellenprozent pro Klasse) zusätzlich berät sie Lehrertandems, von denen keine Lehrperson die Ausbildung zur Heilpädagogin hat. Mit dem Schulversuch sollen Absprachen zwischen schulischen Heilpädagogen und Lehrpersonen reduziert werden, die Schulorganisation vereinfacht und der integrative Unterricht weiterentwickelt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 5).

4.2.2.1 Besondere Bedürfnisse

Behinderungen wie unter anderem Körperbehinderung, Sinnesschädigung oder Sprachstörungen werden heute in Teilgebiete unterschieden. Haeberlin macht jedoch darauf aufmerksam, dass es keine klaren Abgrenzungskriterien im Behinderungsbegriff gibt. Der Autor bezieht sich in seinen Ausführungen auf Bleidick, welcher den Behinderungsbegriff nicht als wissenschaftlich betrachtet, sondern als sozialrechtlich. Behinderung ist somit ein Etikett, welches durch die Gesellschaft und deren kulturellen Erwartungshaltung zugeschrieben wird (2005, S. 69). In der Erklärung von Salamanca wird festgehalten, dass mit Hilfe der Integration gegenüber Kindern mit individuellen Bedürfnissen eine Etikettierung vermieden und eine diskriminierende Haltung bekämpft werden sollte (siehe Kapitel 4.2.2). In den Handreichungen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich wird jeweils von Kindern mit besonderen Lernvoraussetzungen oder von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen gesprochen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, 2011a-b). Mit der Wahl dieser Begriffe konzentriert sich der Kanton Zürich auf die individuellen Bedürfnisse eines Kindes. Diese Bedürfnisse können mit dem Instrument der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) erfasst werden. Dadurch kann eine ganzheitliche und mehrdimensionale Erfassung eines Kindes ermöglicht und daraus eine spezifische Förderung formuliert werden. Stärken und Schwächen werden in Bezug auf schulische und nicht schulische Aktivitäten beschrieben und auch die sozialen Kontexte werden nicht ausser Acht gelassen (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 39).

4.2.3 Integrative Förderung

Die integrative Förderung (IF) spielt eine zentrale Rolle bei der integrativen Schulung in der Regelklasse, welche verbindlich auf allen Schulstufen angeboten werden muss. Von der IF sollen alle Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Bereich des Lernens, im Umgang mit Anforderungen oder mit Menschen profitieren. Dabei können die Bedürfnisse sich auf spezifische Schwächen, schwierigen Verhalten, jedoch auch auf besondere Stärken und Begabungen beziehen. Die IF orientiert sich stark an dem Unterricht der Klasse, aber auch am einzelnen Kind. Die SHP unterstützen die Klassenlehrpersonen um den Unterricht integrativ, individualisierend und gemeinschaftsbildend zu gestalten. Der Bezug zur aktuellen Klassensituation, zu den Ressourcen und die Belastung der beteiligten Personen darf dabei nicht aus den Augen gelassen werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S. 2).

Als Unterstützung sieht die Bildungsdirektion des Kantons Zürich folgendes vor:

- Beratung und Unterstützung der Klassenlehrperson bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts, im Umgang mit schwierigen Situationen oder auch mit spezifischen Problemen von Schülerinnen und Schüler.
- Teamteaching mit der Lehrperson. Dem Teamteaching wird eine besondere Bedeutung zugemessen. Die SHP setzt einen Teil von ihrem Pensum für das Teamteaching ein.
- Förderung von Schülerinnen und Schüler im Einzel- oder Gruppenunterricht.
(vgl. ebd).

In welcher Form ein Kind innerhalb der IF gefördert und unterstützt wird, kann innerhalb dem schulischen Standortgespräch (SSG) geklärt werden. Die getroffenen, sonderpädagogischen Massnahmen sind verbindlich und werden mit dem SSG überprüft. Es können unterschiedliche Massnahmenvorschläge in Bezug auf die IF getroffen werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, S. 8):

- Das Kind arbeitet weiterhin an den Klassenzielen, bekommt keine individuelle Unterstützung und Förderung, wird situativ im Rahmen des Teamteachings¹ unterstützt.
- Das Kind arbeitet weiterhin an den Klassenzielen, es wird innerhalb der IF mit einer individuellen Förderplanung unterstützt und gefördert.
- Das Kind arbeitet an individuellen Lernzielen in einem oder mehreren Fächern. Die Förderung erfolgt innerhalb der IF mit einer individuellen Förderplanung.

Die IF soll Kinder und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ermöglichen, „dass alle Schülerinnen und Schüler befähigt werden, sich in die Gesellschaft zu integrieren und an ihr teilzuhaben, ihren Alltag zu bewältigen, sich Kenntnisse anzueignen und Fähigkeiten zu entwi-

¹ Luder, Gschwend, Kunz und Diezi-Duplain (2011) definieren das *Teamteaching* folgendermassen: „Form der Zusammenarbeit im Unterricht zwischen zwei Fachpersonen, die gleichzeitig für eine Gruppe von und Schülern verantwortlich sind und diese gemeinsam unterrichten...“ (S. 109).

ckeln, gleiche Chance zu erhalten und Zufriedenheit zu erlangen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, S. 3)

4.2.4 Integrierte Sonderschulung

Neben der IF gibt auch die Integrierte Sonderschulung. Dabei kann die Verantwortung bei der Sonderschule (ISS) oder bei der Regelschule (ISR) sein. Bei der ISS besucht ein Kind bestimmte Tage oder die ganze Woche die Regelschule, ist aber administrativ einer Sonderschule zugeteilt. Die Sonder- und Regelschule erarbeiten und vereinbaren gemeinsam die Massnahmen. Bei der ISR bleibt die alleinige Verantwortung in der Regelschule. Die Schulleitung, das Lehrpersonal und die Eltern erarbeiten gemeinsam das notwendige Setting. Zusätzlich zu der heilpädagogischen Unterstützung können weitere Fach- oder Hilfspersonen beigezogen werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 8). Für die integrierte Sonderschulung schliesst der Kanton Zürich (2011c) Schülerinnen und Schüler mit ein, welche aufgrund einer geistigen Behinderung, Sinnes-, Körper- oder Mehrfachbehinderung, Lern-, Verhaltens-, Sprach- oder Autismuspektrumsstörung Anspruch auf eine Sonderschulung haben und eine integrierte Sonderschulung in Frage kommen (vgl. S. 2). Das Kind soll in der Regelschule eine angemessene, nach seinem Bedarf gerichtete Förderung erhalten. Wann immer möglich soll das Kind an den gleichen Themen wie die Regelklasse arbeiten und die Förderung soll innerhalb der Klasse stattfinden. In der Regel liegt die Verantwortung der Förderplanung, für das Lernen des Kindes und die Beratung im Umgang mit dem Kind bei der schulischen Heilpädagogin oder dem schulischen Heilpädagogen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 3). Auch hier dient das schulische Standortgespräch zur Entwicklung und Überprüfung der Förderziele. Jährlich entscheidet die Schulpflege über die Weiterführung, mögliche Anpassungen oder Beendigung der integrierten Sonderschulung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 5-6).

4.2.5 Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich betont, dass eine gute Kooperation² zwischen der Regelklassenlehrperson und der SHP unabdingbar ist, damit die Integration gelingen kann. Verantwortlichkeiten, wie auch Organisatorisches müssen geklärt sein. Die Regelklassenlehrperson trägt die Verantwortung für das Lernen und Fördern der Klasse, wie auch für die langfristige Beurteilung der Schülerinnen und Schüler. Sie erhält dabei Unterstützung durch heilpädagogische oder therapeutische Fachpersonen. Das Erstellen der Förderplanung, das Planen von einem Förderprogramm und Verfassen von Lernberichten liegt in der Hauptverantwortung der schulischen Heilpädagogin. Gemeinsam wird unter ihnen vereinbart, wer für Koordination und Kommunikation der Massnahmen zuständig ist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S. 9). Auch für die Autoren Lütje-Klose und Werning braucht es die Kooperation zwischen Lehrpersonen, damit gemeinsamer, integrativer Unterricht möglich ist. Sie betonen den Vorteil von Entlastungs-, Lern- und Anregungsmöglichkeiten in der Planung des Unterrichts wie auch in der Förderung der Schülerinnen und Schüler (vgl. Lütje-Klose & Werning, 2003, S. 190-191).

² Luder et al. bezeichnen *Kooperation* durch wechselseitige Bezugsnahme, gegenseitiges Vertrauen, Ausrichtung auf gemeinsam zu erreichende kollektive Ziele und Aufgaben sowie durch gegenseitige Autonomiegewährung (vgl. Luder et al., 2011, S. 107).

4.2.6 Zehn didaktische Prinzipien für den integrativen Unterricht

Neben der Zusammenarbeit spielt auch die Didaktik eine Rolle im integrativen Unterricht. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettaufer Szaday (2011) listen zehn didaktische Prinzipien für den integrativen Unterricht auf (vgl. S. 63-81).

Lebenswelten der Lernenden einbeziehen

Wenn Inhalte gewählt werden, die aus den Lebenswelten und Interessengebieten der Lernenden stammen, wird es ihnen ermöglicht an ihr Vorwissen anzuknüpfen. Erfahrungen können mit den neuen Erkenntnissen überprüft, verändert und in ihrem Alltag vielfältig angewendet werden. So wird Gelerntes nachhaltig gespeichert und kann genützt werden.

Inhalte variantenreich anbieten

Schülerinnen und Schüler lernen alle auf individuelle Art und Weise. Manche lernen am besten, wenn ihnen der Inhalt erklärt wird, andere wenn sie den Inhalt selber erarbeiten können. Für die Schule bedeutet dies die logische Konsequenz, dass Inhalte differenziert angeboten werden müssen. „So wird ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Fertigkeiten angesprochen, und entsprechend finden mehr unterschiedliche Schülerinnen und Schüler einen eigenen Zugang zu den Aufgaben“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 66).

Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Schwierigkeiten anbieten

Im integrativen Unterricht ist es unabdingbar, dass Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsniveaus angeboten werden. Der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe hat einen Einfluss ob sich die Lernenden auf sie einlassen oder dieser ausweichen. „Mit einem breiten Spektrum verschiedener Problemstellungen wird die Chance erhöht, dass sich die Lernenden von bestimmten Aufgaben herausgefordert fühlen“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 69).

Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen

Jede Schülerin, jeder Schüler einer Klasse bringt ein unterschiedliches Vorwissen zu einem Thema mit. „Ausgangspunkt für Lernprozesse bilden immer die vorhandenen kognitiven Strukturen der Lernenden. Sie werden durch neue Problemstellungen auf die Probe gestellt“ (Lienhard-Tuggener et al. 2011, S. 69). Dies bedingt auch, dass jede / jeder Lernende auf seinem Niveau in ein Thema einsteigen und gewisse Punkte überspringen kann, wenn das Wissen bereits vorhanden ist.

Lernende mit einer Lernumgebung herausfordern

Den Schülerinnen und Schüler werden unterschiedliche Lernumgebungen in Form von verschiedenen Informationen, längerer und kürzerer Texte, verschiedenen Aufgaben, Materialien und Hilfsmitteln geboten und angepasst. Wenn Anpassungen nicht reichen, wird ein Kind von der Lehrperson oder von Mitschülerinnen und Mitschülern unterstützt.

Lernende nutzen ihr Wissen

Lernen ist ein sozialer Konstruktionsprozess. Im Austausch mit anderen wird eigenes Wissen überprüft und weiterentwickelt. Aus diesem Grunde machen die Autoren auf kooperative Lehr- und Lernformen während dem Unterricht aufmerksam. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler können ihre Kompetenzen während diesen Unterrichtsformen über den Inhalt hinaus erweitern, indem sie leistungsschwächere in ihrem Lernprozess unterstützen.

Zeit nehmen für vollständige Lernprozesse

Im integrativen Unterricht soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichem Tempo lernen. Die Zeit, welche es braucht um einen vollständigen Lernprozess zu durchlaufen, soll allen Kindern gegeben werden. Auch Zeit für Reflexion des eigenen Lernprozesses muss eingeräumt werden. Dies kann über ein Lerntagebuch oder über Beantwortung von Leitfragen geschehen.

Fertigkeiten und Wissen immer wieder repetieren

Nur durch regelmässiges Wiederholen werden Wissen und Fertigkeiten nachhaltig verfügbar. Neues Wissen wird auf vorhandenen und bereits erworbenen Kenntnissen aufgebaut. Repetitionen, welche variantenreich und auf die Lernenden abgestimmt sein müssen, braucht es aus diesem Grunde während dem Unterricht und darf nicht den Schülerinnen und Schüler alleine überlassen werden.

Ziele vereinbaren und den Erfolge positiv verstärken

Die Ziele müssen gegenüber den Schülerinnen und Schüler jeweils transparent kommuniziert und ersichtlich gemacht werden. Damit Ziele verfolgt werden können, müssen die Lernenden diese kennen. Ausserdem sollen individuell vereinbart werden und für das Kind erreichbar sein. Ziele müssen im Auge behalten und bei Bedarf angepasst oder neu definiert werden. Allen Schülerinnen und Schüler soll es ermöglicht werden, ihre Ziele zu erreichen und sie sich dadurch als selbstwirksam erleben. Durch ein echtes Lob von Seiten der Lehrperson, können Erfolge verstärkt werden. Auch eine konstruktive Haltung gegenüber Fehler ist förderlich für die Kinder. Die Lehrperson gewinnt einen Einblick in das Denken des Kindes.

Minimale Unterstützung bieten

„Das Ziel muss es immer sein, dem Kind zu helfen, es selber zu tun. Vermittlung ist immer Hilfe zur Selbsthilfe“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 80). Die Lehrperson nimmt sich zurück, sie gibt dem Kind nur minimale Unterstützung und überlegt sich, in welcher Form das Kind in seinem Denken weiter gebracht wird.

Neben den didaktischen Prinzipien für einen erfolgreichen integrativen Unterricht, zeigt auch die UNESCO folgende Bedingungen auf, welche für eine gelungene Integration geben sein müssen:

Presence: Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, den Unterricht gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der Regelklasse zu besuchen.

Acceptance: Alle Kinder sollen mit ihren unterschiedlichen, jeweils individuellen Eigenschaften in der Gemeinschaft in gleicher Weise akzeptiert und angenommen werden.

Participation: Alle Kinder sollen an gemeinsamen Aktivitäten und am gemeinsamen Unterricht mitmachen und daran teilhaben können.

Achievement: Alle Kinder sollen im Rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten anspruchsvolle Lernziele erreichen, Leistungen erbringen und Fortschritte machen können.
(UNESCO, 2005; zitiert nach Luder et al., 2011, S. 13).

Luder et al. betonen, dass Partizipation im Unterricht dann gewährleistet ist, wenn der Individualisierung wie auch der Gemeinschaftsbildung Platz eingeräumt wird. Jedes Kind arbeitet auf seinem Arbeitsniveau, soll aber die Gemeinschaft erleben und sich dazugehörig fühlen (vgl 2011, S.57). „Im integrativen Unterricht geht es also darum, miteinander dafür zu sorgen, dass individuell optimal gelernt werden kann“ (ebd.).

4.2.7 Fazit schulische Integration

Im Kanton Zürich wird die Förderung von pädagogischen Bedürfnissen auf dem Grundsatz der Integration ausgerichtet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, S. 3). Dieser Anspruch bildet die Ausgangslage unserer Forschung, weshalb wir den Umgang mit den Dilemmata im *integrativen Setting* untersuchen und nur SHP, welche auch in einem integrativen System arbeiten, befragen.

Vom integrativen Unterricht sollten alle Schülerinnen und Schüler profitieren können und einen engen Bezug zur Regelklasse sollte gewährleistet werden. Eine positive Haltung gegenüber der Integration trägt zum Gelingen bei. Dabei muss der Unterricht auf Differenzierung, Individualisierung und Gemeinschaftsförderung ausgerichtet sein. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler von- und miteinander lernen und lernen, ihre Stärken und Schwächen zu akzeptieren.

Eine weitere bedeutende Rolle hat die Zusammenarbeit zwischen allen Bildungsbeteiligten. Auch sie trägt in hohem Masse zum Erfolg der Integration bei. Alle diese Anforderungen tragen zu einem Wechsel der Tätigkeitsfelder eine SHP bei, worauf im Kapitel 4.5 vertieft eingegangen wird.

4.3. Lehrer-Schüler Beziehung

Largo betont in seinen Ausführungen in *Schülerjahre* immer wieder die Bedeutung der Beziehung zwischen einer Lehrperson und einer Schülerin, einem Schüler. Kinder lernen nicht nur für sich, sondern auch für ihre Lehrperson um ihr zu gefallen. „Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind und Lehrer ist also eine wichtige Grundlage für den Lernerfolg“ (Largo, 2009, S. 201). Weiter fügt Largo hinzu, dass beim Lernerfolg die gemeinsamen Erfahrungen im Unterricht eine wesentliche Rolle spielen. Aufgrund der vorausgehenden Formulierung des Dilemma *Beziehung-Zeit* wird in den folgenden Kapiteln auf den Begriff Beziehung eingegangen, deren Bedeutung in der Pädagogik erläutert, die Bedeutung der Lehrer-Kind-Beziehung erklärt und aufgezeigt wie sich diese bilden kann.

4.3.1 Begriffserklärung Beziehung

In unserem Leben haben Beziehungen eine bedeutende, wenn nicht sogar eine der wichtigsten Rollen. Es gibt funktionale Beziehungen, die sich aus wechselseitigen Rollenerwartungen ergeben, wie zum Beispiel die Lehrer – Schüler Beziehung oder auch persönliche Beziehungen zwischen zwei Menschen ungeachtet ihrer sozialen Rollen (vgl. Asendorpf & Banse, 2000, S. 1). Miller unterscheidet die Beziehung von der Erziehung dadurch, dass die Beziehung auf einem aktiven, bewussten und freiwilligen Vorgang zwischen zwei oder mehreren Personen abläuft. Eine Beziehung besteht aus Wechselwirkungen und Rückkoppelungen, sie entstehen und ergeben sich. Eine Beziehung kann nicht erlernt werden, jedoch können zwischenmenschliche Verhaltensweisen geübt und das Wissen darüber angeeignet werden (vgl. 2011, S. 47). Watzlawick meint, dass eine exakte Beziehungsdefinition nicht möglich ist. „Das Wesen einer menschlichen Beziehung ist ... eine reine Konstruktion, eine Ansichtssache, die von den Partnern bestenfalls mehr oder weniger geteilt wird“ (Watzlawick; zitiert nach Miller, 2011, S. 47). Auch für Hubrig ist eine theoretische Definition, was zwischenmenschliche Beziehungen für den einzelnen bedeutet kaum möglich. Sie betont jedoch, dass die Qualität stark von der *Präsenz* einer Person abhängt: „Das Sein in einer Beziehung zeigt sich in der *Präsenz* als Person, in der Art und Weise, wie einer sich sowohl intuitiv-körperlich als auch bewusst, mit dem Gefühl und mit dem Verstand, auf sein Gegenüber einstellt“ (Hubrig, 2010, S. 228).

4.3.2 Beziehung in der Pädagogik und Didaktik

In den letzten Jahrzehnten hat sich ein gesellschaftlicher, sozialer, kultureller und auch wirtschaftlicher Wandel vollzogen. Alte Familienstrukturen wurden aufgebrochen. Familien leben vermehrt getrennt oder in neuen Zusammensetzungen. Die Kinder müssen sich somit den veränderten Familienkonstellationen anpassen und neue Beziehungen aufbauen. Des Weiteren hat sich auch der Erziehungsstil geändert, welcher liberaler, partnerschaftlicher und weniger von Strenge geprägt ist. Dies bietet den Kindern die Möglichkeit sich freier zu entfalten, stellt aber auch höhere Anforderungen an die eigene Identitätssuche, da weniger verbindliche Werte vorhanden sind. Auch in der Arbeitswelt hat sich ein Wertewandel vollzogen, welcher vermehrt von Zusammenarbeit und Kooperation geprägt ist. Die Teamfähigkeit ist zu einer Schlüsselqualifikation geworden, die von der Wirtschaft verlangt wird. Mitarbeiter müssen sich in einem Team eingliedern und kooperativ handeln können (vgl. Weidner, 2012, S. 18-23). Dies hat auch Auswirkungen auf die Schule. Innerhalb einer Klasse erfahren gewisse Kinder viel Unterstützung von ihrem Elternhaus, andere werden gänzlich alleine gelassen. Auch die Lebenswelt und die intellektuelle, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder sind sehr unterschiedlich. Miller betont, dass in der Schule nicht mehr nur die reine Wissensvermittlung eine zentrale Rolle spielen darf, sondern sie muss die Kinder und die Jugendlichen optimal auf die Zukunft und deren Anforderungen vorbereiten. „Im Zuge dieser Veränderungen wird die Bedeutsamkeit kommunikativer Aspekte, zwischenmenschlicher Beziehungen und kooperativer Umgangsformen immer klarer“ (Miller, 2011, S. 12). Die Lehrpersonen benötigen nach Miller neben der

Ausbildung von Fachdidaktik und allgemeiner Didaktik, vor allem eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer Beziehungsdidaktik³ (ebd.).

Rückblickend auf das 20. Jahrhundert sind bereits in der Reformpädagogik Sichtweisen vertreten, welche das Kind ins Zentrum des Geschehens stellen. Die erwachsene Person hilft dem Kind sich zu entwickeln und zu einer Persönlichkeit zu werden. Die Lehrperson übernimmt die Rolle des Erziehers, Begleiters, Helfers, Vermittlers sogar Kameraden des Kindes. Der Lehrerberuf wird aus einer inneren Berufung und zur Liebe zum Kind ausgeübt. Die Beziehung zum Kind ist jedoch einseitig geprägt und es wird ein Idealbild hervorgehoben, welches nicht der Realität entspricht. Des Weiteren werden keine konkreten Angaben gemacht, wie eine Lehrperson zu der erwünschten Verhaltensweise des Kindes kommt (vgl. Miller, 2011, S. 29). Anbei ist noch zu erwähnen, dass die Reformpädagogik keine in sich geschlossene Bewegung war, sondern von sehr unterschiedlichen Anschauungen und Standpunkten bezüglich Religion, Welt und Wissenschaft geprägt wurde. Ausserdem herrschte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts noch vermehrt eine strenge Erziehungshaltung und Distanz gegenüber dem Kind (ebd.).

Im Ansatz der geisteswissenschaftlichen Pädagogik nach den Nachkriegsjahren wird der Mensch in seiner Ganzheit in den Vordergrund gestellt und die Gedanken der Reformpädagogik vertieft. Der Mensch wird als ein unvollkommenes Wesen betrachtet und erst durch Erziehung, die auf Liebe und Autorität basiert zu einem vollkommenen, reifen Wesen. Auch hier werden zur erzieherischen Umsetzung nur wenige Angaben gemacht. Miller betont, dass Liebe allein noch lange nicht zu einer positiven Beziehung mit einer Person führen kann. Dazu braucht es bestimmte Fähigkeiten im Umgang miteinander und das Wissen über zwischenmenschliche Vorgänge. Innerhalb der geisteswissenschaftlichen Pädagogik sah sich die Schule als Insel, und klammerte gesellschaftliche Dimension aus, was in den sechziger Jahren zu starker Kritik führte (vgl. Miller, 2011, S. 30). Die von Rogers entwickelten Postulate seines Klienten zentrierten therapeutischen Ansatz *Echtheit, Empathie und Wertschätzung* wurde in die Pädagogik übertragen und die Forderung wurde verstärkt, „dass Lehren im herkömmlichen Sinne durch die Förderung des Lernens und die Betonung der zwischenmenschlichen Beziehung abgelöst werden sollte“ (Berner, 2002. S. 35). In den darauf folgenden Jahren erhielt die Lehrer-Schüler-Beziehung mehr Gewicht und verschiedene Autoren wie unter anderen Peterssen, Meyer und Geissler betonen deren Wichtigkeit. Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird bei führenden Didaktikern deutlich, wie zentral zwischenmenschliche Beziehungen in der Schule sind (vgl. Miller, 2011. S. 33).

4.3.3 Die Bedeutung einer guten Beziehung

In der Therapieforschung zeigte sich die Wirkung einer guten Beziehung. Sie ist nicht nur die Voraussetzung für den Therapie- wie auch Beratungserfolg, sondern lässt sich auch auf die Schule übertragen und ist somit auch Voraussetzung für Lehr- und Lernerfolg. Wenn von einer sozialkonstruktivistischen Auffassung des Lernens ausgegangen wird, bedarf es einer Beziehung von

³ „Ziel einer Beziehungsdidaktik ist es, Möglichkeiten zu zeigen, wie Einzelne ihr Selbst stärken und ihre Beziehungen untereinander entwicklungsfördernd, belastungsarm, stressreduziert und sozialverträglich (= gewaltfrei) gestalten können und zu demokratisch und humanen Einstellungen und Verhaltensweisen kommen“ (Miller, 2011, S. 48). Die Begriffsbestimmung der Beziehungsdidaktik von Miller ist im Anhang Nr. 1 zu finden.

besonderer Qualität. Unter dieser Auffassung wird verstanden, dass Wissen individuell in Interaktionsprozessen aktiv konstruiert wird und somit willentliche Lernerfolge in sozialen Beziehungen ablaufen. Diese sozialen Beziehungen sollten in der Schule „menschlich“ und „professionell“ sein (vgl. Hubrig, 2010, S. 222). Denn wie Hubrig deutlich erwähnt: „Für Lernen reicht Miteinandersprechen allein nicht aus, es bedarf einer guten emotionalen Beziehung“ (ebd.).

Auch in den neurobiologischen Erkenntnissen konnten die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen belegt werden. Dabei wurde folgendes aufgezeigt (vgl. Hubrig, 2010, S. 222-223):

- **Motivation:** Besteht zwischen Menschen eine gute Beziehung, werden die „Motivationssysteme“ aktiviert. Die sogenannten Wohlfühlstoffe Dopamin, endogene Opioide und Oxytocin werden im Mittelhirn freigesetzt. Neurobiologisch ist das menschliche Streben darauf ausgelegt, gute Beziehungen herzustellen.
- **Spiegelneuronen:** Eine zentrale Voraussetzung für eine positive Beziehung ist Empathie. Dies ist die Fähigkeit, sich in andere Personen hineinzuversetzen und Mitgefühl zu zeigen, was jedoch nicht bedeutet mit dem Gegenüber mitzuleiden. Nach neuen Erkenntnissen ist diese Fähigkeit angeboren und auf die Spiegelneuronen zurückzuführen. Das Verhalten, wie auch die Emotionen des Gegenübers werden vom Beobachter durch die spiegelnden Zellen simuliert. „Die spiegelnden Zellen erzeugen ein Resonanzphänomen: Bei dem eine Aktion Beobachtenden werden dieselben neuronalen Entladungen ausgelöst wie beim Handelnden“ (Hubrig, 2010, S. 223). Weiter sagt Hubrig, dass die Spiegelneuronen nur dann in Aktion treten, wenn das beobachtete Verhalten bereits im eigenen Handlungsrepertoire vorhanden ist.
- **Somatische Marker:** Dies ist ein Bewertungssystem im Mittelhirn, welches einer Person verhilft zu entscheiden, was gut oder schlecht für sie ist.

4.3.4 Beziehungsarbeit gestalten

Wie bereits oben aufgeführt, ist eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lernen zentral und mittlerweile auch in der Pädagogik anerkannt. Wie eine qualitativ gute Beziehung hergestellt wird, lässt sich bei verschiedenen Autoren nachlesen. Unsere Ausführungen beziehen sich auf Miller und Dubs.

Nach Miller bedeutet Beziehungsarbeit konkret:

- Als Lehrperson Beziehungsebenen wahrnehmen
- Offen ansprechen, was wahrgenommen wird
- die Klassengemeinschaft methodisch vielfältig gestalten
- Bedingungen schaffen, damit Versöhnung, Vertrauen und Liebe ermöglicht werden (vgl. Miller, 2011, S. 144).

Auch Dubs erwähnt neben der Wissensvermittlung die Bedeutung des allgemeinen Umgangs mit den Schülerinnen und Schülern. Dabei erwähnt er drei Begriffe, die zu einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung beitragen: Wertschätzung, Vertrauensbildung und sich um die Kinder kümmern und Sorge tragen (Caring) (vgl. 2009, S. 96).

Wertschätzung

Die Wertschätzung fasst Dubs unter den folgenden Variablen zusammen:

- Enthusiasmus: Anregende Unterrichtsführung, Eingehen auf Schüleräußerungen, Augenkontakt, Gesichtsausdruck, Gesten und Betonung in der Sprache.
- Sich für Schülerinnen und Schüler persönlich verantwortlich fühlen
- positive Erwartungen gegenüber den Lernenden hegen
- Lob und Anerkennung: Die Leistung wird angemessen anerkannt.
- Ermutigung: Die Lehrperson ermutigt die Schülerinnen und Schüler und weist auf ihre Stärken hin.
- Verwendung von Schülergedanken: Während dem Unterricht werden auf Schülergedanken eingegangen, die Schülerinnen und Schüler fühlen sich dadurch ernst genommen.
- Wünsche und Bedürfnisse von Schülerinnen und Schüler in den Unterricht miteinbeziehen
- Zurückhaltung von Kritik: Kritik sollte aufbauend geübt und im persönlichen Gespräch eingesetzt werden.

(vgl. Dubs, 2009, S. 97).

Vertrauen

Ein weiterer bedeutender Faktor für die Beziehung ist das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler in die Lehrperson. Dubs verstärkt die Aussage indem er auf die empirische Untersuchungen von Schweer (1996) verweist, in welche das Vertrauen direkte Auswirkungen in die Lern- und Leistungsmotivation der Schülerinnen und Schüler hat. Besonders Lehrpersonen, welche ihrer Klasse mit Unterstützung, Zugänglichkeit, Respekt und Aufrichtigkeit begegnen, haben eine stärkere Vertrauensbasis zu den Kindern. Vor allem auch bei jüngeren Kindern ist es bedeutsam, damit sie sich auch in privaten Schwierigkeiten an eine Lehrperson wenden können (vgl. Dubs, 2009, S. 99).

Caring

Der Begriff Caring definiert sich folgendermassen: Eine Lehrperson setzt sich ein, ihre Schülerinnen und Schüler durch Beobachtung und aktivem Zuhören in ihrem Denken und Handeln zu verstehen. Sie akzeptiert die Kinder und erkennt Ängste, Unsicherheiten wie auch Probleme. In einem unterstützenden, beratenden und vertrauensvollen Dialog hilft sie die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und Stärken und Schwächen richtig einzuschätzen. Dadurch soll ein gegenseitiges und langfristiges Vertrauen aufgebaut ermöglicht werden. Dubs betont jedoch, dass die Hauptaufgabe einer Lehrperson immer noch die kognitive Förderung der Schülerinnen und Schüler ist. „Wirksam für alle Lernenden kann dies aber nur geschehen, wenn das Caring ebenfalls ernsthaft wahrgenommen wird“ (2009, S. 101).

4.3.5 Fazit

Rückblickend zeigt sich, dass das Kind seit der Reformpädagogik immer mehr ins Zentrum rückte und die Beziehung zum Kind an Bedeutung gewonnen hat. In der Pädagogik gilt eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung als Grundlage des Lernerfolges und selbst die Neurobiologie unterstreicht deren

Wichtigkeit. Die Begriffe "Vertrauen", "Wertschätzung" und "Empathie" sind zentrale Begriffe um eine gute und stabile Beziehung aufzubauen.

Die Anforderungen der Integration und die dadurch zunehmende Individualisierung stellen hohe Ansprüche an die Lehrpersonen. Zudem verlangt die Integration eine verstärkte Kooperation zwischen den Lehrpersonen, welche einen hohen Absprache- und Koordinationsaufwand mit sich bringt. Durch die erneute Schulreform möchte der Kanton Zürich dem entgegenwirken. Ausserdem wurde die Bedeutung der Beziehung erkannt und die Bildungsdirektion versucht dies in einer neuen Schulreform zu verstärken (siehe Kapitel 4.2.1). „Ein kleineres, mit zusätzlichen Ressourcen verstärktes Team von Lehrpersonen pro Klasse soll damit bessere Voraussetzungen erhalten, um beständige und tragfähige Lehr-Lernbeziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen und sie in ihren emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten fördern“ (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2014, S. 5).

4.4. Selbstkonzept

Im folgenden Abschnitt wird der Begriff Selbstkonzept erläutert und die zentralen Ergebnisse der Studie „Emotionales Erleben im Unterricht und Schulbezogene Selbstbilder“ dargelegt.

4.4.1. Definition Selbstkonzept

Das Selbstkonzept stellt die Repräsentanz der eigenen Person dar und umfasst das gesamte Wissen, das von einer Person über sich selbst aufgenommen und gespeichert wird.

Etwas simpler formuliert. Das Selbstkonzept umfasst alle Wahrnehmungen, Ideen und Gefühle, die ein Mensch im Laufe seines Lebens über sich selbst entwickelt (vgl. Dubs, 2009, S. 78).

Müller zitiert in seinem Buch *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts* Müller- Dietiker. Das Zitat sagt aus, dass heute viele Begriffe nebeneinander existieren. Es wird auch von Selbstbild, Selbstmodell, Selbst-Schema, Selbst-Theorie, Selbsteinschätzung und Selbstwertgefühl gesprochen (vgl. Müller, 2002, S. 47).

4.4.2 Die Entwicklung des Selbstkonzepts

An dieser Stelle werden die wichtigsten Punkte aus dem Kapitel Entwicklung des Selbstkonzepts aus Müllers Buch zur Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts zusammengefasst. Müller bezieht sich in diesem Kapitel auf die Autoren Damon, Largo, Hobmair, Neubauer, Herkner und Müller- Dietiker. Die Entwicklung des Selbstkonzepts ist ein langer Prozess. Nach der Geburt kann ein Baby noch nicht unterscheiden, ob es selbst oder die Mutter ein Bedürfnis wie z.B. Hunger stillen befriedigt. Erst gegen Ende des zweiten Lebensmonats erkennt das Kind bezüglich der Nahrungsaufnahme, dass die Mutter ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung ist. Es beginnt eine Grenze zu ziehen zwischen der Mutter und sich selbst. Gegen Ende des ersten Lebensjahres ist die Grenzziehung so weit fortgeschritten, dass das Kind seine körperliche und gefühlsmässige Einzigartigkeit erkennt. So erkennt ein Kind sich auch erst nach dem 18. Lebensmonat selbst im Spiegel. Mit drei Jahren verwenden Kinder den Begriff „Selbst“ korrekt in Gesprächen. Es bildet zuerst physische Konzepte z.B. Alter, Geschlecht und Aussehen (vgl. Müller, 2002, S. 50). Später im Vorschulalter definieren sich

Kinder bereits über Verhaltensweisen und Fähigkeiten. Mit ungefähr acht Jahren werden Kindern ihre geistigen Fähigkeiten immer bewusster und sie beginnen ihre eigenen Fähigkeiten mit anderen zu vergleichen. Das Selbstkonzept eines Kindes wird grundlegend durch die Personen in seinem Umfeld (Eltern, Lehrpersonen, Gleichaltrige) geprägt. Bringen Eltern oder Lehrpersonen dem Kind Wertschätzung entgegen, trägt dies zur Bildung eines positiven Selbstkonzeptes bei. Umgekehrt trägt Geringschätzung zur Bildung eines negativen Selbstkonzeptes bei. Die Entwicklung des Selbstkonzeptes hängt entscheidend von den zwischenmenschlichen Beziehungen ab (vgl. Müller, 2002, S.51).

Wie prägend das Umfeld zur Bildung des Selbstkonzeptes ist, zeigen auch die vier verschiedenen Informationsquellen, woraus wir das Wissen über uns selbst bilden.

- Die direkte Eigenschaftszuweisung durch andere Personen. Beispiel: Eine Lehrperson bezeichnet einen Schüler, eine Schülerin als fleissig.
- Indirekte Eigenschaftszuweisung. Beispiel: Ein Kind wird in der Mathematik von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen oft um Rat gefragt.
- Selbstzuweisung von Eigenschaften durch Vergleich mit anderen Personen. Beispiel: Ein Kind stellt fest, dass es weniger spricht als andere der Klasse. Es hält sich deshalb für schweigsam.
- Selbstzuweisung von Eigenschaften aus der Beobachtung des eigenen Verhaltens und durch Nachdenken über sich selbst. Beispiel: Ein Kind merkt, dass es oft Mühe hat zwischen mehreren Angeboten zu wählen. Es schliesst daraus, dass es unsicher und unentschlossen ist.

Die Informationsquellen werden subjektiv ausgewählt und gewichtet (vgl. Müller, 2002, S. 52).

4.4.4 Die Attribuierungstheorie

Für das Selbstkonzept ist entscheidend, wo wir die Ursachen für Erfolg oder Misserfolg suchen und wie wir uns Erfolg und Misserfolg erklären. Die Attribuierungstheorie nach Weiner stellt dies in der folgenden Matrix dar.

	intern	extern
stabil	Fähigkeit Ich kann das gut	Aufgaben- Schwierigkeit Die Aufgabe war leicht.
variabel	Anstrengung Ich habe gut geübt.	Zufall Ich hatte Glück.

Abbildung 1: Vier-Felder-Schema zur Charakterisierung der Attribuierungen (Müller, 2002, S.56)

Vier-Felder-Schema zur Charakterisierung der Attribuierungen.

- Stabil und intern beschreibt die eigene Fähigkeit oder Unfähigkeit. Beispiel: Ich habe die Prüfung bestanden, da ich gut in Mathematik bin.
- Stabil und extern beschreibt die Schwierigkeit eines Problems: Beispiel. Ich habe die Prüfung bestanden, weil es einfache Aufgaben waren.
- Variabel und intern beschreibt das Ausmass der Anstrengung: Beispiel: Ich habe die Prüfung bestanden, weil ich viel gelernt habe.
- Variabel und extern beschreibt Zufall, Glück, Pech: Beispiel: Ich habe die Prüfung bestanden, weil ich Glück hatte (vgl. Müller, 2002, S. 54- 55).

Hat ein Kind nun ein negatives Selbstkonzept z. B. hinsichtlich der Mathematik („Ich kann schlecht rechnen“) sucht es die Gründe für den Erfolg extern: "Die Aufgaben waren leicht" oder "Ich hatte Glück". Ein Kind mit positivem Selbstkonzept begründet intern „ich bin gut, ich habe viel gelernt“ Ein Kind mit einem positiven Selbstkonzept wird die Gründe für den Misserfolg ebenfalls extern suchen: "Die Aufgaben waren schwieriger als sonst".

Auf diese Weise versuchen wir unser bestehendes Selbstkonzept zu erhalten (vgl. ebd.).

4.4.5 Der hierarchische Aufbau des Selbstkonzepts

Nun wird in der Theorie nicht von einem Selbstkonzept gesprochen, sondern von Selbstkonzepten. Man spricht von Teilkonzepten, welche hierarchisch gegliedert sind.

Abbildung 2: Hierarchisch aufgebautes Selbstkonzept (Shavelson, Huber & Stanton zitiert in Dubs, 2009, S. 79)

Wie die Abbildung zeigt, steht zuoberst das allgemeine Selbstkonzept, das sich im Laufe des Lebens durch Erfahrungen und Wahrnehmungen aus der Umwelt gebildet hat. Auf der zweiten Stufe stehen spezifischere Komponenten des Selbstkonzepts. Zum Beispiel das schulische Selbstkonzept. Es hängt direkt zusammen mit dem allgemeinen Selbstkonzept. Komponenten auf der dritten Ebene sind relativ autonom und unter Umständen wenig mit anderen verknüpft. Es ist darum besser von einzelnen Bereichen des Selbstkonzeptes einer Schülerin, eines Schülers zu sprechen, als von dem Selbstkonzept (vgl. Dubs, 2009, S. 78).

4.4.6 Selbstkonzept, Stigmatisierung und Integration

Cloerkes und Markowetz haben in der Zeitschrift für Heilpädagogik einen Artikel zum Thema *Stigmatisierung und Entstigmatisierung im gemeinsamen Unterricht* veröffentlicht. Sie gehen davon aus, dass mit der ICF ein Wandel eingeläutet wurde, da die ICF die aktive und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft von Menschen mit Behinderung betont. Sie stellen sich die Frage, ob integrativer Unterricht einen Beitrag zur Entstigmatisierung behinderter Menschen leisten könnte, indem er die gleichberechtigte Interaktion von Mehrheit und Minderheit fördert (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 452). Die Integration ist für den Begriff Entstigmatisierung wesentlich, da sie auf Stigmatisierung und Etikettierung verzichtet und Behinderung als etwas Normales belässt. Im Zusammenhang von Integration und Stigmatisierung ist der Begriff Inklusion, wie er auch im Zitat von Feuser im Kapitel 4.2.1 vorkommt besonders brauchbar. Eine inklusive Gesellschaft, die von der Verschiedenheit ausgeht und nicht eine Minderheit wieder eingliedert wie es der Begriff Integration tut. Inklusion ist das weiterführende Ziel der heute praktizierten Integration (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 453).

Eine positiv erlebte personale Integration ist der Entfaltung eines positiven privaten Selbst (Selbstbild) förderlich. Eine gelungene soziale Integration fördert die Entfaltung eines positiven sozialen Selbst (vermutetes Fremdbild). Beide zusammen konstituieren das Selbst einer Person, die Einfluss und Widerstand auf Fremdbilder ausüben und diese verändern kann. (Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 453).

Für das Selbstkonzept relevante Erfahrungen müssen von den Beteiligten Subjekten thematisiert, belichtet und kritisch bewertet werden. Gelingt dies, kann die Identitätsentwicklung im gemeinsamen Unterricht insgesamt günstiger verlaufen. Bereits „beschädigte Identitäten“ sind unter integrativen Bedingungen reversibel. In Integrativen Klassen werden Vorstellungen von Bildern über behinderte Menschen Realität. Auch globale Etikettierungen werden aufgelöst und durch ein differenziertes Bild von Behinderung ersetzt (vgl. ebd.). Leider unterscheidet sich die Praxis noch von der Theorie. Viele Integrationsversuche beschädigen die Identität von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung, was viele Lehrer und Eltern an der Integration zweifeln lässt. Es sollte deshalb bei einer Integration immer überlegt werden, wie gut das zu integrierende Kind mit der Integration umgehen wird und ob es dabei eine unbeschädigte Identität entfalten kann. Weniger kommt es auf die Art und den Schweregrad der Behinderung an (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 454). Um der Stigmatisierung entgegenzuwirken muss eine zwischenmenschliche Grundhaltung gelehrt werden im Sinne einer „Grammatik des sozialen Umgangs“ (Kobi; zitiert nach Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 455). Studien bestätigen, dass die Kontakte im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration zu einer Zunahme der Akzeptanz von Andersartigkeit führen, soziale Dissonanzen abbauen und Einstellungen positiv verändern (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 455).

4.4.6 Konsequenzen für den Unterricht

Im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept kommen in der Pädagogik verschiedene Begriffe vor, die wie in der Definition beschrieben Synonyme sind oder einen Teilbereich des Selbstkonzepts beschreiben.

- Die **Selbstwahrnehmung** umfasst die generelle teilweise auch unbewusste Aufnahme von selbstbezogenen Informationen. Sie kann sich sowohl auf den eigenen Körper als auch auf die eigene Psyche beziehen (vgl. Müller, 2002, S. 77).
- **Selbstbewertung**
Die **Selbstbewertung** ist dem Selbstkonzept sehr ähnlich. Beim positiven Selbstkonzept bringe ich durch die Wertung mein gutes Gefühl mir gegenüber zum Ausdruck. So gesehen ist ein positives Selbstkonzept das Gleiche wie ein positives Selbstwertgefühl (vgl. Müller, 2002, S. 92) **Selbstwert** und ähnliche Begriffe wie Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Ich- Stärke bewerten das Selbstkonzept (vgl. Müller, 2002, S. 91). Das Selbstwertgefühl kann verändert und Selbstwert erlernt werden (vgl. Green & Green, 2012, S. 64).
- **Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz**
Die Selbst-, Sozial und Sachkompetenz nach Roth finden in der heutigen pädagogischen Arbeit grosse Beachtung. Müller bezieht sich auf Roth, der mit den drei Kompetenzen den Begriff der Mündigkeit, interpretiert (vgl. Müller, 2002, S.66).
Selbstkompetenz bedeutet für sich selbst verantwortlich handeln zu können. **Sozialkompetenz** ist die Fähigkeit für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils-, handlungsfähig und zuständig zu sein, **Sachkompetenz** ist die Fähigkeit für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig zu sein (vgl. ebd.).

Im Leitbild des Zürcher Lehrplans wird die Förderung der Selbstwahrnehmung mit folgenden Worten beschrieben. „Fragend erschliesst der Mensch sich die Welt. Im Wechselspiel zwischen Frage und Antwort wird dem Menschen Anschauung zum Bild seiner selbst und der Welt, wird ihm Wahrnehmung zu Wissen, Erfahrung zu Einsicht.“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 3). Die Selbstwahrnehmung ist auch ein zentraler Begriff im Fach Mensch und Umwelt. Schülerinnen und Schüler sollen üben, Erfahrungen und Wissen auf ihre Bedeutung für sich selbst und die Gemeinschaft hin zu sichten, ordnen und gewichten (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 29). Weiter wird geschrieben: „Im Kontakt zu Mitmenschen lernen die Schülerinnen und Schüler zuzuhören, Gefühle wahrzunehmen und auf Gesprächspartner einzugehen. Sie überprüfen das Bild, das sie von sich selbst und von andern gemacht haben, immer wieder neu.“ Und „Ein elementares Orientierungswissen über die seelischen, geistigen und körperlichen Vorgänge verhilft ihnen zu einem vertieften Verständnis für sich und den Mitmenschen und ermöglicht ihnen, sich in ihrem eigenen Leben zu orientieren. Sie verfügen über die notwendigen Begriffe, die es ihnen erlauben, über persönliche Wahrnehmungen, Bedürfnisse und Anliegen zu sprechen“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 29).

Zum Begriff der Selbstbewertung schreibt der Zürcher Lehrplan: Die Beurteilung soll den Schülerinnen und Schülern helfen, Selbstvertrauen und Vertrauen in ihr Können und in ihre Leistungsfähigkeit

zu gewinnen, und sie befähigen, in zunehmendem Masse sich selbst zu beurteilen (vgl. Bildungsdi- rektion des Kantons Zürich, 2010, S. 20). Ein Ziel der Beurteilung ist die Selbstbewertung. Eine posi- tive Selbstbewertung hängt stark mit dem Selbstwert eines Kindes zusammen. Das Zitat von Hob- mair in Müller zeigt auf, wie Personen aus dem Umfeld des Kindes, also auch Lehrpersonen das Selbstwertgefühl prägen: „Die ideale Umwelt des Kindes zeichnet sich dadurch aus, dass sie der Person des Kindes ein hohes Mass an Wertschätzung schenkt, die an keine Bedingung gebunden ist“ (Müller, 2002, S. 94). Folgende sechs Schlüsselemente sollten bei Schülerinnen und Schülern zum Aufbau von Selbstwert gefördert werden so Müller in Anlehnung an Bäuerle. Die Selbstwahr- nehmung, die differenzierte Wahrnehmung anderer Personen, das Einfühlungsvermögen, die Selbstkontrolle, die Selbstbehauptung und die Kooperation und Zugehörigkeit (vgl. Müller, 2002, S. 96). Green und Green geben konkrete Vorschläge, was Lehrpersonen im Unterricht tun können, um den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler zu fördern (2012, S. 65).

Was Lehrerinnen und Lehrer tun können

Sicherheit

1. Bauen Sie eine Vertrauensbeziehung auf.
2. Setzen Sie vernünftige Grenzen und stellen Sie Regeln auf, deren Einhaltung konsequent eingefordert wird.
3. Schaffen Sie eine positive, akzeptierende und Anteil nehmende Umgebung.

Man-selbst-Sein

1. Verstärken Sie zutreffende Selbsteinschätzungen.
2. Sorgen Sie für Gelegenheiten, wichtige Quellen der Beeinflussung auf das Selbst zu entdecken.
3. Bilden Sie ein Bewusstsein für die jeweils einzigartigen Qualitäten.
4. Verstärken Sie die Möglichkeit, Fähigkeiten, Emotionen und Einstellungen zu identifizieren und auszudrücken.

Zugehörigkeit

1. Fördern Sie das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Akzeptanz in den Gruppen.
2. Geben Sie Gelegenheiten, die Interessen, Fähigkeiten und den „Background“ der anderen zu entdecken.
3. Lehren Sie Schritte zu erfolgreicher Zielsetzung.
4. Ermutigen Sie Peer-Anerkennung und -Unterstützung.

Mission

1. Verstärken Sie die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, Alternativen zu finden und Konsequenzen zu erkennen.
2. Geben Sie Hilfestellung bei der Erstellung von Schaubildern über vergangene und gegenwärtige schulische Leistungen und Verhaltensweisen.
3. Lehren Sie Schritte zur erfolgreichen/angemessenen Zielsetzung.

Kompetenz

1. Sorgen Sie für Gelegenheiten, das Bewusstsein für die individuellen Stärken und Fähigkeiten zu verbessern und diese zu erkennen.
2. Lehren Sie, wie man Fortschritt aufzeichnet und auswertet.
3. Geben Sie Feedback darüber, wie man Schwächen akzeptiert und von Fehlern profitiert.
4. Lehren Sie die Wichtigkeit von Selbstlob für Leistung.

Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und der Aufbau eines positiven Selbstwertes finden vor allem im offenen Unterricht platz. Im offenen Unterricht haben Schüler einen Verhaltensspielraum, was ihre Selbstkontrolle fördert (vgl. Müller, 2002, S. 101). Folgende Tabelle gibt einen Überblick zu verschiedenen Unterrichtsformen und ordnet sie nach zunehmender Selbststeuerung.

Abbildung 3: Unterrichtsformen und Selbststeuerung (Müller in Anlehnung an Konrad, 2002, S. 102)

In der Praxis haben alle Unterrichtsformen ihre Berechtigung. Es bleibt jedoch zu sagen, dass mit zunehmender Offenheit des Unterrichts auch die Sozialformen komplexer werden. Die für das Selbstkonzept wichtige Selbstkompetenz ist eng mit der Sozialkompetenz verknüpft. Fördert der offene Unterricht die Sozialkompetenz, werden die Schülerinnen und Schüler auch in der Selbstkompetenz gestärkt. Dazu kommt, dass das Klassenklima einen wesentlichen Einfluss auf das Selbstkonzept hat, was zusätzlich für den offenen Unterricht und die Förderung der Sozialkompetenz der Lernenden spricht (vgl. Müller, 2002, S.103). Dem selbstgesteuerten Lernen auch schülerzentrierter Ansatz genannt, werden folgende Aussagen von Rogers gerecht:

- „Schülern wird zugetraut für sich selbst denken und lernen zu können.
- Lernhilfen in Form der Lehrperson und ihren Erfahrungen, in Form von Büchern, Materialien oder Gemeinschaftserfahrungen.
- In erster Linie bewertet sich die Schülerin, der Schüler selbst.
- Die Verantwortung für den Lernprozess tragen Lehrer, Schüler und eventuell Eltern oder Mitglieder der Gemeinschaft.
- Die zur Zielerreichung nötige Disziplin ist eine Selbstdisziplin, für welche die Schüler selber die Verantwortung tragen.
- Schülerinnen und Schüler entwickeln ihr eigenes Lernprogramm, allein oder in Zusammenarbeit mit anderen.
- In einer Atmosphäre der Glaubwürdigkeit, der Sorge um den anderen und des Zuhörens

wird das Lernen erleichtert.

- Beim selbstinitiierten Lernen ist der ganze Mensch (mit seinen Gefühlen und Leidenschaften) eingebunden“ (Berner, 2002, S. 129).

4.4.8 Fazit

Die integrative Schulungsform wirkt theoretisch der Stigmatisierung entgegen. Erlebt das Kind die Integration positiv, entwickelt es oder sie ein positives Selbstkonzept. Im Gegensatz zu diesem theoretischen Konstrukt belegt die aktuelle Forschung, dass integrierte Schülerinnen und Schüler ein weniger positives Selbstkonzept haben, als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Da Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf nur das allgemeine Selbstkonzept negativ bewerten, die aktuelle Befindlichkeit im Unterricht jedoch nicht beeinträchtigt scheint, stellen Venetz et al. in Anlehnung an Kornmann folgende Hypothese auf: Das Selbstkonzept von integrierten Lernenden ist nicht schlecht sondern realistisch (vgl. 2012, S. 201). Für den Unterricht bedeutet dies folgendes: Das Selbstkonzept ist Produkt der Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung. Anfangs Primarschule beginnen sich Kinder mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu vergleichen. Wollen Lehrpersonen das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schülern stärken, müssen sie die Kinder wertschätzen und sie im Umgang mit Erfolg und Misserfolg unterstützen. Durch geöffnete Unterrichtsformen können Selbst- und Sozialkompetenzen aller Schülerinnen und Schüler erweitert werden. Für Frick ist es bedeutend, die Kompetenzen der Kinder in der eigenen Wahrnehmung zu fördern, denn die Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen beeinflusst die Selbsteinschätzung, was sich auch positiv auf das Selbstwertgefühl auswirkt. Die Schülerinnen und Schüler sollen spüren, was sie bewirken können. Dies wird durch individuelle Rückmeldungen zu Leistungen und Verhalten unterstützt (vgl. Frick, 2007, S. 122-131). Weiter findet nach Frick eine positive Förderung des Selbstkonzeptes über Ermutigung statt. Ermutigen heisst, dass den Fehlern weniger Bedeutung gegeben wird und die Stärken und das Bemühen ins Zentrum rücken. Es wird also von einem ressourcenorientierten Grundsatz ausgegangen. Wie der Autor weiter erwähnt, hängt der Erfolg einer Ermutigung stark von der Beziehung zum Gegenüber statt. Eine Ermutigung wird kaum angenommen, wenn einem eine Person unsympathisch ist (vgl. Frick, 2007, S. 51-52). „Voraussetzung für Ermutigung sind u.a. die Wertschätzung des Kindes/des Jugendlichen/des Erwachsenen und ein Einfühlungsvermögen in deren persönliche Situation und Befindlichkeit. Die Basis jeder Ermutigung besteht so darin, *das Gegenüber in einer gleichwertigen Beziehung bejahen* und annehmen zu können“ (Frick, 2007, S. 50). Es zeigt sich also, wie stark die Förderung des Selbstkonzeptes mit der Beziehung zusammenhängt und unterstreicht erneut die Wichtigkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung, wie bereits im Kapitel 4.3 erwähnt. Auch Frick betont: „Zuerst kommt die Beziehung und erst viel später die „Technik““ (Frick, 2007, S. 52). Auch die Bedeutung der Wertschätzung wurde bereits im Kapitel Beziehung erwähnt und hat auch für das Selbstkonzept eine zentrale Rolle. Wird dem Kind keine Wertschätzung entgegengebracht, kann weder eine Beziehung aufgebaut, noch das Selbstkonzept positiv gestärkt werden.

4.5. Berufsauftrag

Bereits im Kapitel 4.2 schulische Integration wird auf die Aufgaben einer SHP eingegangen. Diese Ausführungen beruhen auf den Angaben des Kantons Zürichs. Welche unterschiedlichen Aufgaben eine SHP während ihrem Alltag begegnet, werden von der Hochschule für Heilpädagogik ausführlich in der Broschüre „Schulische Heilpädagogik, Aufgaben – Kompetenzen“ beschrieben. Die folgenden Kapitel nehmen darauf Bezug.

Welche unterschiedlichen und vielfältigen Kompetenzen im Beruf einer SHP gefordert werden, zeigt die abgebildete Darstellung. Die dargestellten Kompetenzen sind nicht hierarchisch, sondern gleichwertig zu verstehen. Besitzt eine SHP diese Kompetenzen, sollte es ihr möglich sein, in jedem Aufgabenfeld kreativ und selbstorganisiert einen Weg zu finden:

Abbildung 4: Kompetenzkomponenten (Schriber & Steppacher, 2013. S. 3)

4.5.1 Aufgabenfeld: Förderdiagnostik

Die Erfassung des Entwicklungs- und Lernstandes der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf ist eine zentrale Aufgabe einer SHP. Anhand von Beobachtungen und punktuellen Lernstandserfassungen wird ein Kind, unter Einbezug des familiären und sozialen Hintergrunds erfasst und es wird eine auf Ressourcen basierende Förderplanung erstellt. Der Entwicklungsverlauf wird von der SHP stetig dokumentiert, die Massnahmen auf deren Wirksamkeit überprüft und Entwicklungsschritte in Lernberichten festgehalten. Alle Beteiligten werden in die Planung miteinbezogen. Dies findet jeweils während dem SSG statt (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 6-7).

4.5.2 Aufgabenfeld: Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf

Kinder mit besonderem Förderbedarf werden von der SHP individuell gefördert, dabei darf das schulische und soziale Lernen aller Schülerinnen und Schüler in einer Klasse nicht aus den Augen verloren werden. Dafür braucht eine SHP ein grosses Wissen über die integrative Didaktik und sie findet einen konstruktiven Umgang mit der Heterogenität⁴ einer Klasse. Die Förderung der Kinder sollte in verschiedenen integrativen Settings stattfinden, damit die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf partizipieren und lernen können. Die SHP zeigt auf, wie allgemeindidaktische Konzepte angepasst werden können, damit die Partizipation gelingen kann (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 10-11).

4.5.3 Aufgabenfeld: Unterricht Fachdidaktik Sprache und Mathematik

Sprache, Kommunikation, Mathematik und Kognition sind wichtige und bedeutende Schwerpunkte in der Förderung. Die SHP kennt sich mit den betreffenden Funktionsstörungen aus, weiss über passende Lernstandserfassungen Bescheid und kann die Förderplanung adäquat erstellen. Dem Kind bietet die SHP verschiedene Zugänge und Hilfsmittel zum Schulstoff an. Die Klassenlehrpersonen werden im Bezug auf fachdidaktische Konzeptionen beraten und unterstützt. Ebenfalls spielt die Zusammenarbeit mit den Therapeuten und Fachstellen eine wichtige Rolle (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 14-15).

4.5.4 Aufgabenfeld: Umgang mit herausforderndem Verhalten

Während eines Schulalltags tauchen immer wieder schwierige Situationen auf. Mit herausfordernden Verhaltensweisen von Lernenden muss ein Umgang gefunden werden. Die SHP erklärt anhand von verschiedenen heilpädagogischen Sichtweisen und unter Einbezug aller Ebenen wie Individuum, Lerngruppe, Klasse und Schulsystem das herausfordernde Verhalten. Auch entwicklungspsychologische, neurowissenschaftliche und sozialpsychologische Modelle werden von ihr einbezogen und sie kennt Instrumente und Programme zur Prävention. Auch bei diesem Aufgabenfeld spielt die Kooperation mit allen Beteiligten eine bedeutende Rolle. Als ein weiterer Punkt wird die Beziehungsarbeit erwähnt. Eine SHP baut Beziehungen zu den Lernenden auf, stärkt diese und pflegt sie (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 18-19).

⁴ Im Duden ist der *Heterogenität*, wie folgt definiert: „Ungleichartigkeit, Verschiedenartigkeit, Uneinheitlichkeit“ (www. Duden.de, Zugriff Montag 14. Mai, 2014).

4.5.5 Aufgabenfeld: Beraten

Da die Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf immer komplexer wird, bedingt es einer guten Zusammenarbeit, welche auch viele Absprachen mit sich bringt. Eine SHP begegnet in ihrem Alltag verschiedenen Beratungssituationen mit Arbeitskollegen, Schülerinnen und Schülern, Eltern oder anderen Bildungsbeteiligten. Während einer Beratung wendet die SHP Methoden und Techniken von Gesprächsführung an und sucht mit den Beteiligten nach Lösungsstrategien (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 22-23).

4.5.6 Aufgabenfeld: Kontext gestalten und entwickeln

Durch die Integration hat sich die Schule verändert und muss sich weiterentwickeln. Ansprüche auf Gleichstellung, Bildungs- und Unterstützungsangebote für Kinder mit besonderem Förderbedarf müssen gegeben sein. Die SHP nimmt in der Schul- und Teamentwicklung eine bedeutende Rolle ein, da die heilpädagogischen Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen. Sie vertritt die heilpädagogischen Anliegen gegenüber der Öffentlichkeit, Eltern, Lernende, Arbeitskollegium und Bildungsbeteiligten (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 26-27).

4.5.7 Aufgabenfeld: Forschen, Entwickeln, Reflektieren

Die Schule ist in einem steten Wandel. Neue Erkenntnisse aus der Theorie sind wichtig für die Weiterentwicklung der Lernenden mit besonderem Bildungsbedarf. Eine SHP besitzt ein Wissen über Geschichte, Grundlagen und Grundbegriffe der Heilpädagogik. Ihre Berufsrolle und den Unterricht reflektiert sie regelmässig, entwickelt ihn weiter und sie berücksichtigt bei einer fachlichen Entscheidung jeweils ethische Grundfragen (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 30-31).

4.5.8 Fazit Berufsauftrag

Durch die neuen Anforderungen der Integration, möglichst alle Kinder in der Regelklasse zu unterrichten, hat sich das Tätigkeitsfeld der SHP stark verändert. Früher unterrichtete eine SHP eine Kleinklasse, nun übernimmt sie vermehrt Förderaufgaben in Regelklassen, wie auch Beratung von Lehrpersonen und Eltern (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 17). Die oben aufgeführten Aufgabenfelder zeigen die vielfältigen Anforderungen an den Beruf der SHP auf. Im Kapitel Integration wurde bereits aufgezeigt, dass es Kooperation von einer SHP auf Schul- und Unterrichtsebene bedingt, um der Integration wie auch den Aufgabenfelder gerecht zu werden. In ihrem beruflichen Alltag begegnen SHP und Regelklassenlehrpersonen verschiedenen Formen von Kooperation, abhängig auch durch die Form der jeweiligen Förderung der Schülerinnen und Schüler. So verlangt zum Beispiel eine spezifische Förderung eines Kindes mit einer Teilleistungsschwäche eine andere Form der Zusammenarbeit von Regelklassenlehrperson und SHP, als die Umsetzung von einem Projekt mit der ganzen Klasse. Die unterschiedlichen Kooperationsanlässen verlangen eine Differenzierung der Aufgaben und Rollen von der SHP, wie auch der Regelklassenlehrperson (vgl. Brenzikofer Albertin, Wolters Kohler & Studer, 2012, S. 31-32). Die Verantwortlichkeiten und Organisatorisches klar geklärt sein müssen, unterstreicht auch die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (siehe Kapitel 4.2.5). Diese Differenzierung führt zu einem Spielraum, welcher von den Lehrpersonen unterschiedlich genutzt und auch je nach Stärken gestaltet werden kann. Geschieht dies

nicht, können Unsicherheiten zur eigenen Rolle auftauchen. Die Autorinnen beziehen sich in ihren Ausführungen auf eine Studentin der Hochschule für Heilpädagogik, welche sich Fragen zu ihrer Rolle, zu den Freiheiten und Grenzen in ihrem Beruf stellt. Weiter meint die Studentin, dass sich ihre Unsicherheit stark relativierte, da es anderen Studentinnen und Studenten gleich ergehe (vgl. ebd.). Wocken unterstreicht die Wichtigkeit der gemeinsamen Aufgabenklärung. „[...] Diffuse Rollenerwartungen und unklare Aufgabenverteilungen führen dazu, dass niemand genau weiss, was er zu tun hat, dass man sich gegenseitig im Wege und auf den Füßen steht, und das schliesslich alle im gleichen Topf herumrühren“ (Wocken; zitiert nach Brenzikofer Albertin et al., 2012, S. 32).

5 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das forschungsmethodische Vorgehen in dieser Arbeit orientiert sich am qualitativen Denken. Um dieses zu verstehen, wird im folgenden Kapitel die wichtigsten Grundgedanken der qualitativen Sozialforschung aufgezeigt. Darauf basiert die Datenerhebung, -aufarbeitung und ebenfalls die Auswertung. Anhand des problemzentrierten Interviews wurden die Daten erhoben und durch die Transkription der Interviews aufgearbeitet. Mit Hilfe von einer kategorienbasierten Inhaltsanalyse konnten die gesammelten Daten ausgewertet werden.

5.1. Qualitative Sozialforschung

In der qualitativen Sozialforschung zeigt Mayring (2002) fünf Grundsätze auf:

- *Subjektbezogenheit*
- *Deskription*
- *Interpretation*
- *Alltägliche Umgebung*
- *Verallgemeinerungsprozess*

Die *Subjektbezogenheit* muss gewährleistet werden, indem Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen auf den Mensch, das Subjekt gerichtet ist. Zu Beginn einer Analyse findet eine genaue und ausführliche Beschreibung, also *Deskription* des Gegenstandsbereiches statt. Der Untersuchungsgegenstand muss durch *Interpretation* erschlossen werden. Dabei ist es bedeutsam, dass dieser in einer möglichst natürlichen und *alltäglichen Umgebung* untersucht wird. Der Mensch verhält sich in seinem alltäglichen Umfeld am natürlichsten und dadurch ist es möglich die Forschungsergebnisse auf den Alltag zu verallgemeinern. Der *Verallgemeinerungsprozess* muss jedoch im Einzelfall schrittweise und genau begründet werden. Es müssen Argumente aufgezeigt werden, aus welchem Grunde die Ergebnisse auch auf andere Situationen zutreffen und somit verallgemeinert werden können (vgl. S. 19-24). Mayring zeigt verschiedene Verfahren auf, die den beschriebenen Grundsätzen folgen. Eines dieser Verfahren ist das problemzentrierte Interview, welches mit einer Transkription aufgearbeitet und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet und interpretiert werden kann.

5.1.1 Problemzentriertes Interview

Das Gespräch spielt in der qualitativen Forschung eine sehr bedeutende Rolle. Das Subjekt soll selber zu Wort kommen, die eigenen Bedeutungsgehalte formulieren, denn diese lassen sich nur schwer aus der Beobachtung interpretieren. Das problemzentrierte Interview ist ein qualitatives Er-

hebungsverfahren, welches den Befragten möglichst offen und frei zu Wort kommen lassen soll. Das Gespräch ist jedoch zentriert auf ein Problem, auf welches der Interviewer hinführt und auch wieder zurückkommt (vgl. Mayring, 2002, S. 66-67). Ein Vorteil des offenen Interviews wird von Altrichter und Posch (2007) hervorgehoben und sie betonen, dass „sie den Befragten Spielräume zur freien Darstellung ihrer Situation und ihrer Überlegungen“ geben (S. 153). Vor dem Interview wird das Problem von der fragenden Person analysiert und Aspekte herausgearbeitet, welche in einem Leitfaden zusammengestellt und im Gespräch angesprochen werden. Das problemzentrierte Interview verfolgt drei Grundgedanken. Diese lauten Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung. Dies bedeutet, dass an einem gesellschaftlichen Problem angesetzt werden soll.

Dieses Erhebungsverfahren eignet sich besonders gut für eine theoriegeleitete Forschung. Durch den Leitfaden wird eine Standardisierung erreicht, welche es ermöglicht die Ergebnisse leichter auszuwerten, miteinander zu vergleichen und zu verallgemeinern (vgl. Mayring, 2002, S. 67-70).

Das folgende Ablaufmodell nach Mayring (vgl. 2002, S.71) wurde als Richtlinie für die Datenerhebung in dieser Arbeit genützt.

1. Problemanalyse
2. Leitfadenkonstruktion
3. Pilotphase, Leitfadenerprobung und Interviewschulung
4. Interviewdurchführung, Sondierungsfragen, Leitfadenfragen, Ad-hoc-Fragen
5. Aufzeichnung

Aus unserer Fragestellung kristallisierten sich verschiedene Begriffe heraus, welche vorgängig erklärt, mit der Theorie begründet und mit den kantonalen Vorgaben beschrieben und analysiert wurden. Nach dieser Analyse konnte ein Leitfaden (siehe Anhang Nr. 2) erstellt werden, welche auf die Beantwortung der Fragestellung abzielte. Das erste Interview wurde mit einer Testperson durchgeführt, darauf wurde der Leitfaden erneut überprüft und angepasst. Die Interviews wurden während der Durchführung auf Video aufgezeichnet und anschliessend transkribiert.

Wir interessierten uns für den konstruktiven Umgang mit den Dilemmata von schulischen Heilpädagoginnen. Aus diesem Grund führten wir mit fünf Personen dieser Berufsgruppe ein Gespräch. Alle haben ein Diplom in Schulischer Heilpädagogik. Unsere Interviewpartner blicken auf unterschiedlich lange Berufserfahrungen zurück, sie arbeiten aber alle in der Regelschule, im integrativen Setting und im Kanton Zürich.

- Interviewpartnerin 1: 15 Lektionen IF und ISR, 3 Lektionen DaZ an einer 1. Klasse
- Interviewpartnerin 2: 23 Lektionen an drei Klassen, 15 Lektionen an einer 2. Klasse
- Interviewpartnerin 3: 21 Lektionen IF und ISR, arbeitet an fünf verschiedenen Klassen
- Interviewpartnerin 4: 8 Lektionen an zwei Klassen seit Mutterschaftsurlaub, vorher 24 Lektionen an drei Klassen (je 8 pro Klasse)
- Interviewpartnerin 5: 21 Lektionen IF, arbeitet an vier verschiedenen Klassen

5.1.2 Transkription

Damit die erhobenen Daten ausgewertet werden können, müssen sie vorgängig aufgezeichnet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 85). Alle Interviews wurden auf Video aufgenommen und sorgfältig transkribiert, dabei wurde die wörtliche Transkription umgesetzt und zugunsten der Lesbarkeit in normales Schriftdeutsch übersetzt. „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89). Da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, macht es Sinn das gesprochene Wort in normales Schriftdeutsch zu übertragen, Satzbaufehler zu beheben und den Stil etwas zu glätten (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Die vollständigen Transkriptionen sind im Anhang ab Nr. 3 zu finden.

5.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). Auch bei der Auswertung hielten wir uns an die Vorgabe der strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl., 2002, S.118-120). Die Kategorien wurden aus der Theorie und unserem Leitfaden herausgebildet. Es stellte sich jedoch heraus, dass nicht alle Kategorien passend waren und sich daher die Einordnung als schwierig zeigte. Das bisherige Vorgehen richtete sich nach einem deduktiven Vorgehen, dass induktive Vorgehen schien jedoch passender. Die Kategorien wurden beim wiederholten Bearbeiten des Materials angepasst und erst dann definiert. Auch Altrichter und Posch zeigen auf, dass eine Mischung zwischen deduktiven und induktiven Vorgehens durchaus möglich ist, wenn bereits ein Vorwissen vorhanden ist, dieses auch genutzt und zusätzliches neues Material miteinbezogen wird (vgl. 2007, S.195).

Folgende Kategorien und damit verbundene Unterkategorien wurden definiert:

- *Dilemma im Schulalltag: Persönliche Wahrnehmung, Umgang mit Dilemmata*
- *Dilemma Beziehung: Relevanz, Zeit, Handlung, Handlungskonzept, Zusammenarbeit*
- *Dilemma Selbstkonzept: Selbsteinschätzung, Stigmatisierung, Integration, Klassengemeinschaft, Integration, Zusammenarbeit, Ressourcen, Didaktik*
- *Dilemma Integration: Zusammenarbeit, Persönliche Stellungnahme, Umgang mit verschiedenen Arbeitsformen, System*
- *Berufsbild: Schülerbild, Elternarbeit, Elternabend, Berufsauftrag*

Jedes Interview wurde mit diesem Kategoriensystem vollständig bearbeitet und die passenden Textstellen in die Tabellen eingefügt.

Kategorisierung Interview 1

Kategorie	Unterkategorie	Zeile	Zuordnung	Zusammenfassung
Dilemma im Schulalltag	Persönliches Wahrnehmung Umgang mit Dilemmata			
Dilemma Zeit-Beziehung	Konstanz	115-118	- Ich habe vorher an einer Stelle gearbeitet, da haben wir mit altersdurchmischem Lernen gearbeitet. Es war eine zweite und dritte Klasse. Da gab es jedes Jahr einen Wechsel. Die neuen kamen rein von der Grundstufe her und die dritte Klasse ging. Dies war anders. - Ja, aber ich muss auch für mich auch sagen, dass werde ich in einem nächsten Schuljahr nicht mehr machen. Ich muss auch besser auf mich schauen.	ADL
	Arbeitszeit	126/127		Jedes Jahr neue Schüler wird negativ wahrgenommen
	Arbeitszeit	111/112	- Dies hat mich auch dazu bewogen diese Stelle anzunehmen. Weil ich mir sagte, mit so vielen Stunden an einer ersten Klasse, dies ist genial. - Wir stehen am Anfang und haben den Horizont von drei Unterstufenjahren. Wir müssen nicht bereits in einem Jahr das Kind wieder weitergeben. Wir können uns Zeit lassen und müssen nicht in Panik geraten. Wir haben drei Jahre Zeit, dies ist ein riesen Vorteil.	Viele Lektionen an einer Klasse Eine Klasse 3 Jahre begleiten
	Konstanz/ Arbeitszeit	112-115		Konstanz der SHP
	Handlungskonzept	118-121	- Ich habe von Anfang an, bewusst gesagt, ok ich bin jeden Tag hier und ich bin jeden Morgen hier. Bei uns wechseln die Lehrpersonen, und ich habe das Gefühl gehabt, ich sein am Anfang eine Fuge, eine Vermittlung für die Kinder, weil ich jeden Morgen im Gang war, auch wenn eine andere Lehrperson dazugekommen ist.	

Abbildung 5: Teilausschnitt der Kategorisierung von Interview 1

Das Kategoriensystem wurde folgendermassen aufgebaut: Zuerst wird die Kategorie aufgeführt, in der folgenden Spalte jeweils die entsprechende Unterkategorien. Zu jeder Aussage ist die Zeilennummer ersichtlich, unter welcher die Textstelle im transkribierten Interview zu finden ist. In der letzten Spalte werden die ausgewählten Aussagen zusammengefasst. Dies dient als Hilfe um die verschiedenen Interviews untereinander zu vergleichen. Die gesammelten Daten werden im nächsten Kapitel zusammengefasst, interpretiert und diskutiert.

6 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews dargestellt. Die definierten Hauptkategorien gliedern die Darstellung. Bei jeder Kategorie wird kurz aufgezeigt, worauf sich die befragten SHP bezogen haben. Einzelne Zitate aus den Interviews geben einen Überblick über die Aussagen. Im Anschluss folgen jeweils eine Zusammenfassung und eine Interpretation, welche mit Bezügen zur Theorie versehen sind. Die vorgängig, erarbeitete theoretische Grundlage dient der Argumentation bei der Interpretation der Ergebnisse. Es werden bereits erste Antworten auf unsere Unterfragen gefunden, aus diesem Grunde führen wir die Fragestellungen zur Erinnerung an dieser Stelle nochmals auf:

Wie gehen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen konstruktiv mit den Dilemmata ihres Berufes um?

Und auch unsere Unterfragen werden nochmals aufgeführt:

- *Wie gehen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit der Integration um?*
- *Welche Vorteile bringt die Integration den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?*

- *Wo liegen die Grenzen der Integration für die schulische Heilpädagogin?*
- *Welche Bedeutung hat die Lehr-, Lernbeziehung für die schulische Heilpädagogin?*
- *Wie gestalten schulische Heilpädagoginnen die Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern?*
- *Wie fördern schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen das Selbstkonzept ihrer Schülerinnen und Schüler?*
- *Wie definieren schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ihren Berufsauftrag?*
- *Welche Aufgabenfelder können SHP umsetzen?*

6.1. Auswertung Integration

6.1.1 Arbeitsform

Semantischer Bereich: Die Befragten geben Auskunft darüber, wie sie arbeiten. Dazu gehören die Arbeit mit der ganzen Klasse, mit Kleingruppen von mehreren Kindern oder das Unterrichten von einzelnen Schülerinnen und Schülern. Zudem machen die Befragten Aussagen darüber, wo sie arbeiten: Im Klassenzimmer oder in einem separaten Raum.

Beispiele:

- *Arbeiten ist auch in der Halbkasse möglich, dann arbeitet man einfach mit dem Rücken abgewandt von der Klasse gegen das Fenster sitzend. (Interview 1) A*

- *Also wir haben ganz wenig separativ gearbeitet. Mehr separativ zu arbeiten hätte geheißen, dass ich mir den Burschen unter den Arm klemme. Effektiv und ihn schreiend aus dem Zimmer nehme und dass dann Lernen nicht möglich ist, also das ist mir vollkommen klar dann sind wir bei einem Machtspiel, dass niemandem etwas bringt. (Interview 1) B*

- *Ich muss sagen, wenn es irgendwie geht, dann arbeite ich im Schulzimmer. (Interview 1) C*

- *Die einen bringen die Hausaufgaben zu mir, und nicht immer die gleichen. Wenn dies selbstverständlich ist, dann ist das die Integration, dann kannst du es dann wirklich umsetzen und es ist wirklich keine Stigmatisierung, es kommt nicht nur das Kind zu dir, mit dem du eben speziell arbeitest, Sondern kommen auch die starken Schüler, die du ein bisschen kennst, und mit denen kannst du dann etwas Zusätzliches machen. (Interview 2) D*

- *Es gibt dann auch so Rituale und Muster, die diese Zeit beanspruchen, die du erarbeiten musst. Die Schülerinnen und Schüler haben ja auch immer den Wechsel vom Zimmer und dann haben sie Material. Also ganz viele Sachen, welche, wenn du verschieden arbeitest, mal in der Klasse mal diese und jene Gruppe. Ich finde dann haben die Kinder zu wenig davon. (Interview 5) E*

- *Ich habe ein Jahr lang versucht und probiert. Überlegt wie könnte man integrativ arbeiten und dann hat alles so unzuverlässig geklappt. Und dann habe ich gedacht das ist Blödsinn, keine Absprachen haben funktioniert und plötzlich war das Programm wieder ganz anders gewesen. Ich konnte mich an nichts halten und dann habe ich gedacht ich habe auf jeden Fall mehr davon wenn ich die Kinder wieder rausnehmen kann und die Kinder haben auch mehr davon und die Lehrperson hat auch mehr davon, weil die Lehrperson sich nicht immer mit mir rumärgern muss. (Interview 5) F*

Zusammenfassung

Mehrheitlich arbeiten die SHP im Klassenzimmer mit der IF- Schülerin, dem IF- Schüler oder unterrichten die ganze Klasse. Eine Interviewpartnerin arbeitet mit den IF- Schülerinnen und Schülern in einem separaten Raum. Alle SHP betrachten es als notwendig, Kinder ab und zu in einem separaten Raum zu unterrichten.

Interpretation

Vier von fünf Interviewpartnerinnen setzen die Integration mit Arbeitsformen, wie sie die Bildungsdirektion des Kantons Zürich vorgibt, um. Sie setzen einen grossen Teil ihres Pensums für das Teamteaching ein, welchem die Bildungsdirektion eine grosse Bedeutung beimisst. Einen kleineren Teil ihres Pensums brauchen sie für die Einzel- oder Gruppenförderung (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 2). Eine befragte SHP arbeitet ausschliesslich in Einzel- und Gruppenunterricht und orientiert sich nicht am Unterricht der Klasse. Sie kommt den Vorgaben der Bildungsdirektion nicht nach. Die Arbeitsform hängt auch stark mit den räumlichen Gegebenheiten und der Organisation von Übergängen ab. Die SHP sind der Meinung, dass Gruppenräume die Umsetzung eines integrativen Unterrichts erleichtern würden. Die Empfehlungen der Bildungsdirektion für den Bau von Schulanlagen trägt diesem Bedürfnis Rechnung. Sie schreibt dazu:

Die Schule integriert Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen sozialer und kultureller Art für den Bau von Schulanlagen trägt. Sie reagiert darauf mit einem vielfältigen Lernangebot, das kognitive, musisch kreative, handwerkliche und sportliche Fähigkeiten fördert. Der Stoff (Lehrplan, Lehrmittel) wird nicht nur präsentiert; vieles wird in Gruppen erarbeitet, selbst entdeckt, mit individuellen Aufgabenstellungen angegangen, durch Medienzugriff vertieft (Lernvielfalt). Räume und Zimmer werden durch dieses vielseitige Arbeiten immer wieder verändert. Vor diesem Hintergrund ist ein variables Arrangement des Lernraumes anzustreben, in dem ganze bzw. halbe Klassen und auch verschiedene Gruppen unterrichtet werden, oder Schülerinnen und Schüler in Lesecken, an PC-Arbeitsplätzen individuell lernen können. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S. 4)

Ein weiteres Thema, das häufig zur Sprache kommt, sind die Übergänge zwischen den einzelnen Arbeitsformen. Der Wechsel zwischen Arbeit in- und ausserhalb der Klasse nimmt viel Zeit in Anspruch. Durch Zeit, welche wegen Wechsels verloren geht, wird der Unterricht weniger effizient für die Schülerinnen und Schüler, so das Beispiel von E. Die SHP, welche dieses Beispiel einbrachte, verzichtet darum ganz auf die Arbeit in der Klasse und unterrichtet die Lernenden mit speziellem Förderbedarf ausschliesslich in Gruppen in ihrem Zimmer. Laut Bohl und Kucharz (2010) belegen Befunde, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler von stärkerer Strukturierung profitieren. Hierzu schreiben sie, dass konzentrationsschwächere Schülerinnen und Schüler insbesondere viel Zeit in Orientierungs- und Zwischenphasen, dazu gehören auch Übergänge, benötigen. Dementsprechend wird auf die Notwendigkeit der Begleitung und Unterstützung in Orientierungs- und Zwischenphasen hingewiesen (vgl. Bohl & Kucharz, 2010, S. 76–78).

6.1.2 Persönliche Stellungnahme

Semantischer Bereich: Die Befragten geben Auskunft über ihre persönliche Meinung zur Integration, sprechen über Fragen oder Möglichkeiten und Grenzen der Integration.

Beispiele:

- Ich habe ein Jahr lang versucht und probiert. Überlegt wie könnte man integrativ arbeiten und dann hat alles so unzuverlässig geklappt. Und dann habe ich gedacht das ist Blödsinn, keine Absprachen haben funktioniert und plötzlich war das Programm wieder ganz anders gewesen. Ich konnte mich an nichts halten und dann habe ich gedacht ich habe auf jeden Fall mehr davon wenn ich die Kinder wieder rausnehmen kann und die Kinder haben auch mehr davon und die Lehrperson hat auch mehr davon, weil die Lehrperson sich nicht immer mit mir rumärgern muss. (Interview 5) A

- *Es gibt dann auch so Rituale und Muster, die diese Zeit beanspruchen, die du erarbeiten musst. Die Schülerinnen und Schüler haben ja auch immer den Wechsel vom Zimmer und dann haben sie Material. Also ganz viele Sachen, welche, wenn du verschieden arbeitest, mal in der Klasse mal diese und jene Gruppe. Ich finde dann haben die Kinder zu wenig davon.* (Interview 5) B

- *Ich stelle mir Interessen-, oder auch Niveaugruppen oder Lernpartnerschaften vor. Lerngruppen von denen du sagen kannst die funktionieren gut zusammen, die verstehen sich, die sind am gleichen interessiert die kannst du einfach in die integrierte Förderung schicken. So würde ich gerne arbeiten.* (Interview 5)

- *Weißt du auch mit Plänen arbeiten. Jeder hat seinen Plan und weiss diese Woche muss ich das und das machen, wie sieht es bei dir aus und dann das miteinander besprechen können. Das mach ich mit dir, das können wir zusammen machen. Da muss ich wieder die Lehrperson fragen. So in diese Richtung arbeiten zu können.*(Interview 5) C

- *Wenn Lehrpersonen Kinder fast vernachlässigen oder gerade diese die besondere Bedürfnisse bedürfen.* (Interview 4) D

- *Auch Ideen von mir, die dann nicht konsequent durchgeführt werden.* (Interview 4) E

- *Ja, wo ich halt wirklich den Sinn von der Heilpädagogik sehe, wo es nicht nur darum geht, dass man einem schwachen Schüler auf die Beine hilft, sondern auch, wie lernt man miteinander, das (unv.) mehr wie nur zu heilen. Also ich, (unv.)bin sicher nicht die Heilpädagogin. Ich habe (unv.) Pädagogik studiert und das soll es ja schlussendlich auch sein.* (Interview 3) F

- *Weil die Heilpädagogik, so, wie sie im Moment stattfindet, ist in meinen Augen nicht auf dem richtigen Weg. Ist eine Alibiübung, die viel zu wenig überdacht wurde, als man sie eingeführt hat. Ich denke, da hätte man viel mehr Vorarbeit leisten müssen, damit es nachher wirklich noch stimmt, für die Kinder stimmt, für die Lehrperson und für die Heilpädagogin auch.* (Interview 2) G

Zusammenfassung

Eine SHP ist der Meinung, dass Kinder, Lehrperson und Heilpädagogin effizienter arbeiten können, wenn die Kinder in einem separaten Raum unterrichtet werden. Schwierig findet sie die Absprachen mit der Lehrperson und die räumlichen Wechsel. Die gleiche SHP würde gerne mit altersdurchmischten Gruppen und Arbeitsplänen arbeiten.

Eine weitere SHP sieht den Sinn der Heilpädagogik darin, dass Schülerinnen und Schüler lernen miteinander zu lernen.

Eine der Befragten findet, dass die Heilpädagogik im heutigen Schulsystem nicht für alle Beteiligten funktioniert.

Interpretation

Die befragten SHP stehen grundsätzlich hinter der Idee der Integration (Beispiel E). Ein integrativer Unterricht lässt alle Kinder an der Gesellschaft teilhaben und nutzt die Chance der Gemeinschaft (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2). Weiter schreibt die Bildungsdirektion, dass dafür die geeigneten Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Drei Heilpädagoginnen (Beispiele A, D, G) sind der Meinung, dass die Rahmenbedingungen für den integrativen Unterricht noch nicht geschaffen wurden oder sie diese Rahmenbedingungen im eigenen Team nicht herstellen können.

6.1.3 System

Semantischer Bereich: Es werden Aussagen zum Schulsystem oder zur Ausbildung gemacht.

Beispiele:

- *das ganze System, was durchaus recht Potenzial hat im Grunde, ..., wenn man wirklich Kinder integrativ mitnimmt, oder? Ich meine, das Integrative ..., das ist wirklich etwas Wertvolles, von der Stigmatisierung wegzukommen. (Interview 2) A*

- Die Basis mit dem Administrativblock ober, die dünkt mich korrespondiert einfach zu wenig, dass man sagen kann ist so ein System sinnvoll, wertvoll und bringt etwas? Das müssen wir weiterverfolgen und wir müssen auch Chancen geben den Teams und dieser Entwicklung und das dünkt mich. Das fehlt und das stört mich am Ganzen. Das bringt auch Unzufriedenheit in die ganze Arbeit rein. Und es bringt auch das, dass die einen sagen, ui ich mache lieber nur Klassenlehrerin und ich lasse mich nicht mehr auf das ein, weil Unterstützung habe ich sowieso keine. (Interview 2) B

Zusammenfassung

Im Beispiel A spricht die SHP von dem Zusammenhang der Integration und der Stigmatisierung. Eine SHP erachtet es als wertvoll, wenn Schulleitung, Schulpflege und Bildungsdirektion besser mit den Lehrpersonen korrespondieren würden. Die Entwicklung zum Umgang mit Integration sollte vom Team aus kommen. Eine Unterstützung vom Team würde mehr Zufriedenheit bringen.

Interpretation

Theoretisch verzichtet die Integration auf die Stigmatisierung, da sie Behinderung als etwas Normales betrachtet (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2002, S. 453). Das Beispiel A wird mit diesem Satz theoretisch unterstützt. Im Beispiel B wünscht sich eine SHP für die Umsetzung und Planung der Integration eine bessere Kooperation von Bildungsdirektion, Schulpflege und Schulleitung. Es wurde kritisiert, dass die Umsetzung der integrativen Schulungsform nicht vom Team aus kommt. Im Jahr 2007 hat sich die Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung für die integrative Schulungsform entschieden. Die Umsetzung hat die Bildungsdirektion in der Handreichung „Integrative und individualisierende Lernförderung“ festgelegt. Zur Umsetzung wird eine Koordinationsgruppe aus einer Vertretung

der Schulpflege, aller Schulleitungen, einer Regelklassenlehrperson, einer SHP, einer Vertretung von "Therapie und Deutsch als Zeitsprache" gebildet. Die Schulleitung spielt hier eine Schlüsselrolle, da sie in der Schulkonferenz von den laufenden Arbeiten berichten muss und wichtige Entscheide im Team diskutiert (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 17). Dies bedeutet für das Team ein Mitspracherecht, Entscheide zur Umsetzung werden jedoch von der Koordinationsgruppe gefällt.

6.1.4 Zusammenarbeit

Semantischer Bereich: Es wird über die Zusammenarbeit von Regelklassenlehrperson und SHP gesprochen.

Beispiele:

- Oder auch, dass wir es mal so gemacht haben, dass die Klassenlehrperson mit der schwächeren Gruppe arbeitet und ich mit der anderen Gruppe arbeite, dass das auch da durch aufgebrochen wird. (Interview 1) A

- *Es läuft gut, wenn wir so...mhm...wenn ich auch gut vorbereitet kommen kann. (Interview 1) B*

- Eine spontane Idee, ... und da erlebe ich eine ganz grosse Offenheit von den Klassenlehrpersonen, dass das einfach immer Platz hat. Ich kann auch aufstrecken und dann kann ich etwas hineinbringen. Oder(?) Und das finde ich, das ist für mich auch IF das sind so die kleinen Interventionen, Mikro- Interventionen, die sehr viel bringen können. (interview 1) C

- *Ich meine, es muss ja gegenseitig sein, es kann ja nicht sein, die kommt herein und sagt jetzt was, sondern du musst voneinander profitieren können. (Interview 1) D*

- wo ich sagen muss, ja, sie schätzt das, was ich an Qualitäten bringe und ich schätze, was sie an Qualitäten bringt. (Interview 1) E

- *Und es gibt auch Lehrpersonen, die sehr viel frontal arbeiten, wo ich dann ... mit vorne bin, und ich weiß aber, was das Thema ist, wir haben eine wöchentliche Besprechung, und dann bin ich einfach auch zweite Lehrperson, und dann haben wir so einen Dialog, den wir miteinander mit der Klasse erarbeiten, und das ist auch etwas Gutes. (Interview 3) F*

- Ja , also solange die Lehrperson für die Lernziele verantwortlich ist, ist sie hauptverantwortlich und dann hat sie den Hauptkontakt mit den Eltern und die SHP kommt dazu und dann kann man in einem Elterngespräch ... abmachen wer in Zukunft für was zuständig ist. Und diese Verantwortlichkeit ist ja ganz was Schwieriges. (Interview 3) G

- *Heisst dass die Fäden also macht die Lehrperson den Knopf in alle Fäden rein und hält den Knoten aber jeder Faden ist genau gleich verantwortlich, ich denke dann wäre die Verantwortung oder die Belastung wär dann auch verteilt und dann kann man es nicht nur einfach dem Lehrer anhängen oder beim ISR Kind einfach am Heilpädagogen und der Rest ist fein aus dem Schneider. (Interview 3) H*

- Ich habe mit drei 4. Klassen gestartet und dort habe ich allen Lehrpersonen gesagt, dass ich ein paar Übungen mache und ich habe dies einen super Start gefunden. (Interview 4) I

- *Da versuche ich dann mehr über Ideen, man könnte es doch auch so machen. (Interview 4) J*

- Ich mache das Deutsch. Einfach eine Stunde Deutsch. Also dann habe ich diese Mathepläne, von welchen ich weiss wie sie es arrangiert. Und was ich etwas mitsprechen kann ist ... ich glaube das

sind die Grundlagen, das müssten alle können, wenn sie den Vierer wollen, so steuern. Und sonst so von den Inhalten gross mitsprechen nicht. Das andere ist noch das Wochenprogramm. Das, können sie mit der Klasse machen oder nein da haben sie keine Chance, da machen wir etwas anderes sprachlich, wo sie gerade stehen. Und bei den einen habe ich gar keine Ahnung, da kann ich echt froh sein, wenn ich weiss (unv.) mit der Klasse. Es hat alles. (Interview 5) K

Zusammenfassung:

- Beide übernehmen die Rolle der SHP und Regelklassenlehrperson (Beispiel A).
- Die SHP spricht sich mit der Regelklassenlehrperson ab (Beispiel F).
- Der Unterricht wird gemeinsam vorbereitet (Beispiel D).
- Sie bereiten sich gut für den Unterricht vor (Beispiel B).
- Sie bringen sich im Unterricht ein, wenn diese Offenheit von der Lehrperson da ist (Beispiel C & F).
- Sie schätzen es, wenn SHP und die Regelklassenlehrperson von einander profitieren (Beispiel E).
- Sie möchten die Qualitäten gegenseitig schätzen lernen (Beispiel E).
- Im Frontalunterricht führen Heilpädagogin und Lehrperson einen Dialog (Beispiel F).
- Sie teilen die Verantwortung (Beispiel H).
- Sie machen mit allen Kindern Übungen (Beispiel I) .
- Sie bringen Ideen für die Unterrichtsgestaltung ein (Beispiel J) .
- Vorschläge bringen sie vorsichtig an (Beispiel J).
- Sind auf Wertschätzung, Offenheit und die Teilung der Verantwortung angewiesen (Beispiel K).
- Sie beraten die Regelklassenlehrperson (Beispiel J).
- Sie unterrichten Kinder in einem anderen Raum, wenn Absprachen nicht klappen (siehe persönliche Stellungnahme (Beispiel A).
- Sie übernehmen Lektionen für die Regelklassenlehrperson (Beispiel K).
- Vorschläge machen anstelle von Kritik anzubringen (Beispiel J).

Interpretation

Im Kriterium Integration konnten dem Unterkriterium *Zusammenarbeit* die meisten Aussagen zugeordnet werden, obwohl das Thema Zusammenarbeit nicht im Leitfaden vorkam. Daraus kann geschlossen werden, dass die Zusammenarbeit der Regelklassenlehrperson und der SHP eine besondere Herausforderung der Integration ist. Die Einführung der Integrativen Förderung ist mit der Fragen verbunden, wie einerseits die Aufgaben der Regelklassenlehrperson bewältigt werden können und wie andererseits die zusätzlichen Kompetenzen der SHP wirksam eingesetzt werden können (Beispiel G & H) (vgl. Heinrich, Baumann & Studer, 2012, S. 35). Die Bildungsdirektion regelt die Verantwortungsbereiche wie folgt: Die SHP ist für das Erstellen der Förderplanung, das Planen des Förderprogramms und das Verfassen von Lernberichten zuständig. Die Regelklassenlehrperson ist für das Lernen und Fördern und für die Beurteilung verantwortlich. Die Verantwortung für die Koordi-

nation und Kommunikation der Massnahmen ist nicht geregelt und muss abgesprochen werden. In der Literatur wird nicht von Zusammenarbeit sondern von der Kooperation der SHP und Regelklassenlehrperson gesprochen. Sie wird durch folgende Bezeichnungen definiert: wechselseitige Bezugnahme, gegenseitiges Vertrauen, Ausrichtung auf gemeinsame kollektive Ziele sowie gegenseitige Autonomiegewährung (vgl. Luder et. al., 2011, S. 107). In der Zeitschrift für Heilpädagogik werden diese Bezeichnungen ergänzt und ihnen werden Merkmale für die Kooperation zwischen SHP und Regelklassenlehrperson zugeordnet (erste und zweite Spalte). In der dritten Spalte werden die passenden Aussagen der SHP aus den Interviews zugeordnet um einen Überblick zu schaffen.

Tabelle 2: Merkmale der Kooperation

Organisationspsychologische Merkmale von Kooperation nach Spiess (2004)	Merkmale der Kooperation zwischen Regellehrpersonen (RLP) und heilpädagogischen Lehrpersonen im IF-Setting	Aussagen der SHP
Der Bezug auf andere	- Der Bezug auf andere ist ein allgemeines Merkmal der Kooperation und muss für die Kooperation zwischen einer RLP und einer heilpädagogischen Lehrperson nicht spezifiziert werden.	- Vier SHP betonen, dass sie sich mit der RLP absprechen.
Gemeinsam festgelegte Ziele/ Aufgaben	- Dies beinhaltet gemeinsame, ergänzende oder zumindest wechselseitig akzeptierte pädagogische Vorstellungen über den Unterricht. Ziel des gemeinsamen Unterrichts ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler innerhalb des Regelklassenunterrichts möglichst optimale Lernbedingungen erhalten sollen (z. B. Kummer & Wyss, 2010). - Das umfasst Ziele für Klasse, Kinder, Gruppen, Einzelne sowie Methoden und Massnahmen für den Unterricht (z. B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).	- Sie bringen sich im Unterricht ein, wenn diese Offenheit von der Lehrperson da ist. - Sie machen mit allen Kindern Übungen. - Sie bringen Ideen für die Unterrichtsgestaltung ein. - Sie bringen sich im Unterricht ein, wenn die Offenheit von der Lehrperson da ist. - Im Frontalunterricht führen Heilpädagogin und Lehrperson einen Dialog. - Sie bringen Ideen für die Unterrichtsgestaltung ein. - Sie übernehmen Lektionen für die RLP.
Kommunikation	- Kommunikation muss in Vor- und Nachbereitung, Durchführung sowie bei unterschiedlichen Sichtweisen und/oder Problemen mit der Kooperation stattfinden (z. B. Joller-Graf, 2004).	- Vorschläge bringen sie vorsichtig an. - Sie unterrichten Kinder in einem anderen Raum, wenn Absprachen nicht klappen. - Sie machen Vorschläge anstelle von Kritik anzubringen.
Intentionalität	- Durch Kooperation soll das Gefühl der Entlastung und der Effizienz im Unterricht erhalten bleiben (z. B. Joller-Graf, 2004). - Zentrale Intention sind die Integration leistungsschwacher Kinder und der	- Keine Angaben

	Umgang mit Heterogenität (z.B. Haeberlin, Jenny-Fuchs & Moser-Opitz, 1992).	
Vertrauen	- Damit ist das Vertrauen gemeint, sich auf den Anderen verlassen zu können, sich unterstützt und wertgeschätzt zu fühlen (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).	- Sie schätzen es, wenn SHP und RLP von einander profitieren. - Sie möchten die Qualitäten von einander schätzen.
Autonomie- Rollenklärung Verantwortung	- Die beiden Lehrpersonen vereinbaren in der Planung, wer im Unterricht wofür verantwortlich ist (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008). - Beide Lehrpersonen sind in der Durchführung für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam verantwortlich (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008).	- Sie übernehmen Verantwortung und Aufgaben. Dies wird im SSG bestimmt. - Sie teilen die Verantwortung.
Vor- und/oder Nachbereitung	- Der Unterricht und das Lernen der Kinder werden gemeinsam thematisiert und Ziele für die Klasse, Gruppen oder Einzelne gemeinsam festgelegt. (z.B. Thommen, Anliker & Lietz, 2008). - Dabei bringt die heilpädagogische Lehrperson ihr spezifisches Fachwissen in die Vor-/Nachbereitung ein (Thommen, Anliker & Lietz, 2008).	- Sie beraten die RLP. - Der Unterricht wird gemeinsam vorbereitet. - Im SSG werden Ziele gesetzt und Verantwortung geklärt
Durchführung	- Der Umgang mit der eigenen Rolle wird in der Durchführung flexibel gestaltet (Thommen, Anliker & Lietz, 2008). - Beide Lehrpersonen lernen von- und miteinander (Thommen, Anliker & Lietz, 2008).	- RLP und SHP übernehmen abwechselnd die Rolle der Förderlehrperson. - RLP und SHP schätzen die Qualitäten von einander.
Norm der Reziprozität	- Gegenseitigkeit der Handlungen und Gefühl der Gleichwertigkeit (Wachtel & Wittrock, 1990) führen zu Zufriedenheit.	- Sind auf Wertschätzung, Offenheit und Teilung der Verantwortung angewiesen.

(vgl. Heinrich, Baumann & Studer, 2012, S. 36)

Ausführungen zu der Tabelle: In der Theorie wird von einem Tätigkeitsspielraum gesprochen. „Der Begriff stammt aus der Arbeit- und Organisationspsychologie. Er beschreibt die Autonomie, die Flexibilität und die Variabilität, welche ein Arbeitnehmer in der Ausübung eines Auftrags wahrnehmen kann“ (Brenzikofer Albertin et al., 2012, S. 33). Auf den pädagogischen Bereich übertragen wird von den drei Begriffen Entscheidungsspielraum, Handlungsspielraum und Gestaltungsspielraum gesprochen (vgl. ebd.). Die Aussagen aus den Interviews bestätigen, dass der Tätigkeitsspielraum im integrativen Setting kreativ genutzt wird.

Zur Intentionalität: Den Aussagen kann entnommen werden, dass eine funktionierende Kooperation von SHP und Regelklassenlehrperson eine Entlastung bringt und für einen effizienten Unterricht sorgt. Die häufigen Absprachen werden jedoch als Belastung empfunden. Vor allem die Aussagen

im Interview fünf zeigen auf, dass ein integratives Arbeiten im Sinne der Bildungsdirektion des Kanton Zürich und der erwähnten Theorie nicht möglich ist, wenn Regelklassenlehrperson und SHP nicht kooperieren. Verschiedene pädagogische Einstellungen und eine nicht funktionierende Kommunikation wurden auch in anderen Interviews als Stolpersteine in der Zusammenarbeit erwähnt.

6.1.5 Didaktik

Semantischer Bereich: Es werden didaktische Konzepte erwähnt.

Beispiele:

- das ganze System, was durchaus recht Potenzial hat im Grunde, ..., wenn man wirklich Kinder integrativ mitnimmt, oder? Ich meine, das Integrative hat ja wirklich, das ist wirklich etwas Wertvolles, von der Stigmatisierung wegzukommen. (Interview 2) A
- *was es für mich enorm erleichtert ..., dass jetzt mit Wochenplan gearbeitet wird, es ist einfacher um zu individualisieren um ein anderes Blatt reinzubringen.* (Interview 1) B
- Und man Zeit hat, mit ihm die Aufgaben so zu machen, das es die Aufgaben lösen kann. Dann läuft es gut für mich. (Interview 1) C
- *die Methoden wie, machst du einen Werkstattunterricht oder mache es mit der kooperativen Lernmethode, und sobald das Lernen halt offen ist, wird es viel einfacher für die SHP, mitzuwirken.* (Interview 3) D
- Ich versuche aber, wenn wir rausgehen, möglichst am gleichen Thema wie die Klasse zu arbeiten. (Interview 4) E

Zusammenfassung

Arbeitet die Klassenlehrperson mit offenen Lernformen z.B. Wochenplan, Werkstatt, kann die SHP leicht etwas zur Individualisierung des Arbeitsmaterials beitragen.

Eine SHP versucht mit der IF- Schülerin und dem IF- Schüler am gleichen Thema wie die Klasse zu arbeiten.

Interpretation

Ein individualisierender Unterricht erleichtert die Kooperation von Regelklassenlehrperson und SHP, so die befragten SHP im Beispiel B & D. In den zehn didaktischen Prinzipien wird dies unter dem Titel *Aufgabenstellung in unterschiedlichen Schwierigkeiten anbieten* beschrieben. Mit einem breiten Spektrum verschiedener Problemstellungen wird die Chance erhöht, dass sich die Lernenden von bestimmten Aufgaben herausgefordert fühlen. Für die Aufgaben soll den Kindern die Zeit gegeben werden einen Lernprozess zu durchlaufen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 63-81). Auch die SHP im Beispiel C betont dieses Prinzip.

6.1.6 Beantwortung der Unterfragen

Das Hauptthema der befragten SHP in der Kategorie Integration ist die Kooperation von SHP und Regelklassenlehrperson. Die Auswertung im Unterkriterium Zusammenarbeit hat darum auch einen umfangreichen Katalog mit Handlungsansätzen von SHP zur gelingenden Zusammenarbeit erge-

ben. Diese sind im Wesentlichen mit einer wertschätzenden Haltung von SHP und Regelklassenlehrperson, genauen Absprachen vor dem Unterricht und gemeinsamer Übernahme der Verantwortung für den Unterricht zusammenzufassen. Die übrigen SHP, welche mit der Klasse und den IF Schülern in einem Raum arbeiten, erachten es manchmal als sinnvoll, die Kinder in einem separaten Raum zu schulen. Der integrative Unterricht ist noch in Entwicklung. Eine gute Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Behörden wäre für die Weiterentwicklung förderlich.

➤ **Wie gehen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit der Integration um?**

Von den fünf befragten Heilpädagoginnen gehen vier positiv mit der Integration um. Sie wenden die geeigneten Arbeitsformen und die didaktischen Modelle für einen gelingenden integrativen Unterricht an. Sie kooperieren mit der Regellehrperson und nutzen den Tätigkeitspielraum. Eine SHP hat sich entschieden Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf ausschliesslich in Einzel- und Gruppenunterricht zu unterrichten.

6.2. Auswertung Beziehung

6.2.1 Arbeitszeit

Semantischer Bereich: Es wird von Arbeitszeit, von Lektionen und Pausen gesprochen.

Beispiele

- Dies hat mich auch dazu bewogen diese Stelle anzunehmen. Weil ich mir sagte, mit so vielen Stunden an einer ersten Klasse, dies ist genial. (Interview 1) A

- auch schwierig finde, ist, wenn man mal zu wenig Zeit hat für Schwierigkeiten in der Klasse, oder, sei das für Kinder, die spezielle Begabungen haben oder Kinder mit Schwierigkeiten. (Interview 2) B

- wenn du nur eine Lektion drin bist, bist du angefangen hast, ist es schon wieder vorbei. (Interview 2) C

- das Minimum, was ich, so vier Stunden, vier Lektionen, finde ich, ist gerade gut. (Interview 2) D

- wenn ich viel Zeit habe für die Kinder, dann spüre ich auch, dass sie in der Pause auf dich zukommen, und sie nur sehe, und dann spüre ich schon dann in der Pause, aha, es geht ihm gut, oder, ui, was ist los mit dir? Das ist halt ein großer Unterschied, als wenn du von Klasse zu Klasse hetzt. (Interview 2) E

- Ich wende halt auch noch Zeit in der Pause für dieses Mädchen auf. (Interview 4) F

- Ähm, ich habe für mich gemerkt drei Lektionen ist das Minimum. (Interview 5) G

- Aber ich finde es besser, zwei und zwei, als eben eine ganze Woche. Ich habe zuerst auch gemeint, es ist gut, wenn ich sie jeden Tag sehe, aber wenn du mit zwei Lektionen in einer Klasse bist, dann kannst du das Kind auch viel besser abfangen und spüren, oder, sich in das Kind hineinspüren. (Interview 2) H

Zusammenfassung

Die Befragten sind sich einig, dass die Zeit in einer Klasse und die Beziehung zu den Schülerinnen und Schüler zusammenhängen. Mehr Zeit zu haben betrachten sie als Vorteil. Es gibt verschiedene

Meinungen wie viel Zeit genügend sei. Es werden verschiedene Aussagen gemacht, jedoch sind drei Lektionen das Minimum, vier Lektionen sind gerade genug. Doppellektionen werden als Vorteil genannt. Zwei Heilpädagoginnen haben ihre Anstellung so gewählt, dass sie möglichst viele Lektionen in einer Klasse arbeiten. Wenn mehr Zeit vorhanden ist, lassen sich Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schüler besser auffangen.

Interpretation

In der Aussage E zeigt es sich, wenn eine SHP mehr Zeit in einer Klasse verbringt, kennt sie die Schülerinnen und Schüler besser und kann auch das momentane Befinden wahrnehmen. Ausserdem spielen bei der Entwicklung einer Beziehung die gemeinsamen Erfahrungen eine wichtige Rolle (vgl. Largo, 2009, S. 199). In der Aussage F wird neben den Begegnungen im Schulzimmer noch nach weiteren gemeinsamen Erfahrungen gesucht und eine SHP investiert auch während den Pausen Zeit, um an der Beziehung mit dem Kind zu arbeiten. Auch die Aussage A zeigt, dass es geschätzt wird, mehr Zeit mit einer Klasse zu arbeiten und nicht nur wenige Stunden. Largo unterstreicht diese Problematik. Je weniger Stunden mit einer Klasse verbracht werden und je mehr Lehrpersonen mit einem Kind arbeiten, umso weniger fühlt sich die einzelne Person für das Kind verantwortlich. Damit alle „das einzelne Kind einigermaßen erfassen können, müssen sie einen grossen Aufwand an Besprechungen leisten, die oft aber unbefriedigend bleiben, weil niemand das Kind wirklich gut kennt“ (Largo, 2009, S. 198).

6.2.2 Konstanz

Semantischer Bereich: Die SHP begleitet eine Klasse über längere Zeit.

Beispiele

- *Wir stehen am Anfang und haben den Horizont von drei Unterstufenjahren. Wir müssen nicht bereits in einem Jahr das Kind wieder weitergeben. Wir können uns Zeit lassen und müssen nicht in Panik geraten. Wir haben drei Jahre Zeit, dies ist ein riesen Vorteil. (Interview 1) A*
- *... etwas vom Positivsten, was ich erlebt habe, war, dass ich Drittklässler in die Vierte begleiten konnte. (Interview 5) B*

Zusammenfassung

Die Befragten erachten es für die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern als positiv, wenn sie eine Klasse über mehrere Schuljahre begleiten.

Interpretation

Aus den Aussagen A und B lässt sich interpretieren, dass durch die Konstanz eine bessere Beziehung entstehen kann. In der Aussage A zeigt sich, dass durch das längere Begleiten auch mehr Zeit zur Verfügung steht um den Schulstoff zu erreichen. Eine Lehrperson, die über längere Zeit mit einem Kind arbeitet und Vertrauen aufbaut, kann zu einer Bezugsperson für das Kind werden. Largo macht auf eine Studie von Tizard (1978) aufmerksam: „Kinder, die eine freundliche Betreuung und ausreichend Anregungen bekamen, aber einem häufigen Wechsel der Betreuungspersonen ausge-

setzt waren, verhielten sich als Erwachsene unstet und distanzlos in ihrem Beziehungsverhalten“ (1999, S. 161).

6.2.3 Relevanz

Semantischer Bereich: Beziehung und Vertrauen sind Voraussetzung für das Lernen.

Beispiele

- Wenn die Beziehung nicht stimmt, dann kannst du die beste Didaktikerin sein, das geht einfach nicht das Kind kann sich nicht darauf einlassen, wenn es nicht weiß, was kommt jetzt auf mich zu, auf was muss ich mich einlassen. (Interview 2) A

- *Ich arbeite jetzt gerade aktuell mit einem Mädchen, wo sehr vieles einfach über die Beziehung läuft.* (Interview 4) B

- Weil ich merke, ich kann mit diesem Kind nicht zusammenarbeiten solange ich keine Beziehung zu ihr habe. (Interview 4) C

Zusammenfassung

Die Beziehung wird als Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen genannt.

Interpretation

In allen Aussagen wird die Bedeutung der Beziehung bestätigt und sie decken sich mit unseren Ausführungen im Kapitel 4.3. Das Beispiel A zeigt auf, dass es für ein Kind einfacher ist, sich auf das Lernen einzulassen, wenn es Transparenz erfährt und weiss mit wem es arbeiten soll. Largo betont, wenn es einer Lehrperson gelingt eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, dann „verfügt sie über das mächtigste Erziehungsmittel, das es gibt: Die Bereitschaft der Kinder, sich auf sie einzustellen und von ihr zu lernen“ (1999, S. 140)

6.2.4 Handlungskonzepte

Semantischer Bereich: Die Befragten sprechen über ihre Handlungskonzepte, um eine Beziehung zu den Schülerinnen und Schüler zu erlangen.

Beispiele

- *ich habe von Anfang an, bewusst gesagt, ok ich bin jeden Tag hier und ich bin jeden Morgen hier. Bei uns wechseln die Lehrpersonen, und ich habe das Gefühl gehabt, ich sei am Anfang eine Fuge, eine Vermittlung für die Kinder, weil ich jeden Morgen im Gang war, auch wenn eine andere Lehrperson dazugekommen ist.* (Interview 1) A

- Also es ist nur ein Blick ..., oder ein Kind, das hineinkommt, und du siehst die Mimik, da stimmt etwas nicht, oder, dass ich das nicht einfach annehme, sondern halt auf es zugehe, und am Morgen sage, oh, nicht gut aufgestanden. (Interview 2) B

- *viel Wertschätzungen dem Kind zu geben. Kleinigkeiten, (unv.), weil das ist auch so eine Beziehungsarbeit, oder, die ich mache. Nicht einfach nehmen, nicht einfach nur das Nehmen, sondern wirklich im Sinn einer Wertschätzung, wo das Kind merkt, aha, ja, ich könnte nie ein Bild nehmen und es dann in den Abfalleimer werfen.* (Interview 2) C

- Das Kind merkt, ich habe doch ein bisschen Mitbestimmungsrecht und da kommt nicht einfach eine Lehrperson und sagt so und so machen wir es und nicht anders. (Interview 4) D
- Also ersten einmal bin ich vorsichtig, ehm, dass heisst, ich überfalle sie nicht, ich beobachte zuerst, frage bei der Klassenlehrperson nach, damit ich das Kind schon vorher ein bisschen kann kennenlernen. (Interview 4) E

Zusammenfassung

Einige der befragten Heilpädagoginnen leisten bewusst Beziehungsarbeit. Dafür setzen sie auch Zeit vor der Schule oder in der Pause ein. Folgende Handlungskonzepte werden genannt:

- Das persönliche Gespräch.
- Nach dem Befinden der Schülerin oder des Schülers fragen. Auf das Befinden eingehen.
- Der Schülerin, dem Schüler Wertschätzung entgegenbringen.
- Der Schülerin, dem Schüler Mitspracherecht geben.
- Mit dem Kind an Aufgaben arbeiten, die es gerne macht.
- Keinen Druck ausüben.
- Nähe und Gefühle zulassen.

Interpretation

Das Vorgehen der SHP, wie sie Beziehungsarbeit leisten, lässt sich mit der Theorie aus dem Kapitel 4.3.4 unterstreichen. Besonders aus den Aussagen B, C und D lassen sich die drei von Dubs erwähnten Punkte Wertschätzung, Vertrauen und Caring herauslesen (vgl. 2009, S. 98-99). Im Beispiel E wird dem Kind viel Zeit gelassen damit sich Vertrauen aufbauen kann, die SHP drängt sich nicht auf, sondern nimmt sich zurück und beobachtet. Frick betont das Lehrpersonen über Beziehungskompetenzen verfügen müssen und dass es wichtig ist „gegebenfalls auch zurückstehen zu können“ (2007, S.202) Die Autorin Hubrig macht die Qualität einer Beziehung stark von der *Präsenz* einer Person abhängig und wie sie sich auf das Gegenüber einlässt (vgl. 2010, S. 228). Die SHP, von welcher die Aussage A stammt, zeigt gegenüber der Klasse, dass sich die Schülerinnen und Schüler auf ihre Präsenz am Morgen verlassen können und stärkt somit ebenfalls das Vertrauen.

6.2.5 Zusammenarbeit

Semantischer Bereich: Es werden Aussagen zur Beziehung von Regelklassenlehrperson und SHP gemacht. Es wird über die Zusammenarbeit gesprochen.

Beispiele

- Also es hat letztes Jahr eine Klasse gegeben, wo ich jederzeit ins Schulzimmer hinein konnte, mit einem Schüler etwas machen, etwas anregen oder der Lehrperson geben oder kurz schauen, ob sie kurz Zeit hat und etwas fragen. Und das ist eine ganz natürliche Situation gewesen, da habe ich nie irgendeine Spannung gespürt oder ein ungutes Gefühl bei mir selber und die Reaktion von der Lehrperson im Gesicht oder im Körper, so nonverbal, dass ich wie nicht willkommen wäre. Oder?(Interview 3) A

Zusammenfassung

Stimmt die Beziehung zwischen SHP und Lehrperson, ist es für die SHP leichter eine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Eine weitere Erleichterung ist eine gleichberechtigte Zusammenarbeit.

Interpretation

Die Aussage aus dem Interview A zeigt, dass eine natürliche Situation ohne ungute Gefühle entsteht, wenn sich die beiden Lehrpersonen vertrauen. Daraus interpretieren wir, dass die Schülerinnen und Schüler das Vertrauen zwischen den Lehrpersonen wahrnehmen und sich dadurch auch wohler fühlen. Largo unterstreicht die Wichtigkeit der guten Beziehung innerhalb einem Lehrerkollegium und verweist auf Studien, welche aufzeigen, dass Lehrer besser arbeiten, wenn sie sich untereinander gut verstehen und unterstützt fühlen. Weiter erbringen auch die Kinder bessere Leistungen, wenn die Beziehung der Lehrer untereinander vertrauensvoll ist (vgl. Largo, 2009, S. 202).

6.2.6 Beantwortung der Unterfragen

Eine starke Lehr- und Lernbeziehung sehen die befragten SHP als Voraussetzung für den Lernerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler. Diese Beziehung wird durch Zeit und Konstanz gestärkt, so die befragten SHP. Vorteilhaft für eine starke Lehr- und Lernbeziehung sind also viele Lektionen an einer Klasse oder die Begleitung einer Klasse über mehrere Schuljahre oder Schulstufen. Als hinderlich für die Beziehung wurde der Leistungsdruck genannt. Auch in diesem Kapitel kommt das Kriterium Zusammenarbeit SHP und Regelklassenlehrperson vor. Scheinbar fällt es SHP leichter eine Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen, wenn die Zusammenarbeit funktioniert.

➤ ***Welche Bedeutung hat die Lehr-, Lernbeziehung für die schulische Heilpädagogin?***

Die Beziehung wird als zentral und als Voraussetzung für einen gelingenden Lernprozess betrachtet.

➤ ***Wie gestalten schulische Heilpädagoginnen die Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern?***

Beziehungsarbeit leisten SHP bewusst, über persönliche Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler, Partizipation der Schülerinnen und Schüler am Unterricht und der persönlichen Begegnung.

6.3. Auswertung Selbstkonzept

6.3.1 Selbsteinschätzung

Semantischer Bereich: Schülerinnen und Schüler vergleichen sich mit ihren Mitschülern. Sie nehmen ihr Anderssein und ihre Defizite wahr. Neben der Eigenwahrnehmung der Kinder wird die angeleitete Selbsteinschätzung erwähnt.

Beispiele:

- Ich glaube gerade fünfte, sechste Klasse dort merken schon alle, dass sie halt irgendwo ein Defizit haben oder halt warum sie halt zur Klasse raus gehen. (Interview 5) A

- *Ich habe den Eindruck, dies ist aber reine Interpretation, dass dieses Gefühl bei ihm ganz tief ist. Es ist hier, etwas ist anders.* (Interview 1) B

- Dem Kind den Sinn zu geben, einzusehen, warum mache ich das eigentlich? Warum nehme ich die Anstrengung auf mich. (Interview 2) C

Zusammenfassung: Aus Sicht aller befragten SHP haben integrierte Kinder mit Förderbedarf ein geringeres Selbstkonzept, da sie sich selbst einschätzen und vergleichen. Kennen Kinder ihre Stärken und Schwächen, hat dies einen positiven Einfluss auf die Motivation und ihr Lernen.

Interpretation

Die Aussagen (Beispiele A & B) der SHP werden durch die Studie „Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder“ unterstützt. Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf haben ein weniger positives Selbstkonzept als Lernende ohne besonderen Förderbedarf. In der Forschung zum Selbstkonzept kam die Frage auf, ob Anstelle von positivem und negativem von realistischem und unrealistischem Selbstkonzept gesprochen werden soll. Denn im Vergleich zu Kindern in der Sonderschule, schätzen sich integrierte Kinder realistischer ein.

Die Interpretation der Studie bestätigt auch die zweite Aussage der SHP. So haben die befragten Schülerinnen und Schüler insgesamt ein negativeres Selbstkonzept, die momentane Motivation scheint jedoch nicht darunter zu leiden (vgl. Venetz et al., 2012, S. 200-201).

6.3.2 Ressourcen

Semantischer Bereich: Kinder müssen ihre Stärken kennen, Lehrpersonen und Eltern müssen von den Stärken der Kinder ausgehen.

Beispiele:

- *ein grosser Teil meiner Aufgabe ist auch dies ins Elternhaus zu vermitteln. Das die Eltern lernen zu sehen, was das Kind auch bringt, nicht nur das was fehlt.* (Interview 1) A

- es gibt auch Kinder, die integrativ mitlaufen, die durchaus ein gutes Selbstbild von sich haben, weil sie mit ihren Schwächen umgehen können, weil man ihnen auch Raum lässt, ... , und auch Raum lässt, das zu zeigen, wo sie eben Stärken haben. Wenn du einem Kind die Chance gibst, seine Stärken zu zeigen, dann kann es auch umso besser die Schwächen akzeptieren. (Interview 2) B

Zusammenfassung

Kennen die Schülerinnen und Schüler ihre Stärken und können diese im Klassenverband auch zeigen, so fällt es ihnen leichter ihre Schwächen zu akzeptieren. Lehrpersonen und Eltern sollen von den Ressourcen der Schülerinnen und Schüler ausgehen.

Interpretation

Wie in den erwähnten Beispielen zu lesen ist, sind die befragten SHP der Meinung, dass Schüler mit besonderem Förderbedarf ein positives Selbstkonzept erlangen können, wenn sie ihre Stärken kennen und diese im Unterricht einbringen dürfen. In der Theorie zum Selbstkonzept sind die zwei Begriffe Selbstwahrnehmung und Selbstbeurteilung elementar. Wie der Lehrplan vorgibt sollen Schülerinnen und Schüler Wissen über seelische, geistige und körperliche Vorgänge erlangen, um ein vertieftes Verständnis für sich selbst zu bilden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010, S. 29). Ein vertieftes Verständnis für sich selbst hat auch eine bessere Selbsteinschätzung zur Folge. Die Aussagen der SHP bestätigen sich damit in der Theorie. Schülerinnen und Schüler schätzen sich korrekt ein und kennen ihre Stärken und Schwächen. Ein offener Unterricht verlangt von den Schülerinnen und Schülern ein höheres Mass an Selbststeuerung als ein angeleiteter Unterricht (vgl. Müller, 2010, S. 102). Am Anfang des Selbstgesteuerten Lernens muss die Lehrperson das Vorwissen der Schülerinnen und Schülern aktivieren, so dass sich diese auf ihr Vorwissen rückbesinnen. Beim Selbstgesteuerten Lernen gehen Lehrpersonen und Lernende von den Ressourcen aus (vgl. Dubs, 2009, S. 347). Die Ressourcenorientierung ist auch eines der Prinzipien des integrativen Unterrichts. Allen Schülerinnen und Schülern soll es ermöglicht werden, ihre Ziele zu erreichen dadurch erleben sie sich als selbstwirksam (vgl. Lienhard- Tuggener et al. 2011, S. 63-81). Die Aussagen der SHP findet sich auch noch in einem weiteren Prinzip wieder. Jede Schülerin, jeder Schüler einer Klasse bringt ein unterschiedliches Vorwissen zu einem Thema mit (vgl. ebd.). Gehen Lehrpersonen auf das Vorwissen ihrer Schülerinnen und Schüler ein, kriegen diese die Chance ihre Stärken in der Klasse zu zeigen. Auch Frick beschreibt den Zusammenhang des Selbstkonzepts und dem offenen Unterricht. Im offenen Unterricht werden Selbst- und Sozialkompetenzen aller Schülerinnen und Schüler gefördert. Bedeutend ist es Kinder in der Selbstwahrnehmung zu fördern, denn die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz beeinflusst die Selbsteinschätzung, was sich positiv auf das Selbstkonzept auswirkt (vgl. Frick, 2007, S. 122-131).

Green und Green machen folgende Punkte zum Aufbau des Selbstwertes bei Kindern geltend. Die Lehrperson soll ein Bewusstsein für die einzigartigen Qualitäten ihrer Schülerinnen und Schülern bilden, sie soll für Gelegenheiten sorgen, das Bewusstsein für die individuellen Stärken und Fähigkeiten zu verbessern und diese zu erkennen und sie sollen die Wichtigkeit von Selbstlob für die Leistung lehren (vgl. Green & Green, 2012, S. 65).

6.3.3 Entwicklung

Semantischer Bereich: Für die eigene Entwicklung brauchen Kinder Zeit und die Geduld der Lehrpersonen.

Beispiele:

- ich habe eigentlich nie Druck aufgesetzt,
wenn er mit mir gearbeitet hat, er muss jetzt das, das muss jetzt sein. (Interview 2)
- Also wirklich auch halt auch Zeit geben und das Vertrauen haben, hey, es kommt, siehst du?
(Interview 1)

Zusammenfassung

Den Kindern wird Zeit gegeben und Vertrauen entgegen gebracht. Es wird kein Druck auf das Kind ausgeübt.

Interpretation

Die Aussagen von Rogers „Schülern wird zugetraut für sich selbst denken und lernen zu können“ (Berner, 2002, S. 129) unterstützt die Aussagen der SHP, dass Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes wichtig ist. In den zehn Prinzipien des integrativen Unterrichts wird bestätigt, dass Kindern die Zeit gelassen werden soll einen Lernprozess zu durchlaufen (vgl. Lienhard- Tuggener, 2011, S. 63-81)

6.3.4 Wertschätzung

Semantischer Bereich: Die SHP lobt, hat eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber. Sie schafft Vertrauen.

Beispiele:

- Ich glaube ganz wichtig sind wertschätzende Begegnungen. Ist ein ästimieren von Leistung, dann ein Lob anbringen wenn ein Lob angebracht ist. Also mir gefällt das Wort Lob gar nicht so speziell aber einfach wirklich die Wertschätzung ausdrücken für was jetzt ist. Das kann die Wertschätzung sein für „hey mir ist aufgefallen heute bist du sitzengeblieben bis sie fertig gesprochen hat“ oder das können ganz kleine Dinge sein. Einfach den Blick auf das Gelungene zu werfen und das Gelungene benennen. (Interview 1) A
- es kommt darauf an, wie viel ... Wertschätzung, wie viel Anerkennung es bekommt für das, was es macht. (Interview 2) B
- Und da werde ich begleitet. Und ich glaube das ist für ihr Selbstbild noch wichtig weil sie sich ernster genommen gefühlt haben. Weil sie haben es durchschaut, sie sind nicht doof. (Interview 5)

Zusammenfassung

Die SHP hat eine wertschätzende Haltung dem Kind gegenüber, indem sie dieses lobt, es ernst nimmt und ihm vertraut.

Interpretation

Alle Interviewpartnerinnen brachten im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept die Wertschätzung zur Sprache. Zentral für das Selbstkonzept von Kindern ist eine wertschätzende Haltung von Eltern und Lehrpersonen (vgl. Müller, 2002, S.51). Geringschätzung führt zu einen negativen Selbstkon-

zept. Da sich das Selbstkonzept erst im Laufe der Entwicklung bildet, ist der Einfluss der Lehrperson auf jüngere Kinder besonders gross (vgl. Dubs, 2009, S. 78).

Im Zitat von Frick wird der Zusammenhang von Beziehung und Wertschätzung treffend beschrieben. „Voraussetzung für Ermutigung sind u.a. die Wertschätzung des Kindes/des Jugendlichen/des Erwachsenen und ein Einfühlungsvermögen in deren persönliche Situation und Befindlichkeit. Die Basis jeder Ermutigung besteht so darin, *das Gegenüber in einer gleichwertigen Beziehung bejahen und annehmen zu können*“ (Frick, 2007, S. 50).

6.3.5 Zusammenarbeit

Semantischer Bereich:

Es wird von der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, Therapeuten und Eltern gesprochen.

Beispiele:

- *Da versuche ich fest mit der Klassenlehrperson das Gespräch zu finden und zu schauen, was kann sie in der Klasse machen. Damit auch diese Kinder merken, ich kann etwas und ich habe Stärken.*

(Interview 4) A

- *Durch das Dranbleiben und auch die grosse Geduld von den Klassenlehrpersonen. Es sind drei Lehrpersonen, wir haben viele Wechsel und es braucht viele Absprachen... (Interview 1) B*

- *Wir brauchen alle die gleiche Sprache, die auch die Eltern haben. Oder? Das wir mit den gleichen Worten in der gleichen Situation die Sachen benennen, was jetzt Sache ist. Dafür sind wir auch zusammengesessen und das ist dann in der neuen Autorität gelandet. Ich dulde das Verhalten nicht. Wir kommen später darauf zurück und dann das darauf Zurückkommen weil im Moment geht dann nichts. (Interview 1) C*

Zusammenfassung

Die SHP und Klassenlehrperson sprechen sich häufig ab. Sie verwenden im Umgang mit dem Kind die gleiche Sprache. Die Klassenlehrperson wird beraten, wie die Schülerinnen und Schüler ihre Stärken selber erkennen und zeigen können.

Interpretation

Die IF orientiert sich am Unterricht der Klasse. Die SHP unterstützt die Regelklassenlehrperson den Unterricht integrativ, individualisierend und gemeinschaftsfördernd zu gestalten. Die SHP berät die Regelklassenlehrperson im Umgang mit spezifischen Problemen von Schülerinnen und Schülern (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S. 2). Im SSG werden die Form der Unterstützung für das Kind festgelegt und verbindliche Ziele für alle Beteiligten (Kind, Eltern, SHP, Regelklassenlehrperson) formuliert und überprüft (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, S. 8). Diese Aufgabenfelder sprechen die Beispiele aus den Interviews an.

6.3.6 Klassengemeinschaft

Semantischer Bereich: Die Gemeinschaftsförderung und der Umgang innerhalb der Klasse werden angesprochen.

- *Nicht eine Lösung, aber das Kind hat sich hinein entwickelt, durch diesen starken Willen, ich will*

wie die anderen, und auch durch das mehr Ankommen in der Gemeinschaft, durch das Dazugehören irgendwie. Und ich denke auch, durch die Sicherheit, die einem dadurch gegeben wird. (Interview 1) A

- wenn diese Kinder dann im Klassenverband ausgelacht werden (Interview 4) B

- wenn diese Kinder dann im Klassenverband ausgelacht werden,...., wenn dann die Klassenlehrperson nicht sagt, und ich mich dann wehre. (Interview 4) C

- es geht etwas in das Selbstbild hinein. Gemeinschaftsförderungen in der Regelklasse, wo ich auch schon Sachen mit der ganzen Klasse gemacht habe. (Interview 4) D

Zusammenfassung

Die SHP muss dafür sorgen, dass sich integrierte Kinder in der Klasse wohlfühlen. Sie macht Projekte zur Gemeinschaftsförderung und arbeitet mit allen Kindern. Sie sorgt dafür, dass keine Kinder ausgelacht werden.

Interpretation

Die für das Selbstkonzept wichtige Selbstkompetenz ist eng mit der Sozialkompetenz verknüpft. Fördert der offene Unterricht die Sozialkompetenz werden die Schülerinnen und Schüler auch in der Selbstkompetenz gestärkt. Dazu kommt, dass das Klassenklima einen wesentlichen Einfluss auf das Selbstkonzept hat, was zusätzlich für den offenen Unterricht und die Förderung der Sozialkompetenz der Lernenden spricht (vgl. Müller, 2002, S. 103). Kooperativer Unterricht ist eine geeignete Möglichkeit die Sozialkompetenzen von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Auch in den Vorschlägen von Green und Green finden sich solche zur Gemeinschaftsförderung wieder. Laut Green und Green sollen Lehrpersonen eine positive, akzeptierende und anteilnehmende Umgebung schaffen, Zusammengehörigkeitsgefühl und Akzeptanz in der Gruppe fördern und Schülerinnen und Schüler zu Peer-Anerkennung und -Unterstützung ermutigen (vgl. Green & Green, 2012, S. 71).

6.3.6 Leistungsschere

Semantischer Bereich: Es wird von der Leistungsschere gesprochen.

Beispiele:

- ein ISR- Kind ist halt schulisch, von der Leistungsfähigkeit her nochmals anders. Und man diese irgendwo auf dem Papier mal sieht und mitbekommt. (Interview 1) A

- es kommt immer so ein bisschen auf den Härtefall an, also wie, ich sage jetzt mal, wie lernbehindert ist das Kind im Vergleich zu den anderen ist? (Interview 3) B

Zusammenfassung

Es ist schwierig dem Kind ein positives Selbstkonzept zu vermitteln, wenn seine Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den Mitschülern gering ist.

Interpretation

Wie die Bildungsdirektion in der Handreichung zur Integrativen und individualisierenden Lernförderung schreibt, ist das wenig positive Selbstkonzept integrierter Schülerinnen und Schüler unter anderem ein Nachteil der Integration. Alle Nachteile der Integration hängen von der Art der Behinderung ab. Schülerinnen und Schüler mit Hör-, Seh-, oder Körperlicher- Behinderung sind weniger betroffen, als Kinder mit herausforderndem Verhalten oder mit Lern-, oder Leistungsschwäche (vgl. Bildungsdirektion, 2007, S. 3-4). SHP sagen die Beeinträchtigung hänge von der Stärke der Beeinträchtigung des integrierten Kindes ab. Die Theorie widerspricht, in dem sie belegt, dass die Art der Behinderung ausschlaggebend ist. Zur Unterstützung der SHP könnte jedoch folgende Interpretation gelten: Ein sehr leistungsschwaches Kind, kann an einem wenig individualisierten Unterricht nur bedingt teilhaben. Die aktive und selbstbestimmte Partizipation an der Gesellschaft ist ein Grundgedanke der ICF und der Integration (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 452). Die Aussagen der SHP beschreiben, dass dieser Grundsatz der Integration in der Praxis noch nicht umgesetzt werden kann, da sehr leistungsschwache Kinder eine Stigmatisierung erfahren. Die Differenz von Praxis und Theorie bestätigen Cloerkes & Markowetz (vgl. 2003, S. 454).

6.3.7 Didaktik

Semantischer Bereich: Die Lernziele und Differenzierung oder anderen didaktischen Konzepten werden aufgezeigt.

Beispiele:

- *Wir reden ja bei der Integration davon, am gleichen Thema zu arbeiten, aber auf einem anderen Niveau. Also, muss das Kind zuerst akzeptieren, dass es auf einem anderen Niveau arbeitet (Interview 1) A*

- *Ich habe längere Ziele gesetzt, und was auch wichtig ist, ganz kleine Ziele gesetzt, dass die Ziele auch erreichbar waren. So kleine Ziele, und die Ziele waren erreichbar und das habe ich auch gelobt und eingesetzt. (Interview 2) B*

Zusammenfassung

Das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern wird positiv beeinflusst, wenn erreichbare Lernziele gesetzt werden und sie an Aufgaben arbeiten, die ihrem Niveau entsprechen. Die SHP arbeitet auch im Einzel- und Gruppenunterricht am gleichen Thema wie die Klasse.

Interpretation

Grundlage für das Selbstkonzept, ist die Selbstwahrnehmung und die Selbstbewertung. Wie die SHP im Beispiel A sagt, müssen Schülerinnen und Schüler sich selbst einschätzen können und ihre Stärken und Schwächen kennen. Green und Green geben Anweisungen, was Lehrpersonen tun müssen um das Selbstwertgefühl von Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Auch Sie bestätigen damit die These der SHP, wie folgt: Die Lehrperson hilft Schülerinnen und Schüler Schaubilder zu erstellen zu ihren vergangenen und gegenwertigen Schulleistungen und Verhaltensweisen. Sie gibt den Schülerinnen und Schülern Rückmeldung darüber, wie sie Schwächen akzeptieren und von Fehlern profitieren (vgl. Green & Green, 2012, S. 65). In den zehn Prinzipien für integrativen Unterricht von Lienhard- Tuggener et. al. Kommt hervor, wie wichtig es ist Aufgaben in verschiedenen Niveaus

anzubieten, denn der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe bestimmt ob sich die Lernenden darauf einlassen oder dieser ausweichen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler wie schon unter 6.3.2 Ressourcen beschrieben. Ausgangspunkt eines Lernprozesses sind immer die vorhandenen kognitiven Strukturen, dies bedingt, dass jeder lernende auf seinem Niveau in ein Thema einsteigt. Ziele müssen transparent kommuniziert und ersichtlich gemacht werden. Es müssen individuell vereinbarte Ziele sein, die für die Schülerinnen und Schüler erreichbar sind, wie die SHP im Beispiel B erklärt (vgl. Lienhard- Tuggener et. al., 2011, S. 63-81).

6.3.8 Stigmatisierung

Semantischer Bereich: Es wird davon gesprochen, wie Schüler stigmatisiert werden und wie man Stigmatisierung verhindern kann.

Beispiele

- Ich meine, das ist ja auch so ein Dilemma in meinen Augen, dass dann die Kinder so wie eine Stigmatisierung bekommen, ah, wenn Frau soundso hereinkommt, die SHP, dann muss der Hans hinaus. Und es gibt wirklich Situationen, wo in dem Moment, wo ich an der Türe erscheine und in dem Klassenraum drin bin, wenn ich mal ein bisschen früher drin bin oder mal ein bisschen später, dann heißt es, "Ah, Sepp, du musst hinaus, Frau soundso ist da." Und das finde ich grässlich. (Interview 3) A

- *Und die Kinder wissen es dann eigentlich und die Eltern auch über das SSG ist es ja festgelegt. (Interview 5) B*

Zusammenfassung

Ist die SHP Schulzimmer und arbeitet mit allen Kindern einer Klasse kann eine Stigmatisierung verhindert werden. Arbeitet die SHP nur mit den IF Kindern ist die Stigmatisierung stärker. Auch das SSG kann stigmatisierend wirken.

Interpretation

Wie Cloerkes und Markowetz in der Zeitschrift für Heilpädagogik schreiben, sollte die Integration der Stigmatisierung entgegenwirken. Sie belegen auch, dass die Praxis der Theorie oft noch nicht gewachsen ist. Ein integrativer Unterricht bedeutet jedoch vor allem Teamteaching und keine Einzel- oder Gruppenförderung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 10) In diesem Sinne werden hier die Aussagen im Interview 3 unterstützt. Ein Unterricht, der immer die gleichen Kinder in Einzel- oder Gruppenförderung separiert, entspricht nicht den Vorgaben der Bildungsdirektion zur integrierten Förderung. Der Artikel zur Stigmatisierung und Entstigmatisierung wirft noch einen anderen Blick auf das Problem. Das Kind muss mit der Integration umgehen können, sonst kann es sein, dass die Identität des Kindes beschädigt wird. Es kommt also nicht auf die Art oder den Schweregrad der Beeinträchtigung an, sondern darauf wie das Kind mit der Integration umgehen wird (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 455).

6.3.9 Beurteilung

Semantischer Bereich: Es wird über Beurteilung gesprochen.

Beispiele

- Nein, du kannst es nicht verhindern. So wie wir arbeiten. Solange du deine eins bis sechs hast.
(Interview 5)

Zusammenfassung

Im Interview 5 wird das Dilemma Fördern und Beurteilung angesprochen. Die Befragte ist der Meinung, dass Stigmatisierung mit dem schweizerischen Bewertungssystem nicht zu verhindern ist. Das Ziel ist mit IF- Schülerinnen und Schüler die Note vier zu erreichen.

Interpretation

Das Ziel der Beurteilung ist Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und sich selbst einschätzen zu können (vgl. Bildungsdirektion, 2010, S. 29). Die Aussage im Interview 5 setzt sich dem entgegen. Die SHP ist der Meinung, dass das Notensystem Kinder stigmatisiert und nichts zu einem positiven Selbstwert beiträgt. Als alternative Beurteilungsform, welches sich für einen offenen Unterricht eignet schlägt Müller das Portfolio vor. Er bezieht sich dabei auf Brunner. Im Portfolio sammeln die Lernenden Dokumente, welche ihre Stärken und Schwächen aufzeigen und ihren Lernprozess veranschaulichen (vgl. Müller, 2002, S. 114.)

6.3.10 Beantwortung der Unterfragen

Die Befragten sind sich einig, dass integrierte Schülerinnen und Schüler ein weniger positives Selbstkonzept haben, als ihre Mitschülerinnen und Schüler. Das Selbstkonzept integrierter Kinder leidet besonders, wenn sich der Leistungsstand vom Rest der Klasse stark unterscheidet. Zwei Gründe werden genannt. Erstens, die Schülerinnen und Schüler vergleichen sich mit ihren Mitschülerinnen und Schülern. Zweitens, die Schülerinnen und Schüler sind stigmatisiert, da die SHP vor allem mit den IF Schülerinnen und Schülern arbeitet. Auch das schweizerische Benotungssystem stigmatisiert. Arbeitet die SHP im Klassenzimmer und mit allen Schülerinnen und Schülern und wird mit allen Lernenden am gemeinsamen Gegenstand gearbeitet, kann der Stigmatisierung entgegen gewirkt werden. Folgende Handlungsansätze verfolgen die befragten SHP zur Stärkung des Selbstkonzeptes ihrer Schülerinnen und Schülern: Kinder können im Unterricht ihre Stärken zeigen und so ihre Schwächen akzeptieren. SHP und Regelklassenlehrperson gehen von den Ressourcen der Lernenden aus. Die SHP zeigt den Kindern eine wertschätzende Haltung und vertraut in die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Es wird kein Leistungsdruck ausgeübt. Es werden erreichbare Lernziele gesetzt und der Unterricht ist individualisiert. Die SHP sorgt dafür, dass sich integrierte Kinder in der Klassengemeinschaft wohlfühlen. Sie führt Projekte zur Gemeinschaftsförderung durch.

➤ **Wie fördern schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen das Selbstkonzept ihrer Schülerinnen und Schüler?**

Alle SHP bringen Ihren Schülerinnen und Schülern bewusst Wertschätzung, die wichtigste Bedingung für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts, entgegen. Sie sind sich auch bewusst, dass Selbsteinschätzung, Ressourcenorientierung, Gemeinschaftsförderung, Vertrauen und Geduld wichtige Handlungskonzepte zur Förderung der Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung sind und wenden diese erfolgreich im Unterricht an.

6.4 Auswertung Berufsbild

6.4.1 Schülerbild

Semantischer Bereich: Die Befragten berichten, wie sie ihren Beruf den Schülerinnen und Schülern erklären. Sie erzählen, welches Bild Schülerinnen und Schüler von ihrer Tätigkeit haben.

Beispiele

- Das ist die Person, wo es cool ist, weil dann ist meine Lehrerin oder mein Lehrer ganz locker und dann sind wir miteinander und dann haben einfach alle mehr Zeit. Das ist die Person, die die herausnimmt, die so blöd sind in der Schule. Das ist die für die Dummen. Das ist die Lehrperson, die, wenn ich merke, dass ich was noch nicht verstehe und meine Lehrerin oder mein Lehrer hat keine Zeit, wo ich ... sagen kann, Sie, darf ich noch ein paar Mal zu Ihnen kommen, ich verstehe das einfach nicht. Können Sie mir das noch mal erklären? So ein bisschen ein Schonraum, wo man noch mal über die Bücher gehen kann. (Interview 3) A

- Das eine Mädchen würde sicher sagen, sie kommt um mir zu helfen. (Interview 4) B

- Und sonst die Klassen, ja die Frau xxx ist manchmal einfach auch hier und dann können wir sie auch fragen. (Interview 4) C

- Oder gerade bei ISR, wo man schon mehr auf ein Kind konzentriert ist. Dort denke ich, gibt es sicher die Aussage, die ist jetzt hier für diese Kind zum Helfen. (Interview 4) D

- Also ich erkläre nicht so, ich bin schulische Heilpädagogin, und weißt du ich habe gelernt Kinder mit Schulschwierigkeiten.... Nein das eigentlich nicht. Aber ich stell mich mehr als Lehrerin vor. Aber ganz allgemein. Ich habe ja nichts mit dem Heilen zu tun. (Interview 5) E

Zusammenfassung

Die befragten SHP erklären den Kindern ihren Berufsauftrag wie folgt:

- Sie helfen bei Schwierigkeiten, einzelnen Kindern (z.B. ISR), allen Kindern der Klasse, der Klassenlehrperson.
- Sie ist eine zweite Lehrperson.
- Alle SHP vermeiden zu sagen, dass sie zur Unterstützung einzelner Kinder da sind.

Interpretation

Die SHP kann ihren Berufsauftrag wahrnehmen im Teamteaching, Einzel- und Gruppenunterricht (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2007, S. 10). Bei der Individuellen Förderung darf das

schulische und soziale Lernen aller Schülerinnen und Schüler in einer Klasse nicht aus den Augen verloren werden. Dafür braucht eine SHP ein grosses Wissen über die integrative Didaktik und sie muss einen konstruktiven Umgang mit der Heterogenität einer Klasse finden. Die Förderung der Kinder sollte in verschiedenen integrativen Settings stattfinden, damit die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf partizipieren und lernen können. Die SHP zeigt auf, wie allgemeindidaktische Konzepte angepasst werden können, damit die Partizipation gelingen kann (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 10-11). Wenn die SHP den Kindern erklären, wer sie sind und was sie machen, kommen die beschriebenen Aufgabenfelder zur Sprache.

6.4.2 Elternbild

Semantische Bereich: Die Befragten machen Aussagen darüber, welches Bild Eltern vom Beruf der SHP haben.

Beispiele

- *Ich weiss nicht, ob die Eltern wissen was ich genau mache oder ob sie sich das fragen oder ob sie das wissen wollen. Ich denke die Eltern von den Regelklassenkindern, oder den Kindern die dem Unterricht auf dieser Stufe folgen, die wissen schon, dass ich mehr Stunden an dieser Klasse bin weil wir Spezialisten haben. (Interview 1) A*

- *Ich denke, es ist auch ein, im Moment ist eine Wertung drin, und zwar auch in der Bevölkerung, ...? Bei den Eltern, ...? Eine Heilpädagogin, aha. Ah, da ist noch eine Heilpädagogin drin, ...? Ja, was macht denn die eigentlich? Oder, braucht es die, oder, ja, mit meinem Kind muss sie dann nicht arbeiten, Das kommt dann schon auch... (Interview 2) B*

- *Also die Dilemmata in der ganzen Bandbreite, und zwar, eben, auf der Beziehungsebene, auf der Stoffebene, auf der Lernprozessebene und in der Zusammenarbeit, was die Kooperation mit der Lehrperson, mit der Regelklassenlehrperson betrifft, und das nächste sind dann die Eltern. (Interview 3) C*

Zusammenfassung

Die Befragten sind der Meinung, dass Eltern die SHP vor allem als Lehrperson zur Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf in einer Klasse ist. Eine SHP nimmt die Kooperation der SHP und den Eltern als Dilemma wahr.

Interpretation

Das Beispiel A besagt, dass Eltern die SHP vorwiegend als Förderlehrperson sehen. Aus den Aussagen geht hervor, dass die SHP es bevorzugen würden, als Teil einer Klasse und als Lehrperson für alle Kinder gesehen zu werden. Die Sicht der Eltern könnte sich teilweise aus der Arbeit der SHP ergeben. Die SHP kommt dann in Kontakt mit den Eltern, wenn bei einem Kind Förderbedarf besteht. Die Integrative Arbeit mit allen Kindern in der Klasse wird von den Eltern weniger wahrgenommen. Die SHP hat die Möglichkeit am Elternabend darüber zu informieren. Im Aufgabenfeld *Kontext gestalten und entwickeln* ist es eine Aufgabe die heilpädagogischen Anliegen gegenüber den Eltern zu vertreten (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 26-27). Dies würde bedeuten, dass

SHP den Eltern die Integration näher bringen. Die Interpretation des Unterkriteriums *Elternabend* geht noch näher darauf ein, wie SHP ihre Anliegen nach aussen vertreten.

Der Schulversuch starke Lehr- Lernbeziehungen trägt dem Bedürfnis der SHP, Teil einer Klasse zu sein, Rechnung. Die SHP übernimmt die Funktion einer Regelklassenlehrperson und/oder eine beratenden Funktion (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2014, S. 6). Je nach Schule und Sozialindex stehen einer Klasse rund 130 bis 160 Stellenprozente zur Verfügung. Diese werden auf zwei Lehrpersonen aufgeteilt, die als Klassenteam im Teamteaching, im Halb-, Ganzklassenunterricht oder in Mischformen arbeiten (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2014, S. 5).

6.4.3 Elternabend

Semantischer Bereich: Die SHP erklären, wie sie sich den Eltern am Elternabend vorstellen.

Beispiele

- *auch sonst ist bei uns selbstverständlich beim ersten Elternabend ganz am Anfang, den haben wir zu dritt gemacht, also die Klassenlehrpersonen und ich zusammen. Da haben wir ganz klar deponiert ganz niederschwellig, wenn ihr Fragen habt ein Mail an alle drei, weil wir sind nicht immer alle da. (Interview 1) A*

- Also ich sage den Eltern vor allem, auf welchen Ebenen ich arbeite, also dass ich vor allem Kind - Lehrperson, also ich mit dem Kind arbeite, dass ich mit den Lehrpersonen arbeite, dass ich die Beratung mit den Eltern, dass das dazugehört, dass ich auch mit den Behörden arbeite. (Interview 2) B

- ich sage den Eltern, wenn sie Fragen haben, können Sie sich auch an mich wenden, weil da ist ... oft schon eine Barriere da bei den Eltern. (Interview 2) C

- *Elternabende, es gibt Elternabende, da bin ich von Anfang an in der Planung dabei, es gibt Elternabende, da bin ich am Elternabend dabei und habe einen Part in dem Elternabend, dann ganz spezifisch, und es gibt Elternabende, da sitze ich wie andere Fachlehrperson auf der Bank und bin präsent und darf kurz am Anfang aufstehen, und dann Grüezi sagen und wieder hinsetzen. (Interview 3) D*

- wenn es ein bisschen mehr ist, darf ich sagen, was ich da arbeite, oder eben, dass ich mit Einzelkindern arbeite, mit Grüppchen, und dass die vielleicht, wenn sie dann hören, dass, wenn das Kind sagt, ich bin bei der Frau soundso gewesen, dass sie sich da keine Gedanken machen müssen, sondern es gibt verschiedene Gruppierungen, wo die Kinder arbeiten, je nach Bedarf, und wenn ich dann mehrere Male mit dem Kind arbeite und finde, da müssen wir genauer hinschauen, dann melden wir uns, dann gäbe es ein schulisches Standort (Interview 3) E

- *Ich stell mich vor mit meinem Namen und dann sage ich, ich sei Lehrerin und ich gehe in viele Klassen, in verschiedene Klassen und ich sei eigentlich so wie die dritte und vierte Hand der Lehrerin. (Interview 3) F*

- Also, was ich sicher anspreche, ist auch, wie ich arbeite und das ich wirklich auch sage, ich arbeite eng mit der Klassenlehrperson zusammen und wir tauschen uns aus und wir schauen gemeinsam, was es braucht. Also auch das flexible Arbeiten in der Klasse, aber auch mal mit einer Gruppe ausserhalb dem Klassenzimmer. (Interview 4) G

- *Und ja, sicher das die Kinder bei Schwierigkeiten auf mich zu kommen können, aber ich habe auch gesagt, dass es sein kann dass wenn ein Kind mal etwas mehr gefordert werden muss, das ich*

dann auch mal etwas mit dem Kind mache oder mit der Klassenlehrperson absprechen, was kann man nun machen, damit es diesem Kind nicht zu langweilig

wird oder unterfordert ist. (Interview 4) H

- Nein, also beim ersten Mal stelle ich mich vor und sage was mein Job ist meine Rolle. Wie ich arbeite, wo ich arbeite und wenn ich da bin, dass man auch reinschauen darf. Das Angebot steht es passiert jedoch nicht. (Interview 5) I

Zusammenfassung

Nach Angaben der Befragten ist die Beteiligung am Elternabend unterschiedlich geregelt. Meistens stellt sich die SHP kurz vor. Einige bereiten den Elternabend zusammen mit der Regelklassenlehrperson vor. Es kommt auch vor, dass sich die SHP nicht selbst vorstellt, sondern nur namentlich erwähnt wird. Beim ersten Elternabend eines Klassenzugs ist die SHP immer dabei, bei den folgenden Elternabenden nicht mehr zwingend.

Mit folgenden Aufgaben stellen sich die SHP vor:

- Beratung der Regelklassenlehrperson
- Beratung der Eltern
- Enge Zusammenarbeit mit der Regelklassenlehrperson
- Unterstützung der Regelklassenlehrperson
- Arbeit nach Bedarf mit der Klasse, Gruppen, einzelnen Schülern und Schülerinnen
- Bei Bedarf Führen des schulischen Standortgesprächs

Interpretation

Die Aussagen der SHP zeigen auf, dass die SHP ihre Anliegen am Elternabend vertreten und die Aufgabenfelder ihres Berufes detailliert erklären. Das Beispiel E bringt ein weiteres Thema zur Sprache. Es hängt von der Kooperation der Regelklassenlehrperson und der SHP ab, welches Zeitfenster der SHP am Elternabend zur Verfügung steht um ihre Anliegen anzubringen. Auch hier wird, wie beim Thema Integration und Selbstbild die Wichtigkeit der Kooperation von Regelklassenlehrperson und SHP deutlich. Fehlt die Kooperation steht die SHP vor einem Dilemma. Sie möchte ihren Berufsauftrag wahrnehmen und ihre Anliegen vor den Eltern vertreten. Die nicht funktionierende Kooperation hindert sie jedoch daran. Wie erwähnt betont die Bildungsdirektion des Kantons Zürich die Wichtigkeit der Kooperation zwischen der Regelklassenlehrperson und der SHP. Verantwortlichkeiten, wie auch Organisatorisches müssen geklärt sein (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011a, S. 9).

6.4.4 Elternarbeit

Semantischer Bereich: Die Befragten sprechen über Elternkontakt und Elternarbeit.

Beispiele

- *Das ich zum Beispiel von Anfang an ganz klar gesagt habe bei welchen Kindern ich dabei sein*

möchte beim Gespräch und das ist den Eltern einfach mitgeteilt worden das Gespräch findet statt mit dem und dem und dem. (Interview 1) A

- dann hat sie mir kurz erzählt, wie die Situation zu Hause ist und ich habe ihr ein paar Tipps gegeben um auszuwählen, was sie noch probieren könnte. In welche Richtung es gehen könnte und dann haben wir danach einfach per Mail weiter gemacht. Das sind für mich ganz, ganz gute Möglichkeiten und das ist für mich ganz wichtig, dass ich wie für alle Kinder da bin. (Interview 1) B

- *Und wenn man jetzt mal ganz simpel eine Strichliste macht bei der Beziehung zu den Eltern, da würde ich jetzt mal behaupten, dort, wo die Kooperation und die Integration eine Selbstverständlichkeit ist, oder wo man das miteinander entwickelt hat, entwickeln will und entwickeln darf, dass dort viel mehr Eltern mich kennen, mir mit auch auf der Straße ein Gespräch führen, mir auch mal ein Mail schreiben, es gibt wirklich auch welche, die mal ein Mail schreiben. Man sieht es zum Beispiel gut beim Geburtstag, wenn sie Kuchen machen und zum Znüni mitbringen, ein Geburtstags-Znüni, ob eines dabei ist für die Heilpädagogin oder nicht (Interview 3) C*

- Also, das eine ist, Kinder mit denen ich öfters gearbeitet habe, ist vieles über mich passiert. Dort habe ich auch die Verantwortung übernommen und auch viele Dinge die sich in der Schule ereignet haben, habe ich dann oft mit den Eltern Rücksprache genommen. Habe angerufen. Bei Gesprächen war ich dabei und habe oft auch die Gesprächsleitung übernommen. (Interview 4) D

- *Ich habe nicht wahnsinnig viel Elternkontakt. Nein, wirklich hauptsächlich an diesen SSG und ausser das Kind mit dem IS dort läuft der Elternkontakt über mich und sonst sind es SSG oder Übertritts Gespräche, bei welchen ich dabei bin. Ja, ich glaube ..., dass sie es von der Unterstufe her kennen. Das da eine Heilpädagogin dabei ist und wissen schon etwas was ihre Rolle ist. Es wird ja dann festgelegt wer macht was im SSG drin und dann sieht man ja IF also Unterstützung im Deutsch. Ziel ist wir wollen den Satzbau lernen. Oder so. Oder Wortschatzaufbau in dem und dem Bereich. Ja (h).. Ich habe das Gefühl es gibt schon meistens für jeden eine Aufgabe daraus und dann kann man schon etwas daraus sehen wer arbeitet wie. (Interview 5) E*

Zusammenfassung

Eine SHP gibt an wenig Elternarbeit zu leisten, sie ist bei schulischen Standortgesprächen und Übertrittsgesprächen dabei. Es wird angegeben, dass der Elternkontakt davon abhängig ist, wie oft die SHP mit der Schülerin, dem Schüler arbeitet oder wie gut sie in der Klasse integriert ist respektive wie gut ihre Beziehung oder die Zusammenarbeit mit der Regelklassenlehrperson ist. Die SHP berätet die Eltern, leitet das SSG und nimmt Rücksprache mit den Eltern.

Interpretation

Die Bildungsdirektion schreibt nicht vor ob Regellehrperson oder SHP für die Kommunikation der Massnahmen für Kinder mit besonderem Förderbedarf verantwortlich ist (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S. 9). Dieser Spielraum scheint sich laut Aussagen in den Interviews in der Praxis auf den Elternkontakt der SHP auszuwirken. Eine gute Kooperation von SHP und Regellehrperson verstärkt den SHP-Eltern Kontakt und umgekehrt. Die Interviewpartnerin aus dem Interview 5 arbei-

tet ausschliesslich separativ und hat ausserhalb des SSG und Übertrittgesprächen auch wenig Elternkontakt.

6.4.5 Berufsauftrag

Semantischer Bereich: Das eigene Verständnis des Berufsauftrags, die wichtigsten Kompetenzen und Aufgaben werden erläutert.

Beispiele

- *Ich denke wenn wir da sind, sind wir da. Dann kann ich nicht sagen ich bin nur für Fritzli da. Möchte ich auch nicht. Dann gehört man nämlich wieder nicht dazu. Dann ist er der, welcher immer die dabei hat. (Interview 1)*
- *Aber da bin ich auch gerne bei den ganz normalen Sachen dabei, bei einer Schulreise, bei Elternabenden, auch wenn man nichts zu sagen hat, oder bei einem Grill weil man sich ganz anders kennenlernt auf einer Ebene, auf welcher man gar nicht zu tun hat miteinander und nichts schlimmes berichten muss aber so entsteht ein Kontakt, worauf man später zurückgreifen kann. (Interview 1)*
- *Ich glaube die Arbeit im Klassenzimmer von mir und den Regelklassenlehrpersonen haben wir dann gut gemacht, wenn das Kind Fortschritte macht an dem Ort wo es steht. Egal wie klein dass diese sind. (Interview 1)*
- *Es braucht eine gewisse Berufung, auch mit Menschen umzugehen, gern mit Menschen umzugehen, auch, wenn es nicht so gut läuft. Das muss eine effektive Person sein. (Interview 3)*
- *Und ich merke auch, dass es auf eine Art an mir liegt, hier ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und wirklich mich auch in die Klasse reinzuwagen. (Interview 4)*
- *sicher auch die Integration von den Kindern unterstützen. (Interview 4)*
- *dass man auch in den Klassen arbeitet und mit allen Kindern arbeitet, wie auch an der Gemeinschaftsförderung arbeitet. (Interview 4)*
- *Das die Heilpädagogin auch bei sozialen Themen dabei ist. (Interview 4)*
- *dass man auch Kinder mit den entsprechenden Hilfsmittel fördert, gerade solche die etwas schwimmen. Und die Hilfsmittel in die Klasse gibt. (Interview 4)*
- *Das Kerngeschäft wenn wir meinen wir können etwas Schule geben mit den Kindern, dann musst du nicht Lehrer werden. Er hat das schon gesagt und ich finde aber nein nein ich halte trotzdem daran fest, weil ich ... glaube ich habe dann erfüllt, wenn ein Kind auch nach einer sechsten Klasse noch das Gefühl hat, doch Schule ist ok. Ich kann profitieren ich kann etwas lernen. Ich gehen nicht nur Zeit absitzen ich kann etwas lernen und ich finde es nicht nur toll wenn Pause ist oder ich Ferien habe. Ich glaube das macht einiges, ... schon sehr über das Kind gesteuert. (Interview 4)*
- *Aber sagen wir jetzt in dem Zusammenhang Wertschätzung der Flexibilität. Weil ich habe das Gefühl dort sind wir relativ gut, du musst dich fast immer wieder auf die Situation einstellen und ändern, machen und tun damit es überhaupt funktioniert. Ich finde das ist sehr ein grosser Punkt. Flexibel sein können. (Interview 5)*

Zusammenfassung

Folgende Punkte erwähnen die Befragten in Zusammenhang mit dem eigenen Verständnis ihres Berufes:

- Die SHP ist für alle Kinder zuständig.
- Sie ist bei Klassenanlässen (Schulreise, Grillabend) dabei.
- Sie diagnostiziert und fördert.
- Sie muss ihre eigenen Grenzen wahrnehmen.
- Sie pflegt Kontakt zu den Eltern speziell zu Eltern von ISR Kindern.
- Sie kooperiert mit den Regelklassenlehrpersonen.
- Sie arbeitet gerne mit Menschen.
- Sie unterstützt die Integration.
- Sie arbeitet sich in eine Klasse ein.
- Sie fördert die Klassengemeinschaft.
- Sie bietet Hilfsmittel zur Bewältigung des Schulstoffes an.
- Sie ist dafür verantwortlich, dass die Schüler und Schülerinnen fortschritte machen.
- Sie setzt sinnvolle Lernziele, die sich an den Ressourcen der Schüler und Schülerinnen orientieren.
- Sie ist flexibel.

Weiter wurde erwähnt, dass der Beruf Heilpädagogin eine Berufung sei. Nicht alle der Befragten hatten eine klare Vorstellung ihres Berufsauftrags oder waren sich sicher welche Aufgaben sie übernehmen müssen, damit sie ihren Beruf gut ausüben.

Interpretation

Um einen Überblick zu verschaffen, werden in der folgenden Tabelle die Aussagen der SHP den sieben Aufgabenfeldern aus dem aus dem Kapitel 4. zugeordnet.

Tabelle 3: Zuordnung zu den Aufgabenfeldern

Aufgabenfeld	Aussage
Förderdiagnostik	<ul style="list-style-type: none"> - Sie diagnostiziert und fördert. - Sie ist dafür verantwortlich, dass die Schüler und Schülerinnen fortschritte machen. - Sie setzt sinnvolle Lernziele, die sich an den Ressourcen der Schülerinnen und Schüler orientieren.
Unterrichten- Besonderer Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> - Die SHP ist für alle Kinder zuständig. - Sie ist bei Klassenanlässen (Schulreise, Grillabend) dabei. - Sie arbeitet gerne mit Menschen. - Sie arbeitet sich in eine Klasse ein. - Sie fördert die Klassengemeinschaft.
Unterricht Fachdidaktik Sprache und Mathematik	<ul style="list-style-type: none"> - Sie bietet Hilfsmittel zur Bewältigung des Schulstoffes an.

Umgang mit herausforderndem Verhalten	- keine Angabe
Beraten	- Sie pflegt Kontakt zu den Eltern speziell zu Eltern von ISR Kindern. - Sie kooperiert mit den Regelklassenlehrpersonen. - Sie ist flexibel.
Kontext gestalten und entwickeln	- Sie unterstützt die Integration.
Forschen, Entwickeln, Reflektieren	- Sie muss ihre eigenen Grenzen wahrnehmen.

In den Interviews wurden, wie in der Tabelle ersichtlich, auffallend viele Aussagen zu den drei Bereichen Förderdiagnostik, Unterrichten- Besonderer Förderbedarf und Beratung gemacht. Spannend ist, dass im Bereich *Unterrichten- besonderer Förderbedarf* betont wird, dass die SHP die Klassengemeinschaft unterstützen soll und selber Teil dieser werden soll. Zusammengefasst geben die SHP in den Interviews ein umfassendes Bild ihres Berufsauftrags ab und können diesen mehr oder weniger entlang den Bestimmungen wahrnehmen. Eine Ausnahme ist die Person aus dem Interview 5, die ausschliesslich separativ arbeitet und sich nicht am Unterricht der Klasse orientiert. Grund dafür ist die fehlende Kooperation zwischen SHP und Regellehrperson. Auch in anderen Interviews kam hervor, es hängt von der Kooperation ab, ob die SHP alle Aufgabenfelder ihres Berufes in der Praxis umsetzen kann.

6.4.6 Beantwortung der Unterfragen

Die Ergebnisse zum Berufsbild sind in drei Bereiche gegliedert. 1.) Auf Schülerebene: SHP möchten nicht als Förderlehrpersonen einzelner Kinder wahrgenommen werden. Sie stellen sich als zweite Lehrperson dar, die bei Schwierigkeiten hilft. 2.) Auf Elternebene: Die SHP möchte bei den Eltern als Lehrperson für Kinder mit speziellem Förderbedarf wahrgenommen werden. Am ersten Elternabend eines Klassenzugs ist es üblich, dass die SHP sich vorstellt. Hier werden den Eltern jedoch unterschiedliche Bilder vermittelt. Die SHP übernimmt einen Part und ist an der Vorbereitung beteiligt oder die SHP stellt sich kurz vor. Am SSG beteiligen sich alle befragten SHP weitere Aufgaben der Elternarbeit werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. 3.) Das eigene Verständnis des Berufsauftrags: Hier wurden Aussagen zu Kompetenzen gemacht.

➤ **Wie definieren schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ihren Berufsauftrag?**

Die SHP ist flexibel, sie berätet, diagnostiziert, fördert, unterstützt, kooperiert. Aber auch zu Haltungen wurden Aussagen gemacht. SHP ist eine Berufung, eine SHP arbeiten gerne mit Menschen, eine SHP sind für alle Kinder zuständig, eine SHP ist ein Teil einer Klasse.

➤ **Welche Aufgabenfelder können SHP umsetzen?**

SHP sind sich ihren Aufgaben und ihrer Rolle bewusst. Die Umsetzung hängt in erster Linie von der Kooperation zwischen SHP und Regellehrperson ab. Gelingt es der SHP nicht mit der Regellehrperson zu kooperieren gestaltet sich die Erfüllung des Berufsauftrags äusserst schwierig und gewisse Aufgaben können gar nicht wahrgenommen werden. Dies kann SHP

vor ein Dilemma stellen.

7 Diskussion

In diesem Kapitel möchten wir unsere Hauptfragestellung *Wie gehen schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen konstruktiv mit den Dilemmata ihres Berufes um?* beantworten.

Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Ergebnisse zusammen und werden diese in Bezug zur unserer Fragestellung und den theoretischen Ausführungen diskutieren. Aus der Diskussion leiten wir für jedes Dilemma ein Fazit, beziehungsweise eine Schlussfolgerung für die heilpädagogische Praxis ab. Anschliessend findet auf der Forschungs-, wie auch auf der persönlichen Ebene eine Reflexion statt. Am Ende folgt einen Ausblick.

Die Auseinandersetzung mit den Aussagen aus den Interviews und der Theorie erlaubt es uns Hypothesen zu den vier Themenbereichen zu formulieren. Die SHP haben in den Interviews die am Anfang dieser Arbeit beschriebenen Dilemmata bestätigt und präzisiert. Durch genaue Recherchen konnten wir die Aussagen der SHP theoretisch unterlegen.

7.1. Diskussion Integration und Schlussfolgerung

Die Umstellung von der separativen zur integrativen Schulform ist eine Reform mit entscheidenden Auswirkungen. Sie verändern den Berufsauftrag der SHP massgebend und auf verschiedenen Ebenen. Dies ergibt sich aus der Auseinandersetzung mit der Literatur und den fünf Interviews. Welche Veränderungen sich genau für den Beruf der SHP ergeben, wird hier mit dem Hintergrund unsere Fragestellung diskutiert. Sie schaffen den Hintergrund für die Beantwortung unserer Fragestellung zum Umgang der SHP mit den Dilemmata ihres Berufes.

Im Kapitel 6.1.3 wird das System angesprochen. Eine Bedingung für die Umsetzung der Integration ist die Schulleitung. Diese spielt in der Umsetzung der Integration eine wichtige Rolle. Sie vermittelt zwischen dem Lehrerteam und der Koordinationsgruppe bestehend aus einer Vertretung der Schulpflege, der Steuergruppe, aller Schulleitungen, einer Regelklassenlehrperson, einer SHP, einer Vertretung Therapie und DaZ. Die Schulleitung hat die Aufgabe laufend über die Arbeiten zu berichten und Entscheide im Team zu diskutieren (vgl. Bildungsdirektion, 2011b, S. 17). Für die SHP bedeutet dies, dass sie Entscheide für die Umsetzung der Integration nicht direkt beeinflussen kann und sie letztlich jedoch umsetzen muss, auch wenn sie nicht in ihrem Sinne getroffen worden sind. Dieser Umstand trägt dazu bei, dass SHP in ihrem Berufsalltag vor Dilemmata stehen, wie wir sie im Kapitel 4 beschreiben. Unter Punkt 6.1.4 wird die Zusammenarbeit der SHP und der Regelklassenlehrperson angesprochen. Die Bestimmungen der Bildungsdirektion zur Integration verlangt von der SHP und der Regelklassenlehrperson Kooperation. Zusammen müssen sie Verantwortungsbereiche definieren, den Unterricht vorbereiten und die Klasse gemeinsam unterrichten (vgl. Bildungsdirektion, 2007, S. 10). Die Aussagen der SHP in den Interviews bringen hervor: Die Kooperation beeinflusst die Umsetzung der Integration massgebend. Eine gelingende Kooperation ermöglicht einen guten integrativen Unterricht. Fehlt die Kooperationsbereitschaft bedienen sich SHP und Regelklassenleh-

rperson wieder separativen Strukturen. Kooperieren SHP und Regelklassenlehrperson können auch Arbeitsformen und Didaktik, wie sie im den Kapiteln 6.1.1 und 6.1.5 beschrieben werden, im Sinne der Integration umgesetzt werden. *Wie gehen SHP vor diesem Hintergrund mit der Integration um?* SHP gehen konstruktiv mit der Kooperation um. Sie erfüllen wichtige Merkmale der Kooperation im IF Setting, wie sie auch theoretisch beschrieben sind (vgl. Heinrich et. al., 2012, S. 36). SHP beziehen sich in ihrer Arbeit auf die Regelklassenlehrperson. Sie schaffen möglichst optimale Lernbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler und ermöglichen einen gemeinsamen Unterricht innerhalb der Regekkasse. Sie betreiben einen grossen Besprechungsaufwand zur Vor- und Nachbereitung und zur Durchführung des Unterrichts. Kooperationsprobleme und unterschiedliche Sichtweisen gehen sie lösungsorientiert an. Sie sind verlässlich, unterstützend und wertschätzend der Lehrperson gegenüber. Sie fühlen sich für alle Schülerinnen und Schüler verantwortlich und klären Verantwortungsbereiche mit der Regelklassenlehrperson. Die SHP setzen gemeinsam mit ihr für die Klasse, Gruppen oder einzelne Kinder Ziele. Sie bringen ihr Fachwissen ein. Sie gehen mit ihrer Rolle flexibel um. Sie lernen von und mit der Regelklassenlehrperson und sehen sich als gleichwertige Partner (vgl. ebd.). Es kamen folgende erschwerende Faktoren zur Sprache: Die Zusammenarbeit wird erschwert, wenn unterschiedliche pädagogische Vorstellungen existieren, wenn die gemeinsame Intention nicht die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist und der Unterricht nicht der Heterogenität der Klasse angepasst wird. Eine SHP sprach im Interview über die fehlende Kooperation in ihrem Schulhaus. Ihren Aussagen kann entnommen werden, dass ihr Team nicht die gemeinsame Intention hat, Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen zu integrieren. Folglich wird der Auftrag zur Umsetzung der Integration nicht wirklich wahrgenommen. Die beteiligten Personen fühlen sich nicht verantwortlich einen ihren Unterricht zu öffnen und im Sinne integrativer Arbeitsformen und Didaktik zu gestalten. Die Verantwortungsbereiche der Kooperation werden nicht wahrgenommen. Solche Umstände machen die Integration unmöglich. Dies macht das Beispiel aus dem Interview deutlich. Ein konstruktiver Umgang ist nicht mehr möglich und die besagte SHP arbeitet nun vor allem separativ mit Schülerinnen und Schülern in einem separaten Zimmer und orientiert sich nicht am Unterricht der Klasse.

Fazit

*Wir können folgendes Fazit ziehen und stellen die Hypothese auf: Werden die Verantwortungsbereiche **der Kooperation** von den SHP und den Regelklassenlehrperson ernstgenommen, resultiert daraus ein individualisierter Unterricht, der die Vorteile der Integration nutzt.*

*Integrativer Unterricht soll Partizipation aller Kinder ermöglichen. In diesem Sinne sehen wir, wie auch die Bildungsdirektion (2011a, S. 2) das Teamteaching als ein wichtiges Mittel den Kindern zu zeigen, dass sie zu dem Unterricht dazugehören, egal welche Stärken und Schwächen sie mitbringen. Eine Klasse nimmt eine SHP, welche an der Planung und Umsetzung des Unterrichtes aktiv beteiligt ist, anders wahr und akzeptiert auch ihre Aufgabe. Dies geschieht ebenso, wenn die Resource **Teamteaching** genutzt und zusammen ein Unterricht geführt wird, der den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht wird und zum Aufbau einer integrierenden Gesellschaft beiträgt (vgl. ebd.). Dies erfordert jedoch von allen Personen die Bereitschaft für eine gute Teamarbeit, eine **wertschätzende und offene Haltung** gegenüber der Integration und dadurch*

entstandenen Heterogenität. Denn die Haltung der Bildungsbeteiligten gegenüber der Integration ist für deren Gelingen bedeutsam und hängt wiederum stark mit der Bereitschaft der Kooperation zusammen. Gruntz-Stoll und Zurfluh (2008) meinen dazu: „Die integrative Sichtweise betrachtet die Heterogenität als Chance und nutzt die Ressourcen der interdisziplinären Zusammenarbeit“ (S. 156). Wir erachten es für die SHP als notwendig, dass sie mit ihrem Fachwissen und ihrer Haltung sich verstärkt in **der Unterrichts-, wie auch Schulentwicklung** engagiert und so eine positive Umsetzung der Integration weitervorantreiben können.

7.2 Diskussion Beziehung und Schlussfolgerung

Das Dilemma Beziehung- Zeit beschrieben unter Punkt 4.1.2 geht davon aus, dass SHP nur ca. vier Lektionen an einer Klasse hat. Dies stellt die SHP vor ein Dilemma. Sie weiss wie wichtig es ist Zeit mit den Schülerinnen und Schülern um eine tragfähige Lehr- Lernbeziehung aufzubauen, hat dafür jedoch sehr wenig zeitliche Ressourcen. Die Aussagen in den Interviews bestätigen dieses Dilemma. Vier von fünf SHP haben ihr Pensum so gewählt, dass sie möglichst viele Lektionen an einer Klasse haben. SHP übernehmen auch Klassenstunden und nehmen eine Lohnreduktion dafür in Kauf. „Und wenn du nur zwei oder vier Lektionen in eine Klasse kommst, aufgeteilt vielleicht sogar auf drei Vormittage oder vier Vormittage, dann besteht keine Beziehung zum Kind.“ Dieses Zitat aus dem Interview zwei bestätigt unsere Ausführungen. Die Aussagen haben auch ergeben, dass nicht nur die Anzahl Lektionen an einer Klasse die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern ausmacht. Es kommt auch darauf an wie die Lektionen verteilt sind. SHP arbeiten zum Beispiel lieber in Doppel- Lektionen. Auch die Begleitung einer Klasse über mehrere Schuljahre oder Schulstufen wurde als positiver Faktor der Beziehung zu den Kindern erwähnt. In den theoretischen Ausführungen erwähnen verschiedenen Autoren: Eine gute Beziehung ist Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen. Auch die Bildungsdirektion unterstützt mit dem neuen Schulversuch eine starke Lehrer-Schüler-Beziehung. Aus den Befragungen kristallisierte sich klar heraus, dass die Bedeutung einer guten Beziehung von den SHP als zentral wahrgenommen wird. Unsere Interviewpartnerin aus dem vierten Gespräch formulierte sehr treffend: „Ich merke, dass ich mit diesem Kind nicht zusammenarbeiten kann, solange ich keine Beziehung zu ihm habe.“ *Wie gehen SHP mit dem Dilemma um?* Eine Antwort haben wir schon gegeben, SHP wählen ein Pensum mit möglichst vielen Lektionen an einer Klasse. Sie begleiten eine Klasse über mehrere Schuljahre. Sie verteilen die Wochenlektionen günstig um möglichst viel Zeit zu gewinnen. Sie nutzen auch Pausenzeiten und die Zeit vor und nach der Schule, um den Kindern persönlich zu begegnen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. In ihrem Arbeitsalltag leisten SHP aktiv Beziehungsarbeit. Aus der Theorie und den Aussagen aus den Interviews lassen sich folgende Grundsätze für die Berufspraxis formulieren.

- Wertschätzung: Die SHP nimmt die Schülerinnen und Schüler ernst, anerkennt und würdigt ihre Leistung und ihre Arbeitsergebnisse. Sie fühlt sich persönlich für die Kinder verantwortlich. (vgl. Dubs, 2009. S. 79)
- Das persönliche Gespräch: Die SHP nimmt die Befindlichkeit von Schülerinnen und Schüler durch Beobachtung wahr. Im persönlichen Gespräch geht sie darauf ein (vgl. Miller, 2011, S. 144). Sie zeigt sich emphatisch.

- Positive Leistungserwartung: Die SHP geht von den Ressourcen der Schülerinnen und Schüler aus. Sie vertraut in ihre Lernfähigkeit (vgl. Berner, 2002, S. 129).
- Schülerpartizipation: Die SHP geht im Unterricht mit Mimik und Gestik auf die Schülerinnen und Schüler ein. Ihre Ideen und Gedanken werden im Unterricht aufgenommen. Und auch auf Wünsche wird eingegangen (vgl. Dubs, 2009, S. 97).
- Vertrauen: Die SHP begegnet den Schülerinnen und Schülern mit Respekt und Aufrichtigkeit. Sie unterstützt die Kinder und ist zugänglich (vgl. Dubs, 2009, S. 99).

Fazit

*Wollen wir Parallelen zu den anderen zwei Dilemma Selbstkonzept und Berufsbild ziehen, fällt uns auf, dass viele Handlungsansätze der Beziehung auch das Selbstkonzept von Kindern positiv beeinflussen. Vor allem **die Wertschätzung** und **das Vertrauen** in die Schülerinnen und Schülern kommt bei beiden Themen immer wieder zur Sprache und findet auch theoretisch grosse Bedeutung (vgl. Dubs, 2009, S. 97-99, Berner, 2002, S. 129). Im Fazit zu dem Berufsauftrag werden wir auf Empfehlungen von Baumann, Henrich und Studer (vgl. 2012, S. 46-47) eingehen. An dieser Stelle möchten wir jedoch bereits auf die Empfehlung zur Reduktion der Kooperationspartner eingehen. Diese wird dadurch erreicht, dass SHP zusätzliche Funktionen, z.B. ISR übernehmen. Die Empfehlung verbessert darum unserer Meinung nach nicht nur die Kooperation, sondern kommt dem Bedürfnis der SHP entgegen mehr Zeit an einer Klasse zu haben um eine tragfähige Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen zu können. An dieser Stelle noch ein Zitat aus dem Interview 3.*

„Letztes Jahr hat es eine Klasse gegeben, bei der ich jederzeit ins Schulzimmer hingehen konnte, um mit einem Schüler etwas zu machen, etwas anzuregen oder kurz zu schauen, ob die Lehrperson Zeit hat um etwas zu fragen. Und das ist eine ganz natürliche Situation gewesen, ich habe nie irgendeine Spannung gespürt, ein un-gutes Gefühl bei mir selbst oder eine nonverbale Reaktion der Lehrperson, dass ich wie nicht willkommen wäre. Oder? Und dort ist auch gar kein Dilemma mit der Beziehung zu den Schülern“.

*Diese Lehrperson stellt einen Zusammenhang von **Beziehung SHP-Lehrperson** und **Beziehung SHP- Schülerin und Schüler** her. Ihre Aussagen unterstützen Largo mit der Feststellung, dass Lehrpersonen besser arbeiten, wenn sie sich gut verstehen und unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler bringen auch bessere Leistungen, wenn die Beziehung der Lehrer untereinander vertrauensvoll ist (vgl. Largo, 2009, S. 202). Diesen Bedürfnissen und theoretischen Ergebnissen trägt die Bildungsdirektion mit dem Schulversuch "Fokus starke Lernbeziehungen" Rechnung. Mit dem Schulversuch sollen Absprachen zwischen schulischen Heilpädagoginnen und Lehrpersonen reduziert, die Schulorganisation vereinfacht und der integrative Unterricht weiterentwickelt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 5). Für uns ergibt sich die Hypothese: SHP wollen möglichst viele Lektionen an einer Klasse um zu den Kindern eine starke Lehr- Lernbeziehung aufbauen zu können.*

7.3 Diskussion Selbstkonzept und Schlussfolgerung

Die aktuelle Forschung von Venetz et. al. zum emotionalen Erleben im Unterricht und den Schulbezogenen Selbstbildern von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf und herausforderndem Verhalten belegt: Integrierte Lernende haben ein weniger positives Selbstkonzept, als ihre Mitschüler oder als Lernende in Sonderklassen (vgl. M. Venetz et al., 2012, S. 200). Der Artikel Stigmatisierung und Entstigmatisierung im gemeinsamen Unterricht von Coerkes und Markowetz bringt noch ein anderes wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept zur Sprache. Die Idee der Integration ist die Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderung. In der Erklärung von Salamanca beinhalten Regelschulen mit integrativer Orientierung das beste Mittel, diskriminierende Haltungen zu bekämpfen und eine integrierende Gesellschaft aufzubauen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2). Auch bei Feuser findet sich dieser Gedanke wieder. Durch die Integration soll eine inklusive Gesellschaft geschaffen werden, aus der niemand mehr wegen Art oder Schweregrad seiner Behinderung ausgegrenzt wird (vgl. Feuser, 2005, S. 4). Mit der ICF wird dieser Wandel des gesellschaftlichen Gedankenguts zusätzlich unterstützt. Sie betont die aktive und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft. Den Zusammenhang der Integration und dem Selbstkonzept besteht darin, dass eine positiv erlebte Integration für ein positives Selbstbild förderlich ist. Es ist sogar möglich, dass „beschädigte Identitäten“ durch die Integration wieder hergestellt werden können (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 453). Dies ist die theoretische Sicht auf die Integration. In der Praxis sieht es leider nicht selten weniger positiv aus. Dies beschreiben Cloerkes und Markowetz in ihrem Artikel (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, 454). Die Aussagen im Artikel werden durch die interviewten SHP unterstützt. Alle fünf befragten SHP nehmen bei vielen Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf oder herausforderndem Verhalten ein beschädigtes Selbstkonzept wahr, da diese Kinder in der Regelklasse eine Stigmatisierung erfahren haben. Das Dilemma, beschrieben unter 4.1.3, bestätigt sich theoretisch und durch die Erhebungen in dieser Arbeit. Die SHP aus dem Interview 1 beschreibt es mit den Worten: „Ich habe den Eindruck, dies ist aber reine Interpretation, dass dieses Gefühl bei ihm ganz tief ist. (...) etwas ist anders“. Wie stellen auch hier wieder die Frage: *Wie gehen SHP konstruktiv mit diesem Dilemma um?* Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass SHP viele Handlungsansätze kennen und dadurch im Unterricht optimale Voraussetzungen für ihre Schülerinnen und Schüler schaffen, um ein positives Selbstkonzept zu erhalten oder aufzubauen.

- SHP lassen Schülerinnen und Schüler sich selbst bewerten, sie fördern so ihre Selbstkompetenz. Eine realistische Selbsteinschätzung ist darum sehr wichtig, weil wir uns eine Erfahrungswelt schaffen, in der unser Selbstkonzept immer wieder bestätigt wird.
- SHP gehen von den Ressourcen ihrer Schülerinnen und Schüler aus und geben ihnen damit die Chance ihre Stärken im Unterricht zu zeigen.
- SHP trauen ihren Schülerinnen und Schülern zu selbst lernen zu können. Gleichzeitig lassen sie den Kindern Zeit für ihre Lernprozesse.
- SHP bringen ihren Schülerinnen und Schüler Wertschätzung entgegen. Ohne Wertschätzung ist es einem Kind unmöglich ein positives Selbstkonzept aufzubauen.
- SHP kooperieren mit der Regelklassenlehrperson.
- SHP fördern die Klassengemeinschaft.

- SHP setzen für die Schülerinnen und Schüler transparente und erreichbare Ziele.
- SHP verhindern mit einem integrativen Unterricht die Stigmatisierung.

Die Interpretation zum Selbstkonzept hat auch wieder die Kooperation zur Sprache gebracht. Wir sehen einen indirekten Bezug zum Selbstkonzept und beziehen uns auf unsere Ausführungen im Kapitel 7.1.1. Kooperieren SHP und Regelklassenlehrperson nicht, können keine Absprachen zur Durchführung des Unterrichts gemacht werden und es findet kein Teamteaching statt. Das Wissen der SHP zur Förderung des Selbstkonzepts kann nicht in den Unterricht einfließen.

Wie aus der Auflistung klar wird, sind sich die SHP durchaus bewusst, dass ihr Unterricht etwas für das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler muss und auch tun kann. Die Aussagen aus dem Interview 2 sind ein schönes Beispiel dafür: „Es gibt auch Kinder, die integrativ mitlaufen, die durchaus ein gutes Selbstbild haben, weil sie mit ihren Schwächen umgehen können, weil man ihnen Raum lässt, ... zu zeigen, wo sie Stärken haben (...)“.

Das Zitat zeigt auf, dass SHP sich bewusst sind, welchen Einfluss ihre Unterrichtsgestaltung und Grundhaltung auf das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler hat. Die SHP spricht an, dass es auch integrierte Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen und gutem Selbstkonzept gibt. Dies bestätigen auch Cloerkes und Markowetz. Bestimmend für ein positives oder negatives Selbstkonzept von integrierten Schülerinnen und Schülern ist, wie das Kind die Integration erlebt.

Fazit

*Unserer Hypothese lautet: SHP können mit ihrer **Grundhaltung**, durch **Kooperation** mit der Regelklassenlehrperson und einem **integrativen** Unterricht die optimale Umgebung für das Selbstkonzept ihrer Schülerinnen und Schüler gestalten. Eine Klasse sollte zu einem Ort der gegenseitigen **Wertschätzung** werden, wo Schülerinnen und Schüler mit ihren Stärken aber auch Schwächen akzeptiert sind. Dies wird erreicht durch die **Gemeinschaftsförderung** (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 82). Oder wie es Cloerkes und Markowetz beschreiben: Es muss eine zwischenmenschliche Grundhaltung gelehrt werden im Sinne einer Grammatik des sozialen Umgangs“ (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 455). Auch wir erachten für unsere heilpädagogische Praxis die Gemeinschaftsförderung in der Klasse als bedeutsam. Aus unseren Erfahrungen mit Mittelstufenkindern, wissen wir, dass sie sich stark mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vergleichen und dass sie nicht negativ oder mit Schulschwierigkeiten auffallen wollen. Deshalb ist es zentral, das Anderssein zu thematisieren. Wird dadurch ein wertschätzendes Klassenklima hergestellt, erfahren die Kinder Dazugehörigkeit und fühlen sich wohl. Die Integration kann als positiv erlebt werden.*

Kinder sollen lernen sich selbst zu bewerten, das heisst ihre Stärken und Schwächen kennen lernen um ein gutes Selbstwertgefühl aufbauen zu können. Sie sollen selbstkompetent werden und für sich selbst verantwortlich handeln können (vgl. Müller, 2002, S. 66). SHP sollen den Schülerinnen mit einer wertschätzenden Haltung gegenüber stehen und Vertrauen in ihre Lernfähigkeit zeigen (vgl. Berner, 2002, S. 129). Trotz allem müssen wir uns immer bewusst sein: Der Umgang mit der Integration hängt vom integrierten Kind selbst ab. Wie das Erlebte wahrgenommen wird hängt von der individuellen und subjektiven Wahrnehmung ab. Wenn sich das Gegenüber nicht auf uns oder auf Situationen einlassen will, kann kaum Einfluss genommen werden. „Wir können nicht die ande-

ren, aber uns selbst verändern – und wir können Bedingungen schaffen, damit andere sich verändern können, wenn sie es wirklich wollen“ (Miller, 2011, S. 127).

7.4 Diskussion Berufsbild und Schlussfolgerung

Die aktuelle Forschung von Venetz et. al. zum emotionalen Erleben im Unterricht und den Schulbezogenen Selbstbildern von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf und herausforderndem Verhalten belegt: Integrierte Lernende haben ein weniger positives Selbstkonzept, als ihre Mitschüler oder als Lernende in Sonderklassen (vgl. M. Venetz et al., 2012, S. 200). Der Artikel Stigmatisierung und Entstigmatisierung im gemeinsamen Unterricht von Coerkes und Markowetz bringt noch ein anderes wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept zur Sprache. Die Idee der Integration ist die Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderung. In der Erklärung von Salamanca beinhalten Regelschulen mit integrativer Orientierung das beste Mittel, diskriminierende Haltungen zu bekämpfen und eine integrierende Gesellschaft aufzubauen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2). Auch bei Feuser findet sich dieser Gedanke wieder. Durch die Integration soll eine inklusive Gesellschaft geschaffen werden, aus der niemand mehr wegen Art oder Schweregrad seiner Behinderung ausgegrenzt wird (vgl. Feuser, 2005, S. 4). Mit der ICF wird dieser Wandel des gesellschaftlichen Gedankenguts zusätzlich unterstützt. Sie betont die aktive und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft. Den Zusammenhang der Integration und dem Selbstkonzept besteht darin, dass eine positiv erlebte Integration für ein positives Selbstbild förderlich ist. Es ist sogar möglich, dass „beschädigte Identitäten“ durch die Integration wieder hergestellt werden können (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 453). Dies ist die theoretische Sicht auf die Integration. In der Praxis sieht es leider nicht selten weniger positiv aus. Dies beschreiben Cloerkes und Markowetz in ihrem Artikel (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, 454). Die Aussagen im Artikel werden durch die interviewten SHP unterstützt. Alle fünf befragten SHP nehmen bei vielen Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf oder herausforderndem Verhalten ein beschädigtes Selbstkonzept wahr, da diese Kinder in der Regelklasse eine Stigmatisierung erfahren haben. Das Dilemma, beschrieben unter 4.1.3, bestätigt sich theoretisch und durch die Erhebungen in dieser Arbeit. Die SHP aus dem Interview 1 beschreibt es mit den Worten: „Ich habe den Eindruck, dies ist aber reine Interpretation, dass dieses Gefühl bei ihm ganz tief ist. (...) etwas ist anders“. Wie stellen auch hier wieder die Frage: *Wie gehen SHP konstruktiv mit diesem Dilemma um?* Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass SHP viele Handlungsansätze kennen und dadurch im Unterricht optimale Voraussetzungen für ihre Schülerinnen und Schüler schaffen, um ein positives Selbstkonzept zu erhalten oder aufzubauen.

- SHP lassen Schülerinnen und Schüler sich selbst bewerten, sie fördern so ihre Selbstkompetenz. Eine realistische Selbsteinschätzung ist darum sehr wichtig, weil wir uns eine Erfahrungswelt schaffen, in der unser Selbstkonzept immer wieder bestätigt wird.
- SHP gehen von den Ressourcen ihrer Schülerinnen und Schüler aus und geben ihnen damit die Chance ihre Stärken im Unterricht zu zeigen.
- SHP trauen ihren Schülerinnen und Schülern zu selbst lernen zu können. Gleichzeitig lassen sie den Kindern Zeit für ihre Lernprozesse.

- SHP bringen ihren Schülerinnen und Schülern Wertschätzung entgegen. Ohne Wertschätzung ist es einem Kind unmöglich ein positives Selbstkonzept aufzubauen.
- SHP kooperieren mit der Regelklassenlehrperson.
- SHP fördern die Klassengemeinschaft.
- SHP setzen für die Schülerinnen und Schüler transparente und erreichbare Ziele.
- SHP verhindern mit einem integrativen Unterricht die Stigmatisierung.

Die Interpretation zum Selbstkonzept hat auch wieder die Kooperation zur Sprache gebracht. Wir sehen einen indirekten Bezug zum Selbstkonzept und beziehen uns auf unsere Ausführungen im Kapitel 7.1.1. Kooperieren SHP und Regelklassenlehrperson nicht, können keine Absprachen zur Durchführung des Unterrichts gemacht werden und es findet kein Teamteaching statt. Das Wissen der SHP zur Förderung des Selbstkonzepts kann nicht in den Unterricht einfließen.

Wie aus der Auflistung klar wird, sind sich die SHP durchaus bewusst, dass ihr Unterricht etwas für das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler muss und auch tun kann. Die Aussagen aus dem Interview 2 sind ein schönes Beispiel dafür: „Es gibt auch Kinder, die integrativ mitlaufen, die durchaus ein gutes Selbstbild haben, weil sie mit ihren Schwächen umgehen können, weil man ihnen Raum lässt, ... zu zeigen, wo sie Stärken haben (...)“.

Das Zitat zeigt auf, dass SHP sich bewusst sind, welchen Einfluss ihre Unterrichtsgestaltung und Grundhaltung auf das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler hat. Die SHP spricht an, dass es auch integrierte Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen und gutem Selbstkonzept gibt. Dies bestätigen auch Cloerkes und Markowetz. Bestimmend für ein positives oder negatives Selbstkonzept von integrierten Schülerinnen und Schülern ist, wie das Kind die Integration erlebt.

Fazit

*Unserer Hypothese lautet: SHP können mit ihrer **Grundhaltung**, durch **Kooperation** mit der Regelklassenlehrperson und einem **integrativen** Unterricht die optimale Umgebung für das Selbstkonzept ihrer Schülerinnen und Schüler gestalten. Eine Klasse sollte zu einem Ort der gegenseitigen **Wertschätzung** werden, wo Schülerinnen und Schüler mit ihren Stärken aber auch Schwächen akzeptiert sind. Dies wird erreicht durch die **Gemeinschaftsförderung** (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 82). Oder wie es Cloerkes und Markowetz beschreiben: Es muss eine zwischenmenschliche Grundhaltung gelehrt werden im Sinne einer Grammatik des sozialen Umgangs“ (vgl. Cloerkes & Markowetz, 2003, S. 455). Auch wir erachten für unsere heilpädagogische Praxis die Gemeinschaftsförderung in der Klasse als bedeutsam. Aus unseren Erfahrungen mit Mittelstufenkindern, wissen wir, dass sie sich stark mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vergleichen und dass sie nicht negativ oder mit Schulschwierigkeiten auffallen wollen. Deshalb ist es zentral, das Anderssein zu thematisieren. Wird dadurch ein wertschätzendes Klassenklima hergestellt, erfahren die Kinder Dazugehörigkeit und fühlen sich wohl. Die Integration kann als positiv erlebt werden.*

Kinder sollen lernen sich selbst zu bewerten, das heisst ihre Stärken und Schwächen kennen lernen um ein gutes Selbstwertgefühl aufbauen zu können. Sie sollen selbstkompetent werden und für sich selbst verantwortlich handeln können (vgl. Müller, 2002, S. 66). SHP sollen den Schülerinnen mit einer wertschätzenden Haltung gegenüber stehen und Vertrauen in ihre Lernfähigkeit zeigen

(Berner, 2002, S. 129). Trotz allem müssen wir uns immer bewusst sein: Der Umgang mit der Integration hängt vom integrierten Kind selbst ab. Wie das Erlebte wahrgenommen wird hängt von der individuellen und subjektiven Wahrnehmung ab. Wenn sich das Gegenüber nicht auf uns oder auf Situationen einlassen will, kann kaum Einfluss genommen werden. „Wir können nicht die anderen, aber uns selbst verändern – und wir können Bedingungen schaffen, damit andere sich verändern können, wenn sie es wirklich wollen“ (Miller, 2011, S. 127).

7.4 Diskussion Berufsbild und Schlussfolgerung

Am Anfang unserer Arbeit haben wir das Dilemma in unserer Wahrnehmung aus der Praxis unter Punkt 4.1.4 beschrieben. Wir beschreiben, dass sich das Berufsbild SHP durch die Integration verändert hat. Dies verunsichert die SHP, da sie sich ihrer Rolle und Aufgabe nicht mehr ganz sicher ist.

Unsere Erhebungen haben ergeben, dass SHP ihre Aufgabenfelder kennen und diese auch umsetzen wollen. Allen sieben Aufgabenfeldern, die von der Hochschule für Heilpädagogik beschrieben werden, konnten wir Aussagen zuordnen.

- Im Aufgabenfeld **Förderdiagnostik** diagnostiziert und fördert die SHP. Sie fühlt sich verantwortlich, dass Schülerinnen und Schüler Lernprozesse machen. Sie setzt sinnvolle Lernziele, die sich an den Ressourcen der Kinder orientieren.
- Im Aufgabenfeld **Unterricht – besonderer Förderbedarf** übernimmt die SHP für alle Kinder Verantwortung und möchte Teil einer Klasse sein und fördert die Klassengemeinschaft.
- Im Aufgabenfeld **Unterricht Fachdidaktik und Sprache**, stellt sie Hilfsmittel zur Verfügung.
- Im Aufgabenfeld **Beraten** pflegt sie Elternkontakte, kooperiert mit der Regelklassenlehrperson und ist flexibel.
- Im Aufgabenfeld **Kontext gestalten und entwickeln** unterstützt sie die Integration.
- Im Aufgabenfeld **Forschen, Entwickeln und Reflektieren** überprüft sie immer wieder ihre eigenen Grenzen.

Auch in diesem Kapitel betonen die SHP den Einfluss der Kooperation auf die Ausübung ihres Berufes. Wie wir in der Beschreibung des Dilemmas erwähnen, haben wir schon vor dieser Arbeit festgestellt, dass eine Klärung der Verantwortungsbereiche zwischen SHP und Regelklassenlehrperson oft nicht stattfindet. Gelingt es SHP und Regelklassenlehrperson nicht zu kooperieren, wird es für die SHP schwierig ihren Berufsauftrag wahrzunehmen. Im Interview 5 spricht die SHP die fehlende Kooperation offen an und erzählt, wie schon im Kapitel 7.1.1 erwähnt, über ihre Bemühungen und ihr Scheitern. Auch in den anderen Interviews wird das Thema angesprochen, oder es ist zwischen den Zeilen lesbar.

An dieser Stelle muss genau überlegt werden, welche Aufgaben durch eine fehlende Kooperation betroffen sind. Das Aufgabenfeld *Förderdiagnostik* kann ohne Kooperation wahrgenommen werden. Die SHP kann ohne Kooperation ein Kind erfassen und eine Förderplanung erstellen und diese überprüfen. Die nötige Kooperation ist von der Bildungsdirektion mit dem SSG als vorgeschriebenes und verbindliches Verfahren geregelt. Zur Umsetzung der Förderplanung wird die Kooperation wieder nötig, da sie auch von der Regelklassenlehrperson ausserhalb der IF Lektionen berücksichtigt werden muss. Das Aufgabenfeld *Unterricht – besonderer Förderbedarf* ist von der Kooperation stark

abhängig. Bei der individuellen Förderung darf nämlich das soziale Lernen nicht aus den Augen gelassen werden, und es soll ein integrativer Unterricht stattfinden, an dem alle Schülerinnen und Schüler partizipieren können. Das Aufgabenfeld *Fachdidaktik Sprache und Mathematik* verlangt die Beratung und Unterstützung der Regelklassenlehrperson. Eine gute Kooperation und gegenseitiges Vertrauen ist dafür sicher förderlich. Im Bereich Umgang mit herausforderndem Verhalten spielt die Kooperation eine wichtige Rolle. Da die SHP das Verhalten unter Einbezug aller Beteiligten erklären muss. Eine Beratung ist durch eine fehlende Kooperation der Teilnehmer ist schwer möglich und darum ebenfalls von ihr abhängig. Im Aufgabenfeld *Kontext gestalten* wird beschrieben, dass die SHP ihre Sichtweise in die Team- und Schulentwicklung einbringt. Die Kooperation ist dafür die Basis. Auch in der Weiterentwicklung des Unterrichts muss kooperiert werden, da ein Teil davon im Teamteaching, wie die Bildungsdirektion (vgl. 2011a, S. 2) ausdrücklich verlangt, stattfinden soll.

Da so viele Aufgabenfelder der SHP von der Kooperation abhängig sind, erachten wir es als Aufgabe der SHP Probleme der Kooperation anzusprechen. Die Tabelle unter Punkt 6.1.4 bringt diesen Aspekt unter der Zeile Kommunikation ebenfalls auf. Die Theorie schlägt also einen offenen Umgang mit Problemen der Kooperation vor. Es ist interessant zu sehen, wie die interviewten SHP damit umgehen. Zusammengefasst lässt sich aus den Aussagen der SHP schliessen, dass sie diese Probleme nicht offen ansprechen. Sie versuchen Konflikte zu vermeiden. Im Einzelnen heisst das, SHP bringen Vorschläge vorsichtig an, sie machen Vorschläge ohne Kritik anzubringen, und falls die Kooperation gar nicht funktioniert, unterrichten sie die Schülerinnen und Schüler separativ, also in einem separaten Raum ohne sich am Unterricht der Klasse zu orientieren.

Fazit

*Unsere Hypothese lautet: SHP sind sich ihren Aufgabenfeldern bewusst und wollen diese auch wahrnehmen. Sie scheinen ihren Berufsauftrag und ihre Rolle der integrativen Schulform grundsätzlich erfolgreich angepasst zu haben. Durch **eine Kooperation** mit der Regelklassenlehrperson erfüllen sie alle Aufgabenfelder professionell. Eine Einschränkung muss an dieser Stelle gemacht werden. Gelingt die Kooperation nicht, kann die SHP ihren Berufsauftrag nur teilweise wahrnehmen und fällt in die separative Schulform zurück. In erster Linie ist dieser Umgang mit Problemen der Kooperation auf eine verdeckte Kommunikation zurückzuführen. SHP vermeiden es diese Probleme offen anzusprechen. In dem Artikel *Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation* haben Baumann, Heinrich und Studer Lehrpersonen befragt, welche die Kooperation unterstützende Rahmenbedingungen sie als sinnvoll erachten (vgl. 2012, S. 45). Die Befragten nehmen eine gute Unterstützung durch die Schulleitung und das Kollegium wahr. Beruhend auf ihren Erhebungen geben Baumann et al. drei Empfehlungen:*

*1. Die Reduktion der Kooperationspartner. Übernehmen SHP zusätzlich Funktionen wie zum Beispiel die ISR, kommen mehr heilpädagogische Ressourcen für eine Klasse zusammen. SHP und Regelklassenlehrperson entscheiden sich in einem Modell zu arbeiten, in welchem es Kinder mit besonderem Förderbedarf gibt. Dadurch ergibt sich einen weiteren Vorteil, denn die Chance für **gemeinsame Wertvorstellungen** erhöht sich. Die gemeinsamen Wertvorstellungen definieren unter anderem die Kooperation.*

2. Die Optimierung der Besprechungszeiten. Dies gelingt durch die Reduktion der Kooperationspartner (Empfehlung eins) oder durch die Reduktion der Pflichtstunden zu Gunsten der Besprechungszeiten.

3. Die Stärkung der Schulen in Bezug auf die Kooperation. Die Schulleitung sollte schulinterne Weiterbildungen organisieren, dafür sorgen, dass der Umgang mit Konflikten festgehalten ist und Super- und Interventionskonzepte zur Verfügung stellen. Der Kommunikation sollte Sorge getragen werden und Lehrertandems sollen im Konfliktfall Unterstützung im Kollegium und bei der Schulleitung einfordern (vgl. Baumann et. al., 2012, S. 46-47). Der letzte Punkt geht auf die Kommunikation ein und zeigt einen konstruktiven Umgang mit Problemen in der Kooperation.

Für unsere heilpädagogische Praxis sehen wir folgendes: Die Bildungsdirektion erwartet von den SHP und den Regelklassenlehrpersonen Kooperation. Eine SHP soll innerhalb ihrem Team ihr Aufgabenfeld erläutern und innerhalb der **Schulentwicklung** auf den Punkt der Kooperation aufmerksam machen. Abschliessend sehen wir die Aussage aus dem Interview 4 als sehr treffend: „Und ich merke auch, dass es auf eine Art an mir liegt, hier ein bisschen **Aufklärungsarbeit** zu leisten und wirklich mich auch in die Klasse reinzuwagen.“

7.5 Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis

Wir sind bei dieser Arbeit von unserem Berufsalltag ausgegangen. Als SHP und Regelklassenlehrperson müssen wir mit den Veränderungen, welche die Integration mit sich bringt, umgehen. Der Grundgedanke, der Integration eine Schule zu schaffen, die niemanden ausgrenzt und an der alle Teilhaben können, ist für uns ein zentrales Anliegen. Dafür möchten wir uns als Lehrpersonen einsetzen. Unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, dass die Umsetzung der Integration uns vor herausfordernde Situationen stellt. Es sind Situationen, die uns verunsichern, weil auf den ersten Blick keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann. Wir haben uns darum gefragt, wie andere SHP diese Situationen erleben und noch wichtiger, wie sie damit konstruktiv umgehen. Für unsere zukünftige Berufspraxis können wir am Schluss dieser Arbeit wichtige Erkenntnisse für die heilpädagogische Berufspraxis formulieren. Die zentralsten möchten wir an dieser Stelle noch einmal festhalten. Die Integration geht von einem theoretischen Gedanken aus. Eine SHP, die integrativ arbeiten möchte, muss den Gedanken der Integration verinnerlichen und ihr gegenüber eine positive Grundhaltung einnehmen. Dadurch entwickelt sie Wertvorstellungen, die für die Integration nötig sind.

- Eine Gesellschaft/Schule für alle, niemand wird wegen Art oder Schweregrad der Behinderung ausgegrenzt. Allen Kindern die aktive und selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft/ der Klassengemeinschaft ermöglichen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 2, Feuser, 2005, S. 4).

Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Arbeit: Die Integration hängt von der Kooperation zwischen SHP und Regelklassenlehrperson ab.

- Gelingt die Kooperation nicht, muss die SHP das Problem ansprechen und sich Hilfe im Kollegium und bei der Schulleitung holen. Die Kooperation wird durch gemeinsame Wertvorstellungen und eine hohe Anzahl Lektionen an einer Klasse erleichtert. Die SHP und Regelklassenlehrperson sollen sich gemeinsam zur Zusammenarbeit entscheiden und die SHP soll falls möglich zusätzliche Aufgaben, zum Beispiel IRS übernehmen. Der Schulversuch „Fo-

kus starke Lernbeziehungen“ unterstützt diese Empfehlungen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 5, Baumann et. al., 2012, S. 46-47).

Gelingt die Kooperation, ist es der SHP möglich, einen Unterricht entlang ihrer Grundhaltung und Wertvorstellungen zu gestalten.

- Die SHP bringt ihren Schülerinnen und Schülern Wertschätzung entgegen und Vertraut in ihre Lernfähigkeit.
- Die SHP fördert die Klassengemeinschaft.
- Die SHP gestaltet einen integrativen Unterricht (vgl. Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday, 2011, S. 63-81).
- Die SHP nimmt ihren Berufsauftrag zur Unterrichts- und Schulentwicklung wahr (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 26-27, Schriber & Steppacher, 2013, S. 30-31).

7.6 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Für unsere Datenerhebung wählten wir das problemzentrierte Interview, welches wir als sehr geeignet wahrnahmen. Durch den offenen Leitfaden konnten die befragten SHP ihre Meinung frei äussern, und wir waren erstaunt, wie viele Punkte trotz offener Führung zur Sprache kamen. Die Gespräche haben wir als sehr aussagekräftig und lehrreich gefunden. Jedoch haben wir nur mit fünf Frauen ein Interview geführt und aus diesem Grunde lässt sich eine Verallgemeinerung nur beschränkt zu. „Die Befragung bringt nur das ans Licht, was sich Befragte denken, d.h. ihre Interpretationen eines Geschehens zum Zeitpunkt und unter den Bedingungen der Befragung“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 150). Um die Interviews auszuwerten, wählten wir die wörtliche Transkription. Durch diese Methode liessen sich die Interviews in die Kategorien einordnen, und es wurden noch keine Interpretationen von unserer Seite gemacht. Trotz der Übertragung in normales Schriftdeutsch sind die Aussagen stark vom Mündlichen geprägt und müssen teils mehrmals gelesen werden, um sie nachvollziehen zu können.

Die Wahl und Einordnung der Kategorien stellte sich für uns als schwierig heraus. Wir passten die Kategorien mehrmals an, mussten aufpassen, dass wir uns von unserer Fragestellung nicht zu weit entfernten und verloren dabei viel Zeit. Der Aufwand hat sich jedoch im Endeffekt gelohnt, es konnten sinnvolle Ergebnisse zu unserer Forschung gewonnen werden.

Um das forschungsmethodische Vorgehen theoretisch zu reflektieren und auf die Ergebnisse auf ihre Qualität zu überprüfen, beziehen wir uns auf die sechs Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (vgl. 2002, S. 140-148).

Verfahrensdokumentation

Unser Vorgehen haben wir im Kapitel 5 begründet, damit es auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist. Die Interviews wurden durch die Transkription dokumentiert und anschliessend den Kategorien zugeordnet.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Die Interpretationen haben wir jeweils versucht mit Argumenten zu begründen. Durch das Beiziehen von Literatur haben wir unser Vorverständnis erweitert und konnten auf diese Weise sinnvolle Bezü-

ge zur Theorie herstellen. Auch wurde nach Alternativdeutungen gesucht, um die Interpretationen zu überprüfen.

Regelgeleitetheit

Die Analyseschritte haben wir bereits im Voraus festgelegt. Bei der ersten Bearbeitung wollten wir jedoch sehr voreilig die Aussagen in Kategorien einordnen. Wir stellen jedoch fest um gesicherte Ergebnisse zu erhalten, müssen wir uns systematisch an unser Ablaufmodell halten. Bei der Bearbeitung des Materials sind wir darauf Schritt für Schritt vorgegangen und konnten so die Qualität der Interpretationen absichern.

Nähe am Gegenstand

Unsere Forschungsfrage verlangte bereits die Nähe zum Gegenstand. Wir erreichten dies, indem wir Personen in ihrem beruflichen Umfeld interviewt haben. Somit wurde bei der Alltagswelt der Befragten angeknüpft, und durch unsere offene Gesprächsführung konnten wir ein gleichberechtigtes Verhältnis herstellen.

Kommunikative Validierung

Die gewonnenen Ergebnisse der Interpretationen können überprüft werden, indem man diese den Befragten vorlegt und zusammen diskutiert. Dabei können Fehlinterpretationen oder auch die Relevanz für gewisse Ergebnisse erkannt werden. Dieses Gütekriterium haben wir nicht wahrgenommen, was sicher auch auf die fehlende Zeit zurückzuführen ist.

Triangulation

Bei der Triangulation geht es darum verschiedene Perspektiven miteinzubeziehen, zu vergleichen und für die Fragestellung verschiedene Lösungswege zu finden. Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Theorie gab uns zu unserem bereits vorhandenen Vorwissen eine neue zusätzliche Perspektive. Durch das Führen der Interviews konnten wir unterschiedliche Meinungen festhalten und miteinander vergleichen. Dadurch, dass wir diese Arbeit zu zweit verfassten, floss die Triangulation ebenfalls bereits in unsere Gespräche mit ein. Unsere Interpretationen mussten wir zusammen vergleichen und jeweils die Perspektive der Mitschreiberin einnehmen und eine Übereinstimmung finden.

7.7 Persönliche Reflexion

Diese Masterthese wurde in einer Partnerarbeit verfasst. Für uns ergaben sich dadurch viele Vorteile. Einige Aspekte konnten bereits mündlich diskutiert, gemeinsam weiter entwickelt und reflektiert werden. Sobald eine von uns Gefahr lief, sich inhaltlich zu verlieren, konnte die andere die Übersicht behalten. Das Wesentliche – unsere Fragestellung – durfte nicht aus den Augen gelassen werden, und wir erkannten, wie bedeutend eine vorgängige Planung ist. Es war jederzeit möglich sich gegenseitig zu motivieren und Ruhe zu bewahren.

Die kontinuierliche Arbeit an der Masterthese stellte sich für uns beide jedoch als eine grosse Herausforderung dar. Neben dem Verfassen dieser Arbeit musste eine Autorin ihre Verpflichtungen als junge Mutter wahrnehmen, während die andere Autorin den Aufgaben im Beruf, Leistungsnachwei-

sen und Prüfungen gerecht werden musste. Dies brachte uns beide in Dilemma ähnliche Situationen.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit den verschiedenen theoretischen Inhalten und der qualitativen Sozialforschung, ermöglichte uns neue Erkenntnisse zu gewinnen. Vor allem die geführten Interviews ergaben für uns neue Perspektiven. Ausserdem wurden wir in unserer pädagogischen Haltung bestärkt. Für unsere Praxis sind die gewonnen Erkenntnisse aus den Interviews bedeutend. Wir als schulische Heilpädagoginnen sind gefordert, uns aktiv für die Integration einzusetzen und zusammen mit den Klassenlehrpersonen den Unterricht weiterzuentwickeln. Auch den Eltern gegenüber ist es unsere Aufgabe die Anliegen der schulischen Heilpädagogik verständlich zu machen. Wir erachten es jedoch auch als wichtig, neben dieser wahrscheinlich nicht immer einfachen Anforderungen an die SHP, dass sie dennoch sich eine Gelassenheit bewahrt. Die Worte von Peseschkian sind dafür treffend:

„Ideale sind wie Sterne: Man kann sie nicht erreichen, aber man kann sich an ihnen orientieren“ (Nosrat Peseschkian; zitiert nach Frick, 2007, S. 323).

7.8 Ausblick

In unseren Schlussfolgerungen wurde mehrmals erwähnt, dass sich SHP innerhalb der Unterrichts-, wie auch der Schulentwicklung für eine gelingende Integration, wie auch Kooperation einsetzen sollen. Eine weiterführende Fragestellung könnte folgendermassen formuliert sein und wäre sicherlich interessant zu untersuchen: *Welchen Einfluss hat das Engagement der SHP innerhalb der Unterrichts- und Schulentwicklung auf die Kooperation?*

Mit Hilfe von einem Fragebogen hätten wir innerhalb unserer Arbeit noch mehr SHP erreichen können und auch quantitative Daten erhalten. Das Vergleichen dieser Ergebnisse wäre sicherlich aufschlussreich gewesen. Spannend und ergänzt hätte unsere Untersuchung auch die Sichtweise von Regelklassenlehrperson auf die Dilemmata der schulischen Heilpädagogik. Die Wahrnehmung der Regelklassenlehrpersonen würde eine weitere Perspektive auf unsere Thematik werfen und könnte zur gegenseitigen Rollen- und Erwartungskklärung beitragen. Wenn auch Schülerinnen und Schüler, wie auch Elternbefragungen statt gefunden hätten, könnte die Diskussion auf verschiedenen Ebenen geführt werden.

Als notwendig erachten wir eine Vertiefung in das Thema gelingende Kooperation. Was sind fördernde, wie auch hemmende Faktoren für eine Kooperation? Es wäre auch sehr interessant zu erforschen, wie die Kooperation innerhalb der neuen Schulreform „Fokus starke Lernbeziehungen“ gelingt und wie die SHP die neue Unterrichtssituation wahrnehmen.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

ABBILDUNG 1: VIER-FELDER-SCHEMA ZUR CHARAKTERISIERUNG DER ATTRIBUIERUNGEN	21
ABBILDUNG 2: HIERARCHISCH AUFGEBAUTES SELBSTKONZEPT	22
ABBILDUNG 3: UNTERRICHTSFORMEN UND SELBSTSTEUERUNG	26
ABBILDUNG 4: KOMPETENZKOMPONENTEN.....	28
ABBILDUNG 5: TEILAUSSCHNITT DER KATEGORISIERUNG VON INTERVIEW	34

Tabellen

TABELLE 1: VOLLZEITEINHEIT; ANZAHL IF LEKTIONEN FÜR EINE KLASSENGRÖSSE VON 25 KINDER.....	6
TABELLE 2: MERKMALE DER KOOPERATION.....	41
TABELLE 3: ZUORDNUNG ZU DEN AUFGABENFELDERN	63

Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Asendropf, J. & Banse, R. (2000). *Psychologie der Beziehung*. Bern: Hans Huber.

Berner, H. (2002). *Überblicke - Einblicke. Pädagogische Strömungen durch vier Jahrzehnte* (2. überarbeitete Auflage). Bern; Stuttgart; Wien: Haupt.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Von der Separation zur Integration*. (1. Auflage). Zugriff am 20.04.14:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF)*. Zugriff am 20.04.14:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011b). *Handreichung. Integrative und individualisierende Lernförderung*. Zugriff am 20.04.14:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011c). *Konzept Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR)*. Zugriff am 20.04.14:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich*. Zugriff am 20.04.14:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2013). *Empfehlungen für Schulhausanlagen*. Zugriff am 20.04.14:

<http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/service/suche.type.formulare.10.html?keywords=Empfehlungen+Schulhausanlagen&focus=AMT& charset =UTF-8&submit=Suchen>

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014). *Fokus starke Lernbeziehungen*. Zugriff am 20.04.14:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/fokus_starke_lernbeziehungen.html

Baumann, B., Claudia, H. & Studer, M. (2012). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18 (9), 42-47.

Brenzikofer Albertin, E., Wolters Kohler, M. & Studer, M. (2012). Tätigkeitsspielräume in der integrativen Zusammenarbeit. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18 (9), 31-34.

Bohl, T. & Kucharz, D. (2010). *Offener Unterricht heute. Konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung*. Basel: Beltz Verlag.

Burri, A. (2014). Hinter dem Burn-out verstecken sich oft psychische Probleme. *Tages-Anzeiger*, 135, 3.

Cloerkes, G., Markowetz, R. (2003). Stigmatisierung und Entstigmatisierung im gemeinsamen Unterricht. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 54, 452-460.

Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht*. Zürich: Verlag SKV.

Eberwein, H. (1994). *Integrationspädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Feuser, G. (2005). *Thesen zur Integration*. Skript Universität Zürich, Institut für Sonderpädagogik, Studienbereich II: Gesellschaftliche und soziale Dimensionen, S.1-4.
- Frick, J. (2007). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Green, N. & Green, K. (2012). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium* (7. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2008). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik. Eine Einführung*. Bern: Haupt.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik. Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin*. Bern: Haupt.
- Heinrich, C., Baumann, B., Studer, M. (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18 (9), 35-40
- Hubrig, C. (2010). *Gehirn, Motivation, Beziehung – Ressourcen in der Schule. Systemisches Handeln in Unterricht und Beratung*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen*. Donauwörth: Auer Verlag
- Largo, (1999). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (3. Auflage). München: Piper Verlag.
- Largo, H. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (2. Auflage). München: Piper Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Auflage). Bern: Haupt Berne.
- Luder, R., Gschwend, R., Kunz, A. & Diezi-Duplain, P. (Hrsg.) (2011). *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis*. Zürich: Verlag Perstallozianum.
- Lütje-Klose, B. & Werning, R. (2003). *Einführung in die Lernbehindertenpädagogik*. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Müller, O. (2002). *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzept* (1. Auflage). Aarau/Schweiz: Lehrerbildung Sentimatt Luzern, Sauerländer Verlage AG.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Sassenroth, M. (2012). Es braucht nicht nur guten Willen (Editorial). *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18 (9), 1
- Schriber, S. & Steppacher, J. (2013). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Weidner, M. (2012). *Kooperatives Lernen im Unterricht. Das Arbeitsbuch* (7. Auflage). Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbruggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.

Anhang

- 1 Beziehungsdidaktik
- 2 Interviewleitfaden
- 3 Transkription Interview 1 ist auf beiliegender CD
- 4 Transkription Interview 2 ist auf beiliegender CD
- 5 Transkription Interview 3 ist auf beiliegender CD
- 6 Transkription Interview 4 ist auf beiliegender CD
- 7 Transkription Interview 5 ist auf beiliegender CD
- 8 Kategorisierung Interview 1
- 9 Kategorisierung Interview 2
- 10 Kategorisierung Interview 3
- 11 Kategorisierung Interview 4
- 12 Kategorisierung Interview 5

1 Beziehungsdidaktik

Begriffsbestimmung Beziehungsdidaktik (Miller, 2011, S.47)

Beziehungsdidaktik befasst sich systematisch

- mit Verhaltensweisen von Personen innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen (Mikroebene)
- mit der Klärung von Haltungen und Einstellungen von Menschen in ihren Beziehungen untereinander,
- mit Arten der Vermittlung beziehungsrelevanter Ziele und Inhalte,
- mit der Erörterung ethischer Fragen im Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen,
- mit adäquaten „Übungsfeldern“ (Modellen) des „Beziehungslernens“ im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang und
- mit dem „Beziehungslernen“ und „Beziehungslehren“ der Lehrer/innen und Schülerinnen / Schüler.

Ziel einer Beziehungsdidaktik ist es, Möglichkeiten zu zeigen, wie Einzelne ihr Selbst stärken und ihre Beziehungen untereinander entwicklungsfördern, belastungsarm, stressreduziert und sozialverträglich (=gewaltfrei) gestalten können und zu demokratisch und humanen Einstellungen und Verhaltensweisen kommen.

Die Didaktik als Praxis und Theorie des Lernens und Lehrens definiert wird, ergibt sich für eine *Beziehungsdidaktik* folgende Zweiteilung:

- „Beziehungslernen“ als Verhaltensänderung innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen durch Handeln und Erfahrung.
- „Beziehungslehren“ als Wissensvermittlung und theoretische Aufarbeitung von Vorgängen innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen durch Wissenschaft und Reflexion.

2 Interviewleitfaden

Einleitung

Wir haben festgestellt, dass SHPs im integrativen Setting mit verschiedenen Dilemmata oder auch Unwohlsein konfrontiert sind.

In unserer Arbeit möchten wir herausfinden, wie SHPs mit diesen Dilemmata, dem Unwohlsein umgehen.

1. **Gibt es Situationen im integrativen Unterricht, in denen du dich unwohl fühlst. kannst du uns Beispiele nennen?**
2. **Wie gehst du mit solchen Situationen um?**
3. Kannst du uns eine positive Situation aus deiner letzten Arbeitswoche erzählen? Eine Situation in der du dich besonders wohl gefühlt hast?
4. Kannst du uns ein negatives Beispiel erzählen. Eine Situation in der du dich besonders unwohl gefühlt hast?
5. Welche Chancen ergeben sich durch die Integration in deinem Schulalltag?
- Für dich / - das Kind / - die Lehrperson
6. Welche Schwierigkeiten ergeben sich durch das integrative Setting?
- Für dich / - das Kind / - die Lehrperson

Kannst du uns deine Gedanken zu diesen 3 Kärtchen schildern?

Dilemma 1

Beziehung zum Schüler- Zeit an einer Klasse

-Die Beziehung zwischen SHP und SuS ist wichtig bei vier Lektionen pro Klasse bleibt wenig Zeit dafür.

1. Als SHPs wissen wir wie wichtig die Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen für das Lernen ist. Wie pflegst du diese Beziehung im Schulalltag?
2. Wo liegen die Grenzen?
3. Wie gelingt es dir eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen?

Dilemma 2

Arbeit mit der SHP- Selbstbild der Schüler

- Die SHP arbeitet oft mit den gleichen SuS im oder ausserhalb der Klasse. Diese SuS wissen sie arbeiten mit uns weil sie etwas nicht können. Dies beeinträchtigt ihr Selbstbild.

1. Wir stellen fest, dass integrative unterrichtete Kinder ihre Leistungen eher schlechter einschätzen als Kinder mit gleichen Fähigkeiten, die separativ unterrichtet wurden, dies gemacht haben. Wie erlebst du das?.
2. Wie gehst du damit um, wenn ein Schüler oder eine Schülerin die eigenen Defizite durch die schulische Integration realisiert?
3. Wie gelingt es dir das Selbstkonzept von Schülern und Schülerinnen mit Förderbedarf zu stärken?
4. In welchen Situationen ist es schwierig das Selbstkonzept von Schülern und Schülerinnen zu stärken? (Beispiele: Beurteilung, Separation, Transparenz, SSG)
5. Das Selbstkonzept wird gestärkt durch eine transparente Lehrer-Schüler Beziehung. Was unternimmst du im Unterrichtsalltag, um diese herzustellen?

Dilemma 3

Heilpädagogik- Regelklasse

- Die Heilpädagogin kommt da zum Einsatz, wo Schulprobleme sind. Wir sind oft mit schwierigen Situationen konfrontiert.

Ebene Schülerinnen und Schüler

1. Wie erklärst du der Klasse deine Arbeit?
2. Welche Form der Zusammenarbeit mit der Klasse oder einzelnen Schüler bevorzugst du?
Wo gibt es Vorteile / Nachteile?
3. Wie kommunizierst du den Kindern wer mit dir arbeitet und warum?
4. Kinder mit förderbedarf arbeiten häufig mit der SHP? Besprichst du mit den Kindern den Grund dafür?

Ebene Lehrperson

5. Wie würdest du deinen Berufsauftrag beschreiben?
6. Fühlst du dich innerhalb dem Lehrerteam wertgeschätzt?
7. Wo liegen für dich die Chancen und Grenzen innerhalb der Zusammenarbeit mit der Lehrperson?
8. Wie oft wird deine Beraterfunktion als SHP von den Lehrpersonen gesucht?

Ebene Eltern

9. Wie stellst du dich den Eltern am ersten Elternabend vor?
10. Wie reagieren Eltern, in Elterngesprächen auf dich?
11. Fragen Eltern nach was deine Arbeit ist?

12. Zeigen sich Eltern dankbar für deine Arbeit?
13. Wie ist dein Kontakt zu Eltern von Kindern mit Förderbedarf? Häufigkeit?
14. Wie viel übernimmst du im Bezug auf die Elternarbeit? Wie viel macht die Klassenlehrperson?

3 Transkription Interview 1 ist auf beiliegender CD

4 Transkription Interview 2 ist auf beiliegender CD

5 Transkription Interview 3 ist auf beiliegender CD

6 Transkription Interview 4 ist auf beiliegender CD

7 Transkription Interview 5 ist auf beiliegender CD

8 Kategorisierung Interview 1

Kategorie	Unterkategorie	Zeile	Zuordnung	Zusammenfassung
Dilemma im Schulalltag	Persönliches Wahrnehmung			
	Umgang mit Dilemmata			
Dilemma Zeit-Beziehung	Konstanz	115-118	- Ich habe vorher an einer Stelle gearbeitet, da haben wir mit altersdurchmischtem Lernen gearbeitet. Es war eine zweite und dritte Klasse. Da gab es jedes Jahr einen Wechsel. Die neuen kamen rein von der Grundstufe her und die dritte Klasse ging. Dies war anders.	ADL
	Arbeitszeit	126/127	- Ja, aber ich muss auch für mich auch sagen, dass werde ich in einem nächsten Schuljahr nicht mehr machen. Ich muss auch besser auf mich schauen.	Jedes Jahr neue Schüler wird negativ wahrgenommen
	Arbeitszeit Konstanz/ Arbeitszeit Handlung	111/112 112-115 118-121	- Dies hat mich auch dazu bewogen diese Stelle anzunehmen. Weil ich mir sagte, mit so vielen Stunden an einer ersten Klasse, dies ist genial. - Wir stehen am Anfang und haben den Horizont von drei Unterstufenjahren. Wir müssen nicht bereits in einem Jahr das Kind wieder weitergeben. Wir können uns Zeit lassen und müssen nicht in Panik geraten. Wir haben drei Jahre Zeit, dies ist ein riesen Vorteil. - ich habe von Anfang an, bewusst gesagt, ok ich bin jeden Tag hier und ich bin jeden Morgen hier. Bei uns wechseln die Lehrpersonen, und ich habe das Gefühl gehabt, ich sein am Anfang eine Fuge, eine Vermittlung für die Kinder, weil ich jeden Morgen im Gang war, auch wenn eine andere Lehrperson dazugekommen ist.	Viele Lektionen an einer Klasse Eine Klasse 3 Jahre begleiten Konstanz der SHP
Dilemma Selbstkonzept	Selbsteinschätzung	94-96	- Darin liegt für mich die grosse Frage, wie können wir ihm helfen, dass er sich mit seinen Möglichkeiten kann zurecht finden und diese auch akzeptieren, und auch stolz sein kann auf den Ort wo es gerade steht.	Wie beeinflusse ich Selbstkonzept positiv
	Selbsteinschätzung	153/154	- Ich habe den Eindruck, dies ist aber reine Interpretation, dass dieses Gefühl bei ihm ganz tief ist. Es ist hier, etwas ist anders.	Selbstwahrnehmung Schüler
	Leistungsschere	156-158	- ein ISR- Kind ist halt schulischen, von der Leistungsfähigkeit her nochmals anders. Und man diese irgendwo auf dem Papier mal sieht und mitbekommt.	ISR- Kind Spezialfall, Leistungsschere, Selbsteinschätzung
	Selbsteinschätzung	194	- Er merkt ich kanns oder kanns nicht.	

	Selbsteinschätzung	197	<p>- Es ist aber auch was gebe ich vor mir selbst zu. Und was muss ich verstecken.</p> <p>- ich glaube ganz wichtig sind wertschätzende Begegnungen. Ist ein ästimieren von Leistung, dann ein Lob anbringen wenn ein Lob angebracht ist. Also mir gefällt das Wort Lob gar nicht so speziell aber einfach wirklich die Wertschätzung ausdrücken für was jetzt ist. Das kann die Wertschätzung sein für „hey mir ist aufgefallen heute bist du sitzengeblieben bis sie fertig gesprochen hat“ oder das können ganz kleine Dinge sein. Einfach den Blick auf das Gelungene zu werfen und das Gelungene benennen.</p> <p>- ein grosser Teil meiner Aufgabe ist auch dies ins Elternhaus zu vermitteln. Das sie lernen zu sehen, was das Kind auch bringt, nicht nur das was fehlt.</p> <p>-- Und es wenn es irgendwelche Aufgaben bekommt, und es dann ein Tamtam gibt zu Hause, oder was auch immer und das Kind scheitern muss, der Auftrag ist zu hoch oder es weiss nicht um was es geht.</p>	Selbsteinschätzung Selbsteinschätzung
	Wertschätzung	200-205		Wertschätzung
	Ressourcen	207/208		Ressourcen
	Didaktik	135-137		Aufgabenniveau
	Klassengemeinschaft	79-82	<p>- Nicht eine Lösung, aber das Kind hat sich hinein entwickelt, durch diesen starken Willen, ich will wie die anderen, und auch durch das mehr Ankommen in der Gemeinschaft, durch das Dazugehören irgendwie. Und ich denke auch, durch die Sicherheit, die einem dadurch gegeben wird.</p> <p>- Wir reden ja bei der Integration davon, am gleichen Thema zu arbeiten, aber auf einem anderen Niveau. Also, muss das Kind zuerst akzeptieren, dass es auf einem anderen Niveau arbeitet</p> <p>- Durch das Dranbleiben und auch die grosse Geduld von den Klassenlehrpersonen. Es sind drei Lehrpersonen, wir haben viele Wechsel und es braucht viele Absprachen. Und dieses Kind, hat von Anfang an gemerkt, trotz allen Schwierigkeiten, dass wir es gerne haben. Alle glauben an diesen Kern, der hier ist, und überzeugt sind, dass packen wir.</p> <p>- Also grundsätzlich, glaube ich, dass er Zeit brauchte um Abläufe kennen zu lernen. Was ist Schule? Wie kommt man daher? Was ist von mir verlangt?</p> <p>- wir brauchen alle eine gleiche Sprache, die auch die Eltern haben. Oder? Das wir mit den gleichen Worten in der gleichen Situation die Sachen benennen, was jetzt Sache ist. Dafür sind wir auch zusammengesessen und das ist dann in der neuen Autorität gelandet. Ich dulde das Verhalten nicht. Wir kommen später darauf zurück und dann das darauf Zurückkommen weil im Moment geht dann nichts.</p> <p>- Bestätigen. Genau, verstärken. Hey genau, so sind wir auf dem Weg!</p> <p>- Ja, mit den gleichen Worten. Und das heisst auch, zusammensitzen mit</p>	Klassengemeinschaft
	Selbsteinschätzung Didaktik	96-98		Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand
	Zusammenarbeit Ressourcen	100-104		Ressourcenorientierung/ Geduld
	Entwicklung	174/175		Zeit für Entwicklung Genau Absprachen mit allen Beteiligten
	Zusammenarbeit	282-231		
	Ressourcen Zusammenarbeit	264 277-281	Ressourcen	

	Wertschätzung	284	<p>allen Therapeuten und austauschen „welche Worte gebrauchst du in der Therapie?“. Dass dies auch die Eltern wissen, dass wir auch die Elternbriefen und ihnen ein SMS schicken oder ein Mail verfassen um zu sagen, dass ein Entschuldigungsbrief fällig ist, damit sie ihn auch mittragen können und nicht weitere Sanktionen fällen. Ich denke sonst geht es nicht.</p> <p>- Es braucht unsere Haltung und es braucht auch Vertrauen</p>	<p>Genaue Absprachen mit allen Beteiligten</p> <p>Vertrauen</p>
Integration	Persönliche Stellungnahme	59-62	- Das heisst, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel wegen Reizüberflutung oder weil es müde ist eine ruhige Situation gebrauchen würde, können wir diese nur schaffen, wenn wir nach draussen gehen. Und dies wird aber als Separation empfunden.	Getrennte Räume
	Arbeitsform	62/63	- Dies will jetzt auch mein ISR-Kind explizit nicht. Es will bei den anderen sein, dies macht es aber auch schwierig	Kind verlangt Integration
	Persönliche Stellungnahme	73-76	- Dies ist ein Dilemma. Vertraue ich auf das Gefühl des Kindes, auf die Kraft, ich möchte wie die anderen und bei den anderen. Das wäre Integration. Oder habe ich das Gefühl, ausserhalb ginge es besser oder auch schneller. Oder würde ich auch die anderen damit schützen?	Separation/Integration
	Arbeitsform	305	- Es ist auch nicht das Ziel ihn möglichst oft herauszunehmen, aber es ist mein Dilemma und das habe ich schon.	
	Persönliche Stellungnahme	307-310	- Das Dilemma, wie tun wir eigentlich ISR. Wie bauen wir das ein im Alltag. Heisst ISR einfach vor allem integrativ arbeiten? Heisst es so gut wies gerade geht. Oder heisst es auch ein Kind so intensiv zu fördern, wie man denkt dass es geht. Und dann müsste ich ihn definitiv herausnehmen. Ganz klar, dann müsste er auch ein eigenes Programm haben.	
	Persönliche Stellungnahme	25-27	- Ich denke, jede Schule macht dies auf ihre eigene Art und was ich mir immer wieder sagen muss, wir stehen noch ganz am Anfang mit dem integrativen Unterricht und der Integration und wir sind am Probieren und am lernen und am Schauen.	Wir stehen am Anfang der Integration
	Persönliche Stellungnahme	314/315	- In einer Schulgemeinde, in der Integration so wie ich es verstanden habe, ist vor allem im gleichen Zimmer auch mit den anderen Zusammen.	Eigenes Verständnis Integration

	Arbeitsform	63-65	- Hätte man jetzt noch einen Gruppenraum, welcher halboffen oder abgetrennt ist, dann wäre das in mehreren Fällen möglich.	Räumliche Voraussetzung
	Arbeitsform	324-326	- Zum anderen, dass ich das von Anfang an speziell benannt habe. Es gibt jetzt einfach einen Matheclub und einen Schreibclub. Und zum Matheclub gehören dann halt jedes Mal etwas andere Kinder.	Matheclub
	Zusammenarbeit	327-329	- Oder auch, dass wir es mal so gemacht haben, dass die Klassenlehrperson mit der schwächeren Gruppe arbeitet und ich mit der anderen Gruppe arbeite, dass das auch da durch aufgebrochen wird.	Rollenwechsel SHP/LP
	Didaktik	387-390	-Was ganz fest hilfreich ist, ist das Visualisieren von dem was läuft am Tag. Da hatten wir relativ lange bis wir das gemacht haben, durchgezogen haben. Und das ist einfach eine enorme Hilfe, wenn sie gesehen haben es beginnt hier und geht da weiter und es hat auch ein Ende, was wir jetzt machen und dann geht es dort weiter	Tagesablauf
	Arbeitsform	57-59	- Bei uns jetzt in unserer Situation ist es, wir haben diese zwei Zimmer und den Gang, dort haben wir Tische. Wir haben aber im Klassenzimmer keine Möglichkeit von einer ruhigen Ecke, oder einem abgeschirmten Ecke, geschützten Ecke.	Räumliche Situation
	Arbeitsform	297/298	- Ist auch in der Halbklass drüben möglich, dann arbeitet man einfach mit dem Rücken abgewandt von der Klasse sitzen gegen das Fenster zu.	
	Arbeitsform	218-221	- Also wir haben ganz ganz wenig separativ gearbeitet. Mehr separativ zu arbeiten hätte geheissen, dass ich mir den Burschen unter den Arm klemme. Effektiv und ihn schreiend aus dem Zimmer nehme und dass dann Lernen nicht möglich ist, also das ist mir vollkommen klar dann sind wir bei einem Machtspiel, dass niemandem etwas bringt.	Separation/Integration
	Arbeitsform Didaktik	293-294 375-376	- ich muss sagen, wenn es irgendwie geht, dann arbeite ich im Schulzimmer - was es für mich enorm erleichtert auf die eine Art, dass jetzt mit Wochenplan gearbeitet wird, ist einfacher um zu individualisieren um ein anderes Blatt reinzubringen.	
	Didaktik	46/47	- Und man Zeit hat, mit ihm die Aufgaben so zu machen, das es die Aufgaben lösen kann. Dann läuft es gut für mich.	Absprachen
	Zusammenarbeit	38-40	- Wenn ich dies nicht weiss, oder zu spät weiss, und nicht mehr den Inhalt anpassen kann oder hinunterbrechen, dann ist die Gefahr sehr gross, dass zumindest ich das Gefühl habe es läuft nicht gut.	
	Zusammenarbeit	37	- Es läuft gut, wenn wir so...mhm...wenn ich auch gut vorbereitet kommen kann	
Zusammenarbeit	38	- Das heisst, ich muss wissen was läuft in dieser Stunde im Klassenzimmer.	Vorbereitung	
Zusammenarbeit	101/102	- Es sind drei Lehrpersonen, wir haben viele Wechsel und es braucht viele		

	Zusammenarbeit	406-410	<p>Absprachen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine spontane Idee, wenn etwas läuft und da erlebe ich eine ganz grosse Offenheit von den Regelklasslehrpersonen, dass das einfach immer Platz hat. Ich kann auch aufstrecken und dann kann ich etwas hineinbringen. Oder(?) Und das finde ich, das ist für mich auch IF das sind so die kleinen Interventionen, Mikro- Interventionen, die sehr viel bringen können. 	<p>Absprachen</p> <p>Offenheit LP</p>
Berufsauftrag	Berufsauftrag	135-137	<ul style="list-style-type: none"> - Grenzen die wir setzen müssen, wenn wir gesund bleiben wollen. Es sind viele Sitzungen über den Mittag, anschliessend geht es weiter am Nachmittag. Dann gibt es viele Gespräche. Einfach das man dort auch, oder in diesem Beruf gut auf sich schauen muss. 	Schülerbild
	Schülerbild	350-353	<ul style="list-style-type: none"> - Ich habe das in der Halbkasse thematisiert. Und das war ganz spannend. Ziemlich am Anfang sagte ich: „Wisst ihr eigentlich was ich mache an dieser Klasse? Ich bin Heilpädagogin. Was macht eigentlich die (h)?“ Und dann hat eines aufgestreckt und hat gesagt: “Du hilfst dem Fritzli beim Rechnen.“ 	
	Elternbild	424-427	<ul style="list-style-type: none"> - Ich weiss nicht, ob die Eltern wissen was ich genau mache oder ob sie sich das fragen oder ob sie das wissen wollen. Ich denke die Eltern von den Regelklassenkindern, oder den Kindern die dem Unterricht auf dieser Stufe folgen, die wissen schon, dass ich mehr Stunden an dieser Klasse bin weil wir Spezialisten haben. 	Selbstbild Eltern
	Elternabend	414-434	<ul style="list-style-type: none"> - auch sonst ist bei uns selbstverständlich beim ersten Elternabend ganz am Anfang, den haben wir zu dritt gemacht, also die Klassenlehrpersonen und ich zusammen. Da haben wir ganz klar deponiert ganz niederschwellig, wenn ihr Fragen habt ein Mail an alle drei, weil wir sind nicht immer alle da. 	Elternabend
	Elternarbeit	431-433	<ul style="list-style-type: none"> - Das ich zum Beispiel von Anfang an ganz klar gesagt habe bei welchen Kindern ich dabei sein möchte beim Gespräch und das ist den Eltern einfach mitgeteilt worden das Gespräch findet statt mit dem und dem und dem. 	Elterngespräch
	Elternarbeit	449-453	<ul style="list-style-type: none"> - dann hat sie mir kurz erzählt, wie die Situation zu Hause ist und ich habe ihr ein paar Tipps gegeben um auszuwählen, was sie noch probieren könnte. In welche Richtung es gehen könnte und dann haben wir danach einfach per Mail weiter gemacht. Das sind für mich ganz, ganz gute Möglichkeiten und das ist für mich ganz wichtig, dass ich wie für alle Kinder da bin. 	Elternarbeit
	Berufsauftrag	461-463	<ul style="list-style-type: none"> - Ich denke wenn wir da sind, sind wir da. Dann kann ich nicht sagen ich bin nur für Fritzli da. Möchte ich auch nicht. Dann gehört man nämlich wieder nicht dazu. Dann ist er der, welcher immer die dabei hat. 	Für alle Kinder zuständig
	Berufsauftrag	493-497	<ul style="list-style-type: none"> - Aber da bin ich auch gerne bei den ganz normalen Sachen dabei, bei einer 	Klassenzugehörigkeit

	Berufsauftrag	514-516	<p>Schulreise, bei Elternabenden, auch wenn man nichts zu sagen hat, oder bei einem Grill weil man sich ganz anders kennenlernt auf einer Ebene, auf welcher man gar nicht zu tun hat miteinander und nichts schlimmes berichten muss aber so entsteht ein Kontakt, worauf man später zurückgreifen kann.</p> <p>- Ich glaube die Arbeit im Klassenzimmer von mir und den Regelklassenlehrpersonen haben wir dann gut gemacht, wenn das Kind Fortschritte macht an dem Ort wo es steht. Egal wie klein dass diese sind.</p> <p>- mein Berufsauftrag zu sehen, zu spüren, abzuklären, wie auch immer selber oder delegiert, wo steht das Kind. Was bringt es mit, was kann man anfangen damit. Wie viel kann es jetzt schon und was brauch es, dass sein Potenzial hervortreten kann.</p> <p>-- Ich versuche das Beste daraus zu machen. Natürlich, aber was heisst dies im Moment?</p> <p>- Ja, aber ich muss auch für mich auch sagen, dass werde ich in einem nächsten Schuljahr nicht mehr machen. Ich muss auch besser auf mich schauen.</p>	Fortschritte des Kindes=Erfolg
	Berufsauftrag	517-519		Von Voraussetzungen der Kinder ausgehen
	Berufsauftrag	54		Was ist das Beste
	Berufsauftrag	126/127		Eigne Grenzen respektieren

9 Kategorisierung Interview 2

Kategorie	Unterkategorie	Zeile	Zuordnung	Zusammenfassung
Dilemma im Schulalltag	Persönliches Wahrnehmung			
	Umgang mit Dilemmata			
Dilemma Zeit-Beziehung	Arbeitszeit	18/19	- auch schwierig finde, ist, wenn man mal zu wenig Zeit hat für Schwierigkeiten in der Klasse, oder, sei das für Kinder, die spezielle Begabungen haben oder Kinder mit Schwierigkeiten.	Einfluss der Beziehung auf das Lernen Mehr Lektionen besseres Vorwärtskommen
	Arbeitszeit	19/20	- Wenn man zu wenig Zeit, zu wenig Ressourcen hat, um das aufzufangen.	
	Arbeitszeit	22	- Wenn es für kurze Zeit (unv.) sind, dann finde ich das auch noch schwierig.	
	Arbeitszeit		- Und wenn du nur zwei oder vier Lektionen in eine Klasse kommst, aufgeteilt vielleicht sogar auf drei Vormittage oder vier Vormittage, dann hast du irgendwo halt die Beziehung zum Kind nicht.	
	Konstanz	46/47	- Auch zu seiner momentanen Situation, die wechselt ja von Tag zu Tag, kann die wechseln.	
	Arbeitszeit	53/54	- wenn du nur eine Lektion drin bist, bis du angefangen hast, ist es schon wieder vorbei.	
	Relevanz	98-100	- die Beziehung nicht stimmt, dann kannst du die beste Didaktik sein, das geht nicht. Weil das Kind kann sich nicht darauf einlassen, wenn es nicht weiß, was jetzt auf mich zu, auf was muss ich mich einlassen.	
Arbeitszeit/ Konstanz Zusammenarbeit	Arbeitszeit/ Konstanz Zusammenarbeit	26	- Wenn man noch Zeit hat, ein drittes Jahr mitzunehmen.	Absprachen mit Lehrperson Anzahl Lektionen an einer Klasse Zeit in der Pause, oder vor Schulbeginn Nähe Distanz zu Kind Interesse an Kind Präsenz der Heilpädagogin Wertschätzung
		41-45	- je mehr du mit einer Lehrperson zusammen bist, desto mehr erfährst du natürlich auch automatisch, weil du ja halt miteinander redest, oder, auch sogar während der Stunde kannst du Sachen erfahren, was jetzt zum Beispiel am Tag vorher gelaufen ist, wenn du mal einen Tag nicht in der Klasse warst, oder, und ja, hast dann irgendwie eine natürlich Beziehung zur Lehrperson und bekommst dann halt natürlich auch die natürliche Beziehung zum Schüler.	
	Arbeitszeit	50	- das Minimum, was ich, so vier Stunden, vier Lektionen, finde ich, ist gerade gut.	
	Arbeitszeit	51-53	- Aber ich finde es besser, zwei und zwei, als eben eine ganze Woche. Ich habe zuerst auch gemeint, es ist gut, wenn ich sie jeden Tag sehe, aber wenn du mit zwei Lektionen in einer Klasse bist, dann kannst du das Kind auch viel besser abfangen und spüren, oder, sich in das Kind hineinspüren.	

	Arbeitszeit	64-66	- wenn ich viel Zeit habe für die Kinder, dann spüre ich auch, dass sie in der Pause auf dich zukommen, und sie nur sehe, und dann spüre ich schon dann in der Pause, aha, es geht im gut, oder, ui, was ist los mit dir? Das ist halt ein großer Unterschied, als wenn du von Klasse zu Klasse hetzt.	
	Arbeitszeit/ Handlungskonzept	72 -75	- spüre ich auch, dass sie dann eben auch wirklich in der Pause auf dich zukommen. Oder am Morgen dich begrüßen und du kannst ein Wort mit ihnen austauschen. Und das ist auch etwas, was ich sehr bewusst mache. Also für mich fängt die Zeit, die Arbeit mit den Kindern an, wenn ich auf dem Schulhofplatz ankomme.	
	Handlungskonzept	104	- die Beziehung schaffen mit den Kindern, die ist immer, jede Minute, jede Sekunde ist die da.	
	Handlungskonzept	105	- Also es ist nur ein Blick schon, oder ein Kind, das hineinkommt, und du siehst die Mimik, da stimmt etwas nicht, oder, dass ich das nicht einfach annehme, sondern halt auf es zugehe, und am Morgen sage, oh, nicht gut aufgestanden.	
	Handlungskonzept	107	- dass ich das Kind auch frage nach seinem Befinden.	
	Handlungskonzept	113/114	- lasse Nähe zu bis zu einer gewissen Grenze, oder, dass man, also die muss man dem Kind auch von Anfang an zu spüren geben.	
	Handlungskonzept	115-121	- ich denke, dass Nähe, Distanz, sich darauf einlassen, auf Gefühle, jede Minute, jede Sekunde, ... wenn ich hineinkomme, dann bin ich von A bis Z einfach da. Dann bin ich von der ersten Minute da bis zur letzten, und wenn ich gehe, auch. Also es ist eigentlich erst am Schluss, wenn ich ins Auto einsteige. Und dann nicht einmal. Da ist manchmal noch ein Kind, das winkt, oder, wo man zurückwinkt.	
	Handlungskonzept	133-136	- viel Wertschätzungen dem Kind zu geben. Kleinigkeiten, (unv.), weil das ist auch so eine Beziehungsarbeit, oder, die ich mache. Nicht einfach nehmen, nicht einfach nur das Nehmen, sondern wirklich im Sinn einer Wertschätzung, wo das Kind merkt, aha, ja, ich könnte nie ein Bild nehmen und es dann in den Abfalleimer werfen.	
	Handlungskonzept	138-140	- wenn Kinder Bücher bringen, sage ich, ja gut, ich kann sie jetzt nicht anschauen, aber ich schaue mal rein und schaue dann vielleicht rein und nehme gleich das Thema für mich heraus.	
	Arbeitszeit	167	- dadurch, dass ich so viele Lektionen habe, kann ich genau dann (unv.), genau dann mit dem Kind arbeiten, wenn es wichtig ist.	
	Arbeitszeit	178-180	- Und darum habe ich mich jetzt entschieden, nicht einfach zwei Stunden in einer Klasse zu arbeiten, wo ich vielleicht einmal die Woche hineinkomme, immer die Situation nicht kenne und immer eine neue Situation antreffe und eigentlich auch, dass es schwierig ist, mit dieser Lehrperson auch klar abzu-	

			machen, wie arbeiten wir, dass es wirklich gewinnbringend ist.	
Dilemma Selbstkonzept	Integration	398/399	- Das hängt natürlich wirklich damit zusammen, wie du die Kinder integrierst. Also es gibt sicher Kinder, die ein sehr, sehr schlechtes Selbstbild haben, die eben so integriert werden.	Begründung für integratives Arbeiten
	Zusammenarbeit Stigmatisierung	234-238	- Die einen bringen die Hausaufgaben zu mir, und nicht immer die gleichen, also wenn es selbstverständlich ist so, dann ist halt eben das Integrative, kannst Du dann wirklich umsetzen und es ist wirklich keine Stigmatisierung, es kommt nicht nur das Kind zu dir, mit dem du eben speziell arbeitest, oder, oder nur die drei, vier, oder? Sondern sind halt die starken Schüler, die (du ein bisschen kennst?), und mit denen kannst du dann etwas Zusätzliches machen.	An Stärken arbeiten
	Ressourcen	400-403	- es gibt auch Kinder, die integrativ mitlaufen, die durchaus ein gutes Selbstbild von sich haben, weil sie mit ihren Schwächen umgehen können, weil man ihnen auch Raum lässt, oder, in dem Bereich, und auch Raum lässt, das zu zeigen, wo sie eben Stärken haben. Wenn du einem Kind die Chance gibst, seine Stärken zu zeigen, dann kann es auch umso besser die Schwächen akzeptieren.	
	Wertschätzung	416-418	- ich denke, das ist, hängt halt wirklich mit der Beziehung zusammen, wie arbeite ich mit dem Kind? Wie komme ich rüber, wie spürt er mich? Wie bekommt er die Wertschätzung? Das, was er macht und wenn es nur minimale Schrittden sind, dann sinkt sein Selbstbild eben nicht so extrem hinunter.	
	Wertschätzung	427/428	- es kommt darauf an, wie viel so Wertschätzung, wie viel Anerkennung es bekommt für das, was es macht.	Wertschätzung
	Wertschätzung	440/441	- Und dann muss ich sagen, "Ja, aber man könnte einiges machen. Man könnte einen Ort schaffen, wo es sich wohlfühlen kann, und das nimmt es im Leben mit".	Sich in der Schule wohlfühlen
	Entwicklung	451/452	- ich habe eigentlich nie Druck aufgesetzt, wenn er mit mir gearbeitet hat, er muss jetzt das, das muss jetzt sein.	Keinen Druck aufbauen
	Didaktik	452-455	- Ich habe längere Ziele gesetzt, und was auch wichtig ist, ganz kleine Ziele gesetzt, dass die Ziele auch erreichbar waren. So kleine Ziele, und die Ziele erreichbar und das auch gelobt und eingesetzt.	Erreichbare Ziele
	Selbsteinschätzung	462/463	- Dem Kind den Sinn zu geben, einzusehen, warum mache ich das eigentlich? rum nehme ich die Anstrengung auf mich.	
	Entwicklung Wertschätzung Zusammenarbeit	465 469-474	- Also wirklich auch halt auch Zeit geben und das Vertrauen haben, hey, es kommt, siehst du? - was ich auch noch gemacht habe, ist dort halt zuerst sehr eng mit der Mutter zusammengearbeitet...habe ich ihr Arbeitsmaterialien gegeben, sie informiert habe, wo sie etwas kaufen kann, oder was gut ist, aber auch von der	Zusammenarbeit mit Eltern

	Stigmatisierung/ Didaktik	484-487	<p>Schule Sachen mitgegeben habe, gerade, was wir gerade geübt hatten, oder jetzt für ihn auch gerade wichtig war, und immer wieder ausgetauscht, mal angerufen. Nicht nur im Negativen, sondern vor allem auch im Plus.</p> <p>- Also ich denke, allgemein die Kinder, mit denen ich arbeite, die wissen eigentlich, ohne dass ich jetzt das ausdeutsche, aber sie wissen eigentlich genau, wo ihre Schwächen sind. Aber klar wenn ich mit ihnen zusammenarbeite so im Gespräch werde ich wahrscheinlich schon Sachen rüberbringen, so das müssen wir nochmals anschauen...</p> <p>Es ist halt nicht so, dass ich dem Kind gegenüber sage: „Du hast eine Schwäche im Lesen und jetzt müssen wir halt das Lesen üben.“ Das mach ich nicht. Ich mache das nie im Grossen mit dem Kind das anschauen, sondern im Kleinen weil ich ja sage die Zielsetzungen müssen klein sein.</p>	Umgang mit Schwächen
Integration	Zusammenarbeit	81-83	<p>- Das ist auch eine Arbeit, wo ich finde, als Heilpädagogin, die vielleicht, ja, ein bisschen intensiver ist bei einer Heilpädagogin als vielleicht bei einer Klassenlehrerin. Weil sie ja dann die große, das Große im Blick hat und du hast manchmal mehr das Kleine im Blickfeld.</p> <p>- Weil die Heilpädagogik, so, wie sie im Moment stattfindet, ist in meinen Augen nicht auf dem richtigen Weg. Ist eine Alibiübung, die viel zu wenig überdacht wurde, als man sie eingeführt hat. Ich denke, da hätte man viel mehr Vorarbeit leisten müssen, damit es nachher wirklich noch stimmt, für die Kinder stimmt, für die Lehrperson und für die Heilpädagogin auch.</p> <p>- Es ist eine Überforderung.</p> <p>- ich denke, sicher sind einmal die Regelklassenlehrer viel zu schnell damit konfrontiert worden, ohne dass sie eine spezielle, eine spezielle Einarbeitung stattgefunden hätte.</p> <p>- Ich erlebe selten etwas, wo mal herauskommt, dass die HFH sagt, wir schicken Fachleute, die haben eine Zusatzausbildung, die schicken wir, das sind die Fachleute, aber zum Teil werden sie behandelt, wie wenn sie Hilfspersonen wären.</p> <p>- das ganze System, was durchaus recht Potenzial hat im Grunde, um das aufzufangen, wenn man wirklich Kinder integrativ mitnimmt, oder? Ich meine, das Integrative hat ja wirklich, das ist wirklich etwas Wertvolles, von der Stigmatisierung wegzukommen.</p> <p>- Die einen bringen die Hausaufgaben zu mir, und nicht immer die gleichen, also wenn es selbstverständlich ist so, dann ist halt eben das Integrative, kannst Du dann wirklich umsetzen und es ist wirklich keine Stigmatisierung, es kommt nicht nur das Kind zu dir, mit dem du eben speziell arbeitest, oder,</p>	<p>Überforderung Wenig Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Heilpädagogen Integration wertvoll</p> <p>Heilpädagogen als Hilfspersonal</p> <p>Transparenz zwischen den verschiedenen Ebenen im System</p> <p>Basis und Leitung</p>
	Persönliche Stellungnahme	197-200		
	Persönliche Stellungnahme	202 210/211		
	Zusammenarbeit System	286-288		
	System	290-292		
	Arbeitsform Persönliche Stellungnahme	334-338		

	System	508-513	<p>oder nur die drei, vier, oder? Sondern sind halt die starken Schüler, die (du ein bisschen kennst?), und mit denen kannst du dann etwas Zusätzliches machen.</p> <p>- Ja, bei mir ist halt immer, was mich immer brennt, was ich immer das Gefühl habe was nicht läuft sind diese Ebenen die Fachebenen, die nicht miteinander kommunizieren. Man muss sagen da ist eine Ausbildungsstätte, oder zu Oberst da ist die Bildungsdirektion da ist eine Ausbildungsstätte, da ist eine Schulleitung, es ist ein Schulrat, hat man früher gesagt, wie sagt man</p> <p>I2: Schulpflege?</p> <p>P2: Schulpflege, alles unter einander, jeder macht für sich etwas die Transparenz ist eigentlich nicht so gut.</p>	Ausbildung HfH Rückschritt
	System	517-522	<p>- Die Basis mit dem Administrativblock ober, die dünkt mich korrespondiert einfach zu wenig, dass man sagen kann so ein System ist sinnvoll, wertvoll und bringt etwas das müssen wir weiterverfolgen und wir müssen auch Chancen geben den Teams und dieser Entwicklung und das dünkt mich. Das fehlt und das stört mich am Ganzen. Das bringt auch Unzufriedenheit in die ganze Arbeit rein. Und es bringt auch das, dass die einen sagen, ui ich mache lieber nur Klassenlehrerin und ich lasse mich nicht mehr auf das ein, weil Unterstützung habe ich sowieso keine.</p>	
	System Persönliche Stellungnahme	522-523 536	<p>- Ja, ich finde auch diese Ausbildungsstätte, die HfH die bietet zu wenig. Sie machen schon ihre Sache aber nur in ihrem Schloss, oder. An der HfH.</p> <p>- Ich denke es ist ein Rückschritt ,dass, man baut ja auch ab...</p>	
	Zusammenarbeit	224/225	- Ich meine, es muss ja gegenseitig sein, es kann ja nicht sein, die kommt herein und sagt jetzt was, sondern du musst voneinander profitieren können.	Gegenseitiger Gewinn Arbeiten im Klassenzimmer
	Zusammenarbeit	226/227	- wo ich sagen muss, ja, sie schätzt das, was ich an Qualitäten bringe und ich schätze, was sie an Qualitäten bringt.	
	Zusammenarbeit	241-244	- ich hatte jetzt eine Junge, die gerade vom Semi gekommen ist, die so einspringen musste für einen Mutterschaftsurlaub, (unv.). Sie hat mir jetzt gerade ein Mail geschrieben, sie hätte es wunderbar gefunden und es sei nicht selbstverständlich, dass man mit einer Heilpädagogin so zusammenarbeiten könne. Aber sie ist offen gewesen.	
	Arbeitsform Persönliche Stellungnahme	307-308 309-312	<p>- dass wirklich der integrative Anteil sehr stark für mich im Vordergrund steht, dass ich wirklich eine Heilpädagogin bin, die die Kinder wenig hinausnimmt.</p> <p>- wann es halt wichtig ist, dass man es doch hinausnimmt und kurz auch ein Beispiel, wie ich mit den Kindern in der Klasse arbeite. Dass sie so, ja, und in welchen Bereichen, dass es halt in den Lernfächern ist, was oft im Vorder-</p>	

			grund steht, aber immer weniger, weil es immer mehr halt Beziehungsarbeit ist, weil das Emotionale, Soziale halt auch wichtig ist	
	Zusammenarbeit	227-229	- ich erlebe es einfach an so vielen Orten, wo das nicht stimmt. Wo der Lehrer sagt, "Ja, es ist mir lieber, du gehst mit ihnen hinaus". Der froh ist, wenn man draußen ist, statt hinten zu arbeiten mit den Kindern, und es nur so Schadensbegrenzung ist.	Grundeinstellung Zusammenarbeit mit Klassenlehrperson
	Zusammenarbeit	9/10	- wenn die Grundeinstellung der Lehrperson gegenüber dem Kind, also die pädagogische Einstellung nicht mit meiner übereinstimmt.	Arbeit an verschiedenen Klassen
	Zusammenarbeit	10/11	- wenn wir da recht verschiedene Ansichten haben, wie geht man mit dem Kind um, mit seinen Stärken und Schwächen, Schwierigkeiten.	
		15	- Also wenn es nicht, das Kind auch vielleicht Situationen nicht einschätzen kann, oder es nicht verlässlich ist.	
	Persönliche Stellungnahme	56-60	- Das ist, ich denke, das ist ein Dilemma, wenn du einfach zu wenig Zeit hast, und in mehreren Klassen sein musst. Dann kannst du dich gar nicht so schnell, auch mit all deinen Fähigkeiten als Heilpädagogin kannst du dich nicht so schnell umstellen und dich gleich wieder in die andere Situation hinein fühlen. Also da bist du so wie ein Fremdkörper.	
	Zusammenarbeit	16	- Die Verlässlichkeit finde ich etwas extrem Wichtiges.	
	Zusammenarbeit	30	- wenn es halt wirklich menschlich, pädagogisch einfach so die Grundeinstellung zur Arbeit mit Kindern stimmt.	
	Zusammenarbeit	32	- am gleichen Strick zieht, dann, finde ich, ist es eine tolle Zusammenarbeit mit einer Klassenlehrperson.	
	Zusammenarbeit	40	- braucht halt recht viel Absprache miteinander.	
Berufsauftrag	Schülerbild	348/349	- ich bin halt jetzt nicht so ein Typ, der jetzt den Kindern sagt, "Ja, ich mache jetzt das mit euch, und in Mathe, wenn du Sorgen hast, kannst du zu mir kommen".	Eigenes Vorstellen in der Klasse
	Schülerbild	364-366	- Und das Lustige ist eben auch, wenn dann die Kinder plötzlich in etwas Mühe haben, dann kommen sie zu mir. Das ist noch lustig, oder, weil sie dann so merken, aha, das ist jetzt die, die vielleicht so das mit mir anschauen könnte.	
	Schülerbild	373/374	- Ich habe ganz am Anfang in der ersten Klasse gesagt, ja, man kann halt bei uns beiden, aber auch bei der Frau xxx, wenn etwas schwierig ist, schaut sie mit euch die Sachen noch mal an.	
	Schülerbild	375/376	- Ich muss ehrlich sagen, das ist mir gar nicht mehr so bewusst, wie wir das	

			rübergebracht haben. Aber sicher nicht mit einem Statement.	
	Elternbild	251-254	- Ich denke, es ist auch ein, im Moment ist eine Wertung drin, und zwar auch in der Bevölkerung, oder? Bei den Eltern, oder? Eine Heilpädagogin, aha. Ah, da ist noch eine Heilpädagogin drin, oder? Ja, was macht denn die eigentlich? Oder, braucht es die, oder, ja, mit meinem Kind muss sie dann nicht arbeiten, oder? Das kommt dann schon auch, oder?	Wertung der Gesellschaft Ängste der Eltern nehmen Elternabend
	Elternarbeit	265-268	- möglichst die Ängste den Eltern zu nehmen und zu sagen, "Ja, es geht nicht darum, jetzt, dass man das Kind jetzt irgendwie bevormundet" oder ihnen zu sagen, ihr Kind hat wer weiß was für Schwierigkeiten, sondern einfach, dass man sagt, "Es ist im Moment wichtig, dass man es auffangen kann, um anderes zu verhindern".	
	Elternabend	300-302	- Also ich sage den Eltern vor allem, auf welchen Ebenen ich arbeite, also dass ich vor allem Kind - Lehrperson, also ich mit dem Kind arbeite, dass ich mit den Lehrpersonen arbeite, dass ich die Beratung mit den Eltern, dass das dazugehört, dass ich auch mit den Behörden arbeite.	
	Elternabend	306	- Dann stelle ich halt wirklich dann die Arbeit mit den Kindern ins Zentrum, oder, wie wir zusammenarbeiten.	
	Elternabend	313/314	- ich sage den Eltern, wenn sie Fragen haben, können Sie sich auch an mich wenden, weil da ist noch oft schon eine Barriere da bei den Eltern.	
	Berufsauftrag	259-261	- ja, im IF-Bereich, dass ich es mehr stützen kann, dass ich weiß, darauf schaue ich auch ein bisschen mehr oder ich nehme mir extrem Zeit. Wobei, ich mache es ja auch, wenn es irgendwie in einen Bereich (unv.), dann man aber bei den Eltern noch merkt, oh, ja was, versuche ich, möglichst die Ängste der Kinder zu nehmen, und gar nicht meine Arbeit in den Vordergrund zu stellen.	Ängste der Kinder nehmen

10 Kategorisierung Interview 3

Kategorie	Unterkategorie	Zeile	Zuordnung	Zusammenfassung
Dilemma im Schulalltag	Persönliches Wahrnehmung	54-59	- So ein Dilemma ist für mich, dass ich einerseits integriert fördere mit den Kindern, eine Beziehung aufbaue, sie anders versuche, an das Lernen heranzuführen, eine andere Fehlerkultur aufzugleisen mit ihnen, dass sie wie eine Bereitschaft haben, dass sie realisieren dürfen, was nicht gut läuft und was gut läuft, also so ein bisschen Selbst- und Fremdeinschätzung einfach miteinander abzugleichen. Und gleichzeitig muss ich manchmal (in Bezug?) auf diese Viertklässler Prüfungen durchführen, also Lernkontrollen, und muss Noten machen.	Dilemma Fördern und Noten Geben
		62-64	- Ich kann dann nicht so bewerten, wie ich es gerne würde, dort, wo das Kind steht, sondern ich muss dann die Prüfungen machen, die anstehen. Für alle. Also das ist für mich das größte Dilemma im Moment.	Summative, formative Beurteilung
		21-123	- I1: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist die Beziehung zu den Kindern dort einfacher, oder gelingt einfacher, wenn auch die Beziehung zur Lehrperson stimmt? B: Hm (bejahend). Definitiv, ja.	Gute Beziehung zur LP=gute Beziehung zu den Kindern
		127/128	- in der einen Klasse, wo ich dann auch so ein bisschen abdelegiert worden bin, so Halbklassenunterricht, in dem Sinn ein Teamteaching,....	Seperatives Arbeiten= Disziplinprobleme
		132-134	- Also ich habe sicher ein dreiviertel Jahr gebraucht bei solchen Drittklässern, bis ich einfach mich darauf verlassen konnte, dass ich das nächste Mal mit ihnen arbeiten kann.	
Dilemma Zeit-Beziehung	Zusammenarbeit	81-86	- Also es hat letztes Jahr eine Klasse gegeben, wo ich jederzeit ins Schulzimmer hinein konnte, mit einem Schüler etwas machen, etwas anregen oder der Lehrperson geben oder kurz schauen, ob sie kurz Zeit hat und etwas fragen. Und das ist eine ganz natürliche Situation gewesen, da habe ich nie irgendeine Spannung gespürt oder ein ungutes Gefühl bei mir selber und die Reaktion von der Lehrperson im Gesicht oder im Körper, so nonverbal, dass ich wie nicht willkommen wäre. Oder?	Integratives Arbeiten ergibt gute Beziehung
		87/88 88/89	- Und dort ist auch gar kein Dilemma mit der Beziehung zu den Schülern - also die grüßen mich auf dem Pausenplatz, die kommen auf mich zu	Beispiel
	Handlung	221/222	- konnte ich auch Spiele machen, die sie kognitiv gefordert haben, oder ja, und das gibt einfach wirklich gleich eine andere Beziehung zu den Kindern	Kognitiv Fördern ergibt gute Beziehung
	Zusammenarbeit	214-219	- . Und zwar eben nicht, nicht einfach offensichtlich mal schauen mit "Guten Morgen, Frau soundso", "Adieu, Frau soundso", und winken, sondern wirklich auch, dass man einfach auf die Lehrperson, die dann gerade Zeit hatte, die frei	Integratives Arbeiten ergibt gute Beziehung

			war, ist man zugegangen und hat etwas gefragt. Und wenn ich halt am Arbeiten oder am Unterrichten war, (unv.) mich fragen gekommen und ich konnte mit diesen Kindern arbeiten. Und das geht dann quer durch die ganze Klasse durch. ich sage jetzt mal, vom schwächsten Schüler bis zum Stärksten.	
Dilemma Selbstkonzept	Leistungsschere	155-157	- es kommt immer so ein bisschen auf den Härtefall an, also wie, ich sage jetzt mal, wie lernbehindert ist das Kind im Vergleich zu den anderen?	Grosse Leistungsschere =schlechtes Selbstkonzept
	Selbsteinschätzung	174-179	- Das hat sich so gezeigt, dass sie zwar noch (unv.) hat, was bei den anderen Kindern gemacht worden ist, was sie machen, aber sie hat sich fast nicht mehr gemeldet, hat sich nicht mehr aktiv am Unterricht beteiligt, sie ist auch nicht mehr schauen gegangen, was die anderen machen. Manchmal ist sie noch aufgestanden und ist dann schauen oder etwas fragen gegangen. Das hat sie nicht mehr gemacht. Dann hat sie sich sogar (unv.) im Stuhl zurückgelehnt und einfach irgendetwas auf die Blätter hingeschrieben	Schlechte Leistung erzeugt schlechtes Selbstkonzept Selbsteinschätzung
	Didaktik	199/200	- weil die haben Vorfälle, also die haben (unv.), es ist grauenhaft dort. Also mit Lernen hat das nichts mehr zu tun	Zustände, die schlecht für das Selbstbild sind
	Stigmatisierung	200/201	- wo man hingehört, dass man blöd ist und halt doof und dass man (das nicht selber versteht?)	Stigmatisierung, Fremdeinschätzung
	Stigmatisierung	245-248	- Gut, sie hat natürlich dann in diesen Wochen vor den Sportferien, hat sie ja dann von den Eltern schon mitgeteilt bekommen, dass sie jetzt eigentlich nicht mehr die gleichen Sachen macht wie die anderen, oder nicht mehr so viel, wie man die Lernziele anpasst. Und ich nehme jetzt an, sie hat da gedacht, oh, das ist Frau soundso, die das macht.	Kind weiss SHP ist für Lernzielanpassung verantwortlich
	Stigmatisierung	251-256	- Ich meine, das ist ja auch so ein Dilemma in meinen Augen, dass dann die Kinder so wie eine Stigmatisierung bekommen, ah, wenn Frau soundso herkommt, die SHP, dann muss der Hans hinaus. Und es gibt wirklich Situationen, wo in dem Moment, wo ich an der Türe erscheine und in dem Klassenraum drin bin, wenn ich mal ein bisschen früher drin bin oder mal ein bisschen später, dann heißt es, "Ah, Sepp, du musst hinaus, Frau soundso ist da." Und das finde ich grässlich.	SHP ist ausschliesslich für IF- Kinder zuständig=Stigmatisierung

	Zusammenarbeit	215/217	- sondern wirklich auch, dass man einfach auf die Lehrperson, die dann gerade Zeit hatte, die frei war, ist man zugegangen und hat etwas gefragt. Und wenn ich halt am Arbeiten war oder am Unterrichten war,...	Dilemma Zeit und Bedürfnis der Kinder Schüler sucht die Hilfe der SHP
		230-235	- I1: Wenn es so wäre, ist es gut, und dann leiden die Kinder nicht. P3: Ja.	
	Stigmatisierung	245-248	I1: Oder entwickeln kein negatives Selbstbild, sondern P3: Ja, ganz genau. I1: (unv.) positiv. I2: Genau. - Gut, sie hat natürlich dann in diesen Wochen vor den Sportferien, hat sie ja dann von den Eltern schon mitgeteilt bekommen, dass sie jetzt eigentlich nicht mehr die gleichen Sachen macht wie die anderen, oder nicht mehr so viel, wie man die Lernziele anpasst. Und ich nehme jetzt an, sie hat da gedacht, oh, das ist Frau soundso, die das macht.	Setting, welches das Selbstbild nicht beeinträchtigt Schüler weiss SHP ist für Anpassung der Lernziele verantwortlich
Integration	Persönliche Stellungnahme	321-324	- Ja, wo ich halt wirklich den Sinn von der Heilpädagogik, wo es nicht nur darum geht, dass man einem schwachen Schüler auf die Beine hilft, sondern auch, wie lernt man miteinander, das (unv.) mehr wie nur mehr zu heilen. Also ich, (unv.) sicher nicht die Heilpädagogin. Ich habe (unv.) pädagogik und das soll es ja schlussendlich auch sein.	Heilpädagogik nicht heilen sondern Miteinander arbeiten Beispiel für die Arbeit mit einer Assistenz
	Zusammenarbeit	560-565	- das Kind hat auf die Assistenz nicht so angesprochen wie die gerne gehabt hätten und dann hat die Lehrperson den Part der Assistenz übernommen auch während dem Unterricht und dann hat die Assistenz die Assistenz übernommen der ganzen Klasse im Selbständigen arbeiten, also wo sie dann Ansprechperson war wirklich als Assistenz der Klassenlehrperson im wörtlichen Sinn, dass diese dann Ressourcen hatte für dieses Kind.	
	Zusammenarbeit	582-586	- Und wenn da Lehrpersonen da sind mit welchen man schon mehr, schon länger gearbeitet hat und es nicht so optimal ist, dann kommen diese ISR Kinder rein oder werden zu ISR Kinder, dann ist das ganz heikel. Wie geht man dann diese Thematik an von Zusammenarbeit. Also ich bin im Moment daran. Aber eben dann ist dann dieser Diplomatische Dienst heikel. Da habe ich manchmal das Gefühl ich sei schon im Kriegsgebiet drin.	ISR Kinder und Zusammenarbeit SHP und LP
	Didaktik	305-307	- die Methoden wie, machst du einen Werkstattunterricht oder mache es mit der kooperativen Lernmethode, und sobald das Lernen halt offen ist, wird es viel einfacher für die SHP, mitzuwirken.	Offene Arbeitsformen helfen SHP
	Zusammenarbeit	314-318	- Und es gibt auch Lehrpersonen, die sehr viel frontal arbeiten, wo ich dann wie auch mit vorne bin, und ich weiß aber, was das Thema ist, wir haben eine wöchentliche Besprechung, und dann bin ich einfach auch zweite Lehrperson,	Positives Beispiel frontal Unterricht

	Zusammenarbeit	624-627	und dann haben wir so einen Dialog, den wir miteinander mit der Klasse erarbeiten, und das ist auch etwas Gutes. - Ja , also solange die Lehrperson für die Lernziele verantwortlich ist, ist sie hauptverantwortlich und dann hat sie den Hauptkontakt mit den Eltern und die SHP kommt dazu und dann kann man in einem Elterngespräch kann man abmachen wer in Zukunft für was zuständig ist. Und diese Verantwortlichkeit ist ja ganz was Schwieriges.	Verantwortung und Elternkontakt
	Zusammenarbeit	639-643	- Heisst das die Fäden also macht sie den Knopf in alle Fäden rein und hält den Knoten aber jeder Faden ist genau gleich verantwortlich, denke ich dann wäre die Verantwortung oder die Belastung wär dann auch verteilt und dann kann man es nicht nur einfach dem Lehrer anhängen oder beim ISR Kind einfach am Heilpädagogen und der Rest ist fein aus dem Schneider.	Verantwortung LP/SHP
	Arbeitsformen	79-81	- es ist ganz unterschiedlich. Also eben von Teamteaching wie abdelegiert mit Stoffbereichen bin ich so quasi selbstständig und trotzdem (unv.) angebunden, bis zu den drei Lektionen, die ich in einer Klasse habe, mit der Lehrperson wirklich voll und ganz integriert ins Unterrichtsgeschehen.	Verschiedene Arbeitsformen: Teamteaching, Selbstständig, Rolle der Lehrperson übernehmen, voll integriert Mit Kindern Phasenweise arbeiten Alle Arbeiten am gleichen Problem in Gruppen, Einzel, in der Klasse Absprachen LP/SHP Selbständig arbeiten Beispiel Arbeitsform Beispiel Arbeitsform Beispiel Arbeitsform
	Arbeitsform	79-95	- und das ist ganz geschickt, es gibt so eine Phase, da kommen die ein bisschen mehr, eine Phase, wo die ein bisschen mehr kommen. Vielleicht auch unterschiedlich, wie sehr die Kinder arbeiten. Wir arbeiten dann da so phasenweise, oder haben so gearbeitet. Vielleicht diese Woche mit dem (unv.) intensiver und mit dem Max, und dann wieder drei Wochen mit der Heidi und dem Hans, und wie auch immer, oder ein paar Kinder zusammen, und teilweise herausgenommen, zum Teil nicht, aber immer ganz ähnlich mit dem Stoff, oder, mit den Fragen oder Problemen, (unv.)..	
	Arbeitsform	262/263	- wir schauen immer wieder, wo braucht es einen Schwerpunkt Unterstützung, auch wenn wir ja nicht so viele Stunden haben	
	Arbeitsform	263/264	- die Kinder auch wieder zwischendurch alleine arbeiten lassen, dass sie nicht das Gefühl haben, sie können es nur, wenn nebendran jemand sitzt	
	Arbeitsform	269-271	- Dass ich manchmal auch hineinkomme und so wie abschanne, was läuft, wie ist die Stimmung, wer sitzt wie da, oder, und dann auf gewisse Kinder einfach zusteure	
	Arbeitsform	285-287	- das so gemacht, dass dann die Lehrperson mit diesen Kindern gearbeitet hat, wo wir das Gefühl hatten, die haben, sind noch nicht so ganz mitgekommen, die brauchen noch die Unterstützung, oder manchmal fragen wir auch, wer möchte noch mal etwas hören dazu, wer möchte mit mir zusammen das noch erarbeiten, und dann noch mal anschauen oder weiterüben.	
	Arbeitsform	96-298	- es kann dann sein, dass ich wirklich ein paar Mal mit den schwächeren Kin-	

			<p>dern zusammen bin, und das wirklich übe in Ruhe, vielleicht auch in unserem Raum drin, aber es sind alle am gleichen Thema dran</p>	
	Umgang mit verschiedenen Arbeitsformen	107-111	<p>- wenn du als SHP arbeitest, ist das eine Arbeit wie im diplomatischen Dienst. Das hat, eine Kollegin hat den Begriff so geprägt, und ich denke, da muss ich ein bisschen schauen, ich muss mein Vertrauen haben von der Lehrperson, dass sie mich überhaupt in die Klasse hineinlässt, dass ich da arbeite mit den Kindern. Dass sie mir ihre Kinder gibt, es sind dann wirklich ihre Kinder und nicht meine, also meine Schüler.</p>	<p>SHP braucht Vertrauen der LP Arbeit SHP=diplomatischer Dienst</p>
	Arbeitsform	81-84	<p>- Also es hat letztes Jahr eine Klasse gegeben, wo ich jederzeit ins Schulzimmer hinein konnte, mit einem Schüler etwas machen, etwas anregen oder der Lehrperson geben oder kurz schauen, ob sie kurz Zeit hat und etwas fragen,...</p>	<p>Zusammenarbeit mit LP</p>
	Persönliche Stellungnahme Arbeitsform	86/87	<p>- Das ist für mich so wie er Idealfall.</p>	
		89-97	<p>- und das ist ganz geschickt, es gibt so eine Phase, da kommen die ein bisschen mehr, eine Phase, wo die ein bisschen mehr kommen. Vielleicht auch unterschiedlich, wie sehr die Kinder arbeiten. Wir arbeiten dann da so phasenweise, oder haben so gearbeitet. Vielleicht diese Woche mit dem (unv.) intensiver und mit dem Max, und dann wieder drei Wochen mit der Heidi und dem Hans, und wie auch immer, oder ein paar Kinder zusammen, und teilweise herausgenommen, zum Teil nicht, aber immer ganz ähnlich mit dem Stoff, oder, mit den Fragen oder Problemen, (unv.). Und das ist sehr schön zu arbeiten, das gibt ganz viel freie Energie, es wird verschwendet durch (die Hetze?), also das ist keine aufregende Energie, die einem die Ressourcen frisst. Und dann, ja, ich habe das als sehr fruchtbar empfunden</p>	<p>Verschiedene Arbeitsformen in der gleichen Klasse, Lernen am gemeinsamen Gegenstand=fruchtbares Arbeiten</p>
	Zusammenarbeit	111-114	<p>- Und um das Vertrauen muss ich mich kümmern. Das ist so ein Fortschritt der kleinsten Schritte und so ein bisschen ein Abwägen, wann fordere ich etwas oder versuche ich, zu wünschen, etwas einzuflechten, was mich dann ein bisschen näher heranbringt zu der Integration in die Klasse.</p>	<p>Vertrauen zur Lehrperson gewinnen um sich für die Integration einsetzen zu können</p>
	Zusammenarbeit/Arbeitsform	115-120	<p>- dann auch einfach, dann ist auch kein Unterschied, ob ich Klassenlehrperson bin oder SHP, es sind einfach zwei Erwachsene da und es sind vier Hände da und zwei Münder und vier Ohren, die miteinander arbeiten. Und dann, das ist für mich wirklich so Schulstubenunterrichtsatmosphäre, wo man den (unv.), Fragen haben, wo man siebenmal fragen darf, wo man etwas zeigen kann, wo man in dem Lernprozess drin ist. Und das ist für mich Schule</p>	<p>Idealvorstellung Unterricht</p>
	System	222-227	<p>- Und solange das aus dem System heraus so läuft und das so toleriert wird,</p>	

	Arbeitsform	344	denke ich, ist es nicht meine Aufgabe, das irgendwie aufzubrechen. Ich glaube, (unv.) insofern befriedigt, dass im MAB, dass sie sagen, okay, es ist ja nicht der Job der SHP, da die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Eben genau nicht, wenn ich mit (unv.) zusammenarbeiten kann, sondern es ist dann wirklich die Arbeit der Schulleitungen, da diesen Schulen die Profile zu geben, die eindeutig sind. Nicht (unv.), die nötig wären, um integrativ arbeiten zu können.	Integration und Schulprofile
	Persönliche Stellungnahme	344-346	- Und für mich ist das nicht eine Separation, sondern es ist wie, ich brauche einen anderen Raum. Also wenn ich Basketball spielen will, gehe ich auf den Pausenplatz oder in die Turnhalle. Das hat nichts damit zu tun.	Arbeiten in einem zweiten Raum
	Zusammenarbeit	456-462	- Und da, finde ich, da ist man oft zu wenig differenziert, wenn man von Separieren und Integrieren spricht. Also ich kann sehr wohl im Schulzimmer sein die ganze Zeit, und ich bin absolut nicht integriert	Arbeiten im gleichen Raum ist nicht zwingend Integration
		456-462	- also wir erwarten von den Kindern, von den Eltern Toleranz, und man muss jetzt die Kinder integrieren, auch die Schwachen, die nicht Deutsch können, die (unv.), die offensichtlich nicht hineinpassen, man muss das Schulzimmer wechseln, weil es nicht rollstuhlgängig ist, ein Pipapo, was da alles auf uns zukommt, aber auf der übergeordneten Ebene wird nicht über das Thema geredet, wie wir integrieren. Wie integrieren wir uns auf Erwachsenenenebene? Wir leben wir das? Also die Toleranz findet in meinen Augen noch willkürlich statt.	Toleranz
	System	592-594	- Darum glaube ich, dass da ganz viel explosiver Stoff drin ist, der sich langsam beginnt aufzuheizen in unserem System und in unserem Schulhaussystem wenn man da nicht ganz sorgfältig sofort beginnt aufzuräumen.	Probleme im Schulsystem
	System	612-618	- Und ich denke das ist wahrscheinlich ein Grund warum man die Bildungs-, die Geschäftsleitung nie richtet und ich bin jetzt zum zweiten mal in so einem Versuch drin. Also ich sage dem Versuch und der erste Versuch ist total in die Hose das hat eine Katastrophe gegeben. Ich bin gespannt wie es jetzt ist in dieser Schulgemeinde. Es gibt ja ein Mehraufwand weil noch jemand drin ist also die Person muss ja ihr Geld verdienen, die Fäden müssen geknüpft werden. Die Selbständigkeit der Leute wird beschnitten von oben nach unten je nach dem wie diese Hierarchie, wie steil die gelebt wird.	Problematik Schulleitung
	System	648/649	- Theorie ist das eine, Praxis das andere und es steht und fällt mit dem Engagement und mit der Sichtweise der beteiligten.	
	System	652/653	- Wenn man nicht systemisch denkt, wird das ganz schwierig. Weil wir ja im System verhängt sind. Systemisch konstruktivistisch.	Grundeinstellung
Berufsauftrag	Berufsauftrag Elternbild	366-369	-Also die Dilemmata in der ganzen Bandbreite, und zwar, eben, auf der Beziehungsebene, auf der Stoffebene, auf der Lernprozessebene und in der Zusammenarbeit, was die Kooperation mit der Lehrperson, mit der Regelklassen-	Dilemma auf verschiedenen Ebenen

	<p>Elternbild</p> <p>Schülerbild</p>	<p>369-375</p> <p>526-533</p>	<p>lehrperson, und das nächste sind dann die Eltern.</p> <p>- Und ich denke, je kooperativer es ist, je integrierter, umso mehr nehmen sie die SHP wahr als einen Teil vom System, als einen Teil von dieser Klasse. Und wenn man jetzt mal ganz simpel eine Strichliste macht bei der Beziehung zu den Eltern, da würde ich jetzt mal behaupten, dort, wo die Kooperation und die Integration eine Selbstverständlichkeit ist, oder wo man das miteinander entwickelt hat, entwickeln will und entwickeln darf, dass dort viel mehr Eltern mich kennen, mir mit auch auf der Straße ein Gespräch führen, mir auch mal ein Mail schreiben, es gibt wirklich auch welche, die mal ein Mail schreiben.</p> <p>- Das ist die Person, wo es cool ist, weil dann ist meine Lehrerin oder mein Lehrer ganz locker und dann sind wir miteinander und dann haben einfach alle mehr Zeit. Das ist die Person, die die herausnimmt, die so blöd sind in der Schule. Das ist die für die Dummen. Das ist die Lehrperson, die, wenn ich merke, dass ich was noch nicht verstehe und meine Lehrerin oder mein Lehrer hat keine Zeit, wo ich (unv.) kann und sagen, Sie, darf ich noch ein paar Mal zu Ihnen komme, ich verstehe das einfach nicht. Können Sie mir das noch mal erklären? So ein bisschen ein Schonraum, wo man noch mal über die Bücher gehen kann.</p>	<p>Unterschiedliches Rollenbild der SHP</p>
	<p>Elternarbeit</p> <p>Elternabend</p> <p>Elternabend Elternabend</p>	<p>371-377</p> <p>380-383</p> <p>388 395-401</p>	<p>- Und wenn man jetzt mal ganz simpel eine Strichliste macht bei der Beziehung zu den Eltern, da würde ich jetzt mal behaupten, dort, wo die Kooperation und die Integration eine Selbstverständlichkeit ist, oder wo man das miteinander entwickelt hat, entwickeln will und entwickeln darf, dass dort viel mehr Eltern mich kennen, mir mit auch auf der Straße ein Gespräch führen, mir auch mal ein Mail schreiben, es gibt wirklich auch welche, die mal ein Mail schreiben. Man sieht es zum Beispiel gut beim Geburtstag, wenn sie Kuchen machen und zum Znüni mitbringen, ein Geburtstags-Znüni, ob eines dabei ist für die Heilpädagogin oder nicht</p> <p>- Elternabende, es gibt Elternabende, da bin ich von Anfang an in der Planung dabei, es gibt Elternabende, da bin ich am Elternabend dabei und habe einen Part in dem Elternabend, dann ganz spezifisch, und es gibt Elternabende, da sitze ich wie andere Fachlehrperson auf der Bank und bin präsent und darf kurz am Anfang aufstehen, und dann Grüezi sagen und wieder hinsetzen</p> <p>- Von nicht erkannt bis Herzlich willkommen oder einfach ein Teil</p> <p>- wenn es ein bisschen mehr ist, darf ich sagen, was ich da arbeite, oder eben, dass ich mit Einzelkindern arbeite, mit Grüppchen, und dass die vielleicht, wenn sie dann hören, dass, wenn das Kind sagt, ich bin bei der Frau soundso gewesen, dass sie sich da keine Gedanken machen müssen, sondern es gibt verschiedene Gruppierungen, wo die Kinder arbeiten, je nach Bedarf, und</p>	<p>Beziehung SHP- Eltern</p> <p>Elternabend</p> <p>Elternabend Vorstellung der SHP am Elternabend</p>

	Elternabend	405-407	wenn ich dann mehrere Male mit dem Kind arbeite und finde, da müssen wir genauer hinschauen, dann melden wir uns, dann gäbe es ein schulisches Standort	Elternabend
	Elternabend	408/409	- es ist eben der zweite Elternabend in dieser Klasse, dass man einfach nur präsent ist, und es ist nicht einfach wirklich ein Vorstellen, dann habe ich mir auch schon die Freiheit genommen, dass ich gesagt habe, ich bin da nicht da	Elternabend
	Berufsauftrag	574-578	- dann haben wir abgemacht, dass wir uns das aufteilen und schauen, was gäbe es noch zu besprechen. - Also je nach dem, wie ich in dem Setting in diesem Dreieck Kind, Lehrperson, SHP; arrangiert bin oder wie ich arrangieren kann. Ist ja auch die Zusammenarbeit mit den Eltern konkret, wie bei den ISR Kindern. Und das denke ich, ist ganz ein heikles Thema. Dort denke ich, ist die nächste Herausforderung. Wo es auch wieder wie einen Dilemma-Bereich geben könnte, weil ich an den ISR Kindern nahe dran bin, müsste ich ja auch einen speziellen Kontakt zu den Eltern haben.	Zusammenarbeit SHP-Eltern hängt vom Setting ab
	Berufsauftrag	474-479	- Oder wenn einer ein Einzelkämpfer ist, was wird da noch von dir gefordert, und was musst du lernen zu leisten, und wirklich dann auch zu einer Überzeugung (unv.) von dir, und sagen können, ja, das gehört da dazu, und wenn man das nicht kann, dann muss man sich überlegen, geht das? Und umgekehrt auch. Also ein Teamplayer muss auch für etwas hinstehen und mal für etwas kämpfen können, auch, wenn es (neue Richtungen?) betrifft.	Einzelkämpfer und Teamplayer Rolle der Lehrperson
	Berufsauftrag	497/498	- Also ich glaube, es reicht nicht, dass man eine gute Lehrerausbildung hat. Es braucht, es ist ein Beruf, es ist nicht ein Job.	Berufung
	Berufsauftrag	498-500	- Es braucht eine gewisse Berufung, auch mit Menschen umzugehen, gern mit Menschen umzugehen, auch, wenn es nicht so gut läuft. Das muss eine effektive Person sein.	
	Elternabend	543/544	- Ich stell mich vor mit meinem Namen und dann sage ich, ich sei Lehrerin und ich gehe in viele Klassen, in verschiedene Klassen und ich sei eigentlich so wie die dritte und vierte Hand der Lehrerin.	Dritte Hand der LP

11 Kategorisierung Interview 4

Kategorie	Unterkategorie	Zeile	Zuordnung	Zusammenfassung
Dilemma im Schulalltag	Persönliches Wahrnehmung			
	Umgang mit Dilemata			
Dilemma Zeit-Beziehung	Relevanz	43/44	<ul style="list-style-type: none"> - Ich schaffe jetzt gerade aktuell mit einem Mädchen, wo sehr vieles einfach über die Beziehung läuft. - Weil ich merke, ich kann mit diesem Kind nicht zusammenarbeiten solange ich keine Beziehung zu ihr habe. - irgendwie verstehe ich dies auch, man muss ja zuerst das Vertrauen zu einer Person aufbauen - Und da merke ich auch mit Schüler, die einen ISR-Status haben, wo wir dann mehrere Stunden zusammenarbeiten können, das macht vieles auch. Da kommen wir einfach besser vorwärts. -- gerade als Heilpädagogin ist man ja nur zum Teil hier 	Einfluss der Beziehung auf das Lernen Mehr Lektionen besseres Vorwärtsskommen
	Relevanz	46/47		
	Relevanz	48		
	Arbeitszeit	49-51		
		9		
	Handlungskonzept	54-56	<ul style="list-style-type: none"> - Also ersten einmal bin ich vorsichtig, ehm, dass heisst, ich überfalle sie nicht, ich beobachte zuerst, frage bei der Klassenlehrperson nach, damit ich das Kind schon vorher ein bisschen kann kennenlernen. - Und dann versuche ich auch herauszufinden, was macht es gerne. - Wenn ich merke, ein Kind blockiert, verweigert sich, will nicht, dann lasse ich das Kind auch und gehe zu den anderen. - Dann lasse ich es jeweils einen Moment mal und versuche es später wieder. - Ein Lernziel ist da noch weit weg. Das erste Ziel ist nun eine Beziehung zu knüpfen, damit wir überhaupt arbeiten können. - Ich kommuniziere dies aber auch, dass ich diese Zeit auch brauche und alles andere im Moment nichts nützt Ich wende halt auch noch Zeit in der Pause für dieses Mädchen auf. - Da ist einfach noch mehr Raum, um mit dem Kind etwas zu machen, was es wirklich gern macht. 	Beziehung ist Voraussetzung für das Lernen Bewusst vorsichtiger Aufbau der Beziehung Dem Kind Zeit geben, um Vertrauen zu fassen Zeit in der Pause nutzen Schülerpartizipation
	Handlungskonzept	57		
	Handlungskonzept	61/62		
	Handlungskonzept	62/63		
	Relevanz	72/73		
	Arbeitszeit/ Relevanz	77/78		

	Handlungskonzept/Arbeitszeit Handlungskonzept	83/84 84/85 143-145	- Das Kind merkt, ich habe doch ein bisschen Mitbestimmungsrecht und da kommt nicht einfach eine Lehrperson und sagt so und so machen wir es und nicht anders.	
Dilemma Selbstkonzept	Selbsteinschätzung Stigmatisierung Integration Stigmatisierung Klassengemeinschaft	95 96/97 99/100 122/123	- Dies finde ich auch schwierig. Klar, die Schüler merken es schon, dass ich vor allem für dieses oder dieses Kind da bin. - Dass eben genau diese Kinder nicht ständig so ausgestellt sind. Das sind sie sonst schon genug. - natürlich nicht immer herausnehmen, sonst werden diese Kinder ja ganz fest abgestempelt. - wenn diese Kinder dann im Klassenverband ausgelacht werden	Begründung für integratives Arbeiten Stigmatisierung
	Zusammenarbeit Ressourcen Didaktik Klassengemeinschaft Klassengemeinschaft/ Zusammenarbeit Klassengemeinschaft Selbsteinschätzung	103-105 108-110 114/115 154-156 13/14 16 132	- Da versuche ich fest mir der Klassenlehrperson das Gespräch zu finden und zu schauen, was kann sie in der Klasse machen. Damit auch diese Kinder merken, ich kann etwas und ich habe Stärken. - Ich versuche dann der Klassenlehrperson Tipps zu geben, weil ich dann einfach zu wenig präsent bin und dies muss ja regelmässig sein. Damit so ein Kind auch aufgefangen werden kann, damit sie sehen: ich habe auch Stärken. Jeder hat Stärken und Schwächen. - Ja, dort schaue ich, dass ich immer mal wieder mit dem Kind an was arbeiten kann, was es wirklich gut kann. - es geht etwas in das Selbstbild hinein. Gemeinschaftsförderungen in der Regelklasse, wo ich auch schon Sachen mit der ganzen Klasse gemacht habe. - wenn diese Kinder dann im Klassenverband ausgelacht werden,..., wenn dann die Klassenlehrperson nicht sagt, und ich mich dann wehre. - Dann sage ich einfach, dass will ich nicht. Ich will nicht, dass darüber gelacht wird - Transparenz finde ich ganz wichtig. Das Kind soll wissen, wieso wir so arbeiten	An Stärken arbeiten Austausch mit Lehrperson Gemeinschaftsförderung Reaktion auf Auslachen/ Rückmeldung an die Schüler

Integration	Persönliche Stellungnahme	152/153	- Da ist es einfach ganz wichtig, dass eben die Heilpädagogik nicht nur (betonend) bei schwierigen Situationen und Problemen zum Einsatz kommt.	Soll eins sein Mit allen Kindern arbeiten Klasse von Anfang begleiten Rolle der Lehrperson überhehmen
	Arbeitsform	155-158	- Gemeinschaftsförderungen in der Regelklasse, wo ich auch schon Sachen mit der ganzen Klasse gemacht habe. Und so kann ich beides Heilpädagogik und die Regelklasse miteinander verbinden. Ich versuche immer in die Klasse zu kommen und den Schülern zu zeigen, alle haben die Möglichkeit mich als Anlaufstelle zu nützen.	
	Zusammenarbeit Arbeitsform	144-146	- Ich habe mit drei 4. Klassen gestartet und dort habe ich allen Lehrpersonen gesagt, dass ich ein paar Übungen mache und ich habe dies einen super Start gefunden.	
	Zusammenarbeit Zusammenarbeit	167/168 171/172	- Das habe dann aber auch mehrere Male gemacht. - Die Klassen waren neu zusammen gesetzt mit einer neuen Lehrperson neu gestartet und ich war auch gleich dabei. Das hat sicher viel ausgemacht.	
	Arbeitsform	119-121	- Ich mache es verschieden und ich versuche der Klasse, wie schon zu Beginn, wenn ich mich dann vorstelle zu sagen, dass ich teils in der Klasse arbeite oder auch mal Grüppchen herausnehme oder mit einzelnen Kindern.	
	Didaktik Arbeitsform	128/129	- Ich versuche aber, wenn wir rausgehen, möglichst am gleichen Thema wie die Klasse zu arbeiten.	
	Arbeitsform Arbeitsform Arbeitsform	121/122 124	- ich versuche auch bewusst abzuwechseln. - wenn ich es herausnehme, dann begründe ich es sicher dem Kind.	Arbeit am gleichen Thema Abwechseln
	Arbeitsform	132 292-296	- Transparenz finde ich ganz wichtig. Das Kind soll wissen, wieso wir so arbeiten - Die Integration, denke ich, ist das Wichtigste, dass sich diese Kinder wirklich integriert fühlen. Da gehört einfach dazu, dass man fest, daran arbeitet an den Stärken und Schwächen. Das haben wir alle, und mir ist einfach wichtig, dass die Klassenlehrperson weiss, das man ganz fest an den Stärken arbeiten soll.	Offenes Kommunizieren gegenüber Kind Kinder fühlen sich integriert Arbeit an Stärken und Schwächen

	Zusammenarbeit Persönliche Stellungnahme	6 8	- wenn Lehrpersonen Kinder fast vernachlässigen oder gerade diese die besondere Bedürfnisse bedürfen -- auch Ideen von mir, die dann nicht konsequent durchgeführt werden	Beratung Lehrperson
	Zusammenarbeit Zusammenarbeit	26 29-31	- aber so Sachen versuche ich dann vorsichtig mitzuteilen - es wäre vielleicht hilfreich, wenn du als Klassenlehrperson auch diese Hinweise gibst und auch sagst, jetzt kannst du diese Mappe hervor nehmen und an dieser arbeiten	
	Zusammenarbeit	33/34	- Da versuche ich dann mehr über Ideen, man könnte es doch auch so machen	
	Zusammenarbeit	35	- Ich schaue immer, dass ich nicht sage, ich finde dies schlecht oder so	
	Zusammenarbeit	36	- : Es wäre vielleicht noch gut. (Lachen) Oder ein Kind braucht dies, dass du ihm das sagst	
Berufsauftrag	Schülerbild	178/ 180/181	Ja, ich habe dann gesagt,..., . Ich werde in der Klasse sein, dann darf mich auch jeder Fragen, dann kann es auch sein dass ich eine Gruppe herausnehme oder einzelne Kinder.	Sicht der Kinder Eigenes Vorstellen in der Klasse Arbeitsformen
	Schülerbild	182/183	- Ich habe immer versucht, weniger zu sagen, dass ich vor allem mit den Schülern arbeiten, welche Probleme haben.	
	Schülerbild	191/192	- Das eine Mädchen würde sicher sagen, sie kommt um mir zu helfen.	
	Schülerbild	192/193	- Und sonst die Klassen, ja die Frau xxx ist manchmal einfach auch hier und dann können wir sie auch fragen.	
	Schülerbild	195/196	- Oder gerade bei ISR, wo man schon mehr auf ein Kind konzentriert ist. Dort denke ich, gibt es sicher die Aussage, die ist jetzt hier für diese Kind zum Helfen.	
	Elternarbeit	206-210	- Also, das eine ist, Kinder mit denen ich öfters gearbeitet habe, ist vieles über mich passiert. Dort habe ich auch die Verantwortung übernommen und auch viele Dinge die sich in der Schule ereignet haben, habe ich dann oft mit den Eltern Rücksprache genommen. Habe angerufen. Bei Gesprächen war ich dabei und habe oft auch die Gesprächsleitung übernommen.	Übernahme von Verantwortung
	Elternarbeit Elternabend	213 220-224	- Ich finde es schön, wenn Eltern Interesse zeigen - Also, was ich sicher anspreche, ist auch, wie ich arbeite und das ich wirklich auch sage, ich arbeite eng mit der Klassenlehrperson zusammen und wir tauschen uns aus und wir schauen gemeinsam, was es braucht. Also auch das flexible Arbeiten in	Wertschätzung, Interesse der Eltern Elternabend

	Elternabend	224-228	<p>der Klasse, aber auch mal mit einer Gruppe ausserhalb dem Klassenzimmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Und ja, sicher das die Kinder bei Schwierigkeiten auf mich zu kommen können, aber ich habe auch gesagt, dass es sein kann dass wenn ein Kind mal etwas mehr gefordert werden muss, das ich dann auch mal etwas mit dem Kind mache oder mit der Klassenlehrperson absprechen, was kann man nun machen, damit es diesem Kind nicht zu langweilig wird oder unterfordert ist. 	
	Berufsauftrag	259-261	<ul style="list-style-type: none"> - Und ich merke auch, dass es auf eine Art an mir liegt, hier ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und wirklich mich auch in die Klasse reinzuwagen. - Aus diesem Grunde ist es auch sinnvoll, dass man vor einer HfH mal Klassenlehrperson sein musste, damit man auch nachvollziehen kann, warum das eine oder andere gerade nicht umsetzbar ist. - sicher auch die Integration von den Kindern unterstützen. - dass man auch in den Klassen arbeitet und mit allen Kindern arbeitet, wie auch an der Gemeinschaftsförderung arbeitet. - Das die Heilpädagogin auch bei sozialen Themen dabei ist. - dass man auch Kinder mit den entsprechenden Hilfsmittel fördert, gerade solche die etwas schwimmen. Und die Hilfsmittel in die Klasse gibt. - es gibt ja meistens mehrere Kinder, die davon profitieren können. 	<p>Aufklärungsarbeit Berufsauftrag</p> <p>Verständnis für Klassenlehrperson</p> <p>Hilfsmittel</p> <p>Gemeinschaftsförderung</p>
	Berufsauftrag	264-266		
	Berufsauftrag	282/283		
	Berufsauftrag	283 284		
	Berufsauftrag	285		
	Berufsauftrag	287-288		

12 Kategorisierung Interview 5

Kategorie	Unterkategorie	Zeile	Zuordnung	Zusammenfassung
Dilemma im Schulalltag	Persönliches Wahrnehmung	370-372	- Ja, mit den Kindern Leistung erbringen müssen. Weißt du so auf Leistung aus sein. Das ist jetzt Grundsätzlich so, aber das liegt ja am ganzen System, wie das funktioniert. Das ist ein riesen Dilemma.	Leistung
		375-378	- Ähm, wenn du auf Ziele hinarbeiten könntest im Altersdurchmischten. Die Kinder dort abholen wo sie stehen. Mehr so arbeiten. Wenn jemand schneller fertig ist dann soll der auch nach sieben Jahren schon weitergehen können. Das uniforme, alle müssen diesen Weg gehen. Das verstehe ich nicht. Das finde ich schwierig.	ADL, Kinder dort abholen, wo sie stehen
		391/392	- Nicht jetzt nehmen wir das dazu und das ist zwar losgelöst, dieses Netz spannen und immer wieder anhängen. Da wäre mir mehr gedient.	Vernetztes Lernen
		411-414	- Dort ist es dann wirklich ein Dilemma. Wo du mit den Kindern arbeitest und du hast in einer Klasse noch drei Lektionen als SHP und versuchst dort zu führen und noch Anregungen zu geben, wie könntest du sie ans Lernen bringen. Und dann in der Oberstufe dong und du wirst in das Förmchen gedrückt und wenn du nicht ins Förmchen passt dann nicht.	OST Stigmatisierung
	Umgang mit Dilemmata	372/373	- Da musst du Augen zu und mitspielen und sonst musst du etwas anderes machen wenn du das nicht aushalten kannst. Das finde ich recht anstrengend.	Stoff reduzieren auf das Wesentliche
		384-389	- Doch, doch und ich habe das Gefühl ich bremsen immer wieder mal wenn sie sagen aber das und das müssen wir noch. Dann sage ich aber schau mal das bringt nichts das durchzuhecheln nur dass wir es gemacht haben. Es macht doch mehr Sinn das sie es verstehen und dann machen wir es halt erst nächstes Jahr. Oder wir lassen etwas weg. Es ist nicht alles so Matchentscheidend immer. Es gibt Grundlagen, die müssen sein, ja ok. Aber es gibt viel das du einfach knicken kannst. Oder?	
		395-397	- Jein, es gibt immer wieder die Punkte wo die Lehrperson kommt und sagt: „he hör auch der muss das Lernziel erreichen sonst müssen wir individuelle machen.“ Dann muss ich sagen: „hey ist es wichtig das es das jetzt gerade kann oder dass er es überhaupt kann?“	Erreichen der Lernziele
		399-402	- Also wo liegt das Ziel. Das muss er machen können oder überhaupt machen können. Dann merkst du ja stimmt eigentlich, aber du muss in einer gewissen Zeit das machen können sonst hast du nicht erreicht. Darum steht es da, aber überlege einmal macht es sinn. Dann kommen sie auch in den	

			Klitsch und dann ja.	
Dilemma Zeit- Beziehung	Arbeitszeit	45/46	- Ähm, ich habe für mich gemerkt drei Lektionen ist das Minimum.	Minimum 3 Lektionen die Woche für gute Beziehung
	Konstanz	51-54	- Das war jetzt so ein Erlebnis, was ich sehr, weil neue Lehrperson, neue Klasse neues Zimmer. Also es war so viel neues und ich konnte die Klasse wei gleiten und ich konnte auch für die Kinder, die ja häufig mit so Neuerungen Schwierigkeiten haben war wenigstens noch etwas Konstantes dabei.	IF Begleitet Klasse beim Übertritt
	Konstanz/Arbeitszeit		- Ja, das sind durchschnittlich vier Lektionen sicher, wo durch all diese Zeit jetzt immer war,...,und ich habe da hat es schon viel Möglichkeiten für Beziehung.	4 Lektionen/Woche ergibt viele Möglichkeiten Beziehung
	Arbeitszeit	86/87	- Nein, nein es ist nicht wirklich anders, weil das ist genau die Klasse in der ich, ich glaube mit der Klasse am wenigsten zu tun habe weil es ein Kind gibt, das so viel Unterstützung braucht.	Lektionen in einer Klasse≠ gute Beziehung
	Relevanz	108/109	- Ja, ich glaube die Zeit spielt schon eine Rolle. Das spielt schon auch stark mit, dass du eine gute Beziehung aufbauen kannst.	
	Konstanz	48/49	- Finde ich und was ich etwas vom Positivsten, was ich erlebt habe, war, dass ich Drittklässler in die vierte begleiten konnte.	Klasse begleiten beim Übertritt, positiv
Dilemma Selbstkonzept	Selbsteinschätzung	207/208	- Ich glaube gerade fünfte, sechst klasse dort merken schon alle, dass sie halt irgendwo ein Defizit haben oder halt warum sie halt zur Klasse raus gehen.	Selbstwahrnehmung
	Selbsteinschätzung/Wertschätzung	228/229	- Und da werde ich begleitet. Und ich glaube das ist für ihr Selbstbild noch wichtig weil sie sich ernster genommen gefühlt haben. Weil sie haben es durchschaut, sie sind nicht doof.	Selbstwahrnehmung Schüler fühlt sich ernstgenommen
	Selbsteinschätzung	134-138	- Ja.. Aber es ist schon häufig so, dass das Selbstbild angeknackt ist. Du merkst es wenn du eben mal andere Kinder dazu hast. Diese Woche kommen noch zwei, die haben in dem gerade Schwierigkeiten und die werden in dieses Zimmer reinkommen und sagen warum müssen wir kommen sind wir so schlecht. Das dann schon manchmal. Das ist jetzt einfach mit dem, und das hören die anderen auch (').	
	Beurteilung	242	- Nein, du kannst es nicht verhindern. So wie wir arbeiten. Solange du deine eins bis sechs hast.	Benotung ergibt negatives Selbstbild

	Beurteilung	216-219	- Und als ich kam und so mit der Mathe, wie wollen wir es machen dann sind sie schnell gekommen und hatten das Gefühl: „Sie das stimmt ja gar nicht. Wir wollen die gleichen Noten wie die anderen. Sonst haben wir, eben, wir haben das Gefühl wir machen es gut und dann haben wir wirklich mal eine Prüfung und es geht so was von unten raus und dann muss ich das nach Hause bringen.“	Gleiche Bewertung für alle
	Didaktik	221-223	- Dann sind sie von sich aus gekommen und dann haben wir gesagt gut dann legen wir fest was brauchst damit du die vier erreichst, wie alle anderen auch und dann kannst du darauf üben. So.	Ziel festlegen
	Selbsteinschätzung	225/226	- Ja genau und einfach die Möglichkeit zu sehen, hey ich kann auch eine Vier machen im andern drin. Die Sechs ist einfach nicht erreichbar, aber die vier, die sollte ich erreichen können.	An sich glauben
	Stigmatisierung	251-253	- Ja oder die Heilpädagogin schon im Voraus bei der Übergabe. Dann weißt du das und das sind die Schwierigkeiten, da müssen wir schauen. Das ist einfach so, die sind gestempelt über das SSG, zäg, zäg, zäg.	Stigmatisierung
	Stigmatisierung		- Und die Kinder wissen es dann eigentlich und die Eltern auch über SSG ist es ja festgelegt.	
Integration	Arbeitsform	27-30	- Und was es für Kinder sind so. Also wenn jemand individuelle Sprachlernziele hat dann. Einfach kein Satz gerade aus schreiben kann nicht weiss, wie er anfangen muss dann wie soll es weitergehen und die sollen Geschichten schreiben, dann ist es sehr schwierig drin weil dann hast du die Ruhe nicht.	Individuelle Lernziele erschweren Integration
	Persönliche Stellungnahme	75/76 105	- du musst jedes Mal wieder von vorne beginnen um überhaupt einzusteigen. - Du musst dich vierteln.	Effizienz
	Arbeitsform Zusammenarbeit	21-25	- I1: Ja, dann nimmst du sie für die Stunden raus. Und hast du auch noch Lektionen in der Klasse? Oder nur dann.. P5: Ähm es ist extrem abhängig von der Klassenlehrperson. I1: Ja genau P5: Auch vom Thema halt.	Integratives,seperatives Arbeiten hängt von Inhalt und LP ab.
	Persönliche Stellungnahme	80-82	- Das ist mir am Anfang schon anders gelaufen, eben Integration, Team-Teaching dieses und jenes und irgendwann habe ich gefunden, he nein, mach wenig aber mach das wenigstens konstant, dann ist es für alle befriedigender.	Wenig aber konstant
	Arbeitsform	89	- Ähm auch wenn ich in der Klasse drin bin. Ich habe meine eigentlich immer so auf ihm.	ISR- Kind
Persönliche Stellungnahme	97/99	- Und dann ist manchmal auch schwierig weil, Frau X, Frau X, da, da und da und er ist einfach ruhig du merkst ihn nicht und dann bist du noch schnell	Umgang mit ISR Kind in der Klasse	

	Zusammenarbeit	118-123	irgendwo und dann merkst du es geht gar nichts, es passiert gar nichts. - Aber es ist auch wieder von der Klassenlehrperson abhängig. Wenn sie schon so Probleme behaftet ist und sagt, schwierig, schwierig komm. Wenn du immer von dem aus gehst ja, aber ich habe das Gefühl wir haben oft auch, dass wir nach Thema arbeiten können. Weißt du nicht dass das Problem schon da ist, sondern das ist der Inhalt, wie können wir es auflösen. Und oft ist es ja auch dass das Problem so etwas, hm wie soll ich sagen, das sind ja meistens nicht neue Sachen. Man kennt sie schon etwas.	Inhaltbezogenes Arbeiten
	Zusammenarbeit	423-427	- Klar kommen sie, wie würdest du oder sie schildern ein Problem, das sie gerade haben. Ich bekomme manchmal auch etwas Geschriebenes und dann hat es einen Post it Zettel darauf mit einem „Lätsch“ Gesicht. Und dann sehe ich ok. Irgend etwas ist nicht gut und dann gehe ich und frage und dann wird zuerst einmal Dampf abgelassen und dann kann man herausfinden was möchtest du genau?	Zusammenarbeit SHP-LP
	Zusammenarbeit Zusammenarbeit	430 443/444	- Ich schwatze dann einfach mal rein. So, wie wär das. - Aber es ist schon mehr ablassen und dann ich habe selten gehört du ich habe das ausprobiert es hat funktioniert oder du hast mir einen schönen Mist erzählt.	Beratung IF Schüler seperativ Schulen
	Arbeitsform	16-18	- Wir haben geschaut, gelb violett, dass wir die Mathe parallel legen können,... Dann kann ich gleichzeitig von beiden Klassen nehmen und sie kommen zu mehr IF-Stunden so.	Immer die gleichen Schüler arbeiten mit IF
	Arbeitsform Arbeitsform Arbeitsform	20 66 185-191	- Durch das ist es dann halt so dass ich nicht in der Klasse drin bin. - Ja, es sind mehr oder weniger die gleichen Schüler - Ja, darum habe ich extrem darauf gepocht, dass ich immer so Doppelstunden habe. Weil es ist wirklich das, dann müssen sie noch das Schulhaus wechseln oder nach der Zehnuhrpause gehen sie „fötzele“ oder irgend eine Therapie und dann schickt sie der Lehrer nicht gerade. Dann kann schon recht viel Zeit verloren gehen. Gerade wenn sie von zwei Klassen kommen, die einen kommen pünktlich und die anderen später, dann sind die Doppelstunden Gold wert. Das bringt es wirklich.	Doppellektionen=mehr Zeit
	Arbeitsform	193/194	- Kannst dranbleiben und kannst auch zwischendurch, wenn du merkst jetzt ist es gerade nicht, fünf Minuten Pause Minimum machen. Aber du kannst auch mal dran hocken.	
	Arbeitsform/Didaktik/Zusammenarbeit	483-490	- ich mache das Deutsch. Einfach eine Stunde Deutsch. Also dann habe ich diese Mathepläne, von welchen ich weiss wie sie es arrangiert. Und was ich etwas mitsprechen kann ist eher eben so ich glaube das sind die Grundlagen, das müssten alle können, wenn sie den Vierer wollen, so steuern. Und sonst so von den Inhalten gross mitsprechen nicht. Das andere ist noch das	Absprachen SHP-LP

	Zusammenarbeit/ Arbeitsform Persönliche Stellungnahme	494-500	<p>Wochenprogramm. Das, können sie mit der Klasse machen oder nein da haben sie keine Chance, da machen wir etwas anderes sprachlich, wo sie gerade stehen. Und bei den einen habe ich gar keine Ahnung, da kann ich echt froh sein, wenn ich weiss (unv.) mit der Klasse. Es hat alles.</p> <p>- Ich habe das zweite Schuljahr ich habe ein Jahr lang, komm mach probiere und wie könnte man und dann irgendwie so unzuverlässig alles immer geklappt und dann habe ich gedacht komm Blödsinn, keine Absprachen haben funktioniert und plötzlich war das Programm wieder ganz anders gewesen und ich jetzt haben wir doch, ah haben wir. Ich konnte mich an nichts halten und dann habe ich gedacht ich habe auf jeden Fall mehr davon wenn ich die Kinder wieder rausnehmen kann und die Kinder haben auch mehr davon und du hast auch mehr davon, weil du dich nicht immer mit mir rumärgern musst.</p>	Begründung seperatives Arbeiten Effiziente Arbeitsform Umgang mit System
	Arbeitsform Persönliche Stellungnahme	68-71	<p>- Es gibt dann auch so Rituale und Muster, die diese Zeit beanspruchen, die du erarbeiten musst. Sie haben ja auch immer den Wechsel vom Zimmer und dann haben sie Material. Also ganz viele Sachen, welche, wenn du verschiedenen arbeitest, mal in der Klasse mal diese und jene Gruppe. Ich finde dann haben die Kinder zu wenig davon.</p>	ADL
	System System	457 459-462	<p>- Darum versuche ich im System das wir haben, dieses auszureizen.</p> <p>- Genau, so Randbedingungen abstecken. Wenn es ums Pensum geht oder um Lektionen doch der braucht das sicher braucht er das noch. Der braucht das unbedingt. Obwohl du sagen muss, he neun wenn du da diese Lernstandserfassung machst es würde auch ohne gehen. Um möglichst viel rauszuholen.</p>	
	Persönliche Stellungnahme	468-470	<p>- Und mehr so etwa Interessen-, oder auch Niveaugruppen auch. Lernpartnerschaften. Lerngruppen von denen du sagen kannst die funktionieren gut zusammen, die verstehen sich, die sind am gleichen interessiert die kannst du huch einfach schicken. Bisschen so arbeiten zu können.</p>	Niveau-, Interessengruppen
	Persönliche Stellungnahme	476-479	<p>- Weißt du auch mit Plänen arbeiten. Jeder hat seinen Plan und weiss diese Woche muss ich das und das machen, wie sieht es bei dir aus und dann das miteinander besprechen können. Das mach ich mit dir, das können wir zusammen machen. Da muss ich wieder die Lehrperson fragen. So in diese Richtung arbeiten zu können.</p>	
	Zusammenarbeit	320/321	<p>- Doch, wobei ich nicht weiss, wie stark das an unsere Rolle geknüpft ist oder so als Mensch. Grundsätzlich denke ich schon, dass wir gut integriert sind.</p>	
	Zusammenarbeit	325-329	<p>- Und auch wenn am Sonntagabend ein Mail kommt, du es läuft dann so und</p>	

			so am Montag und du kannst noch Antworten ist gut ich hab es gesehen. Ja manchmal nehmen sie sich schon etwas raus, was du dich wo anders nicht vertrauen würdest. Hm, Wertschätzung ist das nicht, nein wenn es danach funktioniert dann wird es schon wertgeschätzt, aber sonst so. Eigentlich war das jetzt kein Beispiel für Wertschätzung, hä habe ich das Gefühl.	
Berufsauftrag	Schülerbild	159/160	- Ja und wenn es dann gut ist? Dann musst du nicht mehr kommen. Ich finde halt je weiter oben es ist desto mehr ist es warum muss ich ins IF ins DaZ, meistens ist es ins DaZ .	
	Schülerbild	167/168	- Dass sie wirklich vorwärts kommen möchten, etwas profitieren und nicht zurücklehnen. Dort hatte ich noch nie das Gefühl (unv.)	
	Schülerbild	178/180	- Es ist einfach so. Ich glaube es ist auch noch. Vielleicht merkt man es daran wenn sie reinkommen dann Frau X blu, blu, blub losschwafeln und dann kannst du kurz informell etwas plaudern und dann kannst du dich wieder aufs andere konzentrieren.	
	Elternarbeit	270-277	- Ich habe nicht wahnsinnig viel Elternkontakt. Nein, wirklich hauptsächlich an diesen SSG und ausser das Kind mit dem IS dort läuft der Elternkontakt über mich und sonst sind es SSG oder Übertritts Gespräche, bei welchen ich dabei bin. Ja, ich glaube das ist halt wieder, dass sie es von der Unterstufe her kennen. Das da eine Heilpädagogin dabei ist und wissen schon etwas was ihre Rolle ist. Es wird ja dann festgelegt wer macht was im SSG drin und dann sieht man ja IF also Unterstützung im Deutsch. Ziel ist wir wollen den Satzbau lernen. Oder so. Oder Wortschatzaufbau in dem und dem Bereich. Ja (h).. Ich habe das Gefühl es gibt schon meistens für jeden eine Aufgabe daraus und dann kann man schon etwas daraus sehen wer arbeitet wie.	Elternkontak, Elternarbeit
	Elternarbeit	287	- Ja genau ich nehme es vorweg. Wenn man die Eltern das erste Mal sieht.	
	Schülerbild Schülerbild	132 134-136	- Ich sage ich bin genau so Lehrerin. Ich habe das auch so gelernt. - Also ich erkläre nicht so, ich bin schulische Heilpädagogin, und weißt du ich habe gelernt Kinder mit Schulschwierigkeiten öhm h. Nein das eigentlich nicht. Aber ich stell mich mehr als Lehrerin vor. Aber ganz allgemein. Ich habe ja nichts mit dem Heilen zu tun.	Wie stelle ich mich der Klasse vor
	Schülerbild Schülerbild	140/141 143-146	- Ähm, nein ich stell mich eigentlich schon so vor, dass ich als Unterstützung der ganzen Klasse da bin. - Dass ich meistens mit Gruppen von Kindern arbeite, manchmal aber auch mit der ganzen Klasse und dass können manchmal die besseren oder	

	Berufsauftrag	299-305	<p>manchmal die weniger guten sein manchmal muss man etwas erklären und dann komm ich oder man kann mit den anderen weiterarbeiten und dann komm ich auch, also ich versuche nicht ich bin wegen dir und dir weil du hast Probleme.</p> <p>- Das Kerngeschäft wenn wir meinen wir können etwas Schule geben mit den Kindern, dann musst du nicht Lehrer werden. Er hat das schon gesagt und ich finde aber nein nein ich halte trotzdem daran fest, weil ich ähm ich glaube ich habe dann erfüllt, wenn ein Kind auch nach einer sechsten Klasse noch das Gefühl hat, doch Schule ist ok. Ich kann profitieren ich kann etwas lernen. Ich gehen nicht nur Zeit absitzen ich kann etwas lernen und ich finde es nicht nur toll wenn Pause ist oder ich Ferien habe. Ich glaube das macht einiges, so ähm schon sehr über das Kind gesteuert.</p>	Kerngeschäft sind die Kinder
	Berufsauftrag	307-310	<p>- Und dann kommen all diese Sachen schon mit rein. Mit Elternarbeit (..) und Zusammenarbeit im Team und Beratung ist ja so ein Thema, da finde ich mh ich habe das Gefühl ich kann meine Rolle meinen Beruf am besten nach aussen vertreten wenn Eltern und Lehrpersonen das Gefühl haben da geht etwas.</p>	Erfolg bringt Akzeptanz
	Berufsauftrag	331-334	<p>- Aber sagen wir jetzt in dem Zusammenhang Wertschätzung der Flexibilität. Weil ich habe das Gefühl dort sind wir relativ gut, musst du fast dich immer wieder auf die Situation einstellen und ändern, machen und tun damit es überhaupt funktioniert. Ich finde das ist sehr ein grosser Punkt. Flexibel sein können.</p>	Flexibilität ist wichtig
	Elternabend	351-353	<p>- Nein, also beim ersten Mal stelle ich mich vor und sage was mein Job ist meine Rolle. Wie ich arbeite, wo ich arbeite und wenn ich da bin, dass man auch reinschauen darf. Das Angebot steht es passiert jedoch nicht.</p>	

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Umgang mit drei Dilemmata
der Schulischen Heilpädagogik im
integrativen Setting**

Eingereicht von: Anja Huber & Cornelia Stolz

Begleitung: Annette Koechlin

22. Juni 2014

3 Transkription Interview 1

I1: Interviewer 1

I2: Interviewer 2

P1: Befragter

(?): vermuteter Wortlaut

(unv.): unverständlich

- 1 I2: Von der Stufe her, arbeitest du in der 1. Klasse, nicht?
- 2 P1: Jawohl, ich habe 18 Stunden in der 1. Klasse, 10 Stunden ISR, 5 Stunden IF und 3 Lektionen
- 3 DaZ. Die Klasse hat 26 Schüler.
- 4 I2: Mhm, du arbeitest seit wieviel Jahren im IF?
- 5 P1: Das ist jetzt das dritte Jahr, in welches ich wieder eingestiegen bin in das Schule geben.
- 6 I2: Vorher hast du noch kein IF gegeben?
- 7 P1: Vorher hiess es noch nicht IF,(lacht), dass war noch vor der integrativen Förderung. Genau. Dort
- 8 hiess es einfach noch Stütz und Förderunterricht.
- 9 I2: Ok.
- 10 P1: Dort sind die Kinder noch rausgekommen. Ich hatte ein Schulzimmer und die Kinder sind alleine
- 11 oder in Gruppen zu mir gekommen.
- 12 I2: Mhm.
- 13 P1: Und zwischendurch habe ich andere Sachen gemacht.
- 14 I2: Also, von unserem ersten Punkt, den du hier siehst, das erste Dilemma Integration. Was kommt dir
- 15 da spontan in den Sinn?
- 16 P1: Wenn ich diese Karte sehe, kommt mir ein Schmunzeln. Ich weiss, was ein Dilemma ist und habe
- 17 es dann aber nochmals nachgeschlagen. Die erste Definition ist, beziehungsweise meine erste Frage
- 18 lautet, warum macht ihr beide die HfH? Warum lernt ihr diesen Beruf?
- 19 I1: Ja. (lachen)
- 20 P1: Die erste Definition heisst, es ist eine Zwickmühle, eine Situation die zwei Möglichkeiten bietet zur
- 21 Entscheidung und beide führen zu einem Unerwünschten Resultat. Wow, warum lernt man so einen
- 22 Beruf? Und später unten steht dann auch der Zwang, um von zwei auch positiven Möglichkeiten.
- 23 (unv.). Also, ja es ist ein Dilemma, ich denke darum wird so viel darüber geredet und auch nachge-
- 24 dacht, was ist überhaupt integrativer Unterricht. Wie schafft man integrativen Unterricht. Ich denke,
- 25 jede Schule macht dies auf ihre eigene Art und was ich mir immer wieder sagen muss, wir stehen
- 26 noch ganz am Anfang mit dem integrativen Unterricht und der Integration und wir sind am probieren
- 27 und am lernen und am schauen. Und ich meine, wenn ich müsste wissen wie es geht, wie es gut geht
- 28 für alle Beteiligten, dann überfordere ich mich masslos und ich bekomme ja auch nirgends Antworten,
- 29 wie es gut geht. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in einem Prozess sind, am Anfang von einem
- 30 Prozess.
- 31 I2: Du sagst, du bist am Anfang von einem Prozess. Aber du arbeitest im integrativen Unterricht. Hast
- 32 du dort Momente, wo du findest dies läuft gut oder dies läuft noch weniger gut?
- 33 P1: Ja, da gibt es beides.

34 I2: Kannst du uns das beschreiben?

35 P1: Es läuft gut, wenn wir so...mhm...wenn ich auch gut vorbereitet kommen kann. Das heisst, ich
36 muss wissen was läuft in dieser Stunde im Klassenzimmer. Wenn ich dies nicht weiss, oder zu spät
37 weiss, und nicht mehr den Inhalt anpassen kann oder hinterbrechen, dann ist die Gefahr sehr gross,
38 dass zumindest ich das Gefühl habe es läuft nicht gut. Das ist dem Kinde nicht gerecht werde, und der
39 Sache nicht gerecht werden. Oder ich habe die Sachen nicht dabei, die ich brauchen würde. Wenn ich
40 Vorlauf Zeit habe, aber immer im Wissen, dass es immer Änderungen geben kann und alles, wenn ich
41 es mir überlegen kann und auch mit der Klassenlehrperson besprechen kann oder wenn man auch
42 die Aufgaben kennt, die an diesem Tag gegeben werden. Was heisst die für das IF oder ISR Kind?
43 Und man Zeit hat, mit ihm die Aufgaben so zu machen, das es die Aufgaben lösen kann. Dann läuft
44 es gut für mich. Und es wenn es irgendwelche Aufgaben bekommt, und es dann ein Tamtam gibt zu
45 Hause, oder was auch immer und das Kind scheitern muss, der Auftrag ist zu hoch oder es weiss
46 nicht um was es geht. Dann läuft es nicht gut.

47 I2: Und diesen Situationen begegnest du?

48 P1: Ja, beiden. Beide Situationen sind Alltag. Und auch da müssen wir sagen, ok. Heute ist es so
49 gewesen.

50 I2: Dann ist dies dein Umgang? Wenn du merkst, heute ging es nicht gut, dann sagst du....

51 P1: Ich versuche das Beste daraus zu machen. Natürlich, aber was heisst dies im Moment? Oder?

52 I1: Ja, wer sagt was ist das Beste?

53 P1: Ja genau. Bei uns jetzt in unserer Situation ist es, wir haben diese zwei Zimmer und den Gang,
54 dort haben wir Tische. Wir haben aber im Klassenzimmer keine Möglichkeit von einer ruhigen Ecke,
55 oder einem abgeschirmten Ecke, geschützten Ecke. Das heisst, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel we-
56 gen Reizüberflutung oder weil es müde ist eine ruhige Situation gebrauchen würde, können wir diese
57 nur schaffen, wenn wir nach draussen gehen. Und dies wird aber als Separation empfunden. Dies will
58 jetzt auch mein ISR-Kind explizit nicht. Es will bei den anderen sein, dies macht es aber auch schwie-
59 rig. Oder? Hätte man jetzt noch einen Gruppenraum, welcher halboffen oder abgetrennt ist, dann wäre
60 das in mehreren Fällen möglich. Wir mussten da die ersten drei Monate richtig reinwachsen. Dort war
61 es ein Ankommen in der Schule und mit dem Verhalten klar zu kommen. Und jetzt seit den Weihnach-
62 ten ist es möglich sich auf Schulisches einzulassen. Dies ist von Kind zu Kind sicher verschieden.
63 Aber das habe ich in dieser Zeit als Handicap empfunden. Man müsste rausgehen, was Separation
64 bedeutet.

65 I1: Dies ist eine Situation die du beschreibst, man muss integrieren, es wird erwartet, dass man viel im
66 Klassenzimmer arbeitet. Dies aber schwierig und das Kind will auch nicht rausgehen. Dies ist eigent-
67 lich auch ein Dilemma.

68 P1: Dies ist ein Dilemma. Vertraue ich auf das Gefühl des Kindes, auf die Kraft, ich möchte wie die
69 anderen und bei den anderen. Das wäre Integration. Oder habe ich das Gefühl, ausserhalb ginge es
70 besser oder auch schneller. Oder würde ich auch die anderen damit schützen? (unv.)

71 I1: Du hast gesagt, ihr habt eine Lösung gefunden, dass es nun besser geht. Was habt ihr gemacht?

72 P1: Nicht eine Lösung, aber das Kind hat sich hinein entwickelt, durch diesen starken Willen, ich will
73 wie die anderen, und auch durch das mehr Ankommen in der Gemeinschaft, durch das Dazugehören
74 irgendwie. Und ich denke auch, durch die Sicherheit, die einem dadurch gegeben wird.

75 I1: Und ich denke vielleicht auch, durch dein Handeln auch noch. Kannst du sagen, was du zur Situa-
76 tion beigetragen hast, dass sie nun positiv ist.

77 I2: Ich verstehe dich so, dass du sich unwohl gefühlt hast und darum etwas verändern wolltest.

78 P1: Etwas verändern? Ich habe mir überlegt, wie ich euch das sagen kann, was denn nun gegangen
79 ist. Also soll ich speziell auf dieses Kind eingehen?

80 I2: Ja.

81 P1: Also, dies ist ein Kind, welches explizit wie alle anderen will. Alles, wie alle anderen. Die gleichen
82 Aufgaben, alles gleich machen und keine Hilfe oder Unterstützung möchte. Und sich dann am Anfang
83 nicht an die Arbeit traute, mich aber auch nicht daneben haben wollte. Und sich dann einfach musste
84 produzieren, über Geräusche, über durchs Zimmer sausen, andere Kinder stören. Was dann auch
85 immer war. Darin liegt für mich die grosse Frage, wie können wir ihm helfen, dass er sich mit seinen
86 Möglichkeiten kann zurecht finden und diese auch akzeptieren, und auch stolz sein kann auf den Ort
87 wo es gerade steht. Oder? Wir reden ja bei der Integration davon, am gleichen Thema zu arbeiten,
88 aber auf einem anderen Niveau. Also, muss das Kind zuerst akzeptieren, dass es auf einem anderen
89 Niveau arbeitet. Im kleineren Zahlenraum, oder mit Hilfsmaterial, was am Anfang vehement von ihm
90 abgelehnt wurde, kann er nun einfordern. Dies ist ein Prozess, denn wir zusammen machen mussten.
91 Durch das Dranbleiben und auch die grosse Geduld von den Klassenlehrpersonen. Es sind drei Lehr-
92 personen, wir haben viele Wechsel und es braucht viele Absprachen. Und dieses Kind, hat von An-
93 fang an gemerkt, trotz allen Schwierigkeiten, dass wir es gerne haben. Alle glauben an diesen Kern,
94 der hier ist, und überzeugt sind, dass packen wir.

95 I1: Das ist gerade sehr spannend. Wenn wir unsere Themen anschauen, sprichst du eigentlich bereits
96 zwei Sachen an. Die Beziehung zum Schüler wie auch die Zeit an einer Klasse, was wir als ein Di-
97 lemma bezeichneten. Und du hast gesagt, durch die Zeit und die Beziehung ist es nun besser gewor-
98 den.

99 P1: Und der positive Boden war klar, die Haltung von uns Lehrpersonen diesem Kinde gegenüber. Ich
100 denke, dies ist das Entscheidende. Und das andere Zeit, an einer Klasse, das wäre in meinem Fall
101 auch das Ideale. Dies hat mich auch dazu bewogen diese Stelle anzunehmen. Weil ich mir sagte, mit
102 so vielen Stunden an einer ersten Klasse, dies ist genial. Wir stehen am Anfang und haben den Hori-
103 zont von drei Unterstufenjahren. Wir müssen nicht bereits in einem Jahr das Kind wieder weitergeben.
104 Wir können uns Zeit lassen und müssen nicht in Panik geraten. Wir haben drei Jahre Zeit, dies ist ein
105 riesen Vorteil. Ich habe vorher an einer Stelle gearbeitet, da haben wir mit altersdurchmischem Ler-
106 nen gearbeitet. Es war eine zweite und dritte Klasse. Da gab es jedes Jahr einen Wechsel. Die neuen
107 kamen rein von der Grundstufe her und die dritte Klasse ging. Dies war anders. Ich habe jetzt vieles
108 Stunden und ich habe von Anfang an, bewusst gesagt, oke ich bin jeden Tag hier und ich bin jeden
109 Morgen hier. Bei uns wechseln die Lehrpersonen, und ich habe das Gefühl gehabt, ich sein am An-
110 fang eine Fuge, eine Vermittlung für die Kinder, weil ich jeden Morgen im Gang war, auch wenn eine
111 andere Lehrperson dazugekommen ist. Und ich habe den Eindruck, dies war am Anfang sehr wichtig,
112 nun verliert es sich ein wenig. Jetzt sind die Kinder vertraut und sie kennen die Abläufe. Ich war kon-
113 stant hier.

114 I2: Ich denke auch, dies ist ein grosser Vorteil.

115 P1: Ja, aber ich muss auch für mich auch sagen, dass werde ich in einem nächsten Schuljahr nicht
116 mehr machen. Ich muss auch besser auf mich schaue. Ich brauche einen ganzen Tag dazwischen.
117 Einen Tag, wo ich nicht hier bin. Weil auch diese Tage, wo man nur einen Vormittag hier ist, sind dann
118 nachher noch nicht fertig. Ich arbeite viel mehr, als die Prozente die ich habe. Dies ist meine Lehre.
119 Ich muss lernen, dass 70 % auch 70 % sind und nicht 120 %. Auch dies ist ein Dilemma.
120 I1: Ja, wir haben auch aufgeschrieben, wo sind die Grenzen.
121 P1: Das ist genau das.
122 I1: Es gibt eine persönliche Grenze, die du setzt.
123 P1: Die wir setzen müssen, wenn wir gesund bleiben wollen. Es sind viele Sitzungen über den Mittag,
124 anschliessend geht es weiter am Nachmittag. Dann gibt es viele Gespräche. Einfach das man dort
125 auch, oder in diesem Beruf gut auf sich schauen muss.
126 I1: Du hast nun vieles zur Beziehung gesagt. (Pause)
127 I2: Du hast erwähnt, dass dieser Junge ganz fest am gleichen Gegenstand arbeiten will.
128 P1: Ja, ganz fest.
129 I2: Für mich hat dies etwas mit seinem Selbstbild zu tun. Was verstehst du unter dem Begriff Selbst-
130 bild?
131 P1: (lacht) Von einem 1. Klässler.... Wir haben am Mittwoch das SSG von diesem Kind. Es wird um
132 die 2. Klasse gehen. Und irgendwie muss ein Schwerpunkt sein, dass er hineinwachsen kann, seine
133 Möglichkeiten anzunehmen die in diesem Moment hier sind. Ich kann nicht sagen, wie gross diese
134 Möglichkeiten im Moment sind, für mich ist dieses Potential völlig offen. In den ersten vier Monaten
135 war so viel reaktives Verhalten, erst seit Weihnachten kann er wirklich an das Schulische hingehen,
136 sich auf Zahlen einlassen, auf das Schreiben einlassen. Er ist bereit auf etwas, sich auf etwas einzu-
137 lassen. Und ich denke, da könnte noch Potential da sein, ich weiss es nicht.
138 I2: Aber hast du den Eindruck, dass er selber merkt, ich kann das nicht oder nicht gleich gut wie die
139 anderen. Oder ist dies bei ihm noch nicht aufgetaucht?
140 P 1: Ich habe den Eindruck, dies ist aber reine Interpretation, dass dieses Gefühl bei ihm ganz tief ist.
141 Es ist hier, etwas ist anders. Was es auch immer sein mag, aber etwas ist anders. Aber er will dies
142 auch nicht. Und trotzdem, wir haben das Buch „Irgendwie anders“ angeschaut, ein ganz geniales
143 Buch, es ist ja jeder von uns anderst. Aber ein ISR – Kind ist halt schulischen, von der Leistungsfähig-
144 keit her nochmals anders. Und man diese irgendwo auf dem Papier mal sieht und mitbekommt.
145 I1: Du hast vorher mal gesagt, er wollte nicht an etwas anderem arbeiten oder Hilfsmaterial benützen.
146 Daran kann man doch irgendwie erkennen, dass er dies schon begriffen hat, dass er dies braucht und
147 etwas anders ist. Du sagst aber, jetzt hat es sich verändert.
148 P1: Ja, es hat sich verändert, dass er sich nun auf schulisches einlässt. Er hat kurze Konzentrations-
149 zeiten. Er kann 20 Minuten an etwas daran sein, unter Umständen mit mir an seiner Seite. Das ist nun
150 auch in Ordnung für ihn. Teils braucht es wenig von mir, einen bestätigenden Blick, ein kurze Erklä-
151 rung. Wir hatten eine Lernstandserfassung- Situation gehabt. Bei der ersten Erfassung ging gar
152 nichts. Ich muss aber sagen, ich habe dies auch nicht gewusst. Ich hätte ihm dies nicht zugemutet.
153 Und jetzt bei der dritten, die jetzt gewesen war, hat er die Vorderseite und die Rückseite bearbeitet.
154 Ohne grössere Hilfe von meiner Seite. Ich habe evtl. kurz „schhh“ gesagt, wenn er ein Wort erlesen

155 musste um dies nachher zu ermalen. Mehr brauchte es nicht, er hatte anschliessend den Auftrag aus-
156 geführt.

157 I1: Ich finde es sehr spannend, wir haben dies ja als Dilemma herausgearbeitet, vielleicht kannst du
158 uns noch genauer sagen, was habt ihr gemacht, was hast du gemacht, dass diese Situation nun so
159 ist.

160 P1: Also grundsätzlich, glaube ich, dass er Zeit brauchte um Abläufe kennen zu lernen. Was ist Schu-
161 le? Wie kommt man daher? Was ist von mir verlangt? Da hat es ja so Tische und Stühle, die kann
162 hinauf und runter lassen. Dass muss vielleicht 1156 mal gemacht haben, damit es nicht mehr so fas-
163 zinierend ist und man es nicht mehr eine ganze Stunde machen muss. Da gibt es viele Sachen. Ich
164 glaube, einfach bis er eine Sicherheit hat. Eine Sicherheit, was geht und was läuft, mir passiert hier
165 nicht böses. Eine Sicherheit ich gehöre dazu. Damit er nachher auch den Mut hat, und es braucht Mut
166 für so ein Kind sich auf etwas einzulassen. Und es zeigt sich nun ja, es läuft bei uns in der Schule
167 recht gut. Und zu Hause wird die Aufgabensituation, dies wird ein Schwerpunkt sein im Gespräch.
168 Weil diese führt zur Familienkrise. Da bin ich nun gespannt, ich habe heute mit ihm abgemacht, dass
169 er die Hausaufgaben von heute auf morgen ganz alleine macht. Er hat mir nochmals gesagt, was er
170 machen muss und er hat mir gesagt er hat es verstanden und ich hab seiner Mutter eine SMS ge-
171 schickt sie könne sich zurücklehnen er mache es alleine und er bringe morgen einfach das mit, was er
172 bringe. Punkt. Jetzt mal schauen. Das wäre jetzt mein Weg zur Hausaufgabe, auch wenn es verrückt
173 tönt die Hausaufgaben vollkommen in die Eigenverantwortung von diesem Kind zu legen und die El-
174 tern ganz raus zu lassen.

175 I1: Ja, das ist spannend. Man sagt ja das Selbstbild ist wie gut man sich selbst kennt. Wenn du solche
176 Verträge und solche Dinge machst, lernt er sich besser kennen. Das wäre ein Beispiel dafür, wenn er
177 die Aufgabe bekommt es hat ja immer mit einem selbst zu tun und dann lernt er sich besser kennen.
178 Also das Resultat.

179 P 1: Er merkt ich kanns oder kanns nicht. Du sagst das Selbstbild ist so wie man sich selbst kennt.

180 I1: Ja das ist eine Definition.

181 P 1: Es ist aber auch was gebe ich vor mir selbst zu. Und was muss ich verstecken.

182 I1: Ja, und das Selbstbild wird ja durch verschiedene Dinge gebildet. Durch mich selbst im Vergleich
183 zu anderen durch die Reaktionen anderer auf mein Verhalten, ja.

184 P1: Ja und ich glaube ganz wichtig sind wertschätzende Begegnungen. Ist ein ästimieren von Leis-
185 tung, dann ein Lob anbringen wenn ein lob angebracht ist. Also mir gefällt das Wort Lob gar nicht so
186 speziell aber einfach wirklich die Wertschätzung ausdrücken für was jetzt ist. Das kann die Wertschät-
187 zung sein für „hey mir ist aufgefallen heute bist du sitzengeblieben bis sie fertig gesprochen hat“ oder
188 das können ganz kleine Dinge sein. Einfach den Blick auf das Gelungene zu werfen und das Gelun-
189 gene benennen. Ich denke das ist das, was wir versuchen. Und nicht :“es hat wieder nicht geklappt
190 heute“. Und das auch, ein grosser Teil meiner Aufgabe ist auch dies ins Elternhaus zu vermitteln. Das
191 sie lernen zu sehen, was das Kind auch bringt nicht nur das was fehlt.

192 I1: Ja das ist genau eine Möglichkeit sein Selbstbild positiv zu beeinflussen. Dann attribuiert er das
193 hab ich jetzt gut gemacht dann wird das Selbstbild positiv das wäre jetzt etwas Konkretes. Durch
194 Wertschätzung sagst du von dem, was er macht.P1: Das er es auch lernt zu schätzen. Er merkt es. Er
195 merkt es ja zuerst vielleicht gar nicht, dass es jetzt positiv ist.

196 I2: Du hat davor noch ein Wort gebracht ‚sich dazugehörig fühlen‘. Kannst du dazu noch mehr sagen.
197 Das ist ja du hast davor gesagt du warst fast gezwungen um integrativ zu arbeiten und es ist erst nach
198 und nach gekommen. Das alleine macht das Zugehörigkeitsgefühl ja nicht aus.
199 P1: Also wir haben ganz ganz wenig seperativ gearbeitet. Mehr seperativ zu arbeiten hätte geheissen,
200 dass ich mir den Burschen unter den Arm klemme. Effektiv und ihn schreiend aus dem Zimmer nehme
201 und dass dann Lernen nicht möglich ist, also das ist mir vollkommen klar dann sind wir bei einem
202 Machtspiel, dass niemandem etwas bringt. Oder? Und da hatte er einen langen Atem. Vielleicht den
203 längeren Atem als ich und ich denke das ist ganz gut.
204 I1: Vielleicht noch, ist eine spezifische Frage um das Selbstbild positiv zu Beeinflussen braucht es
205 eine transparente Beziehung. Hast du Beispiele in dieser Klasse, wo man sagen kann das machen wir
206 konkret das über Rückmeldungen.
207 P1: Ja das habe ich schon. Weil am Anfang haben wir Kontakt aufgenommen mit anderen Stellen, die
208 involviert sind also mit der Psychomotoriktherapeutin weil wir mit dem Verhalten einfach nicht weiter-
209 gekommen sind. Und gesagt haben wir brauchen alle eine gleiche Sprache, die auch die Eltern ha-
210 ben. Oder? Das wir mit den gleichen Worten in der gleichen Situation die Sachen benennen, was jetzt
211 Sache ist. Dafür sind wir auch zusammengesessen und das ist dann in der neuen Autorität gelandet.
212 Ich dulde das Verhalten nicht. Wir kommen später darauf zurück und dann das darauf Zurückkommen
213 weil im Moment geht dann nichts (Fenster schliessen ...)
214 P1: Ja was mir gerade noch in den Sinn kommt ihr müsst es dann halt auseinander nehmen oder
215 sagen wenn ich zu stark herum hüpfte. Was ganz ein wichtiger Punkt bei ihm war. Ich hatte am Anfang
216 das Gefühl er hat kein oder ganz ein anderes Schmerzempfinden als wir haben. Oder als ich das ken-
217 ne oder eine Allgemeinheit vielleicht hat. Weil er hat dann oft bei anderen Kindern etwas verursacht,
218 das etwas wehgetan hat. Und er hat dann gelacht und gesagt das kann gar nicht wehtun ich spüre
219 nichts. Und dann habe ich lange überlegt was steht dahinter ganz verschiedene Situationen und dann
220 hat er einmal einem Kind einen Tannzapfen an die Stirn geschmissen und das hat geweint und bei
221 uns ist immer wir haben das gleich Konfliktvorgehen immer das heisst zu dem Kind gehen das Kind
222 sagt ihm du hast das gemacht das hat mit wehgetan. Oder? Und dann kann das Andere etwas sagen
223 darauf. Und dann hat er gesagt das kann gar nicht wehtun ich spüre das nicht. Oder? Und dann hat er
224 weiter gesprochen und gesagt: „ein Stein würde wehtun aber ein Tannzapfen nicht“. Und dann haben
225 wir angefangen das zu thematisieren. In all diesen Situationen und die waren anfangs sehr häufig und
226 dann haben wir gesagt: „Wenn ein Mensch sagt das tut mir weh dann glauben wir das einfach ohne
227 einen Kommentar.“ Wenn jemand sagt das tut mir weh entweder das Wort oder die Tat dann tut es
228 ihm weh und dann haben wir einen Schmerz verursacht im übertragenen Sinn. Und das hat sich so
229 langsam begonnen zu setzen und eines unserer Ziele war auch, dass er lernt seinen Gefühlen mit
230 Worten auszudrücken also sagen was in ihm vorgeht. Und dann bei einer Aktion, wir haben eben die
231 fixen Abläufe also wenn er etwas verursacht dann muss er sich auch dort entschuldigen und die ande-
232 re Sicht der Geschichte anhören und als wir das einmal gemacht haben mussten wir zum Kindergar-
233 ten gehen. Selbstverständlich in der kleinen Pause in seiner Zeit. Dann sagt er beim gehen „ich habe
234 etwas Angst“. Und dann habe ich gesagt: „super hast du gehört, was du jetzt gesagt hat?“. Einfach
235 diese kleinen Sachen und jetzt ist mir aufgefallen vor zehn Tagen haben wir draussen eine Konfliktsi-
236 tuation bereinigen müssen und dann haben wir die Kinder danach gefragt wie geht es dir jetzt? Und

237 dann hat ein Kind gesagt das ein Opfer war: „Gut“ und er hat auch gesagt „gut“. Und dann habe ich
238 ihn nur so angeschaut und dann sagt er im Körper geht es mir gut, aber hier (zeigt auf den Kopf) tut
239 es mir leid. Ich finde dies sind Meilensteine und das sage ich ihm auch. Also alle, sagen wir dies nicht
240 einfach nur ich.

241 I1: Also gleich wieder verstärken

242 P 1: Bestätigen. Genau, verstärken. Hey genau, so sind wir auf dem Weg!

243 I1: Das sind ja auch einzelne Schritte, wie er sich besser wahrnimmt. Wenn ich dies so höre, war dies
244 am Anfang nicht und jetzt oder...

245 P 1: Genau, am Anfang war dies einfach zum Lachen.

246 I1: In diesem Sinne kennt er sich nun besser und kann dies auch wahrnehmen.

247 P 1: Und er akzeptiert nun auch, dass gewisse Sanktionen nun einfach kommen. Dass er nun zum
248 Beispiel einen Entschuldigungsbrief schreiben muss. Er schreibt diesen ab, und bringt den am nächs-
249 ten Tag. Am Anfang war diese ein Affentanz. Nein, mache ich nicht! Gehst noch! In diesem Stil. Und
250 jetzt ist es einfach ganz klar. Er macht es nicht mir Freuden, aber es wird akzeptiert. Das sind alles
251 kleine Schritte, die sicher auch zum Selbstbild und zum Dazugehören gehören. Das ist ja die Sanktion
252 bei allen und nicht nur bei ihm.

253 I2: Alles was du sagst lese ich heraus, du kannst mich korrigieren, dass hier ein festes Zusammen-
254 spiel gibt. Also, dass jeder am gleichen Strang zieht.

255 P1: Absolut. Ja, mit den gleichen Worten. Und das heisst auch, zusammensitzen mit allen Therapeu-
256 ten und austauschen „welche Worte gebrauchst du in der Therapie?“. Dass dies auch die Eltern wis-
257 sen, dass wir auch die Eltern briefen und ihnen ein SMS schicken oder ein Mail verfassen um zu sa-
258 gen, dass ein Entschuldigungsbrief fällig ist, damit sie ihn auch mittragen können und nicht weitere
259 Sanktionen fällen. Ich denke sonst geht es nicht. Was er ja braucht ist der Rahmen, wir haben bereits
260 vorher von der Sicherheit, von diesem Gefühl gesprochen. Er muss ja den Rahmen bekommen, wo er
261 sich sicher kann darin bewegen und sich auch selber spüren. (Pause) Es braucht unsere Haltung und
262 es braucht auch Vertrauen. Wie bereits gesagt, er hat einen Kern, ich weiss nicht was für einer, aber
263 dieser Kern ist bestimmt sehr liebenswert und dies erleichtert so einiges. Und das auch so ein Kind,
264 da staune ich immer wieder, vielleicht sind es auch vor allem die 1. Klässler, jeden Tag wieder neu
265 und frisch daher kommen.

266 I1: Ja, das habe ich auch immer so erlebt. Ich denke zum Selbstbild haben wir vieles gehabt. Was wir
267 noch als Dilemma herausgearbeitet haben, dass die Heilpädagogik auf der einen Seite und die Regel-
268 klasse auf der anderen Seite.

269 P1: In diesem Zimmer ist es besser weil wir haben diesen grossen Tisch da hinten. Oder?

270 I1: Ja

271 P1: Ist auch in der Halbklasser drüben möglich, dann arbeitet man einfach mit dem Rücken abgewandt
272 von der Klasse sitzen gegen das Fenster zu. Das war dann relativ bald einmal möglich. Was wir dann
273 aber nicht draussen gehabt haben, waren die Geräuschemissionen. Das Kind hat zu allem anderen
274 hin auch noch ein ADHS. Oder? Das hat ihn massiv gestört. In der Zweierarbeit mit Kopfhörer zu ar-
275 beiten, das wird dann für mich recht schwierig weil ich komm dann nicht mehr an.

276 I1: Lacht. Genau

277 I2: Lacht

278 P1: Es ist auch nicht das Ziel ihn möglichst oft herauszunehmen, aber ist mein Dilemma und das ha-
279 benisch schon, ich hatte jetzt gerade das MAB, das habe ich auch dort deponiert. Das Dilemma, wie
280 tun wir eigentlich ISR. Wie bauen wir das ein im Allteg. Heisst ISR einfach vor allem integrativ arbei-
281 ten? Heisst es so gut wies gerade geht. Oder heisst es auch ein Kind so intensiv zu fördern, wie man
282 denkt dass es geht. Und dann müsste ich ihn definitiv herausnehmen. Ganz klar, dann müsste er auch
283 ein eigenes Programm haben. Gelichzeitig höre ich mich selber sagen, dass ich nicht weiss wo seine
284 Grenze liegt. Wenn ich jetzt ein eigenes Programm für ihn mache, würde er unter Umständen nicht
285 zurückbleiben. Was auch immer. Das ist für mich das echte Dilemma. Wie werde ich dieser Situation
286 gerecht. In einer Schulgemeinde, in der Intergration so wie ich es verstanden habe, ist vor allem im
287 gleichen Zimmer auch mit den anderen Zusammen (...)

288 I1: Ja das ist auch für mich ein Punkt. Ich fand das sehr spannend das das gerade von dir kommt. Es
289 ist ja immer auch eine Situation in der man sich unwohl fühlt, wenn man in einer Klasse ist und sagen
290 muss der Fritz und der Sepp, blöd gesagt, kommt mit mir arbeiten

291 P1: Mhm, also

292 I1: Also macht man, also wie handhabst zu das?

293 P1: Also eine Möglichkeit haben wir gefunden. Also wenn es geht, dass ich den Fritz nicht alleine raus
294 nehme.

295 I1: Lachen

296 P1: Zum anderen, dass ich das von Anfang an speziell benannt habe. Es gibt jetzt einfach einen Ma-
297 theclub und einen Schreibclub. Und zum Matheclub gehören dann halt jedes mal etwas andere Kin-
298 der. Und dann sind das zwei, drei, vier oder manchmal frage ich auch. Wer war noch nie. Oder auch,
299 dass wir es mal so gemacht haben, dass die Klassenlehrperson mit der schwächeren Gruppe arbeitet
300 und ich mit der anderen Gruppe arbeite, dass das auch da durch aufgebrochen wird. Und der Ma-
301 theclub ist heissbeliebt

302 I1: Ja

303 I2: Mhm

304 P1: Und dass er immer dabei ist das war bis jetzt noch gar kein Thema. Und ihm hilft es enorm viel
305 und auch den anderen Kindern, weil sie machen etwas zusammen, was sie sonst nicht machen (..)
306 das kann auch in eine Nähe hineingehen, was sie sonst nicht zu ihm haben. Ich finde das gut so.

307 I2: Ja, ist noch spannend

308 I1: Um noch darauf hinauszukommen, was wir eigentlich wollen.

309 P1: Ja macht das.

310 I2: Also wir haben schon viel gehört. Wir haben schon sehr viel gehört. Hast du auch? Mir hat mal
311 eine Heilpädagogin zum Beispiel gesagt. Es hätte ein Schüler gesagt: „Wer bist du eigentlich?“

312 P1: Mhm

313 I1: Du bist gar keine richtige Lehrerin. Hast du das auch schon gehört?

314 P1: Lacht

315 I1: Lacht

316 I2: Lacht

317 P1: Zuerst habe ich das von meiner eigenen Tochter gehört. Die fand du bist keine richtige Lehrerin
318 so wie meine, als sie noch klein war.

319 I1: Ja

320 P1: Ich habe das in der Halbklassse thematisiert. Und das war ganz spannend. Ziemlich am Anfang
321 sagte ich: „Wisst ihr eigentlich was ich mache an dieser Klasse? Ich bin Heilpädagogin. Was macht
322 eigentlich die (h)?“ Und dann hat eines aufgestreckt und hat gesagt: “Du hilfst dem Fritzli beim Rech-
323 nen. Ja, mach ich.“ Und das hat mir gereicht als Antwort. Und dann auch beim Schreibclub. Wir haben
324 dann zum Beispiel gefragt oder gesagt: “ Wer kann das schon alleine machen, wer hat genügend
325 Ideen und weiss wie und wer möchte noch Ideen und Unterstützung.“ Und dann sind die, welche ge-
326 nug hatten an ihre Plätze gegangen und die anderen sind an die genialen kleinen Bänkli, die müsst ihr
327 unbedingt anschauen, die würde ich euch empfehlen, wenn ihr mit Unterstufe zu tun habt. Du hast
328 vorne einen Halbkreis oder wie auch immer und dann können diese dort knien und dann kannst du sie
329 wunderbar betreuen dort und sie sind immer am gleichen Ort. Und es war nie ein Punkt ich möchte
330 nicht in den Schreibclub oder so. Sondern sie haben sich wirklich selbst gemeldet. Das Angebot beim
331 Schreiben war schon so gemacht von der Lehrperson her, dass verschiedene Niveaus sind. Das es
332 beim einten mehr hat und dann hat man das auch so deklariert. Auf diesen Zetteln hat es mehr Sätze
333 die ihr schreiben müsst bis am Schluss und auf denen hat es weniger und es war auch noch: Diese
334 sind alle mit Grossbuchstaben geschrieben, die sind mit Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben und
335 dann konnten sie sich wirklich selbst einschätzen. Und dann ging das problemlos.

336 I1: Genau. Also über Selbsteinschätzung.

337 P1: Mhm über Selbsteinschätzung. Zum teil auch begleitete. Wir haben auch ein Kind das fordert von
338 sich immer das höchste Niveau ohne dass es das bringen kann und dann in eine Blockade hineingeht.
339 Das gibt es auch. Oder(?) Und dann musst du dort wieder schauen. Aber sonst das andere von daher
340 war es nie ein Problem. Ein Ausgrenzen oder ein Auslachen. Das eine hat wieder gebraucht einfach
341 weil es Hilfe brauchte bei den Buchstaben. Das andere weil es die Ideen nicht hat. Das dritte weil es
342 unsicher ist und dann war das kein Punkt. Und was es für mich enorm erleichtert auf die eine Art, dass
343 jetzt mit Wochenplan gearbeitet wird, ist einfacher um zu individualisieren um ein anderes Blatt rein-
344 zubringen. Nicht alle machen das gleiche.

345 I2: Mhm

346 P1: Es wird schwieriger, weil du musst es relativ eng führen. Da sie sich einfach verlieren können in
347 der Weite. Im Entscheiden was mache ich jetzt, was liegt jetzt drin und dann das durchziehen und
348 halten.

349 I2: Mhm

350 I1: Mhm

351 P1: Also es hat dafür und dar wieder. Aber grundsätzlich sind sie scharf darauf mit Wochenplan zu
352 arbeiten.

353 I1: Mhm

354 P1: Was ganz fest hilfreich ist, ist das visualisieren von dem was läuft am Tag. Da hatten wir relativ
355 lange bis wir das gemacht haben, durchgezogen haben. Und das ist einfach eine enorme Hilfe, wenn
356 sie gesehen haben es beginnt hier und geht da weiter und es hat auch ein Ende, was wir jetzt machen
357 und dann geht es dort weiter. Oder(?) Das ist enorm wichtig.

358 I2: Also ein Tagesprogramm

359 P1: Ja, ein Tagesprogramm

- 360 I2: Oder kann es sich auch über?
- 361 P1: Nein, das wäre jetzt ein Tagesprogramm. Das haben wir jetzt sogar draussen mit Magneten, da ist
362 jeder Tag strukturiert. Denn sie sind auch in zwei Zimmer. Sie mussten in der Mathe immer da durch.
363 Da hast du anfangs 26 Kinder im Gang, die fragen wo muss ich hin. So, und jetzt läuft das. Es gibt
364 viele kleine Sachen, mit denen man sich (Mühe) sparen kann damit. Da stehen wenn die grosse Pau-
365 se da ist, dass es zu weniger Konflikten kommt. Von da her wo du sonst schon wieder zehn Minuten
366 Konfliktgespräche führen musst.
- 367 I2: Mhm
- 368 P1: Zeitaufwendig ja, auf der anderen Seite sparen wir uns viel damit. Manchmal habe ich das Gefühl
369 ich bin einfach als zweite oder dritte Lehrperson im Zimmer und dann ist das (...) Ausgestaltung von
370 mir. Also nicht unbedingt als Heilpädagogin. Was ich viel noch reinbringe, aber dann sind wir wahr-
371 scheinlich da. (Zeigt auf den Zettel)
- 372 I2: Sind wir auch. Das ist auch gut.
- 373 P1: Ja, ja ist zum Teil einfach vorgehen oder auseinandernehmen. Weißt du. Eine spontane Idee,
374 wenn etwas läuft und da erlebe ich eine ganz grosse Offenheit von den Regelklasslehrpersonen, dass
375 das einfach immer Platz hat. Ich kann auch aufstrecken und dann kann ich etwas hineinbringen. O-
376 der(?) Und das finde ich, das ist für mich auch IF das sind so die Kleinen Interventionen, Mikro- Inter-
377 ventionen, die sehr viel bringen können.
- 378 (Pause)
- 379 I1: Mhm. Ja, das und das sie auch Arbeitsformen, wie Wochenplan haben, die auch der Heilpädago-
380 gik hilft.
- 381 P1: Mhm, mhm, ja
- 382 I1: Das wäre in dem Sinne eine Strategie
- 383 P1: Mhm
- 384 I2: Mhm
- 385 I1: Ja, ähm was wir uns noch überlegt haben. Eltern die sind ja auch noch da. Du hast schon etwas
386 erzählt von diesem Jungen. Jetzt die frage. Wir haben oft das Gefühl, dass Eltern auch nicht genau
387 wissen, wie die Kinder, wer wir sind, was wir genau machen.
- 388 P1: Mhm
- 389 I1: Vielleicht kannst du das am Beispiel von dem Jungen sagen wie war es dort. Oder von einem an-
390 deren Kind oder allgemein wie nimmst du das wahr?
- 391 P1: Ich weiss nicht, ob die Eltern wissen was ich genau mache oder ob sie sich das fragen oder ob sie
392 das wissen wollen. Ich denke die Eltern von den Regelklassenkindern, oder den Kindern die dem Un-
393 terricht auf dieser Stufe folgen, die wissen schon, dass ich mehr Stunden an dieser Klasse bin weil wir
394 Spezialisten haben.
- 395 I1: Ja
- 396 P1: Aber wir haben das auch ganz weit offen gehalten. Auch durch das, jetzt hatten wir am Samstag
397 gerade die ersten Zeugnisgespräche. Jetzt hatten wir am Samstag gerade die erste Runde. Das ich
398 zum Beispiel von Anfang an ganz klar gesagt habe bei welchen Kindern ich dabei sein möchte beim
399 Gespräch und das ist den Eltern einfach mitgeteilt worden das Gespräch findet statt mit dem und dem

400 und dem. Und das ist beim Doodle, wo sie sich eintragen konnten stand sie sollen sich melden, wenn
401 sie möchten, dass ich dabei bin.

402 I1: Ja

403 P1: Und dann ist das auch gewählt worden.

404 I2: Ok (?)

405 P1: Also auch von Kindern, die keine Heilpädagogin brauchen. Absolut nicht, aber wo die Eltern ent-
406 weder das Gefühl hatten ich möchte mehr weder eine Lehrperson. Vielleicht. Oder einfach eine be-
407 stimmte Frage gehabt hatten. Und dann bin ich natürlich bereit um dabei zu sein. Und auch sonst ist
408 bei uns selbstverständlich beim ersten Elternabend ganz am Anfang, den haben wir zu dritt gemacht,
409 also die Klassenlehrpersonen und ich zusammen. Da haben wir ganz klar deponiert ganz nieder-
410 schwellig, wenn ihr Fragen habt ein Mail an alle drei, weil wir sind nicht immer alle da. Dann gibt es
411 keine Frage, die nicht passt. Oder? Und dann hat zum Beispiel in der zweiten Woche schon eine Mut-
412 ter dann, wir haben auch gesagt wir wollen keine Gespräche zwischen Tür und Angel. Wir wollen
413 auch vorbereitet sein und wir haben Kinder hier. Sie können sich aber auch für ein ganz kurzes Ge-
414 spräch anmelden in der zweiten Woche hat jemand gemeint sie hätte gerne ein kurzes Gespräch weil
415 es um die Hausaufgaben gehe. Und dann hat sie mir kurz erzählt, wie die Situation zu Hause ist und
416 ich habe ihr ein paar Tipps gegeben um auszuwählen, was sie noch probieren könnte. In welche Rich-
417 tung es gehen könnte und dann haben wir danach einfach per Mail weiter gemacht. Das sind für mich
418 ganz, ganz gute Möglichkeiten und das ist für mich ganz wichtig, dass ich wie für alle Kinder da bin.
419 Und auch dann reagiere, wenn ich etwas höre. Es gab eine Situation im Schwimmen äh da kamen
420 zwei Kinder nicht mehr klar. Die haben mir das hier vorne erzählt. Da habe ich gerade reagiert. Ich
421 habe es gar nicht so gewaltig wahrgenommen jetzt habe ich gerade angerufen habe und gesagt habe
422 bei euch ist ein Gespräch unter Männern nötig. Ähm, ich habe am Abend als ich nach Hause gekom-
423 men bin von den Müttern ein riesen grosses Dankesmail gehabt. So gut, dass sie gerade reagiert
424 haben. Für mich war es keine grosse Sache und für sie hat es ein Drama entschärfen können.

425 I2: Mhm

426 P1: Ich denke wenn wir da sind, sind wir da. Dann kann ich nicht sagen ich bin nur für Fritzli da. Möch-
427 te ich auch nicht. Dann gehört man nämlich wieder nicht dazu. Dann ist er der, welcher immer die
428 dabei hat. Oder (?).

429 I1: Ja und spannend finde ich auch, eure Abmachung, dass die Mails an alle drei gehen.

430 P1: Ja, Mails und SMS auf das Schultelefon, dass immer da liegt. Aber die Mails müssen an alle drei
431 gehen, dann kann auch jemand reagieren, sonst bleibt es vielleicht liegen. Und so wissen alle Be-
432 scheid. Wir sehen uns nicht immer alle.

433 I1: Mhm oder du kannst mal reagieren. Es läuft nicht über jemanden. Ist ist recht direkt.

434 P1: Ja es läuft nicht über die anderen. Oder (?)

435 I2: Und ich finde es wird auch so etwas entschärft, dass es nicht so ist jetzt gibt es ein Problem jetzt
436 ist die Heilpädagogin da.

437 P1: (lacht) Ja

438 I2: Ja das habe ich auch schon so wahrgenommen.

439 P1: Ja das wird zum Teil vielleicht schon so wahrgenommen. Das war an einem Elterngespräch diese
440 Mal sicher so gewesen. Das habe ich aber bewusst in Kauf genommen.

441 I2: Ja

442 P1: Ja weil wir Handlungsbedarf sehen und die Eltern nicht. Um sie einfach nochmals zu konfrontie-
443 ren.

444 I1: Und wie hast du das wahrgenommen? An der Stimmung oder an konkreten Fragen oder Sachen?

445 P1: An der konkreten Sache. Sie haben eine Therapie abgebrochen oder abgeschlossen, die das
446 Kind anfangs Schuljahr gehabt hat. Da hatten wir alle das Gefühl es wäre gut das durchzuziehen in
447 dieser Situation um auf einen grünen Zweig zu kommen. Oder(?) und um sie einfach damit zu kon-
448 frontieren wie sieht es aus. Und als ich das angesprochen habe, sah ich nur noch eine gerunzelte
449 Stirn. Oder(?) Und dann habe ich gefragt ich sehe die gerunzelte Stirn, was läuft jetzt da dahinter. Wie
450 viel Zeit brauchen sie um sich das zu überlegen. Wir haben verschiedene Massnahmen besprochen,
451 was man machen könnte. Einfach mal das Ganze anschauen. Bis wann geben sie uns Bescheid. Ich
452 dachte da müssen wir einen Pflock einschlagen dem Kind zuliebe (h). Ja, wenn eines ein bis einein-
453 halb Jahre zurück liegt in der Bewegungsentwicklung, dann kommt das nicht einfach von selbst.

454 I2: Mhm

455 P1: Dann muss man dranbleiben, dass von aussen noch etwas dabei ist. Solche Sachen. Aber da bin
456 ich auch gerne bei den ganz normalen Sachen dabei, bei einer Schulreise, bei Elternabenden, auch
457 wenn man nichts zu sagen hat, oder bei einem Grill weil man sich ganz anders kennenlernt auf einer
458 Ebene, auf welcher man gar nicht zu tun hat miteinander und nichts schlimmes berichten muss aber
459 so entsteht ein Kontakt, worauf man später zurückgreifen kann.

460 I1: Ja

461 P1: Sie kennen mich etwas. Ich meine abschätzen zu können, wie begegnen wir uns am besten oder
462 wir können auf ein gemeinsames Erlebnis zurückgreifen. Es gibt einfach die offeneren Gespräche.

463 I2: Ja, so Stichwort Präsents von dir.

464 P1: Ja, fest. Das scheint mir wichtig, dass es nicht irgend eine graue Eminenz ist, die dann hervor-
465 kommt wenn Matthäus am letzten ist. Oder(?)

466 I2: Mhm .. Ich habe noch eine Frage. Es ist auch wieder sehr konkret aber wir haben, also mir kommt
467 bei allem was du sagst in den Sinn, was ist eigentlich der Berufsauftrag. Und wir sind auf die Suche
468 gegangen, was ist der Berufsauftrag. Die HfH hat jetzt ein neues Büchlein herausgegeben, was unser
469 Berufsauftrag ist und man wird erschlagen (lacht).

470 P1: (lacht) Sind wir noch Menschen oder sind wir Übermenschen (?)

471 I2: Und es ist eben genau so. In der Bildungsdirektion ist es sehr schwammig definiert. Und jetzt eben
472 kommt von der HfH wirklich so ein ganzes Büchlein. Ich habe es für dich auch noch. Und mich nimmt
473 jetzt noch wunder wie würdest du dein Berufsauftrag beschreiben(?) (lacht)

474 P1: Wie beschreibe ich meinen Berufsauftrag (?) Ich glaube die Arbeit im Klassenzimmer von mir und
475 den Regelklasslehrpersonen haben wir dann gut gemacht, wenn das Kind Fortschritte macht an dem
476 Ort wo es steht. Egal wie klein dass diese sind. Also ist es mein Berufsauftrag zu sehen, zu spüren,
477 abzuklären, wie auch immer selber oder delegiert, wo steht das Kind. Was bringt es mit, was kann
478 man anfangen damit. Wie viel kann es jetzt schon und was brauch es, dass sein Potenzial hervortre-
479 ten kann. Bei diesem Fritzli, von vorhin, da war es zuerst einmal das Gefühlsmässige nachkommen in
480 der Schule und einen sicheren Rahmen finden, dass er sich überhaupt auf kognitive Sachen einlesen
481 kann. Da wissen wir nicht zu wie viel es fähig ist letztendlich. Oder (?) Und bei jemanden anders ist

482 das vielleicht ... wirklich zu merken und da sind wir auch dabei zu arbeiten wir haben auch Kinder die
483 schlagen oben raus, wo kann ich wie weit aufmachen und es dort laufen lassen auf einem ganz ande-
484 ren Niveau. Ganz konkret bei Zahlenmauern geht das extrem gut und wo muss ich aufpassen, dass
485 ich merke ob es das Fundament hat und nicht nur meint es könne oben durch fliegen. Oder(?) Und da
486 müssen wir wach bleiben. Also das heisst auch für mich ein Kind das alles mit links hinlegt. Das wir
487 wirklich wachbleiben, hat es Strategien die später hinhauen. Oder ist das vielleicht ein Kind, das kann
488 vielleicht erst im Studium sein. Das merkt ich habe gar keine Lernstrategien. Ich konnte das schon
489 immer irgendwie. Und ich denke, wenn wir das vermitteln können, zum Beispiel wenn sie es bei ande-
490 ren miterleben oder so, dann ist das gute Arbeit.

491 I1: Du sagst das ist eigentlich unser Auftrag. Gut zu sehen was, zu erkennen was kann ein Kind.

492 P1: Ja, ich habe ihr schon gesagt ich habe nicht die HfH so abgeschlossen.

493 I1: Damit habe wir uns am ersten Jahr an der HfH befasst. Mit dem was du jetzt sagst. Was kann ein
494 Kind ganz genau.

495 P1: Und das auch wertschätzen. Eben eines ist vielleicht im Sozialen enorm weit. Und dass auch das
496 vermittelt wird. Auch als Qualität dem Kind vermittelt wird. Oder(?) Berufsauftrag sonst. Ich denke je
497 nach dem wen du fragst kommt das ganz verschieden raus. Mir erging es ganz lustig. Ich war an einer
498 Weiterbildung, wo ich gar nicht hingehört habe (h). Viele Schulleiter und noch obere waren dort (h).
499 Und dann war es spannend in einer Dreierarbeit haben wir von drei verschiedenen Stufen zusam-
500 mengearbeitet und gemerkt jeder sieht es anders. Ich denke ganz oder muss das ganze kostenneutral
501 sein oder werden und da hat man vielleicht gehofft man könnte sparen mit der (Schliessung der Klein-
502 klassen) jetzt läuft das überall aus dem Ruder. Also macht das bitte so, dass es irgendwie geht und
503 möglichst wenig Kinder ausserhalb. Jemand anders als ich habe vielleicht das Gefühl dem Kind zu
504 helfen so weit zu kommen wie es kommen kann. Mit dem überfordere ich mich vielleicht schon. O-
505 der(?). Es gibt verschiedene Sachen. Ein dritter findet vielleicht einfach so, dass es keine Unfälle gibt
506 im Klassenzimmer, dass alles läuft. Was ist der Berufsauftrag(?) könnt ihr es mir in ganz einfachen
507 Worten sagen(?).

508 I1: Nein, das kann ich dir auch nicht.

509 P1: Ja

510 I1: Ich kann dir das Büchlein auch noch mitbringen, wenn es dich interessiert. Wir haben das letzte
511 Woche diskutiert, eben es hat uns alle fast erschlagen. Da kann man ja nur scheitern. Das ist ja das
512 tragische, dass die HfH etwas herausgibt bei dem man denkt da können wir ja nur scheitern.

513 P1: Ja das wäre jetzt eben das Dilemma in der ersten Definition, Oder(?) Du kannst nur scheitern. Du
514 kannst dir noch überlegen wie bequem du scheitern möchtest. Oder wie schnell.

515 I2: Und du hast es ja zu Beginn, du hast sehr, sehr viel angesprochen, was ihr macht und du hast es
516 zu beginn ja auch angetönt, dass du dir auch überlegen musst wie du dich selber schützen kannst.

517 P1: Auf alle Fälle. Ich bin jetzt in der glücklichen Lagen, dass ich mein Urlaubsgesuch ist genehmigt
518 worden und ich brauch es auch, weil ich einfach selber für mich schauen muss. Ich habe gesagt ab-
519 schalten am Abend ist schwierig und nicht weil mir ein Kind leid tut oder weil ich das Gefühl habe ich
520 müsse es vor weiss nicht was behüten, sondern weil ich für mich das Gefühl habe ich mach meine
521 Sache nicht richtig.. Das ist das, was mich frisst. Oder wo ich mich zerfleische oder wie man es immer
522 sagen will. Und da muss ich mich immer wieder auf den Boden holen und sagen: Hey, du bist an dem

523 Punkt, an den du stehst und du machst jeden Tag das, was du machen kannst. Und das ist ok. Und
524 du kannst zurückschauen und sagen, das war meine Arbeit und morgen haben wir wieder einen Tag.
525 Wir wissen ja auch nicht was wir morgen antreten. Je nach dem was auf dem Schulweg passiert ist,
526 hast du zuerst einfach mal ein Chaos und du musst ganz was anderes machen. Und dann meinen
527 man könne durchziehen ein Konzept. Ich weiss nicht, ich wäre für Waldschule, ich wäre für selbstent-
528 deckendes Lernen. Ich wäre für Einbezug einer ganzen Dorfgemeinschaft oder die Eltern miteinbezie-
529 hen. Ja.

530 I2: Ja.., du hast davor ja gesagt ein Konzept durchziehen. Und ganz, ganz am Anfang also das Ge-
531 spräch noch gar nicht begonnen hat, hast du das Stichwort Flexibilität gebracht und das ist ja, wenn
532 man etwas durchziehen will, kann man nicht mehr flexibel bleiben.

533 P1: Und dann lernen wir, dass das Leben nur im Moment stattfindet. Also ich habe Mühe mit meinen
534 Konzepten. Ich bin ein Typ der gerne Checklisten hätte und abhacken kann, das ist erledigt da muss
535 ich nicht mehr darauf zurückkommen und weiss übermorgen mach ich das und nächste Woche mach
536 ich jenes. Das wäre praktisch. Dann könnte ich es besser auf die Seite legen am Abend. Ich habe es
537 nicht und das ist mein Lernprozess damit umzugehen dazu zu stehen. Ja..

538 I1: Ja..

539 P1: Ich weiss nicht, ob euch das weiterhilft.

540 I2: Doch, du hast uns ganz, ganz viel. Also ich finde es spannend ich habe da durchgeschaut. Du hast
541 uns ganz viel beantwortet, was wir dich auch gefragt hätten.

542 I1: Ja, ich glaube auch wir könne so abschliessen. Im Sinn von Feierabend machen.

543 P1: Ja, ihr müsst auf den Zug

544 I1: (lacht) Nein, das nicht

545 P1: Für mich ist noch nicht Feierabend.

546 I1: Aber vielleicht hast du jetzt noch etwas früher. Hast du noch etwas, was du noch nicht sagen konn-
547 test, was du wolltest.

548 P1: Ja, wenn jetzt jemand frisch den Beruf lernt. Was sagt ihr in dieser Situation, in der ich sage das
549 Kind wird wahrscheinlich weiter, wenn es sich darauf einlassen kann alleine oder in einer kleinen
550 Gruppe zu arbeiten, käme leistungsmässig schneller weit oder zu einem Fundament, weder frei for-
551 muliert, wenn ich schaue dass es mitsurfen kann. Und das waren die ersten Monate ein Mitsurfen.
552 Dem Kind selber geht es besser und es ist dabei angekommen. Und da ist der Auftrag von ich weiss
553 nicht was. Oder(?) Wie handhabt ihr das(?) Was lernt man(?)Lernt man etwas didaktisch dadurch(?)

554 I1: Ich finde das ist fast eine philosophische Frage oder eine gesellschaftliche. Was ist das Ziel letzt-
555 endlich

556 P1: Von einer Integration

557 I1: Oder von der Bildung überhaupt. Was wollen wir dann erreichen? Also eben, ist es unser erstes
558 Ziel es muss den Kindern gut gehen, oder ist unser Ziel die maximale Förderung. Oder(?)

559 P1: Und was ist das Ziel(?)

560 I1: Ich glaube das kann jede Lehrperson nur für sich selber beantworten. Oder vielleicht, was sind
561 meine wichtigsten Werte.

562 P1: Mhm und dann hat man noch 26 Elternpaare. Die ihre eigenen Dings haben und am ersten El-
563 ternabend sagen, stehen sie meinem dann nur auf die Füsse, weil ich weiss was die Wirtschaft
564 braucht.

565 I1: Genau diese Konflikte habe ich auch erlebt.

566 I2: Absolut

567 I2: Ich sage immer die Eltern, die nur die maximale Förderung wollen von ihren Kindern, die finden
568 mich eine schlechte Lehrerin. Weil das mach ich nicht. Das ist meine Einstellung, dass ich das nicht
569 will.

570 P1: Mhm. Vor allem was heisst die maximale Förderung. Ist maximale Förderung es ist möglichst
571 schnell möglichst weit oder heisst es ich sage jetzt auch möglichst schnell möglichst selbständig arbei-
572 ten und entscheiden. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.

573 I1: Ganz anders

574 P1: Und ich will auf das Zweite setzten, weil dann kann es selber weiter laufen einfach unterstützen
575 das Wachstum. Ich möchte nicht am Grashalm ziehen, das kanns nicht sein. Ich möchte schauen wie
576 ist der Boden. Was braucht er. Braucht er Wasser, braucht er Dünger, braucht er basisch, braucht er
577 sauer und das versuchen ins Angebot reinzubringen. Aber ob es dann das richtige ist, weiss ich nicht.

578 I1: Ja

579 P1: Und der Dünger passt vielleicht nur wenn Regnen kommt und wenn die Sonne scheint dann verb-
580 ratet das Pflänzchen. Also ganz viel Haltung, Zuversicht und auch eine gewisse Gelassenheit.

581 I2: Das wollte ich gerade sagen

582 P1: Hey die Kinder lernen auch ohne uns.

583 I2: Ja

584 P1: Hoffentlich lernen sie auch trotz uns. Oder einfach so.

585 I1: Und sie lernen häufig nicht das was wir wollen. Das gibt's auch noch. Lernen tun sie immer.

586 I2: Also Gelassenheit, das Stichwort hat mich das letzte halbe Jahr über Wasser gehalten. Ich habe
587 mir gesagt (h) ich muss etwas Gelassenheit in meinen Berufsalltag hineinbringen.

588 P1: Und wie machst du das?

589 I2: Indem ich es mir immer wieder sage. Wir haben diese Zeit und ich muss es mir einfach wirklich
590 bewusst sagen, dass wenn es halt mal nicht geht oder wenn mal nicht die effizienteste Stunde war,
591 was ich rausholen konnte. Weils ein Teil gab, in welchem ich nur zuschauen konnte und mich nicht
592 reinbringen konnte. Mir sagen ich mach mich sonst nur selbst kaputt. Ich mir diese Gelassenheit.

593 P1: Ja das ist es. Da müssen wir auf uns schauen und nicht das Gefühl haben wir wären dafür ver-
594 antwortlich, dass das Kind ende Schuljahr so ist, wie es die Eltern haben wollen oder die Lehrperson.
595 An dem Punkt ist es. Die Hilfsmittel bereit stellen, das Verständnis erarbeiten durch Inputs die wir
596 einfach bringen. Oder(?) Und dadurch schon ein Anwalt sein vom Kind, wenn wir das Gefühl haben es
597 arbeitet hart an den Grossbuchstaben und die anderen machen schon die Kleinen. Der Lehrperson
598 sagen du kannst ausgesorgt sein, wenn der bis ende zweite Klasse nur Grossbuchstaben schreibt.
599 Spielt keine Rolle. Er schreibt, er macht die gleichen Prozesse. Das wir nicht auf diesem Drive mitge-
600 hen. Das wir das runterholen. Ich frage mich, was ist das Wesentlichste von diesem Thema, was wäre
601 ein Ziel, was ist das Wesentlichste und mit wie wenigen Möglichkeiten lässt es sich erreichen. Also

602 möglichst unkompliziert. Ich bin ein wahnsinnig komplizierter Mensch da drin, der mit viel zu viel Mate-
603 rial arbeitet. Aber dort wieder versuchen runter zu brechen... Ja..

604 I2: Ja.

605 P1: Ich finde es ein schöner Beruf, aber ich finde es ist ein Beruf im Moment, bei welchem man gut zu
606 sich schauen muss. Es ist auch oft ein einsamer Beruf. Vermutlich. Ja...

607 I2: Ja. Vielen Dank. Wir haben oft gedacht ist spannend ist spannend. (lacht)

4 Transkription Interview 2

I1: Interviewer 1

I2: Interviewer 2

P2: Befragter

(?): vermuteter Wortlaut

(unv.): unverständlich

1 I1: Also, das Thema habe ich Dir ja schon mal ein bisschen gesagt. Wir haben gefunden, es gibt Dilemmata ja
2 in unserem Beruf.

3 P2: Ja.

4 I1: Darum geht es eigentlich. Wir haben drei herausgearbeitet, möchten aber auch so ein bisschen allgemein
5 wissen, weißt Du, welche Dilemmata siehst Du. Es kann auch so ein Unwohlsein sein, was man manchmal hat
6 in unserem Berufsalltag, beim Arbeiten. Genau. Eben, vielleicht so die erste Frage. So Situationen, wo Du jetzt
7 gerade sagen würdest, ja, da fühlst Du Dich unwohl, das ist wie ein Dilemma für Dich im Schulalltag. Oder
8 vielleicht auch, wenn Du nach Hause kommst und sagst, oh nein, das -

9 P2: Also am unwohlsten fühle ich mich, wenn die Grundeinstellung der Lehrperson gegenüber dem Kind, also
10 die pädagogische Einstellung nicht mit meiner übereinstimmt. Also wenn wir da recht verschiedene Ansichten
11 haben, wie geht man mit dem Kind um, mit seinen Stärken und Schwächen, Schwierigkeiten. Also vor allem
12 auch, wenn das Zwischenmenschliche, wenn ich spüre, dass das Zwischenmenschliche nicht stimmt. Vor al-
13 lem, weniger zwischen jetzt der Lehrperson und mir, sondern zwischen der Lehrperson und dem Kind.

14 I1: Ja.

15 P2: Also wenn es nicht, das Kind auch vielleicht Situationen nicht einschätzen kann, oder es nicht verlässlich
16 ist, oder? Dass es einmal so ist und einmal so. Die Verlässlichkeit finde ich etwas extrem Wichtiges. Und wenn
17 das nicht stimmt, oder, wenn das - dann finde ich, ist es eine ganz schwierige Situation (unv.). Also (unv.) ich
18 auch schwierig finde, ist, wenn man mal zu wenig Zeit hat für Schwierigkeiten in der Klasse, oder, sei das für
19 Kinder, die spezielle Begabungen haben oder Kinder mit Schwierigkeiten. Wenn man zu wenig Zeit, zu wenig
20 Ressourcen hat, um das aufzufangen. Wenn man immer einfach nur am Flicker ist, statt aufzufüllen. Einen
21 ruhigen langsamen Weg. Also der Zeitdruck auch, Kinder halt immer wieder mitzunehmen. Wenn es für kurze
22 Zeit (unv.) sind, dann finde ich das auch noch schwierig. Was in Männedorf an und für sich gut ist, dass man
23 drei Jahre Zeit hat.

24 I1: Ja.

25 P2: Die Kinder drei Jahre mitnehmen kann, ich finde es schwieriger, wenn man sie so nach zwei Jahren schon
26 wieder weitergeben muss. Wenn man noch Zeit hat, ein drittes Jahr mitzunehmen. Aber dann natürlich eben
27 auch der Übertritt.

28 I1: Ja. Genau, das ist dann etwas Schwieriges.

29 P2: Was -, ja, ich denke, ein gutes Gefühl ist allgemein, habe ich als Heilpädagogin, wenn es halt wirklich
30 menschlich, pädagogisch einfach so die Grundeinstellung zur Arbeit mit Kindern stimmt. Die Grundeinstellung,
31 ich habe das Kind gern, aber ich habe eine klare Linie, und gebe die dem Kind weiter, und wenn das wirklich
32 stimmt, und man die Grundeinstellung hat und am gleichen Strick zieht, dann, finde ich, ist es eine tolle Zu-
33 sammenarbeit mit einer Klassenlehrperson.

- 34 I1: Ja.
- 35 P2: Und eben auch, wenn man mehrere Stufen machen kann, miteinander zusammenarbeiten.
- 36 I1: Ja, eben, wir haben da so drei Sachen aufgeschrieben, und eigentlich sind wir jetzt ja schon da gewesen.
- 37 Weil Du hast gesagt, eben, ein Dilemma kann sein, wenn Du zu wenig Zeit hast. Also wir haben das so (*Un-*
- 38 *terbrechung*) - wir haben das eben so ein bisschen gesagt, Beziehung zum Schüler und Zeit in einer Klasse,
- 39 das kann eigentlich ein Dilemma sein, oder, und da hast Du jetzt eben einfach gesagt.
- 40 P2: Ja, das ist natürlich, wird zum Dilemma, wenn, braucht halt recht viel Absprache miteinander. Und je mehr
- 41 du mit einer Lehrperson zusammen bist, desto mehr erfährst du natürlich auch automatisch, weil du ja halt
- 42 miteinander redest, oder, auch sogar während der Stunde kannst du Sachen erfahren, was jetzt zum Beispiel
- 43 am Tag vorher gelaufen ist, wenn du mal einen Tag nicht in der Klasse warst, oder, und ja, hast dann irgend-
- 44 wie eine natürlich Beziehung zur Lehrperson und bekommst dann halt natürlich auch die natürliche Beziehung
- 45 zum Schüler. Und wenn du nur zwei oder vier Lektionen in eine Klasse kommst, aufgeteilt vielleicht sogar auf
- 46 drei Vormittage oder vier Vormittage, dann hast du irgendwo halt die Beziehung zum Kind nicht. Auch zu sei-
- 47 ner momentanen Situation, die wechselt ja von Tag zu Tag, kann die wechseln. Dann hast du, ja, ist es
- 48 schwieriger.
- 49 I2: Ja.
- 50 P2: Aber ich denke, also das Minimum, was ich, so vier Stunden, vier Lektionen, finde ich, ist gerade gut. Aber
- 51 ich finde es besser, zwei und zwei, als eben eine ganze Woche. Ich habe zuerst auch gemeint, es ist gut,
- 52 wenn ich sie jeden Tag sehe, aber wenn du mit zwei Lektionen in einer Klasse bist, dann kannst du das Kind
- 53 auch viel besser abfangen und spüren, oder, sich in das Kind hineinspüren. Und wenn du nur eine Lektion drin
- 54 bist, bis du angefangen hast, ist es schon wieder vorbei. Da bekommst du eigentlich keine Tiefe, oder?
- 55 I1: Ja. Genau, ja.
- 56 P2: Das ist, ich denke, das ist ein Dilemma, wenn du einfach zu wenig Zeit hast, und in mehreren Klassen sein
- 57 musst. Dann kannst du dich gar nicht so schnell, auch mit all deinen Fähigkeiten als Heilpädagogin kannst du
- 58 dich nicht so schnell umstellen und dich gleich wieder in die andere Situation hineinfühlen. Also da bist du so
- 59 wie ein Fremdkörper. Also das spüre ich selber, wirklich, wenn es so ist, dass ich mir selber als Fremdkörper
- 60 vorkomme. Wie soll ich dann beim Kind (anfangen?)?
- 61 I1: Schwierig. Ja.
- 62 P2: Ich fange sicher nicht als die Person an, die jetzt Zeit für dich hat und dich, und die Kinder auseinander-
- 63 setzt, das spürt das Kind sofort. Und es baut dann auch irgendwie eine Wand auf, oder? (unv.) Und ich merke
- 64 es auch, wenn ich viel Zeit habe für die Kinder, dann spüre ich auch, dass sie in der Pause auf dich zukom-
- 65 men, und sie nur sehe, und dann spüre ich schon dann in der Pause, aha, es geht im gut, oder, ui, was ist los
- 66 mit dir? Das ist halt ein großer Unterschied, als wenn du von Klasse zu Klasse hetzt.
- 67 I1: Aber das hast Du jetzt auch? Dass Du teilweise nur kurz drin bist?
- 68 P2: Nein, ich habe jetzt im Moment wirklich vier, vier und in der anderen dreizehn Lektionen.
- 69 I1: Ah okay.
- 70 P2: Also fünfzehn unterdessen. Und die vier Lektionen, muss ich sagen, wenn ich zwei Lektionen drin bin,
- 71 dann habe ich wirklich Zeit für die Kinder, die mich brauchen. Auch für die anderen, die mich im Moment weni-
- 72 ger brauchen. Und das spüre ich auch, dass sie dann eben auch wirklich in der Pause auf dich zukommen.
- 73 Oder am Morgen dich begrüßen und du kannst ein Wort mit ihnen austauschen. Und das ist auch etwas, was
- 74 ich sehr bewusst mache. Also für mich fängt die Zeit, die Arbeit mit den Kindern an, wenn ich auf dem Schul-

75 hofplatz ankomme.
76 I1: Ja.
77 P2: Dass, wenn ich Kinder sehe, dann ist der Weg, und die ich treffe, dass ich mich mit denen auch austau-
78 sche. Und nicht "Jetzt muss ich ins Schulhaus", oder? Das finde ich extrem wichtig. Das ist halt schon wieder
79 ein Teil, der dann zu dem Zeitmanagement gehört. (unv.) Das ist auch eine Arbeit, wo ich finde, als Heilpäda-
80 gogin, die vielleicht, ja, ein bisschen intensiver ist bei einer Heilpädagogin als vielleicht bei einer Klassenlehre-
81 rin. Weil sie ja dann die große, das Große im Blick hat und du hast manchmal mehr das Kleine im Blickfeld. Ich
82 finde das schön. Also wenn man das machen kann, dann finde ich das schön.
83 I1: Ja, wenn man die Möglichkeit hat, so zu arbeiten, ja.
84 P2: Ja. Ja, und vor allem, weil es.
85 I1: Ja.
86 P2: Im Kleinen vielleicht immer, ja, gut, wir haben auch drei Schulhäuser, aber, das ist auch Weg, aber sie sind
87 recht nah (unv.) Suchen, oder, du hast eigentlich immer alle Kinder so ein bisschen im Blickfeld.
88 I1: Ja. Ja, du hast die Frage, viele Fragen beantwortet, weißt Du, die wir uns aufgeschrieben haben.
89 P2: Rede ich zu viel?
90 I1: Nein, das ist super.
91 I2: Das ist eben super.
92 I1: Genauso musst Du. Das ist mega gut. Eben, weißt Du.
93 P2: Und ich muss sagen, die Beziehung zum Schüler -
94 I1: Ja.
95 P2: Die kannst Du einfach vor alles setzen. Also ich habe so viele Sachen erlebt, schon, und eben auch jetzt
96 auch in Männedorf natürlich mit Lehrpersonen, wenn die Beziehung nicht stimmt und die Verlässlichkeit, wenn
97 sich das Kind nicht darauf verlassen kann, wie reagiert die Lehrperson, was will die von mir, was ist genau,
98 was sie mit mir zusammen erleben möchte, oder, wenn die (Erlebniswelt?) nicht stimmt, die Beziehung nicht
99 stimmt, dann kannst du die beste Didaktik sein, das geht einfach nicht. Weil das Kind kann sich nicht darauf
100 einlassen, wenn es nicht weiß, was kommt jetzt auf mich zu, auf was muss ich mich einlassen.
101 I2: Du hast vorhin gerade ein Beispiel eigentlich gebracht, wie Du eben die Beziehung, wie Du daran arbeitest
102 mit den Kindern, eben, dass Du gleich, sobald Du ein Kind siehst auf dem Pausenplatz, fängt das für Dich an.
103 Sonst noch ein Beispiel, wie Du jetzt als Heilpädagogin an dieser Beziehung mit den Kindern arbeitest?
104 P2: Ja, ich meine, die Beziehung schaffen mit den Kindern, die ist immer, jede Minute, jede Sekunde ist die da.
105 Also es ist nur ein Blick schon, oder ein Kind, das hineinkommt, und du siehst die Mimik, da stimmt etwas
106 nicht, oder, dass ich das nicht einfach annehme, sondern halt auf es zugehe, und am Morgen sage, oh, nicht
107 gut aufgestanden? Oder? Oder einfach, dass ich das Kind auch frage nach seinem Befinden. Also ich finde
108 das etwas Wichtiges. Oder in der heutigen Zeit ist es ja so, dass man vielfach sagt, man soll sie ja nicht berüh-
109 ren. Und ich finde das halt immer noch etwas Wichtiges. Also wenn ein Kind zu mir kommt und jetzt halt ein-
110 fach kommt und mich umarmt, dann denke ich, ja, okay. Das ist, das braucht es im Moment, und ich lasse
111 einfach gewisse Sachen zu. Und (fordere es nicht?), aber ich lasse es zu. Ich sage, okay, gut, schön, dass du
112 da bist. Dann kann sich das Kind auch wieder lösen. Also wichtig ist einfach auch, dass ich sage, ich lasse es
113 zu, ich lasse Nähe zu bis zu einer gewissen Grenze, oder, dass man, also die muss man dem Kind auch von
114 Anfang an zu spüren geben. Und das, denke ich, ist halt, ja, das ist, ich lasse es aber auch zu, wenn es Dis-
115 tanz möchte. Und ich denke, dass Nähe, Distanz, sich darauf einlassen, auf Gefühle, jede Minute, jede Sekun-

116 de, und das ist wirklich für mich auch etwas, ja, es gibt ja manchmal so Leute, die fragen, und sagen "ja, dann
117 bist du einfach da drin und schaust ein bisschen", und dann sage ich "ja, kommt doch mal, schaut es euch an",
118 es ist nicht wie im Büro, wo ich dann sage, okay, jetzt geh ich schnell eine Zigarette rauchen oder einen Kaffee
119 trinken, sondern es ist, wenn ich hineinkomme, dann bin ich von A bis Z einfach da. Dann bin ich von der ers-
120 ten Minute da bis zur letzten, und wenn ich gehe, auch. Also es ist eigentlich erst am Schluss, wenn ich ins
121 Auto einsteige. Und dann nicht einmal. Da ist manchmal noch ein Kind, das winkt, oder, wo man zurückwinkt,
122 oder? Oder vielleicht auch fragt, "warum bist du noch da", oder? Versuchst, also ich denke, das ist halt wirklich
123 einfach etwas, als Heilpädagogin, wo ich im Vergleich zur Klassenlehrerin, was ich ja auch war, merke, dass
124 das intensiver ist. Und auch die Klassenlehrerin zum Teil an dich weitergibt, wenn sie das Vertrauen hat.

125 I1: Ja.

126 P2: Es ist bei der Vanessa so, dass sie wirklich auch manchmal sagt, sogar zu den Eltern, weißt du, also "Wis-
127 sen Sie, Nähe und halt, dass man mal über den Kopf streichelt und so, das ist nicht meine Sache, aber das
128 gibt sie", oder?

129 I1: Ja.

130 P2: Das ist halt einfach, ja, vielleicht bin ich da anders, es sind nicht alle Heilpädagoginnen gleich. Also das ist
131 das, oder auch Sachen, die die Kindern einem bringen, oder, wenn sie ein kleines Geschenk bringen, dass ich
132 halt das speziell ihm (gegenüber?), dass ich immer eine Wertschätzung gebe. Ich gebe extrem, ich versuche,
133 extrem viel Wertschätzungen dem Kind zu geben. Kleinigkeiten, (unv.), weil das ist auch so eine Beziehungs-
134 arbeit, oder, die ich mache. Nicht einfach nehmen, nicht einfach nur das Nehmen, sondern wirklich im Sinn
135 einer Wertschätzung, wo das Kind merkt, aha, ja, ich könnte nie ein Bild nehmen und es dann in den Abfallei-
136 mer werfen, oder? Ich muss es aufhängen.

137 I2: Ja.

138 P2: Oder auch etwas dazu sagen. Oder manchmal schreibe ich etwas, wenn ich Zeit habe. Ja. Also, oder
139 wenn Kinder Bücher bringen, sage ich, ja gut, ich kann sie jetzt nicht anschauen, aber ich schaue mal rein und
140 schaue dann vielleicht rein und nehme gleich das Thema für mich heraus. Es ist manchmal etwas, wo ich sa-
141 gen muss, wo ich denke, ach, jetzt hast du das einfach gemacht, aber ich merke, es kommt beim Kind an,
142 oder, dass ich einfach ein Thema herausnehme, irgendetwas, was ich finde, (unv.) und sage das am nächsten
143 Tag zu dem Kind, "Hör zu, ich habe das angeschaut, jetzt habe ich das darin gefunden, das ist aber span-
144 nend", oder? Einfach, dass es merkt, aha, (unv.) und ich kann auf dem Weg weitergehen. Also das sind solche
145 Sachen, die.

146 I1: Ja. Du hast vorher, weißt Du, bevor wir das Interview angefangen haben, ja noch gesagt, wie Du nächstes
147 Jahr arbeitest. Und dass, eben, dass Du gefragt worden bist für nur zwei Stunden in einer - kannst Du das
148 noch mal sagen? Weißt Du, wie Du nächstes Jahr jetzt arbeitest und aus welchen Gründen Du Dich so ent-
149 schieden hast? Zu reduzieren und die zwei Stunden nicht anzunehmen in dieser Klasse?

150 P2: Ja. Also seit ich ja jetzt in dieser Klasse von der Vanessa arbeite und im Moment 15 Lektionen da drin bin,
151 dann mache ich ja Teamteaching. Da habe ich die Turnstunden übernommen.

152 I1: Okay.

153 P2: Dann mache ich fünf Lektionen ISR mit einem Kind mit einer speziellen, (unv.) Gebrechen, und ich mache
154 vier Lektionen IF und wir haben noch ein Kind, das einen Klassenwechsel gemacht hat, wo wir alle Ganzklas-
155 senstunden doppelt abdecken. Dort habe ich eben auch noch Zusatzstunden. Und seit ich eigentlich wirklich
156 so ein bisschen halt wieder umfänglicher oder mehr Lektionen in einer Klasse habe und auch halt am ganzen

157 Klassengeschehen intensiver teilnehmen kann, seitdem spüre ich, dass halt so zwei Lektionen in einer Klasse
158 oder vier Lektionen in einer Klasse halt nicht die gleiche Freude und Befriedigung und auch das gleiche, die
159 gleichen Fortschritte gelingen bei den Kindern oder auch Freude bei mir bringt, habe ich mir überlegt, wenn ich
160 jetzt so weiterarbeite, habe ich 25 Lektionen, das ist einfach extrem viel. Das liegt bei mir im Moment nicht drin
161 wegen meiner privaten Situation, der Tod von meinem Mann, wo ich viel regeln muss. Und dann habe ich an-
162 gefangen, auszurechnen, die Lektionen (unv.), und dann ist ja leider im Kanton Zürich das so, oder zumindest
163 in Männedorf, dass nur die IF-Lektionen zählen, um Besprechungslektionen zu haben. Wenn du zwei IF-
164 Lektionen hast, bekommst du eine Besprechungslektion. ISR-Lektionen zählen nicht, obwohl du dort fast,
165 wenn ich jetzt so wie die Vanessa arbeite, muss ich sagen, mache ich ja die Sachen fast doppelt, oder? Ist ja
166 eigentlich viel mehr, was ich leiste. Ich leiste im ISR, und ich bin ja nicht die ganze Lektion bei dem Kind,
167 dadurch, dass ich so viele Lektionen habe, kann ich genau dann (unv.), genau dann mit dem Kind arbeiten,
168 wenn es wichtig ist, und nicht eine ganze Stunde bin ich jetzt dafür da und ich geh jetzt mit dem hinaus und
169 arbeite so 20 Minuten vielleicht, vielleicht nur eine Viertelstunde, vielleicht brauche ich mal eine ganze Lektion.
170 Aber ich kann das dann schön einteilen, und das ist natürlich recht befriedigend. Also das ist, und vielleicht
171 auch Luxus. Aber nicht für mich, sondern für die Kinder ist das Luxus, oder?

172 I1: Ja.

173 P2: Und ja, dann ist mir halt das wichtiger, dass das stimmt, dass meine (Berufszufriedenheit?) stimmt, dass
174 das Arbeiten mit den Kindern stimmt, mit der Lehrperson zusammen stimmt, ist mir wichtiger, als halt dann
175 Leki-, also so eine Besprechungslektion zu bekommen.

176 I1: Ja.

177 P2: Und darum habe ich mich jetzt entschieden, nicht einfach zwei Stunden in einer Klasse zu arbeiten, wo ich
178 vielleicht einmal die Woche hineinkomme, immer die Situation nicht kenne und immer eine neue Situation an-
179 treffe und eigentlich auch, dass es schwierig ist, mit dieser Lehrperson auch klar abzumachen, wie arbeiten
180 wir, dass es wirklich gewinnbringend ist. Und dann habe ich immer das Kind im Vordergrund. Ich, für mich ist
181 das kein Problem. Ich könnte die zwei Lektionen absitzen und dann wieder hinausgehen, und für die Lehrper-
182 son ist das auch nicht so ein Problem. Die ist jetzt einfach da und arbeitet und schaut ein bisschen. Aber für
183 das Kind? Was bringt es dem Kind? Es ist einfach schade, ich wäre extrem gerne in dieser Klasse. Und die
184 Kinder haben mich sehr gern.

185 I1: Ja.

186 P2: Und sie haben mich schon gefragt, als ich ja gefehlt habe, "Wann kommst du wieder?", und jeden Tag fast
187 sind sie gekommen, und ich denke, es wird schwierig sein, wenn ich dann sage, jetzt kommt ich nicht mehr.
188 (unv.)

189 I1: (unv.) Ja.

190 P2: Wo ich natürlich schon, ich bin jemand, der extrem halt ein Gefühlsmensch ist, emotional, und den Kindern
191 schon recht viel halt gebe in dem Sinn, dass sie halt dann schnell auch Kontakt aufnehmen. Aber ich muss
192 sagen, Kinder sind stark und finden den Weg schon.

193 I1: Ja.

194 P2: Aber darum ist mir einfach wichtig, dass ich halt ein Arrangement habe, wo es stimmt und für die Kinder
195 stimmt, oder?

196 I1: Ja.

197 P2: Weil die Heilpädagogik, so, wie sie im Moment stattfindet, ist in meinen Augen nicht auf dem richtigen

198 Weg. Ist eine Alibiübung, die viel zu wenig überdacht wurde, als man sie eingeführt hat. Ich denke, da hätte
199 man viel mehr Vorarbeit leisten müssen, damit es nachher wirklich noch stimmt, für die Kinder stimmt, für die
200 Lehrperson und für die Heilpädagogin auch.

201 I1: Ja.

202 P2: Es ist eine Überforderung, oder?

203 I1: Ja, das ist, also.

204 P2: Reicht die Antwort, warum.

205 I1: Ja, das ist super. Und Du jetzt gerade eben etwas angesprochen, ja, eben, wie, wir haben das so ein biss-
206 chen gegenüber gesetzt, eben Heilpädagogik und Regelklasse. Und Du hast jetzt gerade gesagt, Du findest
207 das, ist ein bisschen eine Alibiübung. Wir haben es jetzt eben mehr von der Seite angeschaut, es schafft eben
208 auch ein Dilemma, nur schon, wie das aufgebaut ist. Vielleicht, wenn Du dazu noch was sagen möchtest? Also
209 wir haben auch.

210 P2: Ja, ich denke, sicher sind einmal die Regelklassenlehrer viel zu schnell damit konfrontiert worden, ohne
211 dass sie eine spezielle, eine spezielle Einarbeitung stattgefunden hätte. Das heißt, da sind einfach irgendwann
212 mal, hieß es, jetzt wird das verändert, ich habe das erlebt im Kanton Glarus, ich hatte eine Einführungs-
213 klasse, und dann hieß es irgendwann mal, ja, es wäre schon gut, aber jetzt kommt ja dann das IF, oder, das Integrati-
214 ve, dann haben wir für das andere keinen Platz mehr, und es ist dann plötzlich einfach alles zusammenge-
215 mischt worden. Und die Lehrpersonen hatten zu wenig Zeit, von ihrem Verständnis, was ihre Arbeit ist, oder,
216 bis jetzt war es immer so, und wir hatten die Ausbildung so, und plötzlich ist es anders, haben sie sich auch,
217 viele haben sich auch zu wenig darauf eingelassen. Der Lehrer ist ein Einzelkämpfer, und jetzt plötzlich soll
218 man alles miteinander machen, und jetzt ist noch jemand da drin, und ich muss sagen, das war am Anfang für
219 mich auch schwierig, oder? Das dachte ich auch. Das ist nicht so einfach. Du organisierst alles, du machst,
220 und es gab wenige, die sich wirklich damit, sich darauf einlassen und das als Plus anschauen konnten. Oder?

221 I1: Ja.

222 P2: Kann jemand, der mich unterstützt, der mit mir Sachen diskutiert, der mir sogar Hilfestellungen geben
223 kann, der aber von mir auch profitiert, oder? Ich meine, es muss ja gegenseitig sein, es kann ja nicht sein, die
224 kommt herein und sagt jetzt was, sondern du musst voneinander profitieren können. Wie jetzt bei der Vanessa
225 eben, oder, wo ich sagen muss, ja, sie schätzt das, was ich an Qualitäten bringe und ich schätze, was sie an
226 Qualitäten bringt. Und ich denke, dann geht es gut. Aber ich erlebe es einfach an so vielen Orten, wo das nicht
227 stimmt. Wo der Lehrer sagt, "Ja, es ist mir lieber, du gehst mit ihnen hinaus". Der froh ist, wenn man draußen
228 ist, statt hinten zu arbeiten mit den Kindern, und es nur so Schadensbegrenzung ist.

229 I1: Ja.

230 P2: Aber ich habe jetzt gerade mit einer Jungen zusammengearbeitet, wobei ich auch dort sagen muss, die
231 Jungen, Mittelstufe und Oberstufe, die bringen also auch das Verständnis nicht mit. Junge in der Unterstufe
232 viel mehr.

233 I1: Ja.

234 P2: Viel mehr. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass man einfach mit jüngeren Kindern zusam-
235 menarbeitet, und vielleicht dadurch wie ein anderes Verständnis bekommt, du musst zusammenarbeiten.
236 Wenn du ein Baby hast, ist es wichtig, dass Vater und Mutter zusammenarbeiten, oder jemand, der dir hilft,
237 weil es einfach anstrengend ist, viel ist. Wenn du in der Mittelstufe bist, ah, die können ja den Haufen selber
238 machen und ich mache das und das, brauchen wir nicht noch eine, ich soll raus mit dem. Einfach die Arbeits-

239 vorstellung, das Verständnis, wie arbeite ich, denke ich, ist in der Unterstufe halt anders als in der Mittel- und in
240 der Oberstufe. Und ich hatte jetzt eine Junge, die gerade vom Semi gekommen ist, die so einspringen musste
241 für einen Mutterschaftsurlaub, (unv.). Sie hat mir jetzt gerade ein Mail geschrieben, sie hätte es wunderbar
242 gefunden und es sei nicht selbstverständlich, dass man mit einer Heilpädagogin so zusammenarbeiten könne.
243 Aber sie ist offen gewesen. Wenn sie das nicht gewesen wäre, wäre das schwierig geworden. Sie war offen,
244 sie hat gefunden, ja, das ist lässig, oder? Sie bringt das hinein, und ich habe gefunden, sie bringt auch etwas,
245 sie bringt etwas Frisches, Junges hinein, oder, was mich auch immer wieder beflügelt, wenn so Junge einfach
246 mit ganz anderen Gedanken - Wenn das nicht stimmt, und das ist einfach zu wenig überdacht worden, oder,
247 da hätte man, denke ich, wirklich halt mehr in dem Bereich, du hast eine Klasse und du führst die zu zweit, und
248 es ist eine Heilpädagogin drin, weil das zum Beispiel, in Berlin habe ich das erlebt, oder, als wir die Schule
249 angeschaut haben, oder sei es in den nordischen Staaten, oder? Und du arbeitest zusammen, und du wertest
250 nicht das eine ab und auf, oder? Ich denke, es ist auch ein, im Moment ist eine Wertung drin, und zwar auch in
251 der Bevölkerung, oder? Bei den Eltern, oder? Eine Heilpädagogin, aha. Ah, da ist noch eine Heilpädagogin
252 drin, oder? Ja, was macht denn die eigentlich? Oder, braucht es die, oder, ja, mit meinem Kind muss sie dann
253 nicht arbeiten, oder? Das kommt dann schon auch, oder?

254 I2: Wie versuchst Du, das aufzufangen? Wenn Du das jetzt wahrnimmst bei den Eltern? Ist jetzt ein (unv.) von
255 der Lehrperson her beschrieben, jetzt bei den Eltern, und eben, wenn genau Du das so ein bisschen wahr-
256 nimmst, das ist so "Hä? Was macht die?" Was, wie versuchst Du das aufzufangen?

257 P2: Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass das Kind Hilfe braucht und wir sagen, ja, das wäre jetzt, das
258 braucht jetzt, müsste man jetzt ein bisschen mehr, ja, im IF-Bereich, dass ich es mehr stützen kann, dass ich
259 weiß, darauf schaue ich auch ein bisschen mehr oder ich nehme mir extrem Zeit. Wobei, ich mache es ja auch,
260 wenn es irgendwie in einen Bereich (unv.), dann man aber bei den Eltern noch merkt, oh, ja was, versuche ich,
261 möglichst die Ängste der Kinder zu nehmen, und gar nicht meine Arbeit in den Vordergrund zu stellen.

262 I1: Ja.

263 I2: Ja.

264 P2: Sondern wirklich möglichst die Ängste den Eltern zu nehmen und zu sagen, "Ja, es geht nicht darum, jetzt,
265 dass man das Kind jetzt irgendwie bevormundet" oder ihnen zu sagen, ihr Kind hat wer weiß was für Schwie-
266 rigkeiten, sondern einfach, dass man sagt, "Es ist im Moment wichtig, dass man es auffangen kann, um ande-
267 res zu verhindern". Also dass man plötzlich merkt, oh, jetzt haben wir das verpasst.

268 I1: Ja.

269 P2: Also so ein bisschen, einfach so ein bisschen pragmatisch ein bisschen, nach einem natürlichen Weg zu
270 schauen, das pragmatisch mit den Eltern anzuschauen und halt weniger, vom Emotionalen zu lösen, oder?
271 Obwohl das wichtig ist, dass die Eltern spüren, ja, da steckt keine Tragik dahinter. Dann, meistens, wenn du
272 dann Eltern auf dem Weg hast, dann finden sie es noch gut, und das nächste Mal, wenn du ein Gespräch hast,
273 sagen sie "Ach, wir finden es gut, wir könnten das schon noch ein bisschen länger machen". Oder? Dann kann
274 man auch sagen, "Nein, es ist gut, es ist jetzt eigentlich, der Knopf ist gelöst und jetzt kann man es so mitlau-
275 fen lassen". Also das ist das Wichtigste dann. Ich habe in der Einführungsklasse eine Mutter gehabt, die am
276 Anfang beim einen Kind das Gefühl hatte, ja, aber er ist ja gut, er ist ja intelligent, den würden wir schon gerne
277 in die erste Klasse schicken. Und nachher habe ich alle drei gehabt. Den ersten gehabt, unterdessen sind zwei
278 im Gymi, oder? Aber sie hat (unv.) gefunden, das war ja super, oder, die Zeit, und die Ruhe. Einfach nichts mit
279 Nichtkönnen und mit Versagen. Oder, oft ist es ja eine Angst von den Eltern, sagen zu müssen, wir haben ein

280 Kind, das das nicht schafft. Du bist selber als Eltern geschlagen, und den Eltern die Angst zu nehmen, dass es
281 nichts mit ihnen zu tun hat und sie nicht in ihrem Wert geschlagen werden, ist immer eine Wertschätzung da-
282 von. Aber in der Bevölkerung ist die Wertschätzung.

283 I1: Das ist auch das mit der Wertschätzung. Ja.

284 P2: (Manchmal?), also, ich denke, immer so bei den Eltern, auch so bei den Behörden, oder, die Wertschät-
285 zung dieser Heilpädagogik, und da macht die HFH extrem (unv.). Ich erlebe selten etwas, wo mal heraus-
286 kommt, dass die HFH sagt, wir schicken Fachleute, die haben eine Zusatzausbildung, die schicken wir, das
287 sind die Fachleute, aber zum Teil werden sie behandelt, wie wenn sie Hilfspersonen wären, oder?

288 I1: Ja.

289 P2: Und das finde ich, das finde ich recht gefährlich. Für die ganze, für das ganze System, was durchaus recht
290 Potenzial hat im Grunde, um das aufzufangen, wenn man wirklich Kinder integrativ mitnimmt, oder? Ich meine,
291 das Integrative hat ja wirklich, das ist wirklich etwas Wertvolles, von der Stigmatisierung wegzukommen, oder?
292 Das finde ich wertvoll. Aber so, wie wir es zum Teil machen müssen, ist die Stigmatisierung nicht weg, oder?
293 Wenn ich das Kind immer herausnehme, ist die Stigmatisierung eben (unv.).

294 I1: Da kommen wir nachher auch noch, aber ich habe noch ganz kurz eine Frage. Es interessiert mich einfach
295 noch. Du bist ja wahrscheinlich auch beim Elternabend dabei?

296 P2: Ja.

297 I1: Und erwähnst Du da speziell, was Du machst? Oder wie stellst Du Dich vor? Wie, was sagst Du, was Du
298 machst, wie stellst Du Deinen Berufsauftrag vor?

299 P2: (lacht) Also ich sage den Eltern vor allem, auf welchen Ebenen ich arbeite, also dass ich vor allem Kind -
300 Lehrperson, also ich mit dem Kind arbeite, dass ich mit den Lehrpersonen arbeite, dass ich die Beratung mit
301 den Eltern, dass das dazugehört, dass ich auch mit den Behörden arbeite, dass man dort auch dann kurz viel-
302 leicht ein Beispiel, bei gewissen (unv.), wie das aussieht, die Arbeit. Aber nicht groß, das ist einfach kurz, weil
303 du hast ja auch nicht so viel Zeit, oder?

304 I1: Genau.

305 P2: Dann stelle ich halt wirklich dann die Arbeit mit den Kindern ins Zentrum, oder, wie wir zusammenarbeiten.
306 Und da betone ich ganz stark, dass wirklich der integrative Anteil sehr stark für mich im Vordergrund steht,
307 dass ich wirklich eine Heilpädagogin bin, die die Kinder wenig hinausnimmt. Aber auch, dass es, und dann
308 auch ein Beispiel bringe, zum Beispiel, wann es halt wichtig ist, dass man es doch hinausnimmt und kurz auch
309 ein Beispiel, wie ich mit den Kindern in der Klasse arbeite. Dass sie so, ja, und in welchen Bereichen, dass es
310 halt in den Lernfächern ist, was oft im Vordergrund steht, aber immer weniger, weil es immer mehr halt Bezie-
311 hungsarbeit ist, weil das Emotionale, Soziale halt auch wichtig ist. Und die Beratung halt mit den Eltern, dass
312 die Eltern, ich sage den Eltern, wenn sie Fragen haben, können Sie sich auch an mich wenden, weil da ist
313 noch oft schon eine Barriere da bei den Eltern. Also dass sie einfach so das Gefühl haben, ja, und so meine
314 Ahnung ist halt ein bisschen, es kommt halt, am Anfang ist das noch ein bisschen mehr, dass die Eltern dann
315 das Gefühl haben, ja, man könnte ja mit ihnen besprechen, und je mehr es gegen Notenzeugnis geht, geht es
316 Richtung Lehrpersonen, weil sie das Gefühl haben, ja, die sind ja dann zuständig. Also das ist auch etwas,
317 was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mehrere Lektionen in einer Klasse habe, kann man das natürlich auch
318 ganz klar sagen, und die Bewertung von der Leistung und allem machen wir zusammen.

319 I2: Ja.

320 P2: Und dann hast du auch einen anderen Stellenwert. Aber eigentlich schade, dass es darüber - also wir sa-

321 gen dann nicht, Noten und so machen wir, das Kind einschätzen und auch einschätzen, ob es Zusatzhilfe
322 braucht oder so, das machen wir miteinander, oder, das ist noch wichtig, dass die Eltern das wirklich spüren,
323 aha, das Team zieht am gleichen Strick. Aber da, wo du nur zwei oder vier Lektionen hast, läuft es eigentlich
324 wirklich in die Richtung.

325
326 I1: Es ist halt einfach auch gerade die Präsenz, die einem halt wie auch so ein bisschen wie fast kompetenter
327 erscheinen lässt, weil also, man fühlt sich eigentlich auch kompetenter, wenn man länger in einer Klasse, also
328 in einer Klasse man mehr mitbekommt.

329 P2: Ja.

330 I1: Kann man ja mehr (unv.).

331 P2: Du hast natürlich auch allgemein, du schaust die Arbeit an, wie jetzt am Morgen, wenn ich komme, dann
332 schaue ich die Hausaufgaben auch an.

333 I1: Genau.

334 P2: Die einen bringen die Hausaufgaben zu mir, und nicht immer die gleichen, also wenn es selbstverständlich
335 ist so, dann ist halt eben das Integrative, kannst Du dann wirklich umsetzen und es ist wirklich keine Stigmati-
336 sierung, es kommt nicht nur das Kind zu dir, mit dem du eben speziell arbeitest, oder, oder nur die drei, vier,
337 oder? Sondern sind halt die starken Schüler, die (du ein bisschen kennst?), und mit denen kannst du dann
338 etwas Zusätzliches machen, also es ist halt schon viel spannender, und gibt dir halt dann, ja, dann kannst du
339 das, was du gelernt hast und zusätzlich gemacht hast, kannst du umsetzen.

340 I1: Ja.

341 P2: Und das ist ja halt beim anderen weniger. Und das ist, kannst du auch umsetzen an einem Elternabend,
342 oder? Kannst du das bringen.

343 I1: Kannst du das (unv.)

344 P2: Weil du es eben auch machst. Wenn du es dann eben nicht machst, kannst du ja nicht erzählen, ich ma-
345 che das und machst es nicht.

346 I1: Ja. Wie hast Du den Kindern Deine Arbeit vorgestellt? Oder was nehmen jetzt die Kinder von der Vanessa
347 in der Klasse, also wie schauen Die Dich an?

348 P2: Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin halt jetzt nicht so ein Typ, der jetzt den Kindern sagt, "Ja, ich ma-
349 che jetzt das mit euch, und in Mathe, wenn du Sorgen hast, kannst du zu mir kommen", oder so. Jetzt bei der
350 Vanessa ist es halt, es läuft einfach. Es ist einfach natürlich. Es ist einfach so, dass, wenn irgendwo etwas ist
351 jetzt bei Kindern, was wir jetzt genau wissen, dann sagt vielleicht die Vanessa einfach so, wenn es zu ihr
352 kommt und sie sieht, oh, das klappt nicht, oder, dann sagt sie vielleicht, sagt sie, "Oh, geh, schau mal, die Frau
353 Freitag hat gerade Zeit, geh doch gerade schnell zu ihr", oder, oder sie schaut es an und verbessert irgend
354 etwas oder sagt, "Schau das noch mal an" und kommt dann zu mir und sagt, "Du musst, soundso, schau das
355 mal schnell mit ihr an", oder wenn ich irgendwie etwas sehe, ist das umgekehrt. Also wir tauschen uns halt
356 laufend auch in der Stunde, oder, über solche Sachen halt aus, und nicht, das schreiben wir jetzt auf und müs-
357 sen wir dann besprechen und dann irgendwie in der nächsten Woche kannst du dann mal eine Lektion da mit
358 ihnen hinaus und das machen, sondern das läuft halt über, das ist die Beziehung halt zwischen der Lehrperson
359 und den Kindern, oder? Und die Kinder wissen schon, weil Kinder sind clever und beobachten, und die Kinder
360 wissen schon, aha, sie arbeitet jetzt mit dem, ich habe ein Kind mit Leseschwierigkeiten gehabt, also mit einer
361 Leseschwäche, ja, mit dem habe ich halt zusätzlich Sachen gemacht und dann habe ich mein Zeichen, oder,

362 wo ich auch manchmal ein Thema (unv.), Stopp, geschlossen, Büro geschlossen, oder, weil ich mit dem Kind
363 arbeite, dann sehen sie es, aha, dann müssen wir jetzt halt nicht (unv.), und sie arbeitet jetzt halt mit dem Kind
364 speziell, oder? Das merken die Kinder schon. Und das Lustige ist eben auch, wenn dann die Kinder plötzlich in
365 etwas Mühe haben, dann kommen sie zu mir. Das ist noch lustig, oder, weil sie dann so merken, aha, das ist
366 jetzt die, die vielleicht so das mit mir anschauen könnte. Aber nicht im negativen Sinn, sondern für mich natür-
367 lich sehr positiv, weil sie merken, aha, sie schätzt das, sie nimmt sich Zeit und schaut das mit mir an. Und es
368 gibt auch Kinder, die dann wirklich so sagen, jetzt müssen Sie aber das Zeichen hinstellen, oder?

369 I1: (unv.)

370 P2: Oder wenn ich es dran habe und es kommt noch jemand, sagt er, "Sie hat für mich Zeit", oder? Das sind
371 dann, da kann man halt schon stark in dem Bereich arbeiten. Aber dass ich das jetzt so groß den Kindern ge-
372 sagt habe? Ich habe ganz am Anfang in der ersten Klasse gesagt, ja, man kann halt uns beiden, aber auch bei
373 der Frau Freitag, wenn etwas schwierig ist, schaut sie mit euch die Sachen noch mal an. Ich muss ehrlich sa-
374 gen, das ist mir gar nicht mehr so bewusst, wie wir das rübergebracht haben. Aber sicher nicht mit einem
375 Statement.

376 I1: Ja.

377 P2: Sicher nicht. Also ich finde halt, es muss wachsen. Das ist das Wichtigste. Und man spürt es extrem
378 schnell, ob es wächst, ob es da ist, das.

379 I1: Ja.

380 P2: Das Gefühl füreinander und miteinander, (unv.) und doch jeder seine Individualität auch als Lehrperson
381 hineinbringt, oder? Und die Kinder eben dann zu zweit, ja, es gibt auch manchmal Sachen, Kinder, die viel-
382 leicht nicht in der Stimmung sind für mich, dann gehen sie zu der Vanessa, oder umgekehrt.

383 I1: Ja.

384 P2: Und das auch akzeptieren und als Plus anschauen, das ist eben auch etwas Wichtiges, oder? Und nicht,
385 oh.

386 I1: Ja.

387 P2: Was ist das? Gegen mich? Oder, dann ist es schon, dann stimmt es nirgends.

388 I2: Dann stimmt es nicht mehr, ja.

389 I1: Ja, das ist bereits schon (unv.), haben wir gesagt, von dem, was wir (unv.), das ist, weißt Du, wir haben es
390 ja möglichst offen lassen wollen, und das (unv.)

391 P2: (unv.)

392 I1: Und für uns ist spannend, wie viel eben von diesen Fragen, die wir uns überlegt haben, einfach beantwortet
393 werden, ohne dass wir sie stellen. Darum haben wir so Freude daran. (lacht) Aber ein Dilemma, was wir noch
394 gesagt haben, ist ja, und das ist ja auch durch Studien bewiesen, dass die Selbstbilder von den integrierten
395 Schülern, Schülerinnen, wie schlechter ist als das von den anderen

396 P2: Ja, das ist noch eine spannende Frage. (lacht) Weil.

397 I1: (unv.) (lacht)

398 P2: Das hängt natürlich wirklich damit zusammen, wie du die Kinder integrierst. Also es gibt sicher Kinder, die
399 ein sehr, sehr schlechtes Selbstbild haben, die eben so integriert werden. Aber es gibt auch Kinder, die integ-
400 rativ mitlaufen, die durchaus ein gutes Selbstbild von sich haben, weil sie mit ihren Schwächen umgehen kön-
401 nen, weil man ihnen auch Raum lässt, oder, in dem Bereich, und auch Raum lässt, das zu zeigen, wo sie eben
402 Stärken haben. Wenn du einem Kind die Chance gibst, seine Stärken zu zeigen, dann kann es auch umso

403 besser die Schwächen akzeptieren. Und dann muss es nicht ein schlechtes Selbstbild von sich haben. Also
404 der Junge, den ich jetzt habe, der wirklich mit einer Lese-, vielleicht sogar einer Rechtschreibschwäche in die
405 Schule gekommen ist und eigentlich nicht viel konnte, (unv.) so am Anfang schwierig gewesen ist, das schätze
406 ich jetzt nicht, dass der ein schlechtes Selbstbild hat, sondern er ist ein Kämpfer und weiß, er muss daran ar-
407 beiten, aber er weiß, er bekommt Hilfe und es jemand da, der das, was ich nicht kann, nicht als schlecht an-
408 schaut, sondern der immer wieder auf dem aufbaut, was kommt, und unterdessen zum Beispiel, gerade letz-
409 tens, hat die Vanessa, da mussten sie vorlesen, und es war nichts, was sie geübt haben, und dann hat er ge-
410 lesen, und dann sagt die Vanessa zu ihm, "Wow, das ist aber super, wie der jetzt liest", oder? Also einfach ein
411 Vergleich, was er vorher hatte, und ich denke, wenn er dann zu mir kommt und liest und er spürt, wow, ich
412 habe wirklich zugelegt, und ich verstehe auch, was ich lese und es geht hinein, und es ist für mich einfacher,
413 obwohl ich vorher, ja, es war noch schwierig, er musste Lesetraining machen, auch zuhause, hat dann Haus-
414 aufgaben bekommen, war manchmal nicht so begeistert davon. Aber das hat sein Selbstbild nicht verschlech-
415 tert, sondern eigentlich konnte er daran wachsen, weil ja auch etwas Positives herausgekommen ist. Und ich
416 denke, das ist, hängt halt wirklich mit der Beziehung zusammen, wie arbeite ich mit dem Kind? Wie komme ich
417 rüber, wie spürt er mich? Wie bekommt er die Wertschätzung? Das, was er macht und wenn es nur minimale
418 Schritchen sind, dann sinkt sein Selbstbild eben nicht so extrem hinunter. Der hat jetzt zum Beispiel, ist jetzt
419 im Turnen gut. Und kann im Turnen einiges bieten. Und ich finde das eigentlich heavy, dass sie im Turnen
420 keine Noten bekommen, oder? Wenn man jetzt schon auf den Noten sind, es müsste eigentlich (unv.) überall
421 keine Noten. Warum nicht bei diesen Kindern da? Weil er würde im Turnen einen glatten Sechser bekommen,
422 oder? Aber einfach, dass man halt dann auch sagt, okay, er bekommt jetzt keine Note, aber da hole ich ihn ab,
423 oder? Da kann er wachsen, da ist er da oben, und da ist er vielleicht ein bisschen da, oder mindestens dazwi-
424 schen, gibt es ihm kein schlechteres Selbstbild als andere Kinder, die einfach mitlaufen. Also nicht IF-speziell
425 sind, aber die mitlaufen, und wo man manchmal extrem gut hinschauen muss, dass sie das Selbstbild eben
426 nicht zu tief haben, oder? Also das ist noch, ich denke, es ist nicht nur ein IF-Kind, weil das täuscht so, (wirk-
427 lich?) typisch, aber es kommt darauf an, wie viel so Wertschätzung, wie viel Anerkennung es bekommt für das,
428 was es macht. Und ich muss sagen, in den Zeiten, als ich Klassenlehrerin war, habe ich wirklich zwei, drei
429 Kinder gehabt, die ganz schlechte in Führungszeichen schulische Leistungen gebracht haben. Aber ihr
430 Selbstbild heute noch ein sehr gutes (unv.), also einen ganz guten Weg gemacht haben, weil sie das, was sie
431 gut konnten, dort, wo sie auch gespürt hatten, das kann ich gut, dort haben sie den Wert bekommen, dann
432 (kannst du anderes auch?) einstecken. Und ich muss immer sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein
433 IF-Kind mit einem tiefen Selbstbild, dann muss ich immer zuerst mal bei mir fragen, warum ist das so? Gebe
434 ich eventuell etwas zu wenig? Oder arbeite ich da vielleicht ein bisschen, an dem zu arbeiten, das zu verbes-
435 sern? Durch das Verhalten von mir? Ich kann ja nicht alles als Heilpädagogin gut machen. Das muss an ande-
436 ren Orten auch, sei es zuhause oder sonst im Umfeld, muss es auch sein, aber du kannst die Schule, du
437 kannst ein anderes Gefühl geben, es ist ein anderer Ort, du kannst ein anderes Gefühl geben, dass das Kind
438 merkt, aha, so kann es auch (unv.). Das finde ich noch wichtig, oder? Es gibt manchmal Leute, die ich höre,
439 auch Lehrpersonen, die sagen, "Ja gut, das kann man jetzt schon nicht alles machen, oder? Lasst es halt so."
440 Und dann muss ich sagen, "Ja, aber man könnte einiges machen. Man könnte einen Ort schaffen, wo es sich
441 wohlfühlen kann, und das nimmt es im Leben mit". Es hat mal das Gefühl, Gespür, aha, so kann es auch sein.
442 Und wenn wir finden, ja, nein, das können wir auch nicht, wenn die halt da nichts machen, ja, wo soll es das
443 dann finden?

444 I1: Kannst Du vielleicht noch, weißt Du, wie noch mal so ein bisschen zusammenfassen, jetzt zum Beispiel mit
445 dem Jungen, wo Du jetzt sagst, mit dieser Leseschwäche, was Du denkst, hast Du eben wirklich gemacht,
446 damit der eben kein schlechtes Selbstbild hat? Also Du hast gesagt, Wertschätzung geben.

447 P2: Also ich habe sicher einfach von Anfang an alles, was er gebracht hat, als etwas Gutes, du kannst etwas,
448 angeschaut. Oder?

449 I1: Ja.

450 P2: Von Anfang an, du kannst etwas und du musst nicht mehr können, es stimmt für den Moment, aber wir
451 können weitergehen. Also nie den Druck, ich habe eigentlich nie Druck aufgesetzt, wenn er mit mir gearbeitet
452 hat, er muss jetzt das, das muss jetzt sein. Ich habe längere Ziele gesetzt, und was auch wichtig ist, ganz klei-
453 ne Ziele gesetzt, dass die Ziele auch erreichbar waren. So kleine Ziele, und die Ziele erreichbar und das auch
454 gelobt und eingesetzt, oder? Sobald er wieder etwas konnte, habe ich es in irgendeinem Bereich eingesetzt.
455 Also sei es beim Buch lesen, oder, habe ich gesagt, aha, schau mal, jetzt haben wir die Silben geübt, nur zwei
456 Laute miteinander, oder, die ganz einfache Leseübung, La Lo Li Le Lu, oder, so, dass er - und jetzt schau mal,
457 jetzt schau mal in dem Buch, weil wir das jetzt überall haben. Du kannst es jetzt da gut lesen, oder? Also dann
458 eingesetzt in einem Bereich, wo er dann nachher dann etwas im Lesen können muss, oder? Oder auch so
459 Bausteine, die wir gelernt haben, die immer wieder, beim Lesen, in so einem Text vorkommen, oder? Aha,
460 schau mal, und siehst du, jetzt laufen die, oder? Also immer wieder eine Anwendung gegeben, wo er gespürt
461 hat, aha, jetzt kann ich es ja brauchen, oder? Ja, es hat Sinn, dass ich das übe. Also auch dem, was ich mit
462 ihm erarbeitet habe, einen Sinn zu geben, oder? Dem Kind den Sinn zu geben, einzusehen, warum mache ich
463 das eigentlich? Warum nehme ich die Anstrengung auf mich, ja, (unv.) Das ist auch von der Wertschätzung in
464 dem Bereich, oder? Dass man es auch sinnvoll einsetzt. Also wirklich auch halt auch Zeit geben und das Ver-
465 trauen haben, hey, es kommt, siehst du? Schau, es kommt. Ich denke, das ist auch etwas noch, das Vertrauen
466 haben, das Vertrauen in das Kind und das Kind spürt, sie setzt Vertrauen in mich, sie glaubt an mich, oder?

467 I1: Ja.

468 P2: Ich denke, das ist schon wichtig. Und was ich auch noch gemacht habe, ist dort halt zuerst sehr eng mit
469 der Mutter zusammengearbeitet. Wirklich ihr Arbeitsmaterialien, sei es in Mathe, weil er hat in Mathe auch eine
470 Schwäche gehabt, sei es in Mathe oder in der Sprache, hgt schau malabe ich ihr Arbeitsmaterialien gegeben,
471 sie informiert habe, wo sie etwas kaufen kann, oder was gut ist, aber auch von der Schule Sachen mitgegeben
472 habe, gerade, was wir gerade geübt hatten, oder jetzt für ihn auch gerade wichtig war, und immer wieder aus-
473 getauscht, mal angerufen. Nicht nur im Negativen, sondern vor allem auch im Plus, oder? Auch zu sagen, wie
474 es ankommt, super, zu sehen, dass sie üben. Also hat sie auch manchmal so Tiefschläge dann besser einste-
475 cken können, oder? Und dadurch auch ein anderen Gegenüber zum Kind war, und das finde ich auch wichtig.

476 I1: Wenn Du jetzt so das beschreibst, habe ich einfach das Gefühl zu hören, ein Kind hat an gewissen Orten
477 seine Schwächen (unv.) noch arbeiten und Gas geben?

478 P2: Ja.

479 I: Wie ist das so bei Stärken?

480 P2: Also ich denke, allgemein die Kinder, mit denen ich arbeite, die wissen eigentlich, ohne dass ich jetzt das
481 ausdeutsche, aber sie wissen eigentlich genau, wo ihre Schwächen sind. Aber klar wenn ich mit ihnen zu-
482 sammenarbeite so im Gespräch werde ich wahrscheinlich schon Sachen rüberbringen, so das müssen wir
483 nochmals anschauen. Der Junge hat jetzt zum Beispiel, ähm falsche Verbindungen gemacht, Lautverbindun-
484 gen äh und Silbenverbindungen falsch gemacht und durch das hat er das Wort nicht verstanden. Er hat die

485 Abgrenzungen im Wort falsch gemacht und durch das hat er das Wort nicht verstanden. Und dann hab ich
486 gesagt schau mal das Wort müssen wir nochmals anschauen. Die Melodie stimmt nicht ganz. Wie bei einer
487 Musik. Wenn der Musiker am falschen Ort Pause macht, dann haben wir auch das Gefühl es ist etwas komi-
488 sche Musik dort. Oder? Einfach, ich versuche ihm Beispiele zu geben aus seiner Welt. Oder beim Zeichnen. Er
489 zeichnet gerne, wunderschön kann er zeichnen. Da habe ich gesagt ja wenn du plötzlich bei dieser Zeichnung
490 einen Abstand machst dann wissen wir nicht mehr was zusammengehört und so kann ich das schon, bring ich
491 das wahrscheinlich rüber, dass das Kind merkt ah an dem muss ich üben. Und es ist wirklich auch immer mehr
492 gekommen, dass er gemerkt hat oh, oh nein und dann nochmals probiert, oder. Es ist halt nicht so, dass ich
493 dem Kind gegenüber sage: „Du hast eine Schwäche im Lesen und jetzt müssen wir halt das Lesen üben.“ Das
494 mach ich nicht. Ich mache das nie im Grossen mit dem Kind das anschauen, sondern im Kleinen weil ich ja
495 sage die Zielsetzungen müssen klein sein.

496 I1: Genau und gerade wenn du mit dem Kind arbeitest. Während der Arbeit. Ja, Anja (lacht).

497 I2: Ich glaube wir haben vieles (lacht)

498 I1: Von mir her ist es gut. Hast du noch etwas?

499 I2: Ich weiss gar nicht du hast mal noch die Frage mit der Transparenz gestellt. Das ist eigentlich herausge-
500 kommen.

501 I1: Ja das haben wir.

502 I2: Hast du noch irgend etwas, von welchem du denkst, das möchte ich noch sagen oder das haben wir nicht
503 gefragt.

504 P2: Ja, bei mir ist halt immer, was mich immer brennt, was ich immer das Gefühl habe was nicht läuft sind
505 diese Ebenen die Fachebenen, die nicht miteinander kommunizieren. Man muss sagen da ist eine Ausbil-
506 dungsstätte, oder zu Oberst da ist die Bildungsdirektion da ist eine Ausbildungsstätte, da ist eine Schulleitung,
507 es ist ein Schulrat, hat man früher gesagt, wie sagt man

508 I2: Schulpflege?

509 P2: Schulpflege, alles unter einander, jeder macht für sich etwas die Transparenz ist eigentlich nicht so gut. Da
510 laufen zu wenige Fäden, das ist zu wenig verbunden. Und dann hast du da unten die Basis, oder, die welche
511 krampfen und werken. Und sagen wir mal das Kind, das zuerst kommt und dann die Eltern und Lehrpersonen.
512 Und da ist irgendwas dazwischen und dann kommt die Schulpflege. Mich dünkt das, ja vielleicht ist noch die
513 Schulpflege, die noch etwas an der Basis ist. Die Basis mit dem Administrativblock ober, die dünkt mich kor-
514 respondiert einfach zu wenig, dass man sagen kann so ein System ist sinnvoll, wertvoll und bringt etwas das
515 müssen wir weiterverfolgen und wir müssen auch Chancen geben den Teams und dieser Entwicklung und das
516 dünkt mich. Das fehlt und das stört mich am Ganzen. Das bringt auch Unzufriedenheit in die ganze Arbeit rein.
517 Und es bringt auch das, dass die einen sagen, ui ich mache lieber nur Klassenlehrerin und ich lasse mich nicht
518 mehr auf das ein, weil Unterstützung habe ich sowieso keine. Ja, ich finde auch diese Ausbildungsstätte, die
519 HfH die bietet zu wenig. Sie machen schon ihre Sache aber nur in ihrem Schloss, oder. An der HfH.

520 I1: Es müssten ja PH und HfH unter einem Dach sein. Eigentlich. Dann wäre es erst.

521 I2: Was ich noch krass finde, wie lange gibst du jetzt schon Schule?

522 P2: Allgemein?

523 I2: Ja

524 P2: 27 Jahre

525 I2: Weil du bist jetzt nicht die erste, die ich höre, die schon länger Schule gibt, die sagt wir machen wie einen

- 526 Rückschritt. Was, also ich habe jetzt wirklich, Christina hat auch gefunden, wir waren schon mal an einem an-
527 deren Ort mit der Integration und so wie es jetzt läuft mit der Integration das kann es nicht sein. Sie meinte es
528 sei ein Rückschritt.
- 529 P2: Ja, es ist aber auch wirklich
- 530 I2: Ich gebe jetzt seit sieben Jahren Schule und bin schon in dem drin, dass ich, darum sind wir ja auch darauf
531 gekommen, es ist einfach nicht so befriedigend.
- 532 P2: Ich denke es ist ein Rückschritt ,dass, man baut ja auch ab...

5 Transkription Interview 3

I1: Interviewer 1

I2: Interviewer 2

P3: Befragter

(?): vermuteter Wortlaut

(unv.): unverständlich

- 1 I1: Das haben wir nämlich beim letzten Interview ein bisschen vergessen, und ich frage Dich jetzt
2 noch schnell, weißt Du, wie Du genau arbeitest, mit wie vielen Lektionen, wie viele Klassen und so?
3 Kannst Du uns das sagen?
- 4 P3: Wie macht Ihr es mit den (Lehr?)-Klassen? Zählen die einzeln?
- 5 I1: Nein, also, ja.
- 6 P3: Ist (unv.) nicht das Gleiche.
- 7 I1: Ja, (unv.), nein, das wäre einfach.
- 8 P3: Ist eben eine.
- 9 I1: Als eine Klasse würde die zählen.
- 10 P3: Gut. Dann arbeite ich in fünf Klassen. (unv.) waren sechs.
- 11 I1: Und wie viele Lektionen hast Du in diesen Klassen? Sind die unterschiedlich?
- 12 P3: Ja, das ist ganz, ganz verschieden. Jetzt sowieso, weil ich noch ISR-Kinder habe, seit diesem
13 Schuljahr. Üblich sind drei Lektionen pro Klasse.
- 14 I1: Ja.
- 15 P3: Wir haben das jetzt abgeändert. Wir haben ja vor drei Jahren angefangen und haben bei den
16 Erstklässlern fünf Lektionen eingerechnet und dann abnehmend bis auf drei in der dritten.
- 17 I1: Ja.
- 18 P3: Und dann in der vierten Klasse sind wir wieder mit vier gestartet oder mit drei, je nach Schüler-
19 zahl. Wir haben in der Unterstufe eine sehr hohe Schülerzahl, 27, 28 Kinder in der Regel mit viel
20 Wechsel. Also innerhalb eines Klassenzugs wechseln bis zu 10 Kindern.
- 21 I1: Ja.
- 22 P3: Und dann so, hat sich gezeigt, dass man in der sechsten Klasse ein bis zwei Lektionen hat.
- 23 I1: Ja.
- 24 P3: Außer es ist ein Spezialfall, der neu dazukommt und man dann wieder neu aufgleisen muss.
- 25 I1: Und Du arbeitest jetzt - kannst Du das schnell erzählen, welche Klassen?
- 26 P3: Ich arbeite, ja genau, also ich arbeite 21 Lektionen im Moment aktiv. Ja? Und davon sind zwei
27 Lektionen Beratungsstunden, also -ktionen mit den Lehrpersonen oder mit den Fachlehrpersonen,
28 das ist so ein bisschen, die eine Stunde ist fix und die andere mischen wir so zwischendurch mal. Je
29 nachdem, was dann angesagt ist. Und ich habe in der zweiten Klasse drei Lektionen, in der dritten
30 Klasse habe ich auch drei Lektionen plus eine ISR-Coachinglektion. Dann habe ich in der ersten bis
31 dritten Klasse habe ich acht ISR-Lektionen plus eine Besprechung mit der Assistenz und der Klassen-
32 lehrperson. Dann habe ich dort in der ersten bis dritten Klasse zwei IF-Stunden, und dann habe ich in
33 der vierten bis sechsten Klasse zwei IF-Stunden, wo ich aber so quasi in einem delegierten Te-

34 amteaching die Viertklässler jede Woche zwei Lektionen in Deutsch unterrichte, Lesen und Lesefer-
35 tigkeiten, den Lesesinn verstehen und Rechtschreibung, Grammatik (unv.). Ich glaube, es sind doch
36 noch sechs Klassen. (lacht) Vier Klassen (unv.)
37 I1: (lacht)
38 I2: (lacht)
39 P3: Ja, es sind fünf Klassen.
40 I1: (unv.) fünf, ja. Ich muss das ja nicht aufschreiben, es ist ja, wir nehmen es ja auf. Genau. Also Du
41 hast ja schon ein bisschen von uns gehört, von unserem Thema (unv.) schon mal gesagt haben.
42 P3: Ja, welche Dilemmata haben Heilpädagoginnen.
43 I1: Genau, und wir machen jetzt.
44 P3: Die drei Dilemmata.
45 I1: Genau.
46 P3: (unv.)
47 I1: Ja, genau. Das wären die drei. Wir möchten ganz offen fragen.
48 P3: Jawohl.
49 I1: Und haben da eben darum einfach so wie Gedankenstützen zu jedem Dilemma, was wir uns über-
50 legt haben. Jetzt habe ich aber gar nicht zuerst gefragt, wir vergessen das noch mal schnell, weil ich
51 zuerst noch, weißt Du, wenn Du jetzt gerade an die letzte Woche denkst, Deine Arbeitswoche, gibt es
52 da Situationen, wo Du sagst, hm, da bin ich ein bisschen wie vor einem Dilemma gestanden, oder da
53 habe ich mich unwohl gefühlt, in meiner Arbeit als Heilpädagogin.
54 P3: Ja, das gibt es immer wieder. Fast täglich. So ein Dilemma ist für mich, dass ich einerseits inte-
55 griert fördere mit den Kindern, eine Beziehung aufbaue, sie anders versuche, an das Lernen heranzu-
56 führen, eine andere Fehlerkultur aufzugleisen mit ihnen, dass sie wie eine Bereitschaft haben, dass
57 sie realisieren dürfen, was nicht gut läuft und was gut läuft, also so ein bisschen Selbst- und Frem-
58 deinschätzung einfach miteinander abzugleichen. Und gleichzeitig muss ich manchmal (in Bezug?)
59 auf diese Viertklässler Prüfungen durchführen, also Lernkontrollen, und muss Noten machen. Und
60 das, finde ich, ist eines der Dilemmas, was einfach, was sich beißt. Also einerseits ist man so för-
61 dernd, es geht so ein bisschen in die therapeutische Richtung, wenn man so auf der sozialen Ebene
62 arbeitet, Beziehung aufbauen, und (unv.) muss ich gleich wieder bewerten. Ich kann dann nicht so
63 bewerten, wie ich es gerne würde, dort, wo das Kind steht, sondern ich muss dann die Prüfungen
64 machen, die anstehen. Für alle. Also das ist für mich das größte Dilemma im Moment.
65 I1: Ja.
66 P3: Beurteilung und Bewertung vom Lernprozess und wie das heute in der Schule stattfindet mit die-
67 sen Lernkontrollen und Benotungen.
68 I1: Ja.
69 P3: Der Prozess vom Lernen, der wird wie immer mehr, immer kleiner, und dort drin, wie soll ich da
70 sagen, wie unter den Teppich gewischt fast, so.
71 I1: Ja, es ist auch ein Dilemma, was wir ganz klar sehen. Wir haben das aber, weil das immer so das
72 Erste ist, haben wir das extra weggelassen und wollen noch ein paar andere Punkte anschauen. Ein
73 Punkt, den wir sagen, ist auch noch so ein Dilemma, Du hast es ein bisschen angedeutet, die Bezie-
74 hung zum Schüler und die Zeit in der Klasse. Wir beschreiben es für uns ein bisschen so, ja, eben, Du

75 hast es jetzt auch gerade beschrieben, man hat vielleicht drei Lektionen in einer Klasse, und sieben
76 IF-Schüler, und dann gibt das ganz wenig Zeit pro Schüler, und für uns ist das so ein bisschen ein
77 Dilemma, weil (unv.) wissen, wie wichtig das ist, die Beziehung (unv.)

78 P3: Es geht ja dann nicht auf. Also ich habe so, jetzt bin ich ja dreieinhalb Jahre in solchen (unv.) tätig,
79 und es ist ganz unterschiedlich. Also eben von Teamteaching wie abdelegiert mit Stoffbereichen bin
80 ich so quasi selbstständig und trotzdem (unv.) angebunden, bis zu den drei Lektionen, die ich in einer
81 Klasse habe, mit der Lehrperson wirklich voll und ganz integriert ins Unterrichtsgeschehen. Also es
82 hat letztes Jahr eine Klasse gegeben, wo ich jederzeit ins Schulzimmer hinein konnte, mit einem
83 Schüler etwas machen, etwas anregen oder der Lehrperson geben oder kurz schauen, ob sie kurz
84 Zeit hat und etwas fragen. Und das ist eine ganz natürliche Situation gewesen, da habe ich nie ir-
85 gendeine Spannung gespürt oder ein ungutes Gefühl bei mir selber und die Reaktion von der Lehr-
86 person im Gesicht oder im Körper, so nonverbal, dass ich wie nicht willkommen wäre. Oder? Das ist
87 für mich so wie der Idealfall. Und wenn es so läuft, dann ist alles möglich im konstruktiven, positiven
88 Sinn. Und dort ist auch gar kein Dilemma mit der Beziehung zu den Schülern, also die grüßen mich
89 auf dem Pausenplatz, die kommen auf mich zu, und das ist ganz geschickt, es gibt so eine Phase, da
90 kommen die ein bisschen mehr, eine Phase, wo die ein bisschen mehr kommen. Vielleicht auch un-
91 terschiedlich, wie sehr die Kinder arbeiten. Wir arbeiten dann da so phasenweise, oder haben so ge-
92 arbeitet. Vielleicht diese Woche mit dem (unv.) intensiver und mit dem Max, und dann wieder drei
93 Wochen mit der Heidi und dem Hans, und wie auch immer, oder ein paar Kinder zusammen, und teil-
94 weise herausgenommen, zum Teil nicht, aber immer ganz ähnlich mit dem Stoff, oder, mit den Fragen
95 oder Problemen, (unv.). Und das ist sehr schön zu arbeiten, das gibt ganz viel freie Energie, es wird
96 verschwendet durch (die Hetze?), also das ist keine aufregende Energie, die einem die Ressourcen
97 frisst. Und dann, ja, ich habe das als sehr fruchtbar empfunden.

98 I1: Also wir sind ja auch interessiert, weißt Du, wie gehen Heilpädagoginnen mit diesem Dilemma um,
99 und (unv.) eben eine Strategie gehabt hast, also (die du dann brauchst?), wenn das eben läuft mit den
100 Lehrpersonen.

101 P3: Und dann gibt es natürlich jetzt bei mir so, das ist auch noch spannend, der ganze Bogen vom
102 einen, vom Optimalen, Idealen, was rund läuft, bis zu dem, wo ich wie abgeschnitten bin im System,
103 ich habe etwas zugewiesen bekommen, und das mache ich, und ich bin nie in dieser Klasse drin. Ich
104 glaube, in den letzten dreieinhalb Jahren vielleicht dreimal in einer Klasse gewesen und zweimal habe
105 ich die Stellvertretung übernommen für am Morgen. Das sind wie zwei ganz verschiedene Welten.
106 Und dann (unv.) zum Beispiel mit dem MOB, wieso ich das toleriere, und ich habe gefunden, es gibt
107 einfach, wenn du als SHP arbeitest, ist das eine Arbeit wie im diplomatischen Dienst. Das hat, eine
108 Kollegin hat den Begriff so geprägt, und ich denke, da muss ich ein bisschen schauen, ich muss mein
109 Vertrauen haben von der Lehrperson, dass sie mich überhaupt in die Klasse hineinlässt, dass ich da
110 arbeite mit den Kindern. Dass sie mir ihre Kinder gibt, es sind dann wirklich ihre Kinder und nicht mei-
111 ne, also meine Schüler. Und um das Vertrauen muss ich mich kümmern. Das ist so ein Fortschritt der
112 kleinsten Schritte und so ein bisschen ein Abwägen, wann fordere ich etwas oder versuche ich, zu
113 wünschen, etwas einzuflechten, was mich dann ein bisschen näher heranbringt zu der Integration in
114 die Klasse. Aber es gibt halt einfach Lehrpersonen, die das nicht wollen, nicht können, und sie müs-
115 sen nicht. Und solange das aus dem System heraus so läuft und das so toleriert wird, denke ich, ist es

116 nicht meine Aufgabe, das irgendwie aufzubrechen. Ich glaube, (unv.) insofern befriedigt, dass im
117 MOB, dass sie sagen, okay, es ist ja nicht der Job der SHP, da die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
118 Eben genau nicht, wenn ich mit (unv.) zusammenarbeiten kann, sondern es ist dann wirklich die Arbeit
119 der Schulleitungen, da diesen Schulen die Profile zu geben, die eindeutig sind. Nicht (unv.), die nötig
120 wären, um integrativ arbeiten zu können.

121 I1: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist die Beziehung zu den Kindern dort einfacher, oder ge-
122 lingt einfacher, wenn auch die Beziehung zur Lehrperson stimmt?

123 B: Hm (bejahend). Definitiv, ja.

124 I1: Und wenn es jetzt, eben, Du erlebst ja auch das andere, was machst Du dort anders mit den Schü-
125 lern? Oder begegnest Du ihnen anders? Oder ist das etwas, was bewußt abläuft, weil auch dort, mit
126 denen musst Du ja auch arbeiten. Also verstehst Du meine Frage? Was ich

127 P3: Hm (bejahend). Ja, ja. (unv.) in der einen Klasse, wo ich dann auch so ein bisschen abdelegiert
128 worden bin, so Halbklassenunterricht, in dem Sinn ein Teamteaching informiere ich die Gruppe, das
129 ist das Thema im Mathebuch und so, und du kannst ja dann gerade die nehmen, wo diese Kinder
130 gerade drin sind. Dort war es am Anfang ganz schwierig, weil (unv.). Und ich meine, ich habe 25
131 Dienstjahre, ich habe mit Sonderklassen gearbeitet, ich glaube, ich bin bestückt genug, um damit zu-
132 rechtzukommen, und ich bin noch nie so angestanden mit Schülern wie in diesen Momenten. Also ich
133 habe sicher ein dreiviertel Jahr gebraucht bei solchen Drittklassern, bis ich einfach mich darauf ver-
134 lassen konnte, dass ich das nächste Mal mit ihnen arbeiten kann. Und das, was ich mir überlegt habe,
135 mit ihnen zu bearbeiten, mit der Lehrperson zusammen, dass ich das auch so durchführen kann mit
136 den Störungen oder Abweichungen, die es gibt im Umfeld, im Alltag. Es war grauenhaft, also es war
137 eine Art Spießrutenlauf, und ich habe da zum ersten Mal erlebt, wie das einer Fachlehrperson gehen
138 könnte, oder geht, wenn sie nicht ins Klassengeschehen eingebunden ist.

139 I1: Ich habe das auch erlebt. Ja, es ist

140 P3: Vom Gefühl her.

141 I1: Ja.

142 P3: Es ist wirklich grauenhaft. Und ich habe gemerkt, da sind plötzlich Kinder gegen einen, in Anfüh-
143 rung-, Schlusszeichen, oder arbeiten gegen das, was man eigentlich miteinander machen will, einfach
144 aus Prinzip. Und ich habe dann auch den Eindruck gehabt, es hat gar nichts mit mir als Person zu tun.
145 Man sagt immer, ja, es hängt auch von der Person ab, aber es hängt auch vom Setting ab. Und wie
146 viel man machen darf, wie viel zugelassen wird, von denen, die die Hauptverantwortung haben.

147 I1: Ja. Gut. Ja, hast Du noch etwas zu der Beziehung? Du hast eigentlich schon jetzt sehr viel gesagt.
148 Ich glaube, wir gehen mal weiter, oder? Genau. Ein zweites Dilemma, was wir in der Studie beweisen
149 wollen, ist, dass das Selbstbild von integrierten Schülern schlechter ist als das der anderen. Und wir
150 haben da, eben, sehen wir auch wie ein Dilemma, wir müssen integrativ arbeiten mit diesen Schülern,
151 und gleichzeitig wissen wir, dass eigentlich dann das Selbstbild von ihnen schlechter ist. Hast Du das
152 auch schon erlebt mit Schülern? Hast Du Schüler, wo Du sagst, ja, das erlebe ich dort, die haben ein
153 niedrigeres Selbstkonzept oder vielleicht auch das Umgekehrte, dass Du sagst, nein, ich habe ein
154 Gegenbeispiel.

155 P3: Wenn du, also wenn ich beobachte, ich sage jetzt mal, über zwei Jahre hinweg, es kommt immer
156 so ein bisschen auf den Härtefall an, also wie, ich sage jetzt mal, wie lernbehindert ist das Kind im

157 Vergleich zu den anderen? Oder wie schnell kommt (unv.) im Vergleich zu den anderen, oder ich sage
158 mal ganz salopp, wie schlecht ist es im Vergleich zu den anderen? Je weiter weg es ist von den ande-
159 ren, umso schneller kommt das.

160 I1: Ja.

161 P3: Finde ich. Und sagt so ein bisschen, wir haben eine Erstklässlerin gehabt, die hat eine ganz
162 schwere Spracherwerbsstörung, ist noch ein DAZ-Kind, und die beobachtet sehr gut. Ist unglaublich.
163 Also so richtig parat für die Schule gewesen, in der ersten Klasse, und hat alles beobachtet. Weil sie
164 nicht viel verstanden hat, hat sie immer geschaut, und das hat sie sehr gut gemacht und sehr pflicht-
165 bewusst. Das ist etwa anderhalb Jahre gegangen, bis sie angefangen hat, aufzulaufen. Weil das vom
166 Lesesinnverständnis her, wenn sie selber gelesen hat, es nicht verstehen konnte, obwohl sie tech-
167 nisch gut gelesen hat. Sie hat nicht mehr alles übers Mündliche mitbekommen, weil es zu viel gewe-
168 sen ist, und eben nur Bruchteile verstanden hat, und nachher hat sich das auch im Schriftlichen dann
169 niedergeschlagen. Und dann auch in Mathe. Ist halt vieles, wird sehr handelnd eingeführt, ein, zwei
170 Lektionen und nachher wird es gleich abstrahiert, und da musste das Mädchen zuhause ganz viel
171 arbeiten. Auch auf der abstrakten Ebene, hat noch ein bisschen was auswendig lernen können, aber
172 jetzt, anfangs Dritte, war Schluss.

173 I1: Ja.

174 P3: Das hat sich so gezeigt, dass sie zwar noch (unv.) hat, was bei den anderen Kindern gemacht
175 worden ist, was sie machen, aber sie hat sich fast nicht mehr gemeldet, hat sich nicht mehr aktiv am
176 Unterricht beteiligt, sie ist auch nicht mehr schauen gegangen, was die anderen machen. Manchmal
177 ist sie noch aufgestanden und ist dann schauen oder etwas fragen gegangen. Das hat sie nicht mehr
178 gemacht. Dann hat sie sich sogar (unv.) im Stuhl zurückgelehnt und einfach irgendetwas auf die Blät-
179 ter hingeschrieben, (unv.). Da hat man es am besten, am offensichtlichsten gesehen, dass es sich
180 verändert hat.

181 I1: Und wie bist Du damit umgegangen?

182 P3: Also innerlich bin ich daran fast verzweifelt, wir haben das auch angesprochen, und es ist jetzt
183 noch mal ein halbes Jahr gegangen. (unv.) dreiviertel Jahr, jetzt ist es ein ISR-Kind, man passt jetzt
184 die Lernziele an, und weil wir natürlich im Schuljahr drin sind, ist keine Heilpädagogin zur Verfügung,
185 und sie hat jetzt eine Assistenz eingerichtet und zum Glück hat die einen lernpädagogischen Hinter-
186 grund. Also das ist eigentlich ein Fachperson ohne Lehrdiplom. Sie hat sich bereit erklärt, für eine
187 Assistenz so lange zu arbeiten, jetzt, bis das (unv.)

188 I1: Ja.

189 P3: Also das Kind hat jetzt jemanden, der es begleitet. Nur vor den Sportferien haben wir noch nie-
190 manden gehabt, und das Kind ist ständig zu mir gekommen, jedes Mal, wenn es mich gesehen hat.
191 Ich habe meinen Raum, das IF-Zimmer, gleich neben dieser Klasse, es ist wirklich jedes Mal jetzt, bis
192 zwei Wochen vor den Sportferien noch jeden Tag, wenn sie mich gesehen hat, gleich auf mich zuge-
193 kommen, zwei-, dreimal am Tag. Hat mich am Pullover gezogen, hat gesagt, "Wann kann ich zu dir
194 kommen, wann hast du Zeit für mich?" Und ich habe x-mal sagen müssen, "Ja, dann und dann bin ich
195 ja wieder da in der Klasse, und dann schaue ich." Und das ist aber dann immer ein Bruchteil gewe-
196 sen, weil ich bei anderen Kindern schon fest installiert bin, wo wir jetzt wie gesagt haben, wir setzen
197 da einen Schwerpunkt, weil das andere ist in der Pipeline, das ISR-Modell bei dem Kind. Und jetzt

198 müssen wir die, die wir noch so sehen, die können wir noch mitnehmen, mit denen muss ich mich jetzt
199 abgeben, weil die haben Vorfälle, also die haben (unv.), es ist grauenhaft dort. Also mit Lernen hat
200 das nichts mehr zu tun, und mit, also (unv.), wo man hingehört, dass man blöd ist und halt doof und
201 dass man (das nicht selber versteht?). Ja. Also es ist genau das Gegenteil davon, was wir an den
202 Elternabend, wo es Leitbilder gibt, die wir propagieren, wo wir schwarz auf weiß formulieren, und
203 wo wir als Heilpädagogen gesagt bekommen, wofür wir zuständig sind, das ist genau das Gegenteil
204 davon, was da passiert. Ich finde es grauenhaft.

205 I1: Aber bei ihr ist es jetzt trotzdem so, dass sie eigentlich gern mit Dir arbeiten will?

206 P3: Ja. Ja.

207 I1: Sie, das stört sie nicht, dass jemand daneben ist, und

208 P3: Ja. Also mittlerweile bin ich in dieser Klasse dann nur mehr integrativ tätig, weil die Lehrperson,
209 die vorher mit mir die drei Jahre zusammengearbeitet hat, wo das so gut geklappt hat, die Kooperati-
210 on, hat ein Jobsharing übernommen, und arbeitet zwei Tage in dieser Klasse. Und dort habe ich zwei
211 Stunden drin, wo ich sehr integrativ arbeiten kann. Und das hat sofort mehr Beziehung gegeben zu
212 den Kindern. Also auch in Sachen Disziplin. Dann der Stellenpartner von vorher, die hat mich auch
213 fest hineingelassen, miteinbezogen, das hat eine ganz massive Änderung gegeben in der Beziehung
214 von mir zu der Klasse und umgekehrt. Und zwar eben nicht, nicht einfach offensichtlich mal schauen
215 mit "Guten Morgen, Frau soundso", "Adieu, Frau soundso", und winken, sondern wirklich auch, dass
216 man einfach auf die Lehrperson, die dann gerade Zeit hatte, die frei war, ist man zugegangen und hat
217 etwas gefragt. Und wenn ich halt am Arbeiten war oder am Unterrichten war, (unv.) mich fragen ge-
218 kommen und ich konnte mit diesen Kindern arbeiten. Und das geht dann quer durch die ganze Klasse
219 durch. Also ich sage jetzt mal, vom schwächsten Schüler bis zum Stärksten. Und dort habe ich dann
220 auch mit (unv.)förderung, Kinder, die in der (unv.)förderung sind, die spaltet man ja ab bei unserer
221 Gemeinde, konnte ich auch Spiele machen, die sie kognitiv gefordert haben, oder ja, und das gibt
222 einfach wirklich gleich eine andere Beziehung zu den Kindern. Es ist einfach viel, es ist viel natürlicher
223 und sind dann auch einfach, dann ist auch kein Unterschied, ob ich Klassenlehrperson bin oder SHP,
224 es sind einfach zwei Erwachsene da und es sind vier Hände da und zwei Münder und vier Ohren, die
225 miteinander arbeiten. Und dann, das ist für mich wirklich so Schulstubenunterrichtsatmosphäre, wo
226 man den (unv.), Fragen haben, wo man siebenmal fragen darf, wo man etwas zeigen kann, wo man in
227 dem Lernprozess drin ist. Und das ist für mich Schule.

228 I1: Das wäre sozusagen das positive Beispiel.

229 P3: Ja. Ja.

230 I1: Wenn es so wäre, ist es gut, und dann leiden die Kinder nicht.

231 P3: Ja.

232 I1: Oder entwickeln kein negatives Selbstbild, sondern

233 P3: Ja, ganz genau.

234 I1: (unv.) positiv.

235 I2: Genau.

236 P3: Ja, ist kein, die Konkurrenzgedanken sind nicht da, ich meine, das kann es ja trotzdem geben,
237 auch mit den Kindern, wenn man vielleicht einen Moment nicht ganz gleicher Meinung ist, aber es ist
238 kein Thema. Es ist nicht etwas, was sich dann wie manifestieren kann, oder?

239 I2: Eigentlich ist es ja noch spannend, noch mal wegen dem Mädchen, ich habe jetzt so den Eindruck,
240 dass sie dadurch, dass wie zuwenig Zeit da gewesen ist für sie, sie realisiert hat, ich bin schwächer.
241 Und nicht unbedingt dadurch, dass sie sehr viel, wir haben es eben auch ein bisschen so gemeint,
242 dass Kinder, die halt dann sehr viel Zuneigung bekommen, eben von der Heilpädagogin, dass sie
243 dadurch halt realisieren, oh, ich bin halt wirklich ein bisschen schwächer. Ich finde es jetzt noch span-
244 nend, ich habe das Gefühl, da ist es jetzt gerade umgekehrt gelaufen.

245 P3: Gut, sie hat natürlich dann in diesen Wochen vor den Sportferien, hat sie ja dann von den Eltern
246 schon mitgeteilt bekommen, dass sie jetzt eigentlich nicht mehr die gleichen Sachen macht wie die
247 anderen, oder nicht mehr so viel, wie man die Lernziele anpasst. Und ich nehme jetzt an, sie hat da
248 gedacht, oh, das ist Frau soundso, die das macht.

249 I1: Ja.

250 P3: Und ist darum auf mich zugekommen, weil ich (unv.) bin, die dann ja immer, wie Du gesagt hast,
251 mehr Zeit hat für die Kinder, oder die mal einfach zusammenlegt. Ich meine, das ist ja auch so ein
252 Dilemma in meinen Augen, dass dann die Kinder so wie eine Stigmatisierung bekommen, ah, wenn
253 Frau soundso hereinkommt, die SHP, dann muss der Hans hinaus. Und es gibt wirklich Situationen,
254 wo in dem Moment, wo ich an der Türe erscheine und in dem Klassenraum drin bin, wenn ich mal ein
255 bisschen früher drin bin oder mal ein bisschen später, dann heißt es, "Ah, Sepp, du musst hinaus,
256 Frau soundso ist da." Und das finde ich grässlich.

257 I1: Wie reagierst Du auf so eine Situation? Also wenn Du es gerade mitbekommst?

258 P3: Dann habe ich auch schon gesagt, "Ah, nein, nein, ich bin (unv.) ins Klassenzimmer".

259 I1: Okay.

260 P3: Und bin dann gerade auf dieses Kind zugesteuert und habe gesagt, "Zeig mal, woran bist du ei-
261 gentlich?", oder? Also bei den Lehrern, wo ich so ein bisschen frei bin, oder wenn wir wie abgemacht
262 haben, wir schauen immer wieder, wo braucht es einen Schwerpunkt Unterstützung, auch wenn wir ja
263 nicht so viele Stunden haben, und die Kinder auch wieder zwischendurch alleine arbeiten lassen, dass
264 sie nicht das Gefühl haben, sie können es nur, wenn nebendran jemand sitzt, das ist ja auch sehr so
265 ein Phänomen, dass sie dann immer unselbstständiger werden. Daheim hilft Mama oder Papa, oder
266 wer auch immer, in der Schule die Lehrerin, dann gibt es noch die SHP, und ich muss gar nie allein.
267 Ich kann es ja schon gar nicht, also probiere ich es auch gar nicht.

268 I2: Ja.

269 P3: Das wird ja dann ständig unterstützt, die Haltung. Dass ich manchmal auch hineinkomme und so
270 wie abscanne, was läuft, wie ist die Stimmung, wer sitzt wie da, oder, und dann auf gewisse Kinder
271 einfach zusteure. Das ist ganz verschieden. Und wenn ich dann nachher mit der Lehrperson rede,
272 sind es dann auch die, die eben gerade so, eben gerade hängen im Moment. Oder sie (unv.) oder
273 irgendetwas ist. Und das können wirklich, das kann aus allen Bereich sein von der Leistungsfähigkeit,
274 also ganz starke Schüler bis zu schwachen Schülern. Und das ist jetzt nur den Stoff angesprochen.
275 Es gibt auch die, die sehr gute Schüler sind, aber ganz, nicht gut zuhören können, nicht gut mitma-
276 chen können, sich einfügen, die gehören auch ins Spektrum.

277 I1: (unv.) Weißt Du, hilft Dir noch, das hängt in dem Fall recht ab von der Regelklassenlehrperson, wie
278 sie das handhabt, dass Du dann auch so arbeiten kannst, dass die Schüler ein gutes Selbstbild ha-

279 ben. Kannst Du sagen, also weißt Du, es gibt wie Methoden oder didaktische Konzepte, die da noch
280 helfen, (unv.) sagen, dass, weißt Du, mehr (unv.)

281 P3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also was, (unv.) so wie Einführungslektionen macht, dass die
282 Klassenlehrperson (unv.) mitbekommt, wie wird das gemacht und wie reagieren die Kinder darauf,
283 und dann in den nächsten Stunden, wo man das vertieft, dass man dann eben miteinander darüber
284 reden kann, dann wie planen kann für die nächsten Lektionen, wer macht was mit welchen Kindern?
285 Und dann haben wir auch schon extra das so gemacht, dass dann die Lehrperson mit diesen Kindern
286 gearbeitet hat, wo wir das Gefühl hatten, die haben, sind noch nicht so ganz mitgekommen, die brau-
287 chen noch die Unterstützung, oder manchmal fragen wir auch, wer möchte noch mal etwas hören
288 dazu, wer möchte mit mir zusammen das noch erarbeiten, und dann noch mal anschauen oder wei-
289 terüben, dann ist es die Lehrperson, und dann arbeite ich mit denen, die es verstanden haben. Und
290 dann kommt die Etikettierung, oder die Stigmatisierung, die räumst du dann auch aus dem Weg. Aber
291 dann muss ich wie am Anfang vom Prozess ein bisschen dabei sein, damit wir das dann miteinander
292 abgleichen können.

293 I1: Ja.

294 P3: Und wenn ich, also wir hatten auch schon so Übungslektionen, die dann miteinander (unv.), und
295 dann ist es ja dann auch je nachdem, was man so an Ideen hat, wie es in der Klasse läuft, kann man
296 miteinander absprechen, wer für was dann zuständig ist. Und es kann dann sein, dass ich wirklich ein
297 paar Mal mit den schwächeren Kindern zusammen bin, und das wirklich übe in Ruhe, vielleicht auch
298 in unserem Raum drin, aber es sind alle am gleichen Thema dran. Wie dann so ein bisschen das Ler-
299 nen am gemeinsamen Gegenstand, einfach in der Variante, die man dann braucht. Und wir verglei-
300 chen dann, damit wir (unv.) mit dem Hockeytraining oder mit dem Fußballtraining oder mit dem
301 Schwimmen, dass man dann eben, wir wollen das Ziel erreichen und das sieht etwa so und so aus,
302 und (unv.), und wer trainiert mit wem was? Und dann hat das wie einen ganz anderen Aspekt. Dann
303 ist es eben, an dem merke ich, und das entspricht dann meiner Vorstellung von Lernprozessen, wie
304 man etwas weiterentwickelt. Das (unv.) ja schlussendlich die Kompetenz. Und dann gibt es das natür-
305 lich auch so, dass sind jetzt so die Lektionen Einführung und Üben, und dann gibt es noch die Modelle
306 oder die Methoden wie, machst du einen Werkstattunterricht oder mache es mit der kooperativen
307 Lernmethode, und sobald das Lernen halt offen ist, wird es viel einfacher für die SHP, mitzuwirken.
308 Dann kannst du bei den Werkstattposten noch schauen, dass dort Posten drin sind, (unv.) auch ent-
309 sprechen, und änderst den mal ein bisschen ab, dass man wie eine Levelhierarchie drin hat, wo man
310 dann auch in eine Entwicklung gehen kann, wenn man da noch am gleichen Posten arbeiten kann
311 und verschiedene Wege nehmen kann. Solche Sachen (unv.), und sobald es rein frontal ist oder halt
312 dann die Lehrperson wirklich, ich sage jetzt mal, von heute auf morgen bei jemandem nicht Wochen-
313 pläne für sich selber oder Quartalsplanung oder Semesterplanungen, dann wird es ganz schwierig für
314 mich. Weil dann muss ich wie ad hoc miteinsteigen, dort, wo er gerade ist. Und es gibt auch Lehrper-
315 sonen, die sehr viel frontal arbeiten, wo ich dann wie auch mit vorne bin, und ich weiß aber, was das
316 Thema ist, wir haben eine wöchentliche Besprechung, und dann bin ich einfach auch zweite Lehrper-
317 son, und dann haben wir so einen Dialog, den wir miteinander mit der Klasse erarbeiten, und das ist
318 auch etwas Gutes. Es wächst dann halt einfach im Prozess. Und überall dort, wo ich so die Pflaster-
319 box mitnehmen muss oder Pflastertechnik anwenden muss, ist es halt, also auf verschiedenen Ebe-

320 nen, ist es ein Dilemma. Manchmal drückt das Dilemma mehr hoch von der Beziehung zu den Schü-
321 lern, manchmal sind das die ganzen Lernprozesse mit dem (Fördermoment?). Ja, wo ich halt wirklich
322 den Sinn von der Heilpädagogik, wo es nicht nur darum geht, dass man einem schwachen Schüler auf
323 die Beine hilft, sondern auch, wie lernt man miteinander, das (unv.) mehr wie nur mehr zu heilen. Also
324 ich, (unv.) sicher nicht die Heilpädagogin. Ich habe (unv.) pädagogik und das soll es ja schlussendlich
325 auch sein.

326 I1: Ja.

327 I2: Ja, ist noch spannend (unv.) Interviewpartner etwas ähnliches gesagt wie Du jetzt. Mir ist noch
328 eine Frage in den Sinn gekommen, die gehört wie nicht mehr-, aber gibt es Situationen, wo Du findest,
329 doch, da ist es sinnvoll, ein Kind herauszunehmen? Machst Du das auch? Oder sagst Du, nein, wenn
330 ich kann, arbeite ich integrativ?

331 P3: Also wenn ich kann, mache ich das schon, aber das hängt ja nicht nur von mir ab, das hängt ja
332 vor allem vom Bedürfnis von den Kindern ab.

333 I1: Ja.

334 P3: Und beziehungsweise, das Kind ist ja (unv.) mit der Klassenlehrperson, und das ist ja wie ein
335 Dreieck, und wenn das Dreieck immer gleich ist, also wenn es ein gleichseitiges Dreieck ist, dann
336 hängt das von der Situation ab und vom Stoff und von den Stofflücken, die das Kind hat, und von den
337 Bedürfnissen vom Kind. Und dann kann ich das mit der Lehrperson besprechen, und dann ist das
338 auch wieder der natürliche Lernprozess der Kinder. Der sagt dann, ob ich das Kind herausnehme.
339 Wenn wir jetzt irgendetwas mit dem ganzen Körper machen, oder handelnd erarbeiten, was auch
340 immer, Spiegel machen, was man nicht einfach nur am Tisch machen kann, zum Beispiel, in Ruhe,
341 und wo man auch die anderen Kinder beim Arbeiten nicht stören wollen. Also es ist ja nicht nur auf der
342 Ebene vom Stoff, Bewertungen, Können, von der Kompetenz, sondern auch, wie geht man an ein
343 Thema heran. Das kann man halt nicht immer im Schulzimmer machen.

344 I1: Ja.

345 P3: Und für mich ist das nicht eine Separation, sondern es ist wie, ich brauche einen anderen Raum.
346 Also wenn ich Basketball spielen will, gehe ich auf den Pausenplatz oder in die Turnhalle. Das hat
347 nichts damit zu tun.

348 I1: Ja.

349 P3: Und da, finde ich, da ist man oft zu wenig differenziert, wenn man von Separieren und Integrieren
350 spricht. Also ich kann sehr wohl im Schulzimmer sein die ganze Zeit, und ich bin absolut nicht inte-
351 griert.

352 I1: Ja.

353 P3: Nur, weil ich dort erscheine, heißt das nicht, dass ich dort integriert bin.

354 I1: Ja.

355 P3: Und umgekehrt auch. Das ist eine Frage von der Qualität und (nicht von?) der Quantität.

356 I1: Ja. Ja. (lacht) Ich glaube, dann kämen wir schon zu unserem dritten und letzten, und wir fänden es
357 noch spannend, wir haben es vorher dort in der Küche, haben wir es eigentlich ein bisschen davon
358 gehabt, wir haben jetzt da einfach aufgeschrieben gehabt, Heilpädagogik und Regelklasse, das ist oft
359 ein bisschen ein Dilemma, und für uns geht es aber auch so ein bisschen da hinein, auch die Sicht

360 von außen oder die Sicht von den Schülern, wie sehen sie die Heilpädagogik, wie sehen die Eltern die
361 Heilpädagogin? Wie sieht die Regelklassenlehrpersonen die Heilpädagogik? Und - ja -
362 I2: Es geht ja, sorry.
363 I1: Nein, das ist.
364 I2: Es geht ja ein bisschen in das hinein, was Du vorhin gesagt hast, "Der Sepp muss jetzt raus",
365 wenn Du ins Schulzimmer hineinkommst.
366 P3: Also ich denke, aus dieser Sicht, also wie siehst man die Heilpädagogin von außen? Ich denke,
367 da zeigen sich die Dilemmas, oder? Also die Dilemmata in der ganzen Bandbreite, und zwar, eben,
368 auf der Beziehungsebene, auf der Stoffebene, auf der Lernprozessebene und in der Zusammenarbeit,
369 was die Kooperation mit der Lehrperson, mit der Regelklassenlehrperson, und das nächste sind dann
370 die Eltern, also die Außensicht, wie nehmen sie das wahr? Und ich denke, je kooperativer es ist, je
371 integrierter, umso mehr nehmen sie die SHP wahr als einen Teil vom System, als einen Teil von die-
372 ser Klasse. Und wenn man jetzt mal ganz simpel eine Strichliste macht bei der Beziehung zu den
373 Eltern, da würde ich jetzt mal behaupten, dort, wo die Kooperation und die Integration eine Selbstver-
374 ständlichkeit ist, oder wo man das miteinander entwickelt hat, entwickeln will und entwickeln darf, dass
375 dort viel mehr Eltern mich kennen, mir mit auch auf der Straße ein Gespräch führen, mir auch mal ein
376 Mail schreiben, es gibt wirklich auch welche, die mal ein Mail schreiben. Man sieht es zum Beispiel gut
377 beim Geburtstag, wenn sie Kuchen machen und zum Znüni mitbringen, ein Geburtstags-Znüni, ob
378 eines dabei ist für die Heilpädagogin oder nicht. Ein Indiz ist dann das Klassenfoto, wenn der Klassen-
379 fotograf kommt, ist die Heilpädagogin mit auf dem Klassenfoto oder nicht? Das sind für mich dann so
380 die offensichtlichen Indikatoren, wie die Außensicht angeschaut werden kann und (unv.). Elternaben-
381 de, es gibt Elternabende, da bin ich von Anfang an in der Planung dabei, es gibt Elternabende, da bin
382 ich am Elternabend dabei und habe einen Part in dem Elternabend, dann ganz spezifisch, und es gibt
383 Elternabende, da sitze ich wie andere Fachlehrperson auf der Bank und bin präsent und darf kurz am
384 Anfang aufstehen, und dann Grüezi sagen und wieder hinsetzen, das war es dann für die nächsten
385 anderthalb Stunden. Ja. Das sind auch wieder die, das ist wieder die (unv.). Wo ich denke, dement-
386 sprechend sind die Signale nach außen, oft sprechen die Lehrpersonen und es sind Signale im Sys-,
387 also sie gehören ja zum ganzen System. Also von nicht erkannt.
388 I2: (unv.)
389 P3: Von nicht erkannt bis Herzlich willkommen oder einfach ein Teil.
390 I1: Einfach, ja.
391 P3: Ein anerkannter Teil im Ganzen.
392 I2: Mich würde es noch interessieren, am Elternabend, wo Du genau Grüezi sagen darfst, wie wirst Du
393 vorgestellt? Also einfach als schulische Heilpädagogin oder lässt man das so stehen?
394 P3: Hm (bejahend). (unv.) Förderlehrperson, wenn es hoch kommt, dann ist sie drei Stunden bei uns
395 in der Klasse, dann arbeitet sie Montag, Dienstag, Freitag, so. Wenn sie etwas haben, dürfen sie gern
396 nachfragen, und vielleicht darf ich das dann noch sagen. Oder dass ich dann noch, wenn es ein biss-
397 chen mehr ist, darf ich sagen, was ich da arbeite, oder eben, dass ich mit Einzelkindern arbeite, mit
398 Grüppchen, und dass die vielleicht, wenn sie dann hören, dass, wenn das Kind sagt, ich bin bei der
399 Frau soundso gewesen, dass sie sich da keine Gedanken machen müssen, sondern es gibt verschie-
400 dene Gruppierungen, wo die Kinder arbeiten, je nach Bedarf, und wenn ich dann mehrere Male mit

401 dem Kind arbeite und finde, da müssen wir genauer hinschauen, dann melden wir uns, dann gäbe es
402 ein schulisches Standort(unv.). So, dann habe ich schon viel sagen dürfen. Und ich habe mich im
403 Moment so damit abgefunden, also es ist ja die Frage auch, es hat auch eine andere Seite von der
404 Medaille, dass es auch eine Entlastung ist. Also es gibt jetzt auch mittlerweile einen Elternabend, wo
405 ich vorher frage, was denkst du, was habe ich für eine Rolle an dem Elternabend, und wenn es nur
406 ums Vorstellen geht und es ist eben der zweite Elternabend in dieser Klasse, dass man einfach nur
407 präsent ist, und es ist nicht einfach wirklich ein Vorstellen, dann habe ich mir auch schon die Freiheit
408 genommen, dass ich gesagt habe, ich bin da nicht da. Weil ich habe letztens in einer sechsten Klasse,
409 hat man gedacht, ich sei da dabei, und so, und dann haben wir abgemacht, dass wir uns das aufteilen
410 und schauen, was gäbe es noch zu besprechen im Hinblick auf die Oberstufe, auf den Übertritt. Und
411 am Schluss war es der Tag vor dem Elternabend gewesen und dann habe ich gefunden, jetzt schrei-
412 be ich ein Mail und frage, habe ich noch einen besonderen Auftrag? Müssen wir etwas besprechen?
413 Nein. Und dann habe ich gesagt, gut, also dann, im Moment ist es auch nicht nötig, dass ich komme,
414 und dann, die Eltern wissen ja, wer ich bin, sie haben mich schon gesehen, sie haben mich schon
415 gehört, schon in der dritten Klasse. Das war auch okay. Dann habe ich aber nachher so das Gefühl
416 gehabt, ah, jetzt, das ist so wie, da hat er einen Moment wie gestutzt. Das habe ich dann persönlich
417 besprochen. Der hat also einen Moment gestutzt. Ah, jetzt kommt sie nicht. Aber ich denke, der
418 nächste Schritt wäre so, wie dann, dass man sagt, ja, wieso kommst jetzt du nicht? (unv.) Möglichkeit,
419 und das noch angesprochen. Ja, also, kann man sagen, gut, es braucht vielleicht auch ein bisschen,
420 ist nicht so mutig, wenn man das nicht anspricht, aber ich habe gefunden, das lohnt sich nicht, in einer
421 sechsten Klasse muss man dreiviertel Jahr (unv.). Und die Figuren, die sind gesetzt, und dann.
422 I1: Du hast jetzt - ist gut? Du hast jetzt eigentlich über das ganze Interview, finde ich, und ganz (fest
423 außen?), wie fest Regelklassenlehrpersonen das beeinflussen, ob die Dilemmata sehr da sind, oder
424 eben fast nicht. Kannst Du sagen, was macht denn eine Lehrperson, wo es gut läuft? Was macht die
425 anders als eine, wo es eben schlecht läuft? Weißt Du, kannst Du das noch ein bisschen schildern?
426 (unv.)
427 P3: Das ist eine gute Frage, ich habe mir das auch schon überlegt. Ich glaube, es gibt verschiedene
428 Typologien auch bei den Lehrpersonen. Es gibt so den, mal ganz grobschlächtig, mal so den
429 Teamplayer und den Einzelkämpfer. Und ich glaube, dass die zwei Typologien, die prägen wie den
430 Prozess von der Lehrperson im Lauf der Tätigkeit. I1: Ja.
431 P3: Das heißt nicht, dass ein Einzelkämpfer nicht auch zu einem Teamplayer werden kann und umge-
432 kehrt, oder, das ist so wie eine, ich sage jetzt mal, wie eine Grund-, wie eine Begabung oder Ausrich-
433 tung da. Und je länger man das eine oder andere ist im Tätigkeitsfeld, denke ich, wie das andere nicht
434 mehr so leben, will man auch nicht mehr. Also ja, so erlebe ich auch die Lehrpersonen. Und die, wo,
435 ich sage jetzt mal, eher Teamplayer sind, wie wirklich gern zusammenarbeiten, die automatisch auch
436 übergreifend, klassenübergreifend zusammen (unv.), haben mal ein Thema zusammen oder wollen
437 sogar stufenübergreifend etwas machen. Die haben wie das Bedürfnis, und die anderen haben es wie
438 nicht. Und ich glaube auch, dass jetzt im Lauf von diesen 30 Jahren, wo ich Schule gebe, hat es so
439 wie einen Kulturwechsel gegeben. Also der Lehrer ist wirklich gewünschten Einzelkämpfer zu einem
440 geforderten Teamplayer, sollte er werden. Aber man bespricht das nicht wirklich mit den Lehrperso-
441 nen, legt die Forderungen, die Erwartungen nicht wirklich auf den Tisch. Dann sind so wie, Teamplay-

442 er sind die Coolen, sind die Lässigen, und die Einzelkämpfer nicht. Aber ich denke manchmal, was
443 würden wir machen ohne die Einzelkämpfer, also wenn alle Teamplayer wären, würde es gar nicht
444 mehr funktionieren, weil dann ist die ganze Belastung oder die Forderungen, die Erwartungen (der?)
445 der Schullandschaft in ihres Wesen treiben, da braucht es auch Einzelkämpfer, die das aushalten und
446 einfach ihr Ding durchziehen. Und die haben aber eine gewisse Stärke in ihrem Bereich.

447 I1: Ja.

448 P3: Und manchmal denke ich, verteufelt man die wie zu fest, anstatt dass man hinhört, was haben sie
449 uns zu sagen? Und umgekehrt aber auch. Also einfach die beiden Bereiche sollten sich auf einer
450 übergeordneten Ebene unter Führung von Schulleitungen miteinander reden, und reden müssen, was
451 bewegt und was ist es, ohne gleich jedes Mal einen Auftrag fassen zu müssen.

452 I1: Ja.

453 P3: Und das sind heikle Themen, sind aber auch spannende Themen, und da braucht es Leute, über-
454 geordnet, die das gut führen können, die sich da auskennen. Sonst müsste man sich halt jemanden
455 holen von außen. Dann wäre die Schulleitung wieder mit einer Fachperson zusammen kooperativ tätig
456 mit dem Team. Und dann, ich glaube, dann wäre (unv.), also wir erwarten von den Kindern, von den
457 Eltern Toleranz, und man muss jetzt die Kinder integrieren, auch die Schwachen, die nicht Deutsch
458 können, die (unv.), die offensichtlich nicht hineinpassen, man muss das Schulzimmer wechseln, weil
459 es nicht rollstuhlgängig ist, ein Pipapo, was da alles auf uns zukommt, aber auf der übergeordneten
460 Ebene wird nicht über das Thema geredet, wie wir integrieren. Wie integrieren wir uns auf Erwachse-
461 nenebene? Wir leben wir das? Also die Toleranz findet in meinen Augen noch willkürlich statt.

462 I1: Ja.

463 P3: Ja. Da ist dringend Handlungsbedarf angesagt, ja. Sonst kommt das, glaube ich, nicht gut.

464 I1: Und Du würdest auch nicht sagen, dass, das ist jetzt vielleicht blöd, aber dass, wenn jüngere jetzt
465 Lehrpersonen das besser könnten, könntest Du sagen, gut, die Ausbildung ist besser geworden? Man
466 bildet die mehr auf Zusammenarbeit aus?

467 P3: Nein.

468 I1: Das erlebst Du nicht so?

469 P3: Nein, also ich habe jetzt drei jüngere Lehrpersonen, so in Eurem Alter oder jünger, um mich her-
470 um. Vier, also bis, sagen wir, bis 34. So zwischen zwei, drei bis zehn Dienstjahre. Das ist eine Frage
471 vom Typ. Es ist eine Frage vom Typ. Und ich denke, da wären vielleicht auch die Ausbildungsstätten
472 gefordert, dass sie wie auch mit den Studenten darüber reden, das Beispiel vom Typ. Wie nehmen wir
473 dich wahr, wie nehmen wir sie wahr, was heißt das für die Zukunft? Oder wenn einer ein Einzelkämp-
474 fer ist, was wird da noch von dir gefordert, und was musst du lernen zu leisten, und wirklich dann auch
475 zu einer Überzeugung (unv.) von dir, und sagen können, ja, das gehört da dazu, und wenn man das
476 nicht kann, dann muss man sich überlegen, geht das? Und umgekehrt auch. Also ein Teamplayer
477 muss auch für etwas hinstehen und mal für etwas kämpfen können, auch, wenn es (neue Richtun-
478 gen?) betrifft.

479 I1: Ja.

480 P3: Ja.

481 I1: Ja.

482 P3: Es gibt auch alte Lehrer, die seit 40 Jahren im Schuldienst sind, und die kooperieren bestens.
483 (unv.) super Schule, und die sind sehr effektiv. Man sagt so, ja, das sind die alten Knochen, und die
484 verstehen das nicht, und wenn aber wirklich regelmäßig schauen gehen würde und hinschauen wür-
485 de, arbeiten sie erstens sehr genau, zweitens berechtigt, fundiert, sie wissen, was sie machen, und
486 sie sind sehr (unv.), sie wissen auch, wann was angesagt ist, und wann was (unv.). Sie sind nicht so
487 modeströmig, wie nennt man das?
488 I1: Ja, beeinflusst? Oder
489 P3: Ja.
490 I1: Ich weiß, was Du meinst, ja, ich würde das auch bestätigen. Wenn ich jetzt in Männedorf nicht
491 erlebe, wie es läuft, aber es hat mich jetzt einfach noch interessiert, weil eigentlich ist ja die Ausbil-
492 dung darauf ausgerichtet, in dem Fall (unv.)
493 P3: (unv.) eigentlich, und wenn man das Wort "eigentlich" dann braucht, muss ich überlegen, ja, ei-
494 gentlich ist es ja nicht so, oder? Oder es wäre so, (unv.)
495 I1: (unv.) oder, ja.
496 P3: Ja, eben, wie auch mit, wie ist jemand wirklich berufen? Also ich glaube, es reicht nicht, dass man
497 eine gute Lehrerausbildung hat. Es braucht, es ist ein Beruf, es ist nicht ein Job. Es braucht eine ge-
498 wisse Berufung, auch mit Menschen umzugehen, gern mit Menschen umzugehen, auch, wenn es
499 nicht so gut läuft. Das muss eine effektive Person sein. Das Ziel muss, also ich denke auch, eine
500 Lehrperson, die Kinder zu fest an sich bindet, nicht, dass man eine supergute Beziehung haben kann,
501 aber die wir "Nur sie sind gut", oder nur das Kind darf nur zu ihnen eine gute Beziehung haben. Das
502 ist ja dann eben auch ein Thema, SHP - Regelklassenlehrperson, es ist in der Nische, aber es ist
503 mein Kind. Ja? Also dass man wie auch wirklich, das wie auch spürt, (unv.) kenne ich das?
504 I1: Jawohl.
505 P3: Ist es das Ziel, dass das Kind weiterkommt und dass es selbstständig wird? Oder ist es das Ziel,
506 dass ich gelehrt werde?
507 I1: Das ist eine gewisse Professionalität, die da sein muss, oder?
508 P3: Ja. Ja. Und (unv.) muss einfach wirklich so, immer mehr muss man darüber nachdenken, wieso
509 stört mich das? Wieso bewegt mich das, in welche Richtung auch immer? Was hat es mit mir zu tun?
510 Da, denke ich, wäre es (unv.).
511 I1: Ja. Hast du noch?
512 I2: Ja, mich interessiert noch, noch mal auf die Schülerebene, jetzt waren wir ja auf ein paar verschie-
513 denen Ebenen, noch mal wegen der Bezeichnung, was wir eigentlich machen, oder was denkst Du,
514 wie die Kinder, Deine Schüler sagen, was Du bist?
515 P3: Als SHP?
516 I2: Hm (bejahend).
517 P3: Hm (bejahend). Also.
518 I2: Sagen sie
519 P3: (unv.) ja, das ist die, die kommt, und (unv.), damit meine Lehrperson nicht alles allein machen
520 muss.
521 I2: (lacht)

522 P3: Oder kommt, um mal mit den anderen zu arbeiten. Ja. Das ist die Person, die mit uns manchmal
523 ganz komische Sachen macht.

524 I2: (lacht)

525 P3: Also eben zum Beispiel, das (unv.) auf die Seite tun und dann ganz praktisch arbeiten. Das ist die
526 Person, wo es cool ist, weil dann ist meine Lehrerin oder mein Lehrer ganz locker und dann sind wir
527 miteinander und dann haben einfach alle mehr Zeit. Das ist die Person, die die herausnimmt, die so
528 blöd sind in der Schule. Das ist die für die Dummen. Das ist die Lehrperson, die, wenn ich merke,
529 dass ich was noch nicht verstehe und meine Lehrerin oder mein Lehrer hat keine Zeit, wo ich (unv.)
530 kann und sagen, Sie, darf ich noch ein paar Mal zu Ihnen komme, ich verstehe das einfach nicht.
531 Können Sie mir das noch mal erklären? So ein bisschen ein Schonraum, wo man noch mal über die
532 Bücher gehen kann. Einfach alles abdecken.

533 I2: Also von der Person bis zu der Lehrperson.

534 P3: Hm (bejahend).

535 I2: Hm (bejahend). Tust Du Dich selber bei den Kindern, wenn sie jetzt neu, neu in die Klasse, also
536 wenn eine neue Klasse startet, also ich muss es so sagen. Ich bin diese Woche ins Schulhaus hinein
537 gekommen und habe gesehen, dass hinter meinem Namen SHP steht. Ich habe gedacht, ich weiss
538 gar nicht ob das die Kinder wissen, was diese Abkürzung bedeutet. Und ich habe es ihnen nämlich
539 auch nicht wirklich gesagt. (lacht)

540 P3: (unv.)

541 I2: Tust du am Anfang einer Klasse. Wie stellst du dich vor bei den Kindern?

542 P3: Ich stell mich vor mit meinem Namen und dann sage ich, ich sei Lehrerin und ich gehe in viele
543 Klassen, in verschiedene Klassen und ich sei eigentlich so wie die dritte und vierte Hand der Lehrerin.
544 Ich sei diese wenn die Lehrerin, manchmal braucht sie ja ganz viele Hände und dann hat sie ja keine
545 Zeit und ich sei diejenige, die dann kommt und mit schaut dass es etwas (unv) hat, miteinander arbei-
546 ten. So wie, je nach Alter der Schüler so wie die zweite Hand. Nochmals zwei Hände mehr(..). Also
547 weder etwas besonderes, sondern wirklich als Ergänzung. Dann ist es ja so, dass die Kinder nicht alle
548 gleich auf Personen ansprechen. Das ist ja auch noch ein Aspekt. Wer arbeitet mit wem und warum.
549 Es gibt schon auch Kinder, bei welchen ich gedacht habe das ist schwierig, zu denen habe ich den
550 Zugang nicht so. Da bespricht man das auch miteinander und dann muss man wie schauen an was
551 liegt es wohl. Und kann man das beeinflussen, soll man das beeinflussen oder nicht. Gerade auch, es
552 ist ein Thema das immer mehr kommt im Umgang mit diesen ISR Kindern man muss plötzlich intensiv
553 mit einzelnen Kindern arbeiten und da muss eine Beziehung aufgebaut werden oder auch schon
554 stimmen. Und wenn diese nicht stimmt, was macht man dann. Also wenn wir einfach rein technisch,
555 strategisch zugewiesen werden und es geht dann nicht. Wir haben in der Mittelstufe eine Lehrperson,
556 die ein Kind zugewiesen hat, welches aus einer Timeoutschule gekommen ist. Da ich ja nur zwei
557 Stunden in dieser Klasse bin, haben wir gemerkt, das sich da wie eine Beziehung anbahnt zwischen
558 der Lehrperson und diesem Kind und das ist ja auch sinnvoll und dass es keinen Sinn macht wenn ich
559 da noch etwas mitmische und man hatte da auch noch eine Assistenz drin und das Kind hat auf die
560 Assistenz nicht so angesprochen wie die gerne gehabt hätten und dann hat die Lehrperson den Part
561 der Assistenz übernommen auch während dem Unterricht und dann hat die Assistenz die Assistenz
562 übernommen der ganzen Klasse im Selbständigen arbeiten, also wo sie dann Ansprechperson war

563 wirklich als Assistenz der Klassenlehrperson im wörtlichen Sinn, dass diese dann Ressourcen hatte
564 für dieses Kind. Und das hat von aussen gesehen und von innen gesehen mit besprechen auch wirk-
565 lich Sinn gemacht. Weil die Klassenlehrperson am nächsten an diesem Kind dran ist und am häufigs-
566 ten. Diese Beziehung muss klappen und wenn sich das so gut anbahnt muss man nicht irgendetwas
567 erzwingen oder beginnen rumzuwursteln. Das hat sich sehr bewährt.

568 I2: Ja, hast du noch etwas was du denkst

569 I1: Nein, ist gut

570 I2: Oder hast du noch etwas, von welchem du denkst das ist nicht gesagt, nicht gefragt. Von dem du
571 denkst, doch das braucht es noch.

572 P3: Ja, was noch ein Thema ist, an welches ich immer mehr ran komme ist die Zusammenarbeit mit
573 den Eltern. Also je nach dem, wie ich in dem Setting in diesem Dreieck Kind, Lehrperson, SHP; arran-
574 giert bin oder wie ich arrangieren kann. Ist ja auch die Zusammenarbeit mit den Eltern konkret, wie bei
575 den ISR Kindern. Und das denke ich, ist ganz ein heikles Thema. Dort denke ich, ist die nächste Her-
576 ausforderung. Wo es auch wieder wie einen Dilemma-Bereich geben könnte, weil ich an den ISR Kin-
577 dern nahe dran bin, müsste ich ja auch einen speziellen Kontakt zu den Eltern haben. Und wie gleist
578 man das auf? Vielleicht auch nicht oder vielleicht auch schon. Und wie ist dann die Akzeptanz von
579 einer SHP in einer Klasse. Wie ist das schon gelebt worden oder wie wird das in Zukunft gelebt (?).
580 Und da merke ich wenn ich neu beginne in einer Klasse in so einer Konstellation kann man es wie von
581 Anfang an besprechen und aufgleisen. Und wenn da Lehrpersonen da sind mit welchen man schon
582 mehr, schon länger gearbeitet hat und es nicht so optimal ist, dann kommen diese ISR Kinder rein
583 oder werden zu ISR Kinder, dann ist das ganz heikel. Wie geht man dann diese Thematik an von Zu-
584 sammenarbeit. Also ich bin im Moment daran. Aber eben dann ist dann dieser Diplomatische Dienst
585 heikel. Da habe ich manchmal das Gefühl ich sei schon im Kriegsgebiet drin.

586 I1: Mhm

587 P3: Wie mach ich es, was mache ich für Vorstösse und was hat das für Wirkungen.

588 I1: Also, dass du dann zwischen Eltern und Lehrperson stehst?

589 P3: Ja, ganz genau. Auch schon passiert in den Ansätzen und das ist dann extrem heikel.

590 I1: Ja

591 P3: Darum glaube ich, dass da ganz viel explosiver Stoff drin ist, der sich langsam beginnt aufzuhei-
592 zen in unserem System und in unserem Schulhaussystem wenn man da nicht ganz sorgfältig sofort
593 beginnt aufzuräumen. Dass man das wirklich offen und kooperativ miteinander das tragen. Und das
594 können wir nur wenn wir das ansprechen.

595 I1: Ja, das ist ein Thema, welches wir uns auch überlegt haben. Ja, eine Heilpädagogin hat gesagt sie
596 sagen den Eltern sie sollen die Mails immer an alle drei Lehrpersonen schicken.

597

598 P3: Ja, das haben wir auch schon gesagt.

599 I1: Auch an die Heilpädagogin und es reagiert dann der, welcher das Gefühl hat es betrifft jetzt mich.

600 P3: Ich denke solche Sachen sind

601 P3: Das ist eine gute Idee.

602 I1: Sind gute Möglichkeiten um dort Vorhand zu bieten.

603 P3: Es braucht hier ganz viel Aufmerksamkeit auf verschiedenen Ebenen. In diesem System drin und
604 ich denke wenn schon Schulleitungen oder eben auch die SHP, also ich bekomme auch nicht immer
605 alle Papiere. Und ich weiss es ist nicht weil es irgend ein Seintenhieb an meine Schulleitung ist, son-
606 dern es ist üblich. Sondern es ist einfach es ist viel herum es muss viel gemacht werden und es ist
607 auch vieles willkürlich und noch nicht durchgedacht und diese Abläufe sind nicht gefestigt, dann be-
608 kommt man die Papiere oder nicht. Und bei uns sind wirklich schon ganz, ganz schräge Dinge pas-
609 siert. Probezeiten von Schüler hat man verpasst, Schrift sammeln auf rechtlicher Ebene verpasst hat
610 und solche Sachen und nicht weil jemand nicht gut arbeitet, sondern es ist einfach zu viel, also es
611 kommt zu viel von allen Seiten rein. Man hat gar keine Zeit um das super aufzugleisen. Und ich denke
612 das ist wahrscheinlich ein Grund warum man die Bildungs-, die Geschäftsleitung nie richtet und ich bin
613 jetzt zum zweiten mal in so einem Versuch drin. Also ich sage dem Versuch und der erste Versuch ist
614 total in die Hose das hat eine Katastrophe gegeben. Ich bin gespannt wie es jetzt ist in dieser Schul-
615 gemeinde. Es gibt ja ein Mehraufwand weil noch jemand drin ist also die Person muss ja ihr Geld
616 verdienen, die Fäden müssen geknüpft werden. Die Selbständigkeit der Leute wird beschnitten von
617 oben nach unten je nach dem wie diese Hierarchie, wie steil die gelebt wird.

618 I1: Ja man muss es schon abmachen. Also ich habe es fast etwas umgekehrt erlebt, dass ich die El-
619 tern anrufen musste und sagen die Heilpädagogin macht dann oder ist dann auch beim Gespräch
620 dabei und dann manchmal gedacht habe ja aber das wäre ja jetzt eigentlich genau der Heilpädagogin
621 ihre Aufgabe und eben das finde ich dann ganz schwierig. Wessen Aufgabe und wer kommuniziert
622 dann den Eltern was?

623 P3: Ja , also solange die Lehrperson für die Lernziele verantwortlich ist, ist sie hauptverantwortlich
624 und dann hat sie den Hauptkontakt mit den Eltern und die SHP kommt dazu und dann kann man in
625 einem Elterngespräch kann man abmachen wer in Zukunft für was zuständig ist. Und diese Verant-
626 wortlichkeit ist ja ganz was Schwieriges. Ich weiss noch als ich das zum ersten mal gelesen habe vor
627 vielen Jahren was ist der Verantwortungsbereich der SHP und was von der Klassenlehrpersonen ha-
628 be ich, ich weiss noch ich sass am Pult und habe gedacht, spinnen die eigentlich. Also wie soll ich als
629 Klassenlehrperson verantwortlich sein für die IF- Kinder, die da betreut werden, das müsste doch die
630 SHP machen nicht. Und im laufe der Zeit als ich in dem drin gearbeitet habe, habe ich gemerkt das
631 das Lernziel das Klassenziel da hat die Lehrperson die Verantwortung und sie muss es mit mir be-
632 sprechen. Und dann ist da, also diese Zusammenarbeit, die muss wirklich stattfinden und da sind
633 beide verantwortlich. Im Moment ist es nur die Klassenlehrperson. Ich finde das geht auch nicht. Ich
634 sehe Fachlehrpersonen, DaZ, also immer all diese Therapeuten und so. Die sind immer noch in ihrem
635 Kämmerchen-Dasein, verkriechen sich und die Klassenlehrpersonen kämpfen um die Präsenz dieser
636 Leute. Solange die Verantwortung nicht geteilt, klar muss jemand die Oberverantwortung haben. Aber
637 es ist gar nicht so einfach. Ist das schliesslich die Schulleitung, ist es die Klassenlehrperson, aber was
638 heisst das eigentlich verantwortlich. Heisst das die Fäden also macht sie den Knopf in alle Fäden rein
639 und hält den Knoten aber jeder Faden ist genau gleich verantwortlich, denke ich dann wäre die Ver-
640 antwortung oder die Belastung wär dann auch verteilt und dann kann man es nicht nur einfach dem
641 Lehrer anhängen oder beim ISR Kind einfach am Heilpädagogen und der Rest ist fein aus dem
642 Schneider. Also wir arbeiten mit Menschen und wir wollen das Kinder selbständig werden, wenn jeder
643 irgendwo anders zieht und etwas wurstelt, sag ich mal, dann funktioniert es nicht.

- 644 I1: Ja
- 645 P3: Es gibt noch viel zu tun. Wir sind erst am Anfang.
- 646 I1: Ja, das sagen auch alle (lacht).
- 647 P3: Theorie ist das eine, Praxis das andere und es steht und fällt mit dem Engagement und mit der
- 648 Sichtweise der beteiligten. Die welche nicht systemisch denken, das wäre so der dritte Strang vom
- 649 Teamplayer und vom Einzelkämpfer.
- 650 I1: Stimmt ja
- 651 P3: Wenn man nicht systemisch denkt, wird das ganz schwierig. Weil wir ja im System verhängt sind.
- 652 Systemisch konstruktivistisch. Oder?
- 653 I1: Ja
- 654 I2: (lacht) Gut
- 655 I1: Dann nehmen wir das als Schlusswort.

6 Transkription Interview 4

I1: Interviewer 1

I2: Interviewer 2

P4: Befragter

(?): vermuteter Wortlaut

(unv.): unverständlich

1 I2: Wir gehen davon aus, dass man als schulische Heilpädagogin gewissen Dilemmata im Alltag be-
2 gegnet. Ich möchte von dir wissen, ob du auch im Alltag gewisse Situationen kennst, wo du denkst,
3 dies ist ein Dilemma oder kennst du dies weniger? Oder anders gesagt, gibt es Situationen wo du dich
4 unwohl fühlst? Oder gibt es das nicht?

5 P4: (Lachen).. Äh...Oh.. ja, also mir kommt da jetzt spontan in den Sinn, wenn Lehrpersonen Kinder
6 fast vernachlässigen oder gerade diese die besondere Bedürfnisse bedürfen. Dass diese dann im
7 Klassenverband fast untergehen. Dies ist etwas, was mir immer wieder zu schaffen macht oder auch
8 Ideen von mir, die dann nicht konsequent durchgeführt werden, denn gerade als Heilpädagogin ist
9 man ja nur zum Teil hier. Oder es ist gibt halt auch oft Kinder, die gewisse Strukturen brauchen, dann
10 muss halt auch die Lehrperson schauen, dass dies dem Kind geboten wird...ja (,) so ein bisschen das.

11 I2: Hast du gerade eine konkrete Situation, von letzter Woche, als du dich nicht wohl gefühlt hast?

12 P4: Oh..eine konkrete Situation(?)..ja (gedehnt), das ist nun schon ein bisschen länger her. Ja, einfach
13 wenn diese Kinder dann im Klassenverband ausgelacht werden, dies ist auch schon vorgekommen.
14 Und wenn dann die Klassenlehrperson nicht sagt, und ich mich dann wehre.

15 I2: Wie gehst du damit um? Wenn du so an eine Situation herantrittst?

16 P4: Dann sage ich einfach, dass will ich nicht. Ich will nicht, dass darüber gelacht wird. Ja und sonst
17 (Pause).

18 I2: Du hast vorher noch gesagt, dass gewisse Kinder Strukturen brauchen und wir uns ja auch darauf
19 verlassen müssen, dass diese gegeben werden wenn wir nicht hier sind. Wenn ich dich richtig ver-
20 standen habe?

21 P4: Ja.

22 I2: Was machst du, wenn du merkst, dass dies nicht passiert?

23 P4: Ja (Lachen) dies ist schwer. Direkt ansprechen, fällt mir immer schwer. Weil in der Zusammenar-
24 beit mir der Lehrperson vieles über die Beziehung läuft. Und mir ist es wichtig, dass man gut zusam-
25 menarbeiten kann. Und gut, da gehört natürlich eine gewisse Offenheit dazu, aber so Sachen versu-
26 che ich dann vorsichtig mitzuteilen. Oder ich sage, ich wäre froh, wenn konkret ein Schüler sein eige-
27 nes Material hat, welches er bearbeiten soll, er es aber selber nicht merkt, wann dieser Zeitpunkt ist
28 und im Klassenverband Sachen mitmacht, die völlig sinnlos sind. Jetzt mal ganz hart gesagt. Und
29 dann habe ich auch schon gesagt, es wäre vielleicht hilfreich, wenn du als Klassenlehrperson auch
30 diese Hinweise gibst und auch sagst, jetzt kannst du diese Mappe hervor nehmen und an dieser ar-
31 beiten. Ja.

32 I2: Also, dies sprichst du direkt an, mit Tipps.

33 P4: Ja... Und das andere mit Auslachen. Da versuche ich dann mehr über Ideen, man könnte es doch
34 auch so machen, da würde es weniger ausarten. (Lachen) Aber ich finde es noch schwierig. Ich
35 schaue immer, dass ich nicht sage, ich finde dies schlecht oder so. Sondern mehr mit eigenen Ideen
36 oder anderen Ideen kommen. Oder mit dem Satz: Es wäre vielleicht noch gut. (Lachen) Oder ein Kind
37 braucht dies, dass du ihm das sagst. Ja...

38 I2: Du hast schon ein paar Dinge angetönt. Ich denke, auf ein paar Dinge kommen wir wieder zurück.
39 Du hast die Beziehung zu der Lehrperson erwähnt, es gibt ja aber auch die Beziehung zum Kinde.
40 Und du hast gesagt, wir sind ja nicht immer im Klassenverband dabei. Für uns ist dies ein Dilemma.
41 Zeit in der Klasse, Zeit für das Kind. Was meinst du dazu? Was kommt dir spontan dazu in den Sinn?
42 Bist du damit einverstanden?

43 P4: Absolut. Ich schaffe jetzt gerade aktuell mit einem Mädchen, wo sehr vieles einfach über die Be-
44 ziehung läuft. Und ich bin jetzt daran, diese Beziehung am aufbauen, aber auch nur drei Lektionen in
45 der Woche. Immer am Anfang der Woche, dies liegt im Moment an mir, aber ich merke dies ist ganz,
46 ganz schwer. Weil ich merke, ich kann mit diesem Kind nicht zusammenarbeiten solange ich keine
47 Beziehung zu ihr habe. Sie verweigert sich und zeigt sich überhaupt nicht kooperativ. Und irgendwie
48 verstehe ich dies auch, man muss ja zuerst das Vertrauen zu einer Person aufbauen, um auch zu
49 zeigen, doch ich will und ich kann. Ja, und das ist schon. (Pause) Und da merke ich auch mit Schüler,
50 die einen ISR-Status haben, wo wir dann mehrere Stunden zusammenarbeiten können, das macht
51 vieles auch. Da kommen wir einfach besser vorwärts.

52 I2: Was machst du ganz konkret mit diesem Mädchen. Du hast gesagt, du arbeitest an der Beziehung.
53 Kannst du mir ein paar Beispiele geben? Oder läuft dies unbewusst?

54 P4: Gewisses ist schon bewusst. Also ersten einmal bin ich vorsichtig, ehm, dass heisst, ich überfalle
55 sie nicht, ich beobachte zuerst, frage bei der Klassenlehrperson nach, damit ich das Kind schon vor-
56 her ein bisschen kann kennenlernen. Damit ich auch weiss, wie ich auf das Kind zugehen kann. Und
57 dann versuche ich auch herauszufinden, was macht es gerne. Und bei diesem Kind, jetzt ganz konk-
58 ret, hat so eine Geschichte zu einem Pferd, woran es regelmässig arbeiten darf. Und dies habe ich
59 auch von der Lehrperson erfahren. Ich habe dann mal in einer Pause das Mädchen darauf angespro-
60 chen und sie gefragt, dann hat sie mir dann die Geschichte gezeigt. Ja, und ich versuche mich nicht
61 aufzudrängen. Wenn ich merke, ein Kind blockiert, verweigert sich, will nicht, dann lasse ich das Kind
62 auch und gehe zu den anderen. Dann lasse ich es jeweils einen Moment mal und versuche es später
63 wieder. Etwa so.

64 I2: Und bei den ISR-Kinder, wo du mehr Lektionen zur Verfügung hast, hast du gesagt es sei einfa-
65 cher. Was machst du dort? Da ist die Beziehungsarbeit doch auch wichtig?

66 P4: Also, ich mache es eigentlich gleich. Aber ich habe wie mehr Zeit. Ich kann dann auch schneller
67 eine Beziehung aufbauen, weil ich in der Woche doch 5 oder 6 Lektionen mit diesem Kind arbeite, wo
68 ich mit einem anderen vielleicht mit 2 Lektionen arbeite. Und so finde ich einfach schneller einen
69 Draht, weil ich daran bleiben kann.

70 I2: Kannst du dir diese Zeit, bei dem anderen Mädchen auch nehmen? Irgendwann muss ja auch ein
71 Lernziel verfolgt werden?

72 P4: Ein Lernziel ist da noch weit weg. Das erste Ziel ist nun eine Beziehung zu knüpfen, damit wir
73 überhaupt arbeiten können. Moment, was war die Frage?

74 I2: Wie viel Zeit gibst du dir bis diese Beziehung aufgebaut werden soll? Du hast ja auch einen Auftrag
75 von der Lehrperson gefasst oder dir selber gegeben. Da gibt es nun doch auch Erwartungen von der
76 Seite der Lehrperson?

77 P4: Bei dieser Lehrperson bekomme ich die Zeit. Ich kommuniziere dies aber auch, dass ich diese
78 Zeit auch brauche und alles andere im Moment nichts nützt. Ich muss zuerst diese Beziehung auf-
79 bauen und kann erst dann etwas in der Mathematik bearbeiten oder was dann auch immer. Das sage
80 ich auch und diese Lehrperson, kann das vollkommen nachvollziehen und gibt mir diese Zeit. (La-
81 chen) Wir haben auch schon darüber gesprochen eine Lernstandserfassung wäre noch gut. Aber ich
82 habe dann gesagt, wir müssen noch warten. Dieses Mädchen würde wahrscheinlich keinen Strich
83 machen. Und dies versteht die Lehrperson. Ich wende halt auch noch Zeit in der Pause für dieses
84 Mädchen auf. Ich mache das einfach, weil es mir wichtig ist. Da ist einfach noch mehr Raum, um mit
85 dem Kind etwas zu machen, was es wirklich gern macht. Ansonsten sind da ja immer noch die ande-
86 ren Kinder, und da muss man schauen. Man kann sicher mal etwas anderes machen, als die anderen
87 Kinder. Aber nicht immer.

88 I2: Aber wenn ich dich richtig verstehe, holst du dir neben diesen drei Lektionen noch mehr Zeit dazu.
89 Durch die Pausen.

90 P4: Ja schon. Das ist das A und O. Und natürlich kommt es auch noch auf das Kind an, es gibt solche
91 die schneller eine Beziehung knüpfen. Überhaupt wenn es stimmt, kann man schneller einen Draht
92 aufbauen. (Pause)

93 I2: Das andere was wir uns notiert haben, ist das Selbstbild..... Siehst du da auch ein Dilemma?
94 Kommt dir dazu etwas in den Sinn?

95 P4: Dies finde ich auch schwierig. Darum schaue ich, dass ich immer mal wieder in der Klasse bin und
96 mit allen Schülern arbeite, dass ich da... Klar, die Schüler merken es schon, dass ich vor allem für
97 dieses oder dieses Kind da bin. Aber trotzdem, vor allem auch am Anfang, wenn ich in einer Klasse
98 bin, schaue ich, dass ich mal da und mal da helfe. Und auch die Lehrperson schaut darauf, dass sie
99 dann betont heute ist Frau Fenner hier. Ihr dürft sie auch fragen. Dass eben genau diese Kinder nicht
100 ständig so ausgestellt sind. Das sind sie sonst schon genug.

101 I2: Ist gibt doch auch Kinder, die am Anfang noch nicht wirklich realisieren, dass sie ein schulisches
102 Defizit haben. Hast du schon mal ein Erlebnis gehabt, wo du dies auffangen musstest?

103 P4: Da versuche ich fest mit der Klassenlehrperson das Gespräch zu finden und zu schauen, was
104 kann sie in der Klasse machen. Damit auch diese Kinder merken, ich kann etwas und ich habe Stär-
105 ken. Konkret kommt mir eine Lehrperson in den Sinn, die so Motivationshefte geführt hatte. Darin
106 haben die Kinder jeden Tag etwas Positives, Schönes oder Gutes, was sie gut können hineinge-
107 geschrieben. Ich habe auch schon so „Ich kann“-hefte geführt in meiner eigenen Klasse. Ich versuche
108 dann der Klassenlehrperson Tipps zu geben, weil ich dann einfach zu wenig präsent bin und dies
109 muss ja regelmässig sein. Damit so ein Kind auch aufgefangen werden kann, damit sie sehen: ich
110 habe auch Stärken. Jeder hat Stärken und Schwächen. Das ist auch oke so, das darf so sein. Da
111 versuche ich fest mit der Klassenlehrperson zu schauen, dass sie an diesem Thema arbeitet.

112 I2: Du hast gesagt, du hast zu wenig Zeit um daran mit der ganzen Klasse zu arbeiten. Arbeitest du
113 mit dem einzelnen Kind daran?

114 P4: Ja, dort schaue ich, dass ich immer mal wieder mit dem Kind an etwas arbeiten kann, was es
115 wirklich gut kann. Ich schaue fest auf die Stärken und nicht nur auf das, was es eben nicht kann. Das
116 ist mir ein Anliegen.

117 I2: Wie arbeitest du? Bist du mit diesen Kindern in der Klasse oder nimmst du es auch raus? Mit wel-
118 cher Begründung?

119 P4: Ich mache es verschieden und ich versuche der Klasse, wie schon zu Beginn, wenn ich mich
120 dann vorstelle zu sagen, dass ich teils in der Klasse arbeite oder auch mal Grüppchen herausnehme
121 oder mit einzelnen Kindern. Damit sie das bereits wissen. Und sonst, (Pause), ich versuche auch be-
122 wusst abzuwechseln. Damit es nicht immer nur dasselbe ist. Und natürlich nicht immer herausneh-
123 men, sonst werden diese Kinder ja ganz fest abgestempelt. Dann bringt die ganze Integration nichts.
124 Und wenn ich es herausnehme, dann begründe ich es sicher dem Kind. Der Klasse habe ich es meis-
125 tens nicht gesagt. Ich versuche aber, das Kind vorher zu informieren, oder das dies die Klassenlehr-
126 person macht, damit das Kind weiss, ich muss aus dem Zimmer und dann erkläre ich noch kurz, was
127 wir machen. Dass wir noch Zeit brauchen, nochmals etwas anschauen und wir in der Klasse zu fest
128 abgelenkt wären. Ich versuche aber, wenn wir rausgehen, möglichst am gleichen Thema wie die Klas-
129 se zu arbeiten. Das sage ich auch dem Kind, hey, wir arbeiten am gleichen wie die Klasse, aber für
130 uns damit du dich besser kannst konzentrieren und mehr profitieren kannst

131 I2: Also sehr transparent für die Kinder.

132 P4: Ja, Transparenz finde ich ganz wichtig. Das Kind soll wissen, wieso wir so arbeiten...Gut, ich habe
133 vor allem auf der Mittelstufe gearbeitet. Dort kann man das sicher gut so machen. Unterstufe, da
134 weiss ich wie zu wenig. Ich bin jetzt neu aber auch in einer 2. und 3. Klasse und versuche es dort
135 gleich zu machen. Ich werde noch sehen, ob sie das annehmen können. (Pause) Doch, ich habe jetzt
136 eine Mädchen, mit dem ich vor allem alleine arbeitete, weil ich noch ein Lernstandserfassung machen
137 will. Sie habe ich vorher schon informiert und gesagt, ich würde dann morgen gerne mit dir alleine
138 arbeiten und ich möchte mal schauen was geht schon gut und was ist noch schwierig für dich, damit
139 wir dies noch bis zu den Sommerferien trainieren können, bevor es dann in die Mittelstufe geht. Ich
140 habe sie gefragt, ob dies für sie in Ordnung sei und sie meinte, doch, doch. Ich habe sie dann noch
141 gehört, wie sie zu einem anderen Mädchen sagte: He , Frau Fenner hat mich sogar gefragt. (lachen)

142 I2: Jöö.

143 P4: Bei ihr ist es sicher gut angekommen. Auch wieder ein bisschen Beziehungsarbeit. Das Kind
144 merkt, ich habe doch ein bisschen Mitbestimmungsrecht und da kommt nicht einfach eine Lehrperson
145 und sagt so und so machen wir es und nicht anders.

146 I2: Also ganz offen erklärt. (Pause) Du hast wieder ein paar Dinge erwähnt, die in den nächsten Punkt
147 hineingehen. Wir haben hier zum einen die Heilpädagogik, die zum Zuge kommt wenn ein Problem
148 auftaucht und auf der anderen Seite haben wir die Regelklasse. Da sehen wir ein Dilemma, beides
149 sollte ja zusammenspielen...Aber bevor ich gross weitererzähle, was kommt dir zu diesem Dilemma in
150 den Sinn?

151 P4: Ja, ich finde auch, es sollte eins sein. Eben nicht hier die Heilpädagogik und da die Regelklasse.
152 Es muss ein fließender Übergang sein. Da ist es einfach ganz wichtig, dass eben die Heilpädagogik
153 nicht nur (betonend) bei schwierigen Situationen und Problemen zum Einsatz kommt. Sondern auch,
154 mir ist jetzt noch zu vorher etwas in den Sinn gekommen, es geht etwas in das Selbstbild hinein. Ge-

155 gemeinschaftsförderungen in der Regelklasse, wo ich auch schon Sachen mit der ganzen Klasse ge-
156 macht habe. Und so kann ich beides Heilpädagogik und die Regelklasse miteinander verbinden. Ich
157 versuche immer in die Klasse zu kommen und den Schülern zu zeigen, alle die Möglichkeit mich als
158 Anlaufstelle zu nützen. Dafür ist aber auch wichtig, dass die Klassenlehrperson diese Haltung vertritt
159 und auch die Heilpädagogin etwas mit ganzen Klasse machen lässt. Damit die Klasse merkt, wir ha-
160 ben wie zwei Lehrpersonen und wir können alle davon profitieren.

161 I2: Hast du diese Möglichkeit in deinem Alltag?

162 P4: Ja, jetzt gerade im Moment habe ich dies noch zu wenig mit eingebracht, ich arbeite ja seit mei-
163 nem Mutterschaftsurlaub noch nicht lange. Aber vorher habe auch gesagt, dass ich etwas zur Ge-
164 meinschaftsförderung machen möchte. Ich habe mit drei 4. Klassen gestartet und dort habe ich allen
165 Lehrpersonen gesagt, dass ich ein paar Übungen mache und ich habe dies einen super Start gefun-
166 den. Diese Lehrpersonen waren sogar alle dankbar, dass ich selber mit einer Idee gekommen bin und
167 etwas mit der ganzen Klasse machen wollte. Das habe dann aber auch mehrere Male gemacht. Dies
168 hat auch sehr viel ausgemacht und dort bin dann oft auch reingekommen und jetzt ist Frau Fenner
169 auch noch da und es kamen alle mal vorbei um etwas zu fragen.

170 I2: Du warst von Anfang an dabei gewesen.

171 P4: Ja, das hat sicher viel ausgemacht. Die Klassen waren neu zusammen gesetzt mit einer neuen
172 Lehrperson neu gestartet und ich war auch gleich dabei. Das hat sicher viel ausgemacht.

173 I2: Du hast es vorher kurz angesprochen. Wie hast du dich am Anfang vorgestellt? Hast du dich spe-
174 ziell vorgestellt?

175 P4: Ja, bei diesen 4. Klassen weiss ich es gar nicht mehr konkret. Aber ich habe mich sicher vorge-
176 stellt. Äh, aber wie? Als was? Das ist ein gute Frage? Als was? Als was habe ich mich vorgestellt?
177 (Lachen) Ich glaube als IF- Lehrperson. Weil dieser Begriff IF ist so verbreitet, gut ob die Kinder nun
178 konkret wissen, was das heisst. Ja, ich habe dann gesagt, ich weiss nicht mehr ob ich gesagt habe,
179 wie viele Lektionen, aber ich bin ein paar Lektionen in der Woche in der Klasse und habe mehr erklärt
180 wie ich werde arbeiten. Ich werde in der Klasse sein, dann darf mich auch jeder Fragen, dann kann es
181 auch sein dass ich eine Gruppe herausnehme oder einzelne Kinder. Mehr so. Ich habe immer ver-
182 sucht, weniger zu sagen, dass ich vor allem mit den Schülern arbeiten, welche Probleme haben. Das
183 habe ich eigentlich immer versucht zu vermeiden. Sondern mehr über die Schiene, wie ich werde
184 arbeiten.

185 I2: Was denkst du jetzt, als was würden dich deine jetzigen Schülern beschreiben?

186 P4: Oh (lachen). Das wäre noch spannend zu wissen! Also meinst du, die die jetzt in der Sek sind?

187 I2: Nein, diese Kinder, die du jetzt in den letzten zwei Wochen kennengelernt hast.

188 P4: (Lachen) Ok. Ui, als was würden die mich beschreiben? Das ist halt Frau Fenner, die kommt jetzt
189 für Frau Santschi. (Lachen)

190 I2: (Lachen) Alles klar!

191 P4: Ehm...ja Unterstufe, ich weiss gar nicht. Das eine Mädchen würde sicher sagen, sie kommt um
192 mir zu helfen. Und sonst die Klassen, ja die Frau Fenner ist manchmal einfach auch hier und dann
193 können wir sie auch fragen. Ja. Ein bisschen so. (Pause) Und klar, wenn man mal eine längere Zeit
194 mit einem Kind arbeitet, dass die anderen Kinder dann schon auch meinen, diese Frau Fenner ist da

195 für dieses Kind. Oder gerade bei ISR, wo man schon mehr auf ein Kind konzentriert ist. Dort denke
196 ich, gibt es sicher die Aussage, die ist jetzt hier für diese Kind zum Helfen.

197 I2: Wenn du so eine Aussage hörst, entgegnest du etwas oder lässt du es so stehen?

198 P4: Mhm. Da muss ich studieren, ob ich das jemals erlebt habe. (lange Pause). Jetzt spontan würde
199 ich schon sagen, dass ich darauf eingehen würde und sagen, ja jetzt im Moment bin ich vor allem für
200 dieses Kind hier, aber es gibt dann wieder andere Zeiten wo ich dann auch wieder für die Klasse hier
201 bin und etwas mache, oder mit jemand anderem arbeite.

202 I2: Es gibt ja verschiedene Ebenen. Die Schülerebene oder auch bei den Eltern. Wie ist da die Zu-
203 sammenarbeit mit den Eltern von diesen Kindern. Kannst du mir das beschreiben?

204 P4: (lachen) (Pause) Zusammenarbeit mit den Eltern.

205 I2: Vielleicht so mit Blick auf Anfang Schuljahr. Vielleicht hilft dir das

206 P4: Da muss ich jetzt etwas zurück denken. Es ist doch schon eine Weile her. Also, das eine ist, Kin-
207 der mit denen ich öfters gearbeitet habe, ist vieles über mich passiert. Dort habe ich auch die Verant-
208 wortung übernommen und auch viele Dinge die sich in der Schule ereignet haben, habe ich dann oft
209 mit den Eltern Rücksprache genommen. Habe angerufen. Bei Gesprächen war ich dabei und habe oft
210 auch die Gesprächsleitung übernommen. Einfach bei den Kindern, wo ich öfters damit gearbeitet ha-
211 be. Und dort war mir einfach wichtig, dass ich den Kontakt aufrecht erhalten konnte. Bei einem Vater,
212 dieser hat gewünscht, dass ich mich einmal im Monat melde um zu erzählen wie es in mit seinem
213 Kind läuft. Dort fand ich auch, wenn dies ein Vater wünscht, dann mache ich das, ich finde es schön,
214 wenn Eltern Interesse zeigen. Ja, und oft über Mail habe ich Eltern über Sachen informiert. Ja, und
215 anfangs Schuljahr, bin ich bei den Elternabend dabei. Sicher wenn ein neuer Klassenzug startet, da-
216 mit mich alle gesehen haben, wissen wer ich bin und was ich mache. Und dort am Elternabend finde
217 ich es noch schwierig, was jetzt das Optimale ist um zu sagen. Das habe ich noch nicht gefunden.
218 Weil ja, ich bin da immer wieder am studieren, wie ich das machen soll, damit es für die Eltern nach-
219 vollziehbar ist und es nicht heisst, ja die ist einfach für die Dummen hier. Das ist nun auch schon län-
220 ger her, seit ich das letzte Mal einem Elternabend dabei war. (Pause) Also, was ich sicher anspreche,
221 ist auch, wie ich arbeite und das ich wirklich auch sage, ich arbeite eng mit der Klassenlehrperson
222 zusammen und wir tauschen uns aus und wir schauen gemeinsam, was es braucht. Also auch das
223 flexible Arbeiten in der Klasse, aber auch mal mit einer Gruppe ausserhalb dem Klassenzimmer. Das
224 habe ich bis jetzt immer angesprochen. Und ja, sicher das die Kinder bei Schwierigkeiten auf mich zu
225 kommen können, aber ich habe auch gesagt, dass es sein kann dass wenn ein Kind mal etwas mehr
226 gefordert werden muss, das ich dann auch mal etwas mit dem Kind mache oder mit der Klassenlehr-
227 person absprechen, was kann man nun machen, damit es diesem Kind nicht zu langweilig wird oder
228 unterfordert ist. Das meine ich, habe ich im Gegenzug auch immer angesprochen.

229 I2: Hast du es auch schon mal erlebt, dass man dir während einem Gespräch mit Zweifel oder Sorgen
230 begegnet ist?

231 P4: Das nun weniger. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dies gibt. Aber das habe ich bei mir weniger
232 gehabt. Ich denke, das liegt daran, dass ich bis jetzt Mittelstufe gehabt habe und diese Kinder oder
233 diese Eltern waren sich bereits von der Unterstufe her gewohnt, dass das eigene Kind nun ab und zu
234 Hilfe braucht. Und die Heilpädagogin auch dabei ist, ich denke dies hat einen Einfluss, dass sie dies
235 schon kannten.

236 I2: Wenn ich es richtig verstanden habe, hast auch du dich oft bei den Eltern gemeldet, wenn etwas
237 vorgefallen ist? Sind die Eltern auch auf dich zugekommen, ohne dass du vorhin schon mit ihnen Kon-
238 takt hattest?

239 P4: Nein, weniger. Da sind die Eltern dann schon über die Klassenlehrperson gegangen. Dann habe
240 ich aber schon erlebt, dass die Klassenlehrperson sagte, ich spreche zuerst noch mit der Heilpädago-
241 gin und wir können dann gemeinsam schauen. Ohne das vorher einen Kontakt statt gefunden hatte,
242 dass war selten der Fall. Da muss ich zuerst auf die Eltern zu kommen, anschliessend fand aber ein
243 reger Kontakt statt. Vor allem bei den Kindern mit denen ich oft gearbeitet habe, diese Eltern haben
244 sich dann oft bei mir zuerst gemeldet.

245 Aber sonst merke ich schon, dass die Klassenlehrperson Hauptansprechperson ist und das finde ich
246 grundsätzlich auch in Ordnung. Ich finde es einfach wichtig, dass die Klassenlehrperson die Heilpäda-
247 gogin oder den Heilpädagogen miteinbezieht.

248 I2: Du hast schon ganz vieles angesprochen (Pause) Beschreibe doch bitte ganz kurz deine Situation?
249 Wie viele Stunden arbeitest du, wo arbeitest du?

250 P4: Aktuell bin ich fünf Lektionen in der 2. Klasse. Und drei Lektionen in der 3. Klasse. Dies aber erst
251 seit 1½ Wochen. Vieles habe ich angesprochen, wie ich es vorher erlebt habe. Da war ich der Mittel-
252 stufe und hatte die drei 4. Klassen fast bis in die 6. Klasse begleitet. In zwei Klassen hatte ich viele
253 Lektionen, etwa um die acht Lektionen.

254 I2: Mit IF und ISR zusammen?

255 P4: Ja genau. Da hatte ich schon noch mehr Möglichkeiten.

256 I2: Du hast bereits vieles gesagt, hast du den Eindruck, dass wurde noch nicht erwähnt oder dass
257 muss man noch sagen.

258 P4: Nein, ich möchte mehr bestätigen, dass ich diese Dilemma da unterschreiben kann. (lacht). Und
259 ich merke auch, dass es auf eine Art an mir liegt, hier ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und
260 wirklich mich auch in die Klasse reinzuwagen. Auch mal mit der Klasse etwas zu machen, aber ander-
261 seits muss auch die Klassenlehrperson bereits ein, einem diese Freiheit zu geben und auch die Heil-
262 pädagogin bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Damit auch sie am Ball bleiben, bei diesen Kindern die
263 dies wirklich brauchen. Klar, es ist schwierig für die Klassenlehrperson. Aus diesem Grunde ist es
264 auch sinnvoll, dass man vor einer HfH mal Klassenlehrperson sein musste, damit man auch nachvoll-
265 ziehen kann, warum das eine oder andere gerade nicht umsetzbar ist. Oder das auch mal etwas ver-
266 gessen werden kann, da finde ich „Schwamm drüber“. Aber so das grundsätzlich der Wille da ist und
267 es probiert wird. Dies ist mir wichtig, und dies bleibt an beiden hängen, um diese Dilemma aufzuwei-
268 chen.

269 I2: Nun ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, wenn du die Aufklärungsarbeit erwähnst. Was
270 meinst du zu unserem Berufsauftrag? Die HfH hat ja ein sehr vielfältiges Berufsbild nun herausgege-
271 ben. Wie würdest du deinen Berufsauftrag umschreiben? Du sagst ja, du machst Aufklärungsarbeit.

272 P4: Ja, ja. Zu diesem Vielfältigen möchte ich auch noch sagen, dass mir dies während meiner HfH
273 Zeit auch so übergekommen ist. Dass unser Beruf extrem vielfältig ist. Und ja, wie würde ich meinen
274 Berufsauftrag beschreiben? Ehm, also ich komme...Ich habe, meinte ich, in meiner Masterarbeit auch
275 darüber geschrieben, oder vielleicht in meinem Dossier? Irgend so was Schwammiges ist da oben.
276 (lachen)

- 277 I2: Ah ok. (Lachen)
- 278 P4: Ehm, also dass ich sicher mal komme zur Unterstützung für die Klasse, von den Kindern, aber
279 auch von der Lehrperson. Und ja, dass es ein Miteinander muss sein, gut dass ist vielleicht nun nicht
280 der Berufsauftrag. (Lachen) Ja, diese Unterstützung und sicher auch die Integration von den Kindern
281 unterstützen. Und da geht es halt für mich auch, dass man auch in den Klassen arbeitet und mit allen
282 Kindern arbeitet, wie auch an der Gemeinschaftsförderung arbeitet. Das die Heilpädagogin auch bei
283 sozialen Themen dabei ist. Ja, und das andere ist natürlich, dass man auch Kinder mit den entspre-
284 chenden Hilfsmittel fördert, gerade solche die etwas schwimmen. Und die Hilfsmittel in die Klasse gibt.
285 Und auch da finde ich, die Hilfsmittel kann der Klasse, also der ganzen Klasse zur Verfügung stellen,
286 es gibt ja meistens mehrere Kinder, die davon profitieren können. Und ja, dass ist jetzt nicht so konk-
287 ret. Halt auch etwas Schwammig. (Lachen)
- 288 I2: (Lachen) Nein, ich finde du hast mir das verständlich erklärt. Das ist nun ein schönes Abschluss-
289 wort. Ausser du hast noch etwas.
- 290 P4: Nein. Ich bin halt einfach da für vieles und nicht nur um die Schwächen auszukurieren. Die In-
291 tegration, denke ich, ist das Wichtigste, dass sich diese Kinder wirklich integriert fühlen. Da gehört
292 einfach dazu, dass man fest, daran arbeitet an den Stärken und Schwächen. Das haben wir alle, und
293 mir ist einfach wichtig, dass die Klassenlehrperson weiss, dass man ganz fest an den Stärken arbeiten
294 soll. Ja.
- 295 I2: Da bin ich einverstanden, da braucht es einfach auch, wie du bereits gesagt hast die Mit- und Zu-
296 sammenarbeit. Damit die Integration gelingen kann.
- 297 P4: Ja absolut. Es betrifft ja auch die ganze Klasse und dies paar Lektionen, die man dort ist, kann man
298 nicht schauen, dass diese Klasse eine Gemeinschaft wird und dieses Kind integriert wird. Da hat es
299 einfach auch viel mit der Haltung der Klassenlehrperson zu tun. Das ist einfach so.
- 300 I2: Herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch!

7 Transkription Interview 5

I1: Interviewer 1

B 5: Befragter

- 1 I1: Ja, eben Dilemma, ich habe es dir ja schon geschickt die Kärtchen.
- 2 P5: Ja
- 3 I1: Wir wollen ein sehr offenes Interview machen, ich habe dann schon noch Fragen falls du nichts
4 magst erzählen. Aber wir haben schon vier Interviews gemacht und die meisten haben schon so viel
5 zu dem erzählen können, dass wir genug haben.
- 6 P5: Mhm
- 7 I1: Zuerst die Eckdaten. Wie arbeitest du? Wie viele Stunden an wie vielen Klassen? Wenn du das
8 kurz sagen könntest.
- 9 P5: Ja, in diesem Jahr sind es jetzt vier Klassen. Zwei fünfte und zwei sechste und das in 21 Lektio-
10 nen.
- 11 I1: Ja
- 12 P5: Und in einer Klasse relativ viel weil, vier, sechs, acht Lektionen für eine Klasse.
- 13 I1: Ja, das sind die gelben. (lacht)
- 14 P5: (lacht)
- 15 I1: Ja, in einer Klasse acht und in den anderen fünf in diesem Fall.
- 16 P5: Wir haben geschaut, gelb violett, dass wir die Mathe parallel legen können.
- 17 I1: Ah
- 18 P5: Dann kann ich gleichzeitig von beiden Klassen nehmen und sie kommen zu mehr IF-Stunden so.
- 19 I1: Klar, ja, genau
- 20 P5: Durch das ist es dann halt so dass ich nicht in der Klasse drin bin.
- 21 I1: Ja, dann nimmst du sie für die Stunden raus. Und hast du auch noch Lektionen in der Klasse?
22 Oder nur dann..
- 23 P5: Ähm es ist extrem abhängig von der Klassenlehrperson.
- 24 I1: Ja genau
- 25 P5: Auch vom Thema halt.
- 26 I1: Ja
- 27 P5: Und was es für Kinder sind so. Also wenn jemand individuelle Sprachlernziele hat dann. Einfach
28 kein Satz gerade aus schreiben kann nicht weiss, wie er anfangen muss dann wie soll es weitergehen
29 und die sollen Geschichten schreiben, dann ist es sehr schwierig drin weil dann hast du die Ruhe
30 nicht.
- 31 I1: Ja, ja
- 32 P5: Mittlerweile ist es mehr so, dass ich in der Gruppe im Zimmer arbeite und nicht im Klassenzimmer.
- 33 I1: Dann hast du kleine Grüppchen, die du raus nimmst.
- 34 P5: Genau
- 35 I1: Mhm, ok, ja das reicht schon einmal so weit (lacht)
- 36 P5: (lacht)

37 I1: Eben, wir haben gesagt es gibt Dilemma in dem Beruf in unserem Beruf ist vielleicht schon etwas
38 viel gesagt ich arbeite im Moment ja gar nicht. Ein Dilemma, das wir gesagt haben ist eben so die
39 Beziehung zum Schüler und die Zeit an einer Klasse, was für uns etwas im Gegensatz steht. Eben du
40 hast gesagt du hast fünf Lektionen, du siehst sie zwei Tage in der Woche. Ja, was findest du dazu?
41 Was ist deine Meinung?

42 P5: Also, wie gut ist das Verhältnis abhängig von der Zeit, wo man kann mit dem Schüler nicht mit der
43 Klasse?

44 I1: Ja mit dem Schüler oder mit der Klasse.

45 P5: Ob es ist mit dem Schüler oder in der Klasse. Ähm, ich habe für mich gemerkt drei Lektionen ist
46 das Minimum.

47 I1: Ja, mhm

48 P5: Finde ich und was ich etwas vom Positivsten, was ich erlebt habe, war, dass ich Drittklässler in die
49 vierte begleiten konnte.

50 I1: Ja

51 P5: Das war jetzt so ein Erlebnis, was ich sehr, weil neue Lehrperson, neue Klasse neues Zimmer.
52 Also es war so viel neues und ich konnte die Klasse weiterbegleiten und ich konnte auch für die Kin-
53 der, die ja häufig mit so Neuerungen Schwierigkeiten haben war wenigstens noch etwas Konstantes
54 dabei.

55 I1: Eben du

56 P5: Das fand ich super.

57 I1: Also du sagst, es hilft wenn du über längere Zeit begleiten kannst

58 P5: Auf jeden Fall. Das sind jetzt Fünftklässler. Also jetzt kenn ich sie seit der dritten und jetzt sind es
59 Fünftklässler.

60 I1: Ja, das ist super

61 P5: Ja, das sind durchschnittlich vier Lektionen sicher, wo durch all diese Zeit jetzt immer war.

62 I1: Ja

63 P5: Und ich habe da hat es schon viel Möglichkeiten für Beziehung.

64 I1: Ja, ich denke und dann hast du immer etwa die gleichen Schüler mit denen du arbeitest? Oder
65 sehr unterschiedlich.

66 P5: Ja, es sind mehr oder weniger die gleichen Schüler.

67 I1: Ja, dann hast du selbstverständlich viel Zeit für diese.

68 P5: Es gibt dann auch so Rituale und Muster, die diese Zeit beanspruchen, die du erarbeiten musst.
69 Sie haben ja auch immer den Wechsel vom Zimmer und dann haben sie Material. Also ganz viele
70 Sachen, welche, wenn du verschieden arbeitest, mal in der Klasse mal diese und jene Gruppe. Ich
71 finde dann haben die Kinder zu wenig davon.

72 I1: Ja, ja

73 P5: (Und es gibt eine grosse Unruhe)

74 I1: Ja, dann kommst du weniger weit, so?

75 P5: Ja, also weit in dem Sinne. Wir haben dass alles abspulen können, sondern mehr du musst jedes
76 Mal wieder von vorne beginnen um überhaupt einzusteigen. Egal, was es dann ist.

- 77 I1: Ja, ich habe es zum Teil auch so erlebt, dass wir gesagt haben jetzt sind wir an diesem Thema in
78 der Sprache und dann immer ein Grüppchen. Wo immer die gleichen mit der Heilpädagogin gegangen
79 sind um eben dass du dranbleiben kannst und nicht jedes Mal von vorne beginnst.
- 80 P5: Das ist mir am Anfang schon anders gelaufen, eben Integration, Team- Teaching dieses und je-
81 nes und irgendwann habe ich gefunden, he nein, mach wenig aber mach das wenigstens konstant,
82 dann ist es für alle befriedigender.
- 83 I1: Ja, aber eben dann sagst du hast eine Konstanz reingebracht. In einer Klasse hast du acht Lektio-
84 nen, würdest du sagen dort ist es anders, weil du auch die ganze Klasse besser kennst und so. Wenn
85 du die Beziehung anschaust.
- 86 P5: Nein, nein es ist nicht wirklich anders, weil das ist genau die Klasse in der ich, ich glaube mit der
87 Klasse am wenigsten zu tun habe weil es ein Kind gibt, das so viel Unterstützung braucht.
- 88 I1: Ja, und das nimmst du dann auch oft raus?
- 89 P5: Ähm auch wenn ich in der Klasse drin bin. Ich habe meine eigentlich immer so auf ihm.
- 90 I1: ja
- 91 P5: Weil, äh...
- 92 I1: Er braucht es einfach?
- 93 P5: Ja
- 94 I1: Ja es ist manchmal so. Genau.
- 95 P5: Sonst geht er verloren.
- 96 I1: Ja, ja sonst geht er unter.
- 97 P5: Und dann ist manchmal auch schwierig weil, Frau X, Frau X, da, da und da und er ist einfach ru-
98 hig du merkst ihn nicht und dann bist du noch schnell irgendwo und dann merkst du es geht gar
99 nichts, es passiert gar nichts.
- 100 I1: Ja, genau, also die anderen Kinder wollen deine Hilfe auch in Anspruch nehmen.
- 101 P5: Ja
- 102 I1: Und dann sagst du du hast keine Zeit?
- 103 P5: Nein kannst du nicht (lacht).
- 104 I1: (lacht)
- 105 P5: Du musst dich vierteln.
- 106 I1: Ja, es ist so, also zu der Beziehung würdest du sagen eine Konstanz ist wichtig, dass du diese
107 aufbauen kannst.
- 108 P5: Ja, ich glaube die Zeit spielt schon eine Rolle. Das spielt schon auch stark mit, dass du eine gute
109 Beziehung aufbauen kannst.
- 110 I1: Aber du hast gesagt nicht nur unbedingt die Anzahl Lektionen sondern eben auch über längere
111 Zeit die Kinder begleiten, dass das fast mehr, oder gleichviel bringt, wie wenn du mehr Lektionen hast.
- 112 P5: Ja doch
- 113 I1: Ja, gut also. Wir waren eigentlich da schon etwas. So Heilpädagogik, Regelklasse. Ähm du hast
114 gesagt du nimmst die Kinder viel raus, wir haben das so beschrieben, wie machst du das mit der Re-
115 gelklassenlehrperson. Wie sind die Absprachen wie nimmst du das raus. Oft ist es so du kommst
116 dann wenn ein Problem da ist. Es ist ja oft so wir sind da, wenn die schwierigen Situationen da sind.
117 Erlebst du das auch so?

- 118 P5: Ähm, nein nicht so. Aber es ist auch wieder von der Klassenlehrperson abhängig. Wenn sie schon
119 so Problembehaftet ist und sagt, schwierig, schwierig komm. Wenn du immer von dem aus gehst ja,
120 aber ich habe das Gefühl wir haben oft auch, dass wir nach Thema arbeiten können. Weißt du nicht
121 dass das Problem schon da ist, sondern das ist der Inhalt, wie können wir es auflösen. Und oft ist es
122 ja auch dass das Problem so etwas, hm wie soll ich sagen, das sind ja meistens nicht neue Sachen.
123 Man kennt sie schon etwas.
- 124 I1: Es sind bekannte Sachen.
- 125 P5: Genau ja.
- 126 I1: Ja, und eben auch noch zu dem. Kannst du sagen als was dich die Schüler sehen? Mir hat mal
127 eine gesagt ein Schüler hätte sie gefragt was machst du eigentlich
- 128 P5: Bist du eigentlich auch Lehrerin.
- 129 I1: Du bist gar keine richtige Lehrerin. Hast du auch schon solche Fragen?
- 130 P5: Ja, eh.
- 131 I1: Wie erklärst du?
- 132 P5: Ich sage ich bin genau so Lehrerin. Ich habe das auch so gelernt.
- 133 I1: Ja genau
- 134 P5: Also ich erkläre nicht so, ich bin schulische Heilpädagogin, und weißt du ich habe gelernt Kinder
135 mit Schulschwierigkeiten öhm h. Nein das eigentlich nicht. Aber ich stell mich mehr als Lehrerin vor.
136 Aber ganz allgemein. Ich habe ja nichts mit dem Heilen zu tun
- 137 I1: Eben genau du sagst du bist eine Lehrerin wie alle anderen auch. Ja, ja, hm... Wie du arbeitest
138 hast du ja schon gesagt. Den Kindern, wenn du neu in eine Klasse kommst, erklärst du dich? Oder
139 sagst ihr wir sind ein Team.
- 140 P5: Ähm, nein ich stell mich eigentlich schon so vor, dass ich als Unterstützung der ganzen Klasse da
141 bin.
- 142 I1: Ja
- 143 P5: Dass ich meistens mit Gruppen von Kindern arbeite, manchmal aber auch mit der ganzen Klasse
144 und dass können manchmal die besseren oder manchmal die weniger guten sein manchmal muss
145 man etwas erklären und dann komm ich oder man kann mit den anderen weiterarbeiten und dann
146 komm ich auch, also ich versuche nicht ich bin wegen dir und dir weil du hast Probleme.
- 147 I1: Eben, genau auf das wollen wir raus. Ja, jetzt und wenn ein Kind viel mit dir arbeitet, sprichst du
148 mit ihm darüber. Warum. Ist das ein Thema, sprechen die Kinder das an?
- 149 P5: Mhm
- 150 I1: Oder kommen die einfach.
- 151 P5: Nein die kommen einfach. Ich sprich es nicht an und ich wurde auch noch nie angesprochen da-
152 rauf.
- 153 I1: Mhm
- 154 P5: Doch es gibt ab und zu. Das hat es in der sechsten schon gegeben, aber das war mehr wegen
155 dem DaZ.
- 156 I1: Ja
- 157 P5: Sie, warum muss ich ins DaZ? Ja, dass du besser wirst im Deutsch oder?
- 158 I1: Mhm

- 159 P5: Ja und wenn es dann gut ist? Dann musst du nicht mehr kommen. Ich finde halt je weiter oben es
160 ist desto mehr ist es warum muss ich ins IF ins DaZ, meistens ist es ins DaZ .
- 161 I1: (Da hast du viel gelernt) Ja, hast du auch Schüler, die sagen ich möchte.
- 162 P5: Ich glaube schon.
- 163 I1: Ins DaZ, ins IF?
- 164 P5: Doch, ich glaube schon, jetzt gerade bei einer fünften Klasse, dort hat es einige darunter, bei de-
165 nen ich das Gefühl habe, die sind motiviert. Das ist ja schon noch ein Zeichen.
- 166 I1: Mhm
- 167 P5: Dass sie wirklich vorwärts kommen möchten, etwas profitieren und nicht zurücklehnen. Dort hatte
168 ich noch nie das Gefühl (unv.)
- 169 I1: Manchmal ist es doch so, dass sie merken sie bekommen Hilfe von dir und dann gerne kommen.
- 170 P5: Ja
- 171 I1: Also hast du das auch schon so gemerkt. Das sie merken sie sind etwas verloren und da ist je-
172 mand der mir hilft. Oder nicht so?
- 173 P5: Nein, nicht so. Das liegt wahrscheinlich mehr an mir. (lacht)
- 174 I1: Oder an der Mittelstufe (lacht)
- 175 P5: Ähm..., nein ich habe das Gefühl weil ich sie schon länger kenne. Es ist auch Montagmittag ist
176 Frau X, Mittwochmorgen Frau X.
- 177 I1: Es ist einfach so.
- 178 P5: Es ist einfach so. Ich glaube es ist auch noch. Vielleicht merkt man es daran wenn sie reinkom-
179 men dann Frau X blu, blu, blub losschwafeln und dann kannst du kurz informell etwas plaudern und
180 dann kannst du dich wieder aufs andere konzentrieren.
- 181 I1: Genau, ja das ist ja auch wieder etwas wichtiges für die Beziehung, dass du auch Zeit hast. Aber
182 hast du auch, wir haben das auch als Dilemma gesagt, dass noch sehr wenig Zeit bleibt, wenn du
183 noch plauderst und dann noch arbeitest, dass du dann wenig Zeit hast zum Arbeiten, also dass das
184 auch immer so eine Krux ist.
- 185 P5: Ja, darum habe ich extrem darauf gepocht, dass ich immer so Doppelstunden habe. Weil es ist
186 wirklich das, dann müssen sie noch das Schulhaus wechseln oder nach der Zehnuhrpause gehen sie
187 „fötzele“ oder irgend eine Therapie und dann schickt sie der Lehrer nicht gerade.
- 188 I1: Ja, eben genau
- 189 P5: Dann kann schon recht viel Zeit verloren gehen. Gerade wenn sie von zwei Klassen kommen, die
190 einen kommen pünktlich und die anderen später, dann sind die Doppelstunden Gold wert. Das bringt
191 es wirklich.
- 192 I1: Ja, dann kannst du auch etwas dranbleiben.
- 193 P5: Kannst dranbleiben und kannst auch zwischendurch, wenn du merkst jetzt ist es gerade nicht, fünf
194 Minuten Pause Minimum machen. Aber du kannst auch mal dran hocken.
- 195 I1: Ja, das hat auch schon jemand gesagt, dass sie nur Doppelstunden möchte. Weil dann hast du
196 mehr Zeit. Das haben wir auch gesagt, dann möchtest du etwas plaudern mit dem Schüler, weil du ihn
197 nicht oft siehst und dann kommen sie noch etwas spät und dann muss nur sonst noch etwas sein und
198 dann hast du wieder nicht gearbeitet und dann siehst du ihn vielleicht erst wieder die nächste Woche.
- 199 P5: Ja, eh

- 200 I1: Gell, so schon. Ja, ähm vielleicht noch zu diesem.. Das ist ja bewiesen, dass man sagt Schüler, die
201 integriert sind, sagen wir IF Schüler, haben einen geringeren Selbstwert. Weil sie sich mit den ande-
202 ren vergleichen und weil sie raus müssen. Sie merken das ja schon, dass sie ein Problem haben und
203 darum raus müssen.
- 204 P5: Ja, schon
- 205 I1: Hast du Beispiele von Schülern bei denen das so ist oder vielleicht andere Beispiele, bei denen du
206 sagst, nein da ist es nicht so. Wegen dem und dem.
- 207 P1: Ich glaube gerade fünfte, sechst klasse dort merken schon alle, dass sie halt irgendwo ein Defizit
208 haben oder halt warum sie halt zur Klasse raus gehen. Ähm, bei den Sechstklässlern war es mal die
209 habe ich erst nach der fünften. Ich war dort in der vierten in der fünften nicht in der sechsten jetzt wie-
210 der und dann ging es um Prüfungen in der Mathe, die haben mit matheplan gearbeitet und ähm, dann
211 hat die Heilpädagogin vorher so angepasst, dass es, Umfang und Inhalt wurde reduziert und sie hat-
212 ten ihr eigenes Notensystem, dass sie nicht immer ab schiffen.
- 213 I1: Die IF Schüler hatten ihr eigenes Notensystem?
- 214 P5: Ja so für das Selbstbild. Eben.
- 215 I1: Ja, ja genau
- 216 P5: Und als ich kam und so mit der Mathe, wie wollen wir es machen dann sind sie schnell gekommen
217 und hatten das Gefühl: „Sie das stimmt ja gar nicht. Wir wollen die gleichen Noten wie die anderen.
218 Sonst haben wir, eben, wir haben das Gefühl wir machen es gut und dann haben wir wirklich mal so
219 eine Prüfung und es geht so was von unten raus und dann muss ich das nach Hause bringen.“
- 220 I1: Ja
- 221 P1: Und zuerst haben die Eltern immer diese Noten und dann mh. Dann sind sie von sich aus ge-
222 kommen und dann haben wir gesagt gut dann legen wir fest was brauchst damit du die vier erreichst,
223 wie alle anderen auch und dann kannst du darauf üben. So.
- 224 I1: Spannend. genau, dann habt ihr das Ziel und darauf gearbeitet.
- 225 P1: Ja genau und einfach die Möglichkeit zu sehen, hey ich kann auch eine Vier machen im andern
226 drin. Die Sechs ist einfach nicht erreichbar, aber die vier, die sollte ich erreichen können.
- 227 I1: Ja, mhm
- 228 P1: Und da werde ich begleitet. Und ich glaube das ist für ihr Selbstbild noch wichtig weil sie sich
229 ernster genommen gefühlt haben. Weil sie haben es durchschaut, sie sind nicht doof.
- 230 I1: Sie können sich ja selber vor allem in dem Alter schon recht gut einschätzen. Was sie können und
231 nicht können.
- 232 P1: Ja
- 233 I1: Ja..
- 234 P5: Ja.. Aber es ist schon häufig so, dass das Selbstbild angeknackt ist. Du merkst es wenn du eben
235 mal andere Kinder dazu hast. Diese Woche kommen noch zwei, die haben in dem gerade Schwierig-
236 keiten und die werden in dieses Zimmer reinkommen und sagen warum müssen wir kommen sind wir
237 so schlecht. Das dann schon manchmal. Das ist jetzt einfach mit dem, und das hören die anderen
238 auch (').
- 239 I1: Eben, ja
- 240 P1: Und du denkst ach nein, man

- 241 I1: (lacht) Das ist das was du nicht willst und trotzdem kannst du es nicht verhindern.
- 242 P5: Nein, du kannst es nicht verhindern. So wie wir arbeiten. Solange du deine eins bis sechs hast.
- 243 I1: Dann geht das nicht. Und vielleicht nochmals zu dem, noch etwas genauer nachgefragt du gehst
- 244 nicht in die Klasse und sagst du, du und du ihr müsst ins IF. Wie macht ihr denn das, wie kommuni-
- 245 zierst du es den Schülern oder macht das die Lehrperson.
- 246 P5: Ähm, hm, hm ich übernehme sie ja meistens schon als solche in der Mittelstufe.
- 247 I1: Ah, das ist schon bestimmt.
- 248 P5: Wir müssen wie. Ich glaube ich habe noch praktisch nie einen neuen IF Schüler kriert. In der
- 249 fünften oder sechsten Klasse.
- 250 I1: Ja, das sagt dir die Lehrperson. Der und der arbeitet mit dir.
- 251 P5: Ja oder die Heilpädagogin schon im Voraus bei der Übergabe. Dann weißt du das und das sind
- 252 die Schwierigkeiten, da müssen wir schauen. Das ist einfach so, die sind gestempelt über das SSG,
- 253 zäg, zäg, zäg.
- 254 I1: Ja, mhm, ja dann ist das einfach so
- 255 P5: Und die Kinder wissen es dann eigentlich und die Eltern auch über SSG ist es ja festgelegt.
- 256 I1: Ja... und du würdest auch sagen das ist in allen Klassen gleich. Du würdest nicht sagen in der
- 257 Klasse wir das und das gemacht dann ist es etwas anders.
- 258 P5: Ähm
- 259 I1: Oder dort arbeitest du anders mit der Lehrperson?
- 260 P5: Ähm nein, ich habe schon das Gefühl es ist mehr oder weniger gleich. In den Klasse in denen ich
- 261 rein sehe.
- 262 I1: Ja
- 263 P5: Ich sehe auch bei allen meinen eigenen nicht allen rein.
- 264 I1: Ja und du nimmst die Kinder ja raus dann siehst du noch weniger rein. Das ist ja klar, dann kannst
- 265 du es gar nicht so sagen. Jetzt noch eine Frage. Beim SSG die Schüler fragen sich manchmal was wir
- 266 machen und die Eltern ja auch. Hast du das auch schon erlebt.
- 267 P5: Wie meinst du das. Warum machen wir das, oder?
- 268 I1: Oder was ist genau deine Position wissen das Eltern schon genau in der Mittelstufe? Hast du viel
- 269 Elternkontakt überhaupt.
- 270 P5: Ich habe nicht wahnsinnig viel Elternkontakt. Nein, wirklich hauptsächlich an diesen SSG und
- 271 ausser das Kind mit dem IS dort läuft der Elternkontakt über mich und sonst sind es SSG oder Über-
- 272 tritts Gespräche, bei welchen ich dabei bin. Ja, ich glaube das ist halt wieder, dass sie es von der
- 273 Unterstufe her kennen. Das da eine Heilpädagogin dabei ist und wissen schon etwas was ihre rolle ist.
- 274 Es wird ja dann festgelegt wer macht was im SSG drin und dann sieht man ja IF also Unterstützung im
- 275 Deutsch. Ziel ist wir wollen den Satzbau lernen. Oder so. Oder Wortschatzaufbau in dem und dem
- 276 Bereich. Ja (h).. Ich habe das Gefühl es gibt schon meistens für jeden eine Aufgabe daraus und dann
- 277 kann man schon etwas daraus sehen wer arbeitet wie.
- 278 I1: Ja, wer macht was. Und wenn mal sonst jemand. Gut, wenn du nicht viel Elternkontakt hast dann
- 279 wahrscheinlich nicht. Das die Eltern fragen
- 280 P5: Was machen sie eigentlich. Oder was
- 281 I1: Ja, oder das sie fragen warum sind sie bei diesem Gespräch dabei.

- 282 P5: Hm
- 283 I1: Das ist in diesem Fall auf der Mittelstufe nicht mehr so ein Thema.
- 284 P5: Nein, nicht mehr so ein Thema und ich wie sagt man, ich schiebe den Riegel nicht gerade aber ich
285 sage warum ich da bin.
- 286 I1: Du nimmst es vorweg.
- 287 P5: Ja genau ich nehme es vorweg. Wenn man die Eltern das erste Mal sieht.
- 288 I1: Ja, genau. Ähm, mhm jetzt muss ich kurz abchecken, was ich schon gefragt habe. Genau, das ist
289 eine Frage zu dem. Es geht einher mit dem Berufsauftrag den wir haben. Wie würdest du deinen Be-
290 rufsauftrag beschreiben?
- 291 P5: Oh, oh (lacht)
- 292 I1. Eben wir sind da auch am recherchieren und die Bildungsdirektion beschreibt es sehr schwammig.
293 Die HfH hat ein Büchlein herausgegeben und es erschlägt dich.
- 294 P5: Schon (?)
- 295 I1: Wir sagen da kannst du nur scheitern. Das ist auch ein Dilemma. Was wir alles müssten. Aber
296 weißt du wir sind daran herauszufinden was würdest du sagen ist das wichtigste, was ist das wichtigs-
297 te, was du machen musst, dass du sagen kannst doch jetzt habe ich meinen Berufsauftrag erfüllt. Für
298 dich persönlich.
- 299 P5: Ähm, das hat uns doch Dieter schon gesagt. Das Kerngeschäft wenn wir meinen wir können et-
300 was Schule geben mit den Kindern, dann musst du nicht Lehrer werden. Er hat das schon gesagt und
301 ich finde aber nein nein ich halte trotzdem daran fest, weil ich ähm ich glaube ich habe dann erfüllt,
302 wenn ein Kind auch nach einer sechsten Klasse noch das Gefühl hat, doch Schule ist ok. Ich kann
303 profitieren ich kann etwas lernen. Ich gehen nicht nur Zeit absitzen ich kann etwas lernen und ich finde
304 es nicht nur toll wenn Pause ist oder ich Ferien habe. Ich glaube das macht einiges, so ähm schon
305 sehr über das Kind gesteuert.
- 306 I1: Mhm...
- 307 P5: Und dann kommen all diese Sachen schon mit rein. Mit Elternarbeit (..) und Zusammenarbeit im
308 Team und Beratung ist ja so ein Thema, da finde ich mh ich habe das Gefühl ich kann meine Rolle
309 meinen Beruf am besten nach aussen vertreten wenn Eltern und Lehrpersonen das Gefühl haben da
310 geht etwas.
- 311 I1. Oder die ist wichtig, die brauchen wir.
- 312 P5: So quasi es ist nicht nur einfach ein Hüte Dienst sondern eben da passiert etwas und das auch
313 merken.
- 314 I1: Ja, ja, ja
- 315 P5: Das Kind eh
- 316 I1: Ja, ja das wäre meine nächst Frage gewesen. Innerhalb vom Lehrerteam. Seit ihr als Heilpädago-
317 gen separat oder gut im Team integriert oder wie ist die Wertschätzung.
- 318 I1: Ich habe das Gefühl wir sind gut integriert.
- 319 I1: Ja
- 320 P5: Doch, wobei ich nicht weiss, wie stark das an unsere Rolle geknüpft ist oder so als Mensch.
321 Grundsätzlich denke ich schon, dass wir gut integriert sind.
- 322 I1: Ja und auch Wertgeschätzt?

- 323 P5: Ja
- 324 I1: Du hast das Gefühl sie nehmen wahr, dass wenn die Kinder zu euch kommen, dass etwas geht.
- 325 P5: Und auch wenn am Sonntagabend ein Mail kommt, du es läuft dann so und so am Montag und
- 326 du kannst noch Antworten ist gut ich hab es gesehen. Ja manchmal nehmen sie sich schon etwas
- 327 raus, was du dich wo anders nicht getrauen würdest. Hm, Wertschätzung ist das nicht, nein wenn es
- 328 danach funktioniert dann wird es schon wertgeschätzt, aber sonst so. Eigentlich war das jetzt kein
- 329 Beispiel für Wertschätzung, hä habe ich das Gefühl.
- 330 I1: Eigentlich, das wäre jetzt das Gegenteil ja.
- 331 P5: Aber sagen wir jetzt in dem Zusammenhang Wertschätzung der Flexibilität. Weil ich habe das
- 332 Gefühl dort sind wir relativ gut, musst du fast dich immer wieder auf die Situation einstellen und än-
- 333 dern, machen und tun damit es überhaupt funktioniert. Ich finde das ist sehr ein grosser Punkt. Flexi-
- 334 bel sein können.
- 335 I1: Genau, das kommt immer wieder. Wie arbeitest dann du mit den Lehrpersonen zusammen? Hast
- 336 du eine Besprechungsstunde oder wie machen sie ein Mail was läuft gerade.
- 337 P5: Es gibt das zwischen Tür und Angel Gespräch. Es gibt Lehrpersonen da sitze ich jede Woche
- 338 eine halbe Stunde zusammen und dann gibt es solche mit welchen ich Pausengespräche und Mail-
- 339 verkehr habe. Ja so halt.\$
- 340 I1: Ja und das ist alles. Wie du sagst man muss flexibel sein dann geht alles? Du sagst nicht ich habe
- 341 es am liebsten so und so dann kann ich am besten arbeiten?
- 342 P5: Ich bin froh, muss ich nicht ständig telefonieren. Der direkte Austausch oder via Mail ist für mich
- 343 ok aber wenn statt Mail ständig ein Telefon käme, müsste ich sagen nein.
- 344 I1: Das spart Zeit, dass du innerhalb deiner Arbeitszeit die Besprechungen reinbringst.
- 345 P5: Das und die Mails kann ich anschauen wann ich Zeit habe.
- 346 I1: Und musst nicht um acht Uhr noch telefonieren und das Programm für nächste Woche bespre-
- 347 chen. Ok. Jetzt muss ich kurz überlegen. Es ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen. Ähm (..)
- 348 Nochmals zu den Eltern. Bist du auch an Elternabenden dabei?
- 349 P5: Mhm
- 350 I1: Und sagst du da etwas oder sitzt du einfach drin?
- 351 P5: Nein, also beim ersten Mal stelle ich mich vor und sage was mein Job ist meine Rolle. Wie ich
- 352 arbeite, wo ich arbeite und wenn ich da bin, dass man auch reinschauen darf. Das Angebot steht es
- 353 passiert jedoch nicht. Am Besuchsmorgen schon aber sonst nicht. Aber sie kommen ja sowieso nicht
- 354 zur Schule.
- 355 I1: Ja die Kinder wollen ja unbedingt nicht das die Eltern kommen. Oder ist es noch nicht so schlimm?
- 356 P5: Bei mir noch nicht oder es fängt gerade an. In der Unterstufe finden sie es ja super.
- 357 I1: Ja sie finden es super genau.
- 358 P5: Ja, bei mir fänden sie es wahrscheinlich nicht mehr so toll.
- 359 I1: Hast du schon dankbare Eltern erlebt, die sich bedankt haben für deine Arbeit? Die gemerkt haben
- 360 du hast ihr Kind weitergebracht.
- 361 P5: Ja, nein so bisschen in einem grösseren Zusammenhang, weil wir jemand hatten der war ausge-
- 362 brannt und dann halt über längere Zeit weg war mal weg und wieder da und dann hat es relativ viel
- 363 Wechsel gegeben mit Vikaren und da war ich die einzige, welche die ganze Zeit da war. Und dann

364 gab es Eltern die fanden: Mit all diesen Wechsel aber sie waren wenigstens immer da. Was nicht di-
365 rekt mit meiner Arbeit zu tun hatte sondern die Beziehung angesprochen wurde. Aber das ist schliess-
366 lich auch wichtig.

367 I1: Mhm ja. Jetzt frage ich dich noch allgemein. Eben unser Thema ist das Dilemma. Ich habe jetzt
368 meine beschrieben, aber wenn du sagen würdest jetzt vielleicht diese Woche oder so gibt es Situatio-
369 nen, in denen du sagst da war es mir unwohl, das zu machen in meinem Berufsalltag.

370 P5: Ja, mit den Kindern Leistung erbringen müssen. Weißt du so auf Leistung aus sein. Das ist jetzt
371 Grundsätzlich so, aber das liegt ja am ganzen System, wie das funktioniert. Das ist ein riesen Dilem-
372 ma. Da musst du Augen zu und mitspielen und sonst musst du etwas anderes machen wenn du das
373 nicht aushalten kannst. Das finde ich recht anstrengend.

374 I1: Wie wäre es besser für dich. Was würdest du sagen. Was würde es besser machen.

375 P5: Ähm, wenn du auf Ziele hinarbeiten könntest im Altersdurchmischten. Die Kinder dort abholen wo
376 sie stehen. Mehr so arbeiten. Wenn jemand schneller fertig ist dann soll der auch nach sieben Jahren
377 schon weitergehen können. Das uniforme, alle müssen diesen Weg gehen. Das verstehe ich nicht.
378 Das finde ich schwierig.

379 I1: Mhm, das sage ich auch immer das kam auch heraus bei den Interviews. Das Dilemma, was ist
380 mein Ziel, möchte ich möglichst weit kommen, das ist die Leistung, die du ansprichst oder ist das an-
381 dere wichtig, das das Kind selber entscheiden kann, dass es selbständig lernen kann zu denken usw.
382 Das sie sagen das ist ein Dilemma. Ist das auch ein Grund warum du die Kinder raus nimmst. Weil du
383 sagst ich komme dann weiter als wenn ich in der Klasse arbeite?

384 P5: Ja, das ist bei den Lehrpersonen viel stärker, dass die an den Lehrplan gebunden sind. Doch,
385 doch und ich habe das Gefühl ich bremsen immer wieder mal wenn sie sagen aber das und das müs-
386 sen wir noch. Dann sage ich aber schau mal das bringt nichts das durchzuhecheln nur dass wir es
387 gemacht haben. Es macht doch mehr Sinn das sie es verstehen und dann machen wir es halt erst
388 nächstes Jahr. Oder wir lassen etwas weg. Es ist nicht alles so Matchentscheidend immer. Es gibt
389 Grundlagen, die müssen sein, ja ok. Aber es gibt viel das du einfach knicken kannst. Oder?

390 I1: Ja, ja unbedingt einfach schauen was ist die Basis, die sie brauchen und alles andere wirfst du ab.

391 P5: Nicht jetzt nehmen wir das dazu und das ist zwar losgelöst, dieses Netz spannen und immer wie-
392 der anhängen. Da wäre mir mehr gedient.

393 I1: Wenn du dich darauf konzentrieren könntest und nicht das ganze Programm durchmachen müsst-
394 test. Da kommst du auch durch bei den Lehrpersonen?

395 P5: Jein, es gibt immer wieder die Punkte wo die Lehrperson kommt und sagt: „he hör auch der muss
396 das Lernziel erreichen sonst müssen wir individuelle machen.“ Dann muss ich sagen: „hey ist es wich-
397 tig das es das jetzt gerade kann oder dass er es überhaupt kann?“

398 I1: Mhm, genau

399 P5: Also wo liegt das Ziel. Das muss er machen können oder überhaupt machen können. Dann
400 merkst du ja stimmt eigentlich, aber du muss in einer gewissen Zeit das machen können sonst hast du
401 nicht erreicht. Darum steht es da, aber überlege einmal macht es sinn. Dann kommen sie auch in den
402 Klintsch und dann ja.

403 I1: Und wie ist es von den Eltern aus? Stehen die auch unter dem Druck oder würden sie ihren Kin-
404 dern mehr Zeit geben?

- 405 P5: Eltern machen noch fast mehr Druck als wir in der Schule. Das solltest du jetzt können oder du
406 musst halt mehr üben. Du musst halt du musst halt und dann muss ein Kind nach fünf, sechs Stunden
407 Schule noch zusätzlich Englischwörtchen üben weil es ist halt nicht so. Irgendwann ist die Luft
408 draussen und dann mag es nicht mehr. Die haben immer den Blick, was kommt danach. In der Ober-
409 stufe fragt niemand mehr (unv.) Habt ihr das auch in der Oberstufe gemacht?
- 410 I1: Nein, wir haben uns auf die Unterstufe und Mittelstufe beschränkt.
- 411 P5. Dort ist es dann wirklich ein Dilemma. Wo du mit den Kindern arbeitest und du hast in einer Klas-
412 se noch drei Lektionen als SHP und versuchst dort zu führen und noch Anregungen zu geben, wie
413 könntest du sie ans Lernen bringen. Und dann in der Oberstufe dong und du wirst in das Förmchen
414 gedrückt und wenn du nicht ins Förmchen passt dann nicht.
- 415 I1: Mhm, dann würdest du sagen in dem Sinne mehr Zeit zu haben. Unsere Frage ist auch immer wie
416 gehst du damit um. Du sagst immer die Leistung zu fordern, das findest du das Schwierigste und da
417 versuchst du so wie ich das verstanden habe vor allem bei den Lehrpersonen immer wieder zu fragen
418 was ist wichtig und machen wir das. Das ist deine du versuchst zu bremsen.
- 419 P5: Vielleicht ist das meine Beratung als SHP für die Lehrperson. (lacht)
- 420 I1: Ja, aber ist ja etwas sehr wichtiges.
- 421 P5: (lacht). Sie fragen zwar nicht ich drücke es ihnen einfach auf.
- 422 I1: (lacht) Beratung, kommen sie viel mit Fragen auf dich zu?
- 423 P5: Nein nicht so. Klar kommen sie, wie würdest du oder sie schildern ein Problem, das sie gerade
424 haben. Ich bekomme manchmal auch etwas Geschriebenes und dann hat es einen Post it Zettel da-
425 rauf mit einem „Lätsch“ Gesicht. Und dann sehe ich ok. Irgend etwas ist nicht gut und dann gehe ich
426 und frage und dann wird zuerst einmal Dampf abgelassen und dann kann man herausfinden was
427 möchtest du genau? Ja könntest du nicht einmal. Ja ist gut.
- 428 I1: Dann läuft es darauf raus: Könntest du an dem mit dem Schüler arbeiten?
- 429 P5: Ja, aber grossartig wie können sie etwas anders machen oder etwas ändern, das eigentlich nicht.
430 Ich schwatze dann einfach mal rein. So, wie wär das.
- 431 I1: Dann machst du eigentlich Vorschläge und nehmen sie diese an?
- 432 P5: Jein, je nach dem passt es ihnen. Sie sind nicht sehr experimentierfreudig. Ist halt auch zweite
433 Hälfte des Schuljahres, ein eingespieltes Team und so und dann wissen sie da läuft es nicht so gut
434 aber da kümmert sich Frau X darum dann kann ich mich um den Rest kümmern. Ich muss nichts än-
435 dern, denn es geht ja in neunzig Prozent der Fälle.
- 436 I1: Ja gut, aber sie sind ja nur vier Lektionen bei dir gell. Ja, gut (..) und kommen sie auch nicht in
437 schwierigen Situationen mit Schülern fragen.
- 438 P5: Mehr kommen sie um Dampf ablassen.
- 439 I1: Du bist das Verständnisvolle Ohr, das dann zuhört.
- 440 P5: Doch schon eher so. Manchmal bin ich nicht sicher wenn ich etwas rein gebe ob dann etwas pas-
441 siert, weil ich nicht in der Klasse bin.
- 442 I1: Dann siehst du es gar nicht.
- 443 P5: Aber es ist schon mehr ablassen und dann ich habe selten gehört du ich habe das ausprobiert es
444 hat funktioniert oder du hast mir einen schönen Mist erzählt.
- 445 I1. Ja, das nicht. Aber du sagt es schon du könntest ja mal das oder das ausprobieren.

446 P5: Ja, ich geben schon meinen Senf dazu.
447 I1: (lacht) Doch ist gut ich glaube du hast alles gesagt, was ich wissen will. (Pause)
448 Ja, ist gut vielleicht noch zum Schluss du hast gesagt es kommt auf das System an, oder das System
449 ist halt so. Das ist auch noch spannend weil viele das gesagt haben und wie würden sie dann besser
450 finden. Hast du eine Vorstellung, bei welcher du sagten würdest ja so wäre es für dich besser. Das
451 müsste man ändern, dass du besser arbeiten könntest.
452 P5: Äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen so wahnsinnig viele Gedanken habe ich mir nicht gemacht.
453 Weil das sind so ideologische Sachen, nicht greifbar.
454 I1: Genau
455 P5: Da habe ich keinen Einfluss darauf.
456 I1: Das kannst du eh nicht ändern, gell?
457 P5: Darum versuche ich im System das wir haben, dieses auszureizen.
458 I1: Die beste Möglichkeit, wie mit Doppellektionen und so.
459 P5: Genau, so Randbedingungen abstecken. Wenn es ums Pensum geht oder um Lektionen doch der
460 braucht das sicher braucht er das noch. Der braucht das unbedingt. Obwohl du sagen muss, he neun
461 wenn du da diese Lernstandserfassung machst es würde auch ohne gehen. Um möglichst viel raus-
462 zuholen.
463 I1: Eben du versuchst innerhalb des Systems möglichst viel für die Kinder rauszuholen in diesem Fall.
464 Ok, ja.
465 P5: Was ich mir noch vorstellen könnte wäre auch nicht so schwer umsetzbar eben mit dem alters-
466 durchmischten Lernen.
467 I1: ja
468 P5: Und mehr so etwa Interessen-, oder auch Niveaugruppen auch. Lernpartnerschaften. Lerngrup-
469 pen von denen du sagen kannst die funktionieren gut zusammen, die verstehen sich, die sind am
470 gleichen interessiert die kannst du huch einfach schicken. Bisschen so arbeiten zu können.
471 I1: Etwas arbeitest du ja mit Niveaugruppen, dass du sagst immer eine gruppe kommt zu mir.
472 P5: Ja, ja,
473 I1: Das ist ja auch eine Form.
474 P5: Für mich müsste es dann irgendwie gesamthafter sein.
475 I1: ja. Mhm
476 P5: Weißt du auch mit Plänen arbeiten. Jeder hat seinen Plan und weiss diese Woche muss ich das
477 und das machen, wie sieht es bei dir aus und dann das miteinander besprechen können. Das mach
478 ich mit dir, das können wir zusammen machen. Da muss ich wieder die Lehrperson fragen. So in die-
479 se Richtung arbeiten zu können.
480 I1: Aber es arbeiten hier auch Lehrer mit Wochenplänen, bei welche du auch mitarbeiten kannst oder
481 machst du dein eigenes Programm?
482 P5: Ähm, warte jetzt (..) Bei den einen z. B. bei Thea, die arbeitet ja mit Matheplänen. Ich habe dort
483 eine Lektion Mathe, eine Lektion Deutsch und ich mache das Deutsch. Einfach eine Stunde Deutsch.
484 Also dann habe ich diese Mathepläne, von welchen ich weiss wie sie es arrangiert. Und was ich etwas
485 mitsprechen kann ist eher eben so ich glaube das sind die Grundlagen, das müssten alle können,
486 wenn sie den Vierer wollen, so steuern. Und sonst so von den Inhalten gross mitsprechen nicht. Das

487 andere ist noch das Wochenprogramm. Das, können sie mit der Klasse machen oder nein da haben
488 sie keine Chance, da machen wir etwas anderes sprachlich, wo sie gerade stehen. Und bei den einen
489 habe ich gar keine Ahnung, da kann ich echt froh sein, wenn ich weiss (unv.) mit der Klasse. Es hat
490 alles.

491 I1: Ok. Ja, und das ist dir egal?

492 P5: Ähm, ich habe mich arrangiert. Ja.

493 I1: Eben, du arrangierst dich einfach.

494 P5: Ich habe das zweite Schuljahr ich habe ein Jahr lang, komm mach probiere und wie könnte man
495 und dann irgendwie so unzuverlässig alles immer geklappt und dann habe ich gedacht komm Blöd-
496 sinn, keine Absprachen haben funktioniert und plötzlich war das Programm wieder ganz anders ge-
497 wesen und ich jetzt haben wir doch, ah haben wir. Ich konnte mich an nichts halten und dann habe ich
498 gedacht ich habe auf jeden Fall mehr davon wenn ich die Kinder wieder rausnehmen kann und die
499 Kinder haben auch mehr davon und du hast auch mehr davon, weil du dich nicht immer mit mir rumä-
500 rgern musst.

501 I1: Und noch noch das Gefühl haben, ach nein jetzt habe ich wieder das Programm geändert. Das
502 habe ich auch gekannt in der umgekehrten Richtung. Das die IF gekommen ist und ich musste sagen
503 oh nein wir sind im fall erst dort. Wir können nicht machen, was wir besprochen haben. Jetzt ist das,
504 und eben wie du sagst Flexibilität (lacht). Sonst hast du wie keine Chance.

505 P5: Ja, ich habe das Gefühl weißt du aus dem heraus. Ich habe beigen weise Zettel überall lose Zet-
506 tel, weil du musst wieder etwas dazwischen bringen und wieder etwas anderes machen. Es stapelt
507 sich. Oh nein, so peinlich.

508 I1: Das hast du doch immer als Lehrer.

509 P5: Schon? Es gibt doch auch die, welche ihre Bücher haben da kannst du Papiere raus nehmen,
510 aber es gibt diese die haben das immer zusammen und arbeiten so.

511 I1: Nein, das konnte ich auch nicht. Wenn du natürlich dein eigenes Programm hast dann musst du
512 zücken können. Der braucht das, der das. Dann ist das zwangsläufig so. Also ich schalte jetzt ab.

